

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON JURNALISTIKA VA OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR UNIVERSITETI**

**“AUDIOVIZUAL JURNALISTIKA MUAMMOLARI, RIVOJLANISH
STRATEGIYALARI VA STANDARTLARNI MOSLASHTIRISH
MASALALARI”
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI**

TOSHKENT – 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON JURNALISTIKA VA OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR UNIVERSITETI**

**“AUDIOVIZUAL JURNALISTIKA MUAMMOLARI, RIVOJLANISH
STRATEGIYALARI VA STANDARTLARNI MOSLASHTIRISH
MASALALARI”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya**

2026-yil 31-mart

**“ПРОБЛЕМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ,
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ СТАНДАРТОВ”**

международная научно-практическая конференция

31 марта 2026 г.

**“PROBLEMS OF AUDIOVISUAL JOURNALISM, DEVELOPMENT
STRATEGIES AND ISSUES OF ADAPTING STANDARDS”**

International scientific and practical conference

31th of March 2026

I. GLOBAL KONTEKST VA IJTIMOIIY ROL

FUQAROLIK JAMIYATI SHAKLLANISHIDA GLOBAL AXBOROT MAKONIDAGI AUDIOVIZUAL JURNALISTIKANING O‘RNI VA AHAMIYATI

Sherzodxon Quadratxo‘ja

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori,
siyosiy fanlar doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada global axborot makonida audiovizual jurnalistikaning rivojlanish tendensiyalari, uning fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi kommunikativ ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy axborot kommunikatsiya jarayonlarida professional me‘yorlar hamda fuqarolik jamiyati institutlari bilan media o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar ilmiy jihatdan yoritiladi. Audiovizual jurnalistika nafaqat axborot yetkazish vositasi, balki ijtimoiy tahlil, fuqarolik pozitsiyasi va demokratik qadriyatlarni mustahkamlovchi muhim kommunikativ platforma sifatida namoyon bo‘layotgani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik jamiyati, audiovizual jurnalistika, fuqarolik jurnalistikasi global axborot makoni, rivojlangan davlatlar tajribasi, ijtimoiy institutlar.

Abstract: This article analyzes the development trends of audiovisual journalism in the global information space and its communicative significance in the formation of civil society. It also scientifically covers professional standards in modern information and communication processes and the interaction between the media and civil society institutions. It is argued that audiovisual journalism is emerging not only as a means of conveying information, but also as an important communicative platform that reinforces social analysis, civic engagement, and democratic values.

Keywords: civil society, audiovisual journalism, civil journalism, global information space, experience of developed countries, social institutions.

Hozirgi davrda dunyo miqyosida erkin jamiyat va adolatli davlat tizimlari qaror topib, jadal taraqqiy etmoqda. O‘tgan asrning nihoyasi va yangi yuz yillikning boshlanishiga kelib, kommunikatsiya vositalarining jadal rivoji ijtimoiy tuzilmalar yuksalishiga sezilarli ta‘sir o‘tkazdi.

“Rivojlangan davlatlar tajribasida fuqarolik jamiyatining bosh maqsadi — turli ijtimoiy guruhlar huquqlarini himoyalash, ularning ehtiyojlarini qondirish uchun qulay muhit yaratish hamda boshqaruv idoralari faoliyati ustidan samarali jamoat nazoratini o‘rnatishdan iboratdir. Rivojlangan mamlakatlarning XX asr ikkinchi yarmidagi tajribalari umumlashtirilganida, hozirgi zamonaviy fuqarolik jamiyatining asosiy belgilariga doir tasavvurlar namoyon bo‘ladi. Ular orasidan ommaviy axborot vositalari ham o‘rin egallagan”. (Qirg‘izboyev, 2010)

Hozirgi davrga kelib dunyo miqyosida erkin fuqarolik jamiyati hamda huquqiy davlatlar qaror topib, yanada yuksalib bormoqda. XX asr nihoyasi va XXI yuz yillik ibtidosida axborot almashinuvi tizimlarining takomillashuvi fuqarolik jamiyati rivojiga kuchli turtki berdi. M.Mirnosirovning fikricha, “XXI asrda ma‘naviy, mafkuraviy va axborot omillarining ta‘sir kuchi moddiy va moliyaviy resurslarga nisbatan ko‘proq ko‘zga tashlanmoqda. Bu o‘rinda gap tor manfaatlarga bo‘ysundirilgan va yo‘naltirilgan maqsadli ta‘sir haqida bormoqda. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, maqsadli ta‘sir millat, mamlakat, siyosiy tizim salohiyati va boshqa psixologik omillarga qarab, turli darajada namoyon bo‘ladi yoki turli oqibatlarni keltirib chiqaradi”. (Mirnosirov, 2004)

Taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasida fuqarolik institutlarining bosh vazifasi — jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlar manfaatlarini himoya qilish, ularni ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, davlat boshqaruvi idoralari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini yo‘lga qo‘yishdan iboratdir. Shubhasiz, ushbu jarayonda zamonaviy kommunikatsiya

vositalari — aholi bilan “elektron hukumat” orqali muloqotni kengaytirish, jamiyatni axborot tahdidlaridan muhofaza qilish, nodavlat notijorat tashkilotlarining o‘zaro hamda hokimiyat organlari bilan aloqa aloqalarini muvofiqlashtirish, jamiyat va davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyotni tatbiq etish eng dolzarb vazifalar qatoridan joy oldi.

Shu bilan birga, mamlakatda bugungi kunda fuqarolik jamiyatini yuzaga keltirishning asosiy poydevori darajasiga ko‘tarilgan — aholining axborot-kommunikatsiya vositalari va texnologik imkoniyatlari o‘zida ijtimoiy institutlarga xos xususiyatlarni mujassamlashtirdi.

Bugungi kunga kelib, fuqarolik jurnalistikasi — yangi media sohasidagi muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Sohaga oid avvalgi ko‘plab tadqiqotlarda demokratiyaning asosiy maqsadi fuqarolik jurnalistikasini rivojlantirish orqali erishiladigan chinakam jamiyatni barpo etish ekanligiga e‘tibor qaratilgan: “Shakllanishining dastlabki bosqichida fuqarolik jurnalistikasi saylovlar va saylovoldi kampaniyalari bilan bog‘liq bo‘lgan, biroq keyinchalik, internetdan foydalanish keng yoyilgach, jamiyatning boshqa muammolariga ham e‘tibor qaratila boshlandi”. (Rusunoksa 2006, 4; Nuernbergk 2022)

Tadqiqotchilar Ahmad, Popa, Kulesha va Romero o‘z monografiyalarida ijtimoiy media va veb-texnologiyalar transformatsion jamiyat hayoti hamda faoliyatida muhim o‘rin tutishini ko‘rsatib berishgan. (Ahmad and Popa 2014; Kulesza 2014; Romero 2014)

Shuni ta’kidlash lozimki, global axborot makonida media tizimlarining integratsiyalashuvi jurnalistika faoliyatida yangi professional standartlar va kommunikativ strategiyalarni shakllantirishni taqozo etmoqda. Shu sababli audiovizual jurnalistikaning rivojlanish yo‘nalishlarini fuqarolik jamiyati bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qilish zamonaviy media tadqiqotlarining dolzarb masalalaridan biridir.

Fuqarolik jamiyatini qurishning muqobili sifatidagi axborotlashgan jamiyatni barpo etish g‘oyasi yuzaga kelgani ham bejiz emas. Umuman olganda, mazkur mavzuni o‘rganishning muhimligi yana quyidagilar bilan izohlanadi:

Tezkorlik va xolislik: Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya tizimlarining bosh vazifasi — ma’lumotlarni nihoyatda tez, ko‘pchilikka tushunarli shaklda va turli mafkuraviy qarashlardan xoli (neytral) tarzda yetkazish bo‘lganligi sababli, ular fuqarolik jamiyatining tayanch institutlaridan biri sifatida gavdalanmoqda;

Bog‘lovchi bo‘g‘in: Axborot uzatish vositalari boshqaruv organlari hamda aholi o‘rtasidagi aloqalarni ta’minlovchi ko‘prik vazifasini o‘tab, fuqarolarning xilma-xil manfaatlarini tashuvchi va namoyon etuvchi tuzilma funksiyalarini bajarishga kirishdi;

Tizimli raqamlashtirish: Jamiyat hayotida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini fuqarolik institutlari boshqaruvi va amaliyotiga tatbiq etishga e‘tibor qaratilmoqda. Zero, ommaviy axborot vositalari kishilarning siyosiy jihatdan shakllanishi jadallashayotgan bir paytda, ularning dunyoqarashi, fikri va yangi bilimlarni egallashga bo‘lgan ehtiyojlari ortib borishini ta’minlamoqda.

Audiovizual jurnalistika vizual va eshitish elementlarini birlashtirgan holda auditoriyaga axborotni tezkor, ta’sirchan va tushunarli tarzda yetkazish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan bu soha yangi bosqichga ko‘tarildi. Internet televideniyesi, onlayn translyatsiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va multimedia platformalari orqali axborot almashinuvi jarayoni yanada jadallashdi.

Bugungi kunda global axborot makonida media tashkilotlari o‘rtasidagi raqobat kuchayib, kontent sifati, tezkorligi va ishonchliligi asosiy mezonlarga aylandi. Shu nuqtai nazardan audiovizual jurnalistika professional standartlarni takomillashtirish, yangi formatlar yaratish hamda auditoriya ehtiyojlariga mos kommunikativ strategiyalarni ishlab chiqishni talab etmoqda.

Shuningdek, zamonaviy auditoriya bilan interfaol aloqalarni yo‘lga qo‘yish jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu esa jurnalistik faoliyatni fuqarolik jamiyati institutlari bilan yanada yaqinlashtiradi.

Global media tizimining rivojlanishi jurnalistika faoliyatida professional standartlarning ham evolyutsiyasiga olib keldi. An’anaviy jurnalistikada asosiy e‘tibor axborotning aniqligi,

xolisligi va ishonchliligiga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy raqamli muhitda bu standartlar yanada kengayib bormoqda.

Reznik tasnifiga ko'ra, bugungi kunda mediastandardlar quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- axborotning tezkorligi va faktlarga asoslanganligi;
- etik me'yorlarga rioya qilish;
- multimedia va vizual formatlardan samarali foydalanish;
- auditoriya bilan interfaol aloqani rivojlantirish;
- media savodxonlikni qo'llab-quvvatlash. (Reznik, 1994).

Raqamli media sharoitida jurnalistlar nafaqat axborot yetkazuvchi, balki kontent yaratuvchi, tahlil etuvchi va kommunikatsiya strategiyasini ishlab chiquvchi mutaxassis sifatida ham faoliyat yuritmoqda.

“Ma'lum axborotlar yordamida alohida individ va bu orqali butun boshli jamiyat fikri shakllantiriladi” (Fatina, 2010). Bugungi kunda, so'z erkinligi darajasi eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan mamlakatlarda ham ommaviy axborot vositalari, ma'lum darajada siyosiy boshqaruv faoliyatiga xizmat qilmoqda. Bu esa fuqarolik jamiyatini shallantirishda hukumatning roli ham muhim ekanligidan dalolat beradi.

1. Fuqarolik jurnalistikasi an'anaviy ommaviy axborot vositalarida hech qachon muhokama qilinmaydigan masalalarga e'tiborni jalb qilish imkonini beradi. U jamoatchilik muhokamalarini rag'batlantiradi va natijada jamoatchilik fikrining shakllanishiga hissa qo'shadi. Bu odamlarning turli siyosiy subyektlar bilan bevosita muloqot qilishi hamda o'z manfaatlarini, shikoyatlari yoki talablarini bildirishining zamonaviy shaklidir.

2. Yana bir muhim jihati shuki, fuqarolik jurnalistikasi fuqarolarga o'z-o'zini boshqarishni tashkil etish va tartibga solish, fuqaroviy erkinlikni ta'minlash

uchun katta imkoniyat beradi. Shu bois fuqarolik jurnalistikasi fuqarolik jamiyati va demokratiya rivojlanishiga hissa qo'shuvchi muhim omillardan biridir.

3. Ijtimoiy media va fuqarolik jurnalistikasi o'zaro chambarchas bog'liqdir. Ijtimoiy media – bu fuqarolik jurnalistikasi amalga oshiriladigan platformadir. Ijtimoiy media kontenti turlicha bo'lishi, shuningdek, uning maqsadlari hamisha ham o'zini oqlayvermasligi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolik jamiyati sharoitida audiovizual jurnalistika jamoatchilikni xabardor qilish, ijtimoiy muhokamalarni rivojlantirish va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, professional etikani saqlash hamda auditoriya bilan samarali muloqotni ta'minlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, audiovizual jurnalistika va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi o'zaro aloqalar global axborot makonida mediamuloqot tizimining barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Mirnosirov M. Global ta'sir vositasi. “Tafakkur”, 2-son, 2004.

Qirg'izboyev M. Fuqarolik jamiyati: genezisi, shakllanishi va rivojlanishi. – T.: O'zbekiston, 2010.

Fatina D.D. Rol SMI v formirovaniy sovremennogo grajdanskogo obshestva. Voprosi sotsialnoy teorii. Tom VIII. Vip. 1-2 (2010).

Reznik Y.M. Formirovaniye institutov grajdanskogo obshestva: sotsioinjenerniy podxod // Sotsiol. issled. 1994. № 10.

Nuernbergk, Ch. “Public Sphere Conceptions: Public Sphere Theory.” In: Handbook of Media and Communication Economics: A European Perspective, 1- 24. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 2022.

Nyarwi A., Popa I. “The Social Media Usage and the Transformation of Political Marketing and Campaigning of the Emerging Democracy in Indonesia.” In: Social Media in Politics. Public Administration and Information Technology, vol 13, edited by Bogdan Pătruț, and Monica Pătruț, 97-125. 2014. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04666-2_7.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Шиндалиева Менликул Бурхановна

доктор филологических наук, профессор-исследователь Высшей школы Медиа и
межкультурной коммуникаций университета «Туран»
Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается социальная ответственность аудиовизуальной журналистики в Республике Казахстан в контексте глобализации и цифровой трансформации. В исследовании анализируются теоретические основы социальной ответственности СМИ, трансформация медиапространства Казахстана и растущее влияние цифровых платформ. Особое внимание уделяется роли аудиовизуальных средств массовой информации в формировании общественного мнения, борьбе с дезинформацией и содействии социальному диалогу в многокультурном обществе. В статье делается вывод о том, что укрепление профессиональных стандартов, медиаграмотности и механизмов этического регулирования имеет важное значение для повышения общественного доверия и обеспечения устойчивого развития национальной медиа-системы.

Ключевые слова: аудиовизуальная журналистика, социальная ответственность, глобализация, общественное мнение, медиа-система, Казахстан.

Abstract: The article examines the social responsibility of audiovisual journalism in the Republic of Kazakhstan in the context of globalization and digital transformation. The study analyzes theoretical foundations of media social responsibility, the transformation of Kazakhstan's media space, and the growing influence of digital platforms. Special attention is given to the role of audiovisual media in shaping public opinion, combating disinformation, and facilitating social dialogue in a multicultural society. The paper concludes that strengthening professional standards, media literacy, and ethical regulation mechanisms is essential for enhancing public trust and ensuring sustainable development of the national media system.

Keywords: audiovisual journalism, social responsibility, globalization, public opinion, media system, Kazakhstan.

Введение

Глобализация изменила структуру информационного пространства, сделав коммуникационные процессы транснациональными, ускоренными и технологически сложными. Средства массовой информации в этих условиях выполняют не только информационную функцию, но и социально-интеграционную, формируя общественное мнение, ценностные ориентиры и политическую культуру общества.

Аудиовизуальная журналистика занимает особое место в медиасистеме, поскольку сочетает визуальные и аудиальные средства воздействия, усиливающие эмоциональное восприятие информации (М.А.Бережная, 2022). В Республике Казахстан процессы цифровизации, модернизации и интеграции в глобальное медиапространство усилили значимость социальной ответственности журналистов.

Цель исследования – комплексный анализ социальной ответственности аудиовизуальной журналистики Казахстана в условиях глобализации.

Задачи исследования: проанализировать теоретические подходы к концепции социальной ответственности СМИ; рассмотреть трансформацию медийного пространства Казахстана; определить роль аудиовизуальных СМИ в формировании общественного мнения; выявить вызовы цифровой эпохи и перспективы развития ответственной журналистик

Методы исследования

Настоящее исследование основано на комплексном междисциплинарном подходе, сочетающем теоретический анализ и элементы качественного медиа-исследования.

Методологическая база включает концепции социальной ответственности СМИ, теорию медиасистем и теорию сетевого общества (Castells, 2013; Hallin & Mancini, 2004; McQuail, 2010).

В рамках исследования применялся метод теоретического анализа научной литературы, посвящённой социальной ответственности журналистики, глобализации медиaprостранства и цифровой трансформации СМИ. Были изучены труды зарубежных и казахстанских исследователей, что позволило сформировать теоретическую основу работы и определить ключевые категории анализа: «социальная ответственность», «аудиовизуальная журналистика», «медиапространство», «общественное мнение».

Для выявления этапов развития медийного пространства Республики Казахстан использовался историко-сравнительный метод. Анализировались особенности трансформации медиасистемы на постсоветском этапе, в период модернизации и в условиях цифровой трансформации. Сравнительный подход позволил определить изменения в структуре аудиовизуальных СМИ и их социальной функции.

В исследовании применялись элементы качественного контент-анализа материалов аудиовизуальных СМИ Казахстана (телевизионные новостные программы, аналитические передачи, цифровой видеоконтент). Анализ проводился по следующим критериям: соблюдение принципов объективности и баланса мнений; наличие механизмов проверки фактов; репрезентация различных социальных групп; характер подачи информации (информационный, аналитический, эмоционально-оценочный); использование визуальных средств и их влияние на интерпретацию событий.

Контент-анализ позволил выявить тенденции в реализации принципов социальной ответственности в аудиовизуальной журналистике.

Для оценки роли СМИ в формировании общественного мнения применялся дискурсивный анализ. Исследовались способы фрейминга общественно значимых тем, выбор источников и экспертных комментариев, а также языковые и визуальные стратегии представления информации. Данный метод позволил определить, каким образом медиа формируют интерпретационные рамки и влияют на общественное восприятие событий.

Системный метод использовался для рассмотрения медийного пространства Казахстана как целостной структуры, включающей институциональные, технологические и социальные компоненты. Это позволило проанализировать взаимосвязь между цифровизацией, глобализацией и трансформацией профессиональных стандартов журналистики. Достоверность результатов обеспечивается использованием авторитетных теоретических источников и комплексным применением методов анализа. Однако исследование имеет определённые ограничения, связанные с качественным характером анализа и отсутствием масштабных эмпирических данных (опросов аудитории или количественного мониторинга медиаконтента). В дальнейшем целесообразно дополнить исследование количественными методами социологическими опросами, глубинными интервью с журналистами и статистическим анализом медиапотребления.

Полученные результаты

Социальная ответственность медиа включает соблюдение этических норм, объективности, балансировку интересов различных социальных групп, а также противопоставление дезинформации и манипуляции (McQuail, 2010). В основе этого концепта лежит уверенность, что медиа не только информируют, но и формируют культурные и социальные модели поведения.

Аудиовизуальные медиа обладают уникальными возможностями визуальной интерпретации событий, что усиливает ответственность журналистов за точность и правдивость представления фактов. Символическая сила изображения требует соблюдения высоких стандартов профессиональной этики, чтобы избежать искажения реальности (Hallin & Mancini, 2004).

Процессы глобализации характеризуются ускоренным обменом информацией, интернационализацией коммуникаций и распространением цифровых платформ. Медиа становятся пространством не только локального, но и глобального общения. Это расширяет возможности журналистов, но одновременно усиливает риски распространения ложных или манипулированных сообщений (Castells, 2013). Глобализация стимулирует усиление конкурентной борьбы за внимание аудитории, что может ослаблять стандарты журналистики в пользу сенсаций и рейтингов Н.А. Назарбаев (2017). В этой ситуации социальная ответственность медиа выступает как основополагающий механизм противодействия негативным тенденциям.

Медиа в Казахстане прошли значительный путь развития: от строго контролируемых государственных каналов к более разнообразной медийной среде с участием коммерческих и частичных независимых источников. Аудиовизуальные СМИ стали ключевым источником информации для населения, особенно в вопросах политических и социальных преобразований. Интернет и социальные сети, особенно во время пандемии, привели к увеличению потребления информации (Г.Ж. Ибраева, 2021).

Тем не менее, остаются вызовы, связанные с качеством информации, уровнем профессиональной подготовки журналистов, а также влиянием внешних медийных потоков. В этом контексте актуальными становятся вопросы: как обеспечить сбалансированную и объективную информационную среду и каким образом СМИ могут укреплять доверие аудитории.

Медийное пространство является ключевым элементом общественного развития, отражающим политические, социальные и культурные процессы государства. В Республике Казахстан формирование современной медийной системы прошло несколько этапов - от советской централизованной модели к национальной системе СМИ периода независимости и далее к цифровой трансформации в условиях глобализации.

Современные изменения связаны с развитием интернет-коммуникаций, социальных сетей, видеохостингов и мультимедийных платформ. По мнению исследователей, цифровизация радикально изменила природу журналистики, её экономическую модель и способы взаимодействия с аудиторией (Castells, 2013). В этих условиях казахстанское медийное пространство становится частью глобального информационного потока, сохраняя при этом национальную специфику.

Концепция медийного пространства рассматривается как совокупность институтов, технологий, практик и аудитории, участвующих в процессе производства и распространения информации (McQuail, 2010). В условиях глобализации медиа становятся частью мировой коммуникационной сети, где локальные и глобальные процессы взаимно влияют друг на друга.

Согласно теории сетевого общества М. Кастельса (Castells, 2013), информационные технологии формируют новую структуру общественных отношений, где медиа выполняют роль ключевого посредника. В этой системе национальные СМИ сталкиваются с конкуренцией глобальных платформ и необходимостью адаптации к цифровой среде.

Основные этапы развития медийного пространства Казахстана

1. Период становления (1991-2000 гг.)

После обретения независимости в 1991 году Казахстан начал формирование собственной медиасистемы. Произошла либерализация информационного рынка, появились частные телеканалы, радиостанции и печатные издания. Медиа стали играть важную роль в формировании национальной идентичности и государственного суверенитета.

В этот период основное внимание уделялось институциональному оформлению СМИ, разработке законодательной базы и созданию национальных информационных агентств.

2. Период модернизации и роста (2000-2015 гг.)

С начала 2000-х годов медийный сектор активно развивался благодаря экономическому росту и расширению технологической инфраструктуры. Появились онлайн-версии традиционных СМИ, началась конвергенция редакций, усилилось влияние телевидения как главного источника информации для населения.

Развитие интернета способствовало появлению новых форматов - новостных порталов, блогов, форумов и цифровых медиа-платформ. Началась трансформация бизнес-моделей СМИ, ориентированных на цифровую аудиторию.

3. Цифровая трансформация (2015-настоящее время)

Современный этап характеризуется доминированием онлайн-платформ, социальных сетей и мобильных коммуникаций. Аудитория всё чаще получает информацию через цифровые каналы. Видеоконтент, стриминг и мультимедийные форматы становятся основными инструментами коммуникации.

Этапы развития медийного пространства Казахстана

Обсуждение

Глобализация усилила влияние международных медиаплатформ, что создало конкуренцию для национальных СМИ. Одновременно усилились процессы медиаконвергенции, интеграции традиционных и новых медиа.

Глобализация привела к интеграции Казахстана в мировое информационное пространство. Это выражается в: доступе к международным информационным ресурсам; распространении зарубежных медийных продуктов; внедрении международных стандартов журналистики; активном использовании глобальных цифровых платформ.

Однако наряду с позитивными эффектами возникают вызовы: усиление информационной конкуренции, риски культурной унификации, распространение дезинформации. В этих условиях национальные СМИ должны сохранять баланс между глобальными тенденциями и национальными интересами.

Цифровая среда изменила способы производства и потребления информации. Журналисты работают в режиме многоплатформенности, создавая текстовый, аудио- и видеоконтент одновременно. Конвергентные редакции становятся нормой. Согласно исследованиям Hallin и Mancini (2004), медиасистемы адаптируются к политическим и экономическим условиям страны. В Казахстане цифровизация сопровождается государственной поддержкой информационного сектора и развитием IT-инфраструктуры.

Особую роль играет развитие медиаграмотности аудитории, поскольку рост цифровых платформ сопровождается увеличением объёма недостоверной информации. Медийное пространство Казахстана выполняет важную функцию формирования общественного мнения и национальной идентичности. СМИ участвуют в освещении реформ, социальных инициатив, культурных событий.

Многонациональный характер общества требует от медиа соблюдения принципов толерантности и межкультурного диалога. Аудиовизуальные форматы способствуют популяризации национальной культуры и языка, одновременно интегрируя Казахстан в глобальный медиадискурс.

Основные проблемы и перспективы развития

Несмотря на позитивные тенденции, медийное пространство Казахстана сталкивается с рядом проблем:

- экономическая зависимость медиа;
- конкуренция с глобальными цифровыми платформами;
- вопросы профессиональных стандартов;
- распространение фейковой информации.

Перспективы развития связаны с:

- усилением цифровой инфраструктуры;
- поддержкой независимой журналистики;
- развитием медиаграмотности;
- внедрением инновационных технологий (искусственный интеллект, анализ данных, мультимедийные форматы).

Развитие медийного пространства Казахстана представляет собой сложный и многослойный процесс, обусловленный историческими, политическими и технологическими факторами. В условиях цифровой трансформации и глобализации национальные СМИ становятся частью мировой информационной системы, сохраняя при этом свою культурную и социальную специфику.

Дальнейшее развитие медийного пространства Казахстана будет зависеть от способности медиасектора адаптироваться к цифровым вызовам, укреплять профессиональные стандарты и поддерживать доверие аудитории. Важнейшей задачей остаётся обеспечение устойчивого и ответственного функционирования СМИ в интересах общества.

В РК наблюдается активное развитие стандартов журналистики и внедрение международных принципов медийной этики. Профессиональные ассоциации и образовательные программы стремятся повысить уровень журналистской культуры и ответственность медиа. Важной задачей является укрепление механизмов саморегулирования и повышение прозрачности медиа-практик. Однако практика показывает, что давление рыночных факторов и политических интересов может ограничивать способность медиа выполнять свою социальную функцию. Усиление роли цифровых платформ также вызывает необходимость пересмотра подходов к ответственности за распространение контента.

СМИ оказывают влияние на формирование общественного мнения через отбор тем, акцентирование определённых аспектов событий (framing) и кураторство дискурсов. Аудиовизуальные медиа способны визуализировать социальные проблемы, представляя исторические, экономические и культурные процессы в доступной форме.

В обществе, где доверие к традиционным источникам информации является важным фактором социальной стабильности, задача СМИ заключается в создании справедливого, информативного медийного пространства, стимулирующего критическое осмысление.

Глобализация усиливает доступ аудитории к международным медийным продуктам. Несмотря на это, локальные СМИ остаются ключевым источником информации о национальных событиях. Формирование общественного мнения в РК проходит на пересечении локальных и глобальных медийных влияний, что требует от национальной журналистики гибкости и ответственности в выборе представляемых сюжетов.

В эпоху информационной перенасыщенности качество распространения информации становится ключевым элементом социальной ответственности. Журналисты должны придерживаться принципов проверки фактов (fact-checking), использовать надежные источники и избегать распространения непроверенных сообщений (Ward, 2015).

Аудиовизуальные СМИ несут дополнительную ответственность, поскольку визуальные материалы воспринимаются как более убедительные, что делает дезинформацию особенно опасной. Повышение медиаграмотности населения является важным элементом борьбы с ложной информацией. СМИ могут играть активную роль в

образовательных инициативах, разъясняя аудитории принципы объективной журналистики и способы критического восприятия информации.

Казахстан - многонациональная страна, где устойчивый диалог между различными этнокультурными группами имеет стратегическое значение. Аудиовизуальные СМИ способны укреплять межкультурное понимание, представляя различные точки зрения и способствуя уважительному обмену мнениями. Поддержка диалога требует от журналистов чувствительности к культурным особенностям аудитории и стремления создавать платформы для конструктивного обсуждения сложных социальных тем.

Социальная ответственность СМИ предполагает не только передачу информации, но и создание условий для дискуссии, выражения различных голосов и участия граждан в обсуждении общественно значимых вопросов. Для этого медиа могут внедрять форматы открытых дебатов, прямых эфиров, интервью с экспертами и представителями общества.

Заключение

Социальная ответственность аудиовизуальной журналистики является фундаментальным компонентом устойчивого развития информационного общества в Республике Казахстан. В условиях глобализации медиа должны не только информировать, но и формировать объективное общественное мнение, противостоять дезинформации, содействовать диалогу и укреплять социальную сплоченность.

Укрепление профессиональных стандартов, повышение медиаграмотности, развитие механизмов проверки фактов и активное участие медиа в образовательных инициативах способны повысить уровень доверия к СМИ и усилить их вклад в гармоничное развитие общества. Аудиовизуальная журналистика, обладая мощными выразительными средствами, может и должна служить обществу, выступая гарантом правдивой информации и платформой для конструктивного диалога.

Список литературы:

- Бережная М.А. (2022). Эстетика аудиовизуальной журналистики.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge University Press.
- McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory (6th ed.). Sage Publications.
- Назарбаев, Н. А. (2017). Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания.
- Ибраева Г.Ж. (2021). Цифровизация как тренд современной журналистики Казахстана
- Barkho, S., & Kabylbek, M. (2019). Media and Society: Journalistic Ethics in Kazakhstan.
- Castells, M. (2013). Communication Power. Oxford University Press.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press.

McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). Sage.
Ward, S. J. A. (2015). *The Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond*. McGill-Queen's University Press.

ISPANIYA MEDIAMAKONIDA GLOBALLASHUV: JANRLAR QORISHUVI VA KIBERJURNALISTIKA

Artikova Maxfuza Ravshanovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Medialingvistika va kommunikatsiya kafedrasida dotsenti, PhD

martikova@gmail.com

ORCID: 0009-0007-1030-3899

Annotatsiya: Maqolada ispan jurnalistikasi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari, kiberjurnalistikada axborot bilan ishlash va journalist mahorati, jurnalistik janrlardagi o'zgarishlar tahlil etilgan. Onlayn jurnalistikaning jadal rivoji tufayli bugungi kunda Ispaniya jurnalistikasida "janrlar chegarasi" tushunchasi yo'qolib, ispan olimlari tomonidan jurnalistik janrlarga doir ko'plab tadqiqotlar olib borilayotgan bo'lsa-da hamon aniq bir ilmiy yechim hamda xulosaga kelinmagan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, kiberjurnalistika, janr, axborot, yangilik, reportaj, intervyu.

Abstract. This article analyzes current trends in the development of Spanish journalism, information processing and journalistic excellence in cyberjournalism, and changes in journalistic genres. Due to the rapid development of online journalism, the concept of "genre boundaries" has been lost in Spanish journalism. Despite numerous studies conducted by Spanish scholars on journalistic genres, no definitive scientific solution or conclusion has yet been reached.

Keywords: globalization, cyber journalism, genre, information, news, reportage, interview.

Kirish

Ommaviy axborot vositalari – OAV zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi, u jamoatchilik fikrini shakllantiradi va hayotning turli jabhalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ispaniya OAV ham bundan mustasno emas, u ispan madaniyati va jamiyatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirib, siyosat, sport, ko'ngilochar va madaniyat haqida ma'lumot beruvchi keng mavzularni qamrab oladi. Ispan OAV qizg'in siyosatdan tortib millionlar o'yini futbolgacha turli xil auditoriyalarning manfaatlarini qondirish uchun turli formatlar va tahliliy yondashuvni taklif etadi. Ispaniya OAV auditoriya uchun yangi va dolzarb axborotni uzatishda uning rang-barangligiga va tilning ekspressivligiga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu xilma-xillik va janrning o'ziga xosligi ispan ommaviy axborot vositalarini ispan madaniyatining noyob va muhim qismiga aylantiradi. XIX asrning oxiriga kelib, axboriy makon yangi vositalarning qo'llanishi sababli kuchli o'zgarishga yuz tutdi hamda dunyo jurnalistikasida yangi raqamli maydon yuzaga keldi.

Kiberjurnalistika va janrlar qorishuvi

Ispaniyalik olim Xuan Kantavelyaning qayd etishicha, mazkur o'zgarishlar, ayniqsa, yozma ommaviy axborot vositalari matniga kuchli ta'sir ko'rsatdi (Cantavella, 1999:64). Shuningdek, mazkur professor o'zgarishlarning ommaga bilim berish, insonlarni qo'llab-quvvatlash, aholining ko'ngil ochishi hamda dunyoni anglashiga yordam berishida muhim ekanligini qayd etadi (Cantavella, 1999: 74).

Bugungi kunda Ispaniyada bosma nashrlar soni keskin qisqarib, ularning elektron variantlari keng tarqala boshladi. Bosma nashrlarning elektronlashishi esa kiberjurnalistika tushunchasini yuzaga keltirdi.

Axborot uzatishda yangi davr, deya ta'rif berilayotgan kiberjurnalistika aholining axborotni qabul qilish hamda OAVning axborotni ishlab chiqarishdagi usullarini tamomila o'zgartirib yubordi. Boshqa nashrlardan farqli ravishda kiberjurnalistikaning o'ziga xos quyidagi xususiyatlari mavjuddir:

- unda rasman kun tartibida turmagan, boshqa manbalarga tayanish majburiy bo'lmagan ma'lumotlar taqdim qilinadi;
- jurnalistikaning mazkur sohasida makon yoki zamon cheklovi mavjud emas;
- kundalik hayot haqiqatlariga asoslangan subyektiv fikrlar oddiy fuqaro bilan to'g'ridan-to'g'ri interfaol aloqani ta'minlaydi;
- izohlar yozish imkonini beradi;
- kibermatnlar an'anaviy ommaviy axborot vositalari uchun axborot manbai hisoblanadi, zero undagi axborot tez yangilanadi hamda dolzarb hisoblanadi

Ispaniyalik olim Armanyazasga ko'ra, ijtimoiy taqmoqlar jurnalistik kontentni tarqatish manbai bo'lib, undagi multimedaviylik, giperhavolalar va o'zaro ta'sir etish imkoniyatlari mavjud (Armañazas, 1996: 35). Shu sababdan ham yaqin kelajakda bu kabi axborot tarqatish usuli kengayadi va kiberjurnalistik matnlarda o'ziga xoslik yo'qolib, "ko'p qirrali til" paydo bo'ladi (Edo, 2001: 86). Darhaqiqat, bugungi kunga kelib, ispan media olami matnlarida voqea-hodisani hikoya qilishning yangi usul va uslubi paydo bo'lib, unda nafaqat ingliz (*Agatha Christie*), fransuz (*Kaoutar Harchi*) yoki nemis (*Friedrich Merz*) tillaridagi so'zlar, balki galyego (*María Xosé Vega Buján*), katalan (*Pujol*), euskera (*Vanessa Goikoetxea*) kabi mahalliy tillar, shuningdek, Lotin Amerikasi davlatlarining ispan bo'lmagan tillaridan (*Laburo – Argentina, Caña – Chili, Joda – Kolumbiya, Chapa – Ekvador, Pendejo – Meksika*) so'zlar va nomlar qo'llanishi kuzatiladi. Shu bilan birga kiberjurnalistika sabab mamlakatda jurnalistik janrlar qorishuvi yuzaga keldi. Bundan yigirma besh yil avval Peltzer jurnalistik janrlarni yangilash zarurligi haqida ogohlantirgan edi (Peltzer, 1991: 86). 2020-yilga kelib, yana bosma nashrlardagi janrlar yo'q bo'lib ketadi deya bashorat qilgan ispan olimi Martinez Albertos "jurnalistika soha emas, ijtimoiy texnikaga aylanib bormoqda" degan edi (Martinez, 1997:51). Olimning mazkur so'zlari jurnalistikaga yangi qon, kommunikatsiyaning yangicha uslubi va ijtimoiy tarmoqlarni ham jurnalistik manbalar sifatida tan olishga chaqiriq edi.

Hozirgi kungacha ispan jurnalistikasida janrlar bir necha bor tadqiq etilayotgan bo'lsa-da, undagi qorishuv sabab hamon olimlar tomonidan janrlar chegarasi bo'yicha bir xulosaga kelingan emas. Jumladan, Sanchez va Fernando López Pan "Janrlarni tirik institut" (Sánchez, López Pan, 1998:18) deb atashgan bo'lsa, Echevarría janrlarni "doimiy rivojlanib boradigan ma'lumotlar tizimi" deb hisoblab, "janrlar matn ifodaviyligi hamda jurnalist ijodkorligini bo'g'ib qo'ymasligi kerak", degan g'oyani ilgari surishadi (Echevarría, 1998:10).

Kiberjurnalistikada qisqa yangiliklar omma talab qiladigan yoki izlayotgan dolzarb voqealar haqida ma'lumot olish imkonini berishi kerak. Onlayn jurnalistikaning asosiy xususiyatlari – gipermatnlilik, multimedaviylik, interfaollik va "ko'p tillik" ekan, ular axborotning doimiy yoki uzluksiz yangilanishi orqali shakllangan matbuot (matn), radio (ovoz) va televideniye (harakatlanuvchi tasvir va grafika) xususiyatlari bilan birlashtiriladi. Bu jarayon sarlavha yoki mavzu tanlashdan boshlab, voqea-hodisa haqida xabar berish, yakuniy matn yozilgunga qadar davom etadigan yangi jurnalistik nutqni qurishni o'z ichiga oladi.

Yangiliklarni yetkazishdagi qisqalik talab etilgani bois, global axborot olamida yetarlicha ma'lumot yetkazish imkoniyati kamaygan. Shu sababli ham havolalar tufayli ma'lumotlar hajmi ortib borishi mumkin. Bunda qisqalikka putur yetmaydi, shu bilan birga ma'lumotlar to'laligicha ommaga yetib boradi.

Ispan jurnalistikasida yana bir sezilarli o'zgarishga yuz tutgan janr – reportajdir. Kantaveliya reportaj haqida shunday yozadi: "Reportaj janri hali biror qolipga solinmagan. Shuning uchun ham uning imkoniyatlaridan jurnalist ko'proq foydalanishi, ommaga ta'sir ko'rsatishda keng foydalanishi mumkin" (Cantavella, 1999:73). Ispan axborot olamida bugungi kunda reportaj ikki turga bo'linadi: axboriy hamda tahliliy reportajlar. Axboriy reportaj janri

faqatgina dalillar keltirish bilan kifoyalansa, reportajda jurnalist ishtiroki, jumladan, muxbir fikri, munosabati va bahosi kuzatilganda u “tahliliy” maqomini oladi.

O‘zbek jurnalistik janrlaridan farqli o‘laroq Ispaniyda intervyu ham ikki turga ajraladi: axboriy intervyu hamda tahliliy intervyu. Zamonaviy ispan media olamida intervyu eng jozibali janrlardan biri hisoblanadi. Intervyu janri bayonotga asoslangan surishtiruv jurnalistikasida tobora mustahkam o‘rin egallab bormoqda va ispan kiberjurnalistikasini o‘quvchilarni jalb eta oladigan matnlar bilan to‘ldira oldi. Bugungi zamon o‘quvchisi, tinglovchisi yoki tomoshabini ma‘lumotlarni tezroq o‘zlashtirish va qisqa muddatda ko‘proq axborot olishni istashi ham intervyuning jozibadorligini oshirib. Yangi formatdagi intervyu janrlari ma‘lumotlar to‘plamini taqdim etsa-da, ommani biron-bir shaxsga (intervyu beruvchiga) yaqinlashtiradi. Shuningdek, OAV, jurnalist va intervyu beruvchi shaxsni bir nuqtada birlashtirishi sababli o‘quvchiga adresant shaxsiyatini tushunishga imkon beradi, natijada uslubiy jihatdan ancha jozibali axborot paydo bo‘ladi. Ayrim hollarda intervyular subyektiv fikrlarga asoslangan bo‘lsa-da, iste‘mol qilishning qulayligi tufayli onlayn ommaviy axborot vositalari foydalanuvchilariga yoqadi. Shuning uchun ham, bugungi axborot iste‘molchisi uchun eng jozibador janr – onlayn intervyu yoki raqamli uchrashuvdir.

Ispan onlayn jurnalistikasidagi intervyularda kuzatilayotgan eng katta muammo esa tartibsiz, odob doirasidan tashqarida savollar berish, jurnalistning intervyu beruvchi shaxs bilan munosabat jihatidan yaqinlashishi, ammo bilim jihatidan uzoq bo‘lishida kuzatiladi. “Adabiy yoki ijodiy intervyularda ishtirok etuvchi shaxs haqida to‘liq xabardor bo‘lgan jurnalistning qiyofasi” (Quesada, Fratinni, 1994:303) yo‘qolib, uning o‘rniga suhbatdoshni shunchaki savollar bilan “bombardimon” qiladigan, tarbiyasiz jurnalistlar avlodi yetishib chiqmoqda. Zero, ko‘rishlar sonining ko‘proq bo‘lishiga intilish va bu yo‘lda, sifat hamda axloqiy mezonlardan chiqib ketish ispan kiberjurnalistikasining eng katta muammosi bo‘lib qolmoqda.

Ispan jurnalistikasida dalil va kontent sifati

Ispan jurnalistikasida dalillashga bo‘lgan talab kun sayin ortib boqmoqda. Bu an‘ana, ayniqsa, tele- hamda radiojurnalistikaga xos bo‘lib, uzatilayotgan axborot qanchalik ko‘p dalillar, jumladan, raqamlar, nomlar, iqtiboslarga to‘la bo‘lsa, shunchalik ishonchli ekani qayd etilmoqda. Axborot uzatishning tezkorligini oshirish avvalgi yillarga nisbatan ko‘proq talab etilayotgan bir davrda ispan radio byulitenlari o‘z dolzarbligini yo‘qotdi. Endi bu kabi axborotlar radioning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, veb-sayti yoki mobil ilovalar orqali amalga oshirilmoqda. Shuningdek, axborot voqea-hodisa haqida ham tez, ham ta‘sirli holda uzatilishi kerak. Audiovizual axborot qanchalik dolzarb bo‘lsa, unga shuncha ko‘p soniyalar ajratiladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatilayotgan radio axborot iqtibos berish, avvalroq sodir bo‘lgan voqealarni qayta eslatish, mutaxassislar fikrlariga o‘rin berishi bilan odatiy radiodan afzal hisoblanadi.

Ispaniya jurnalistikasida tezkorlik muhimligi bilan bir qatorda axborotning sifatiga alohida e‘tibor qaratiladi. “Gazeta matnlarini yozishda qanchalik sifatga e‘tibor qilinsa, audiovizual jurnalistikada ham bu omilni ko‘zdan qochirish yaramaydi. Kommunikatsiyaning natijaviyligi OAV o‘rtasidagi raqobatda faqatgina tezkorlik bilan ilgarilash emas, balki sifat bilan ham belgilanadi (Cantavella, 1999:71). Biroq, professor Kantavelya aytgan sifat sensatsiya ortidan quvayotgan ayrim OAV uchun bugun muhim hisoblanmaydi. Yangiliklarni uzatish tezligi kiberjurnalistika mutaxassislari ishida asosiy omil bo‘lib qolmoqda, ular matnlarning sifatiga emas, balki veb-sayt kontentini doimiy ravishda yangilab turishga, har soniyada ijtimoiy tarmoqlarda yangi xabarlarini e‘lon qilib turishga ko‘proq e‘tibor qaratmoqdalar. Ximenez aytganidek, bugun ispan mediiasi voqealarni haqqoniyat bilan yetkazadigan, ravon, aniq va odob doirasidagi matnlarni yoza oladigan professionallarga muhtojdir (Giménez, 2005:91-103). U tilga olgan media mutaxassislarning zaruriy qayta tiklanishi ispan kiberjurnalistika mutaxassislari uchun yetarli tayyorgarlik hamon yetishmayotganini Salaverría isbotlab beradi (Salaverría, 2010: 236-249).

Xulosa

Bugungi kunda ispan jurnalistikasidagi an'anaviy gazetalar onlayn muhitda jurnalistikaning yanada tezkor uslubini qo'llamoqda. Internet rivojidan avval eng tezkor deb hisoblangan radio bilan bugungi kundagi onlayn nashrlar bimalol raqobatlashmoqda. Biroq, tezkorlik sabab axborotda bayon kamayib, axborot tili standartlashishda davom etmoqda. Yangi raqamli muhit – kiberjurnalistikadagi dolzarb voqealar jurnalistik janrlarni qayta baholash orqali yangi ifoda shakllarini yaratish uchun turli xil nutqiy aktlar imkoniyatlarini e'tiborga olishi kerak. Bir so'z bilan aytganda, tinimsiz o'zgarishlarga yuz tutayotgan zamonaviy ispan jurnalistikasi hamon janr tasnifida o'z yo'lini qidirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ARMAÑAZAS, E., DÍAZ NOCI, J. y MESO, K. (1996): El periodismo electrónico. Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio, Ariel, Barcelona.

CANTAVELLA, J. (1999): "Textos dinámicos y atractivos para un periodismo cambiante. Aproximación a las tendencias de futuro en los géneros periodísticos", en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 5, 63-75.

EDO, C. (2001): "El lenguaje periodístico en la red: del texto al hipertexto y del multimedia al hipermedia" en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, n°7, 79-94.

ECHEVARRÍA LLOMBART, B. (1998): "Por qué hablar hoy de géneros periodísticos", en Comunicación y Estudios Universitarios, n°8, 9-14.

GIMÉNEZ ARMENTIA, P. (2005): "La objetividad, un debate inacabado", en Comunicación y Hombre, 1.

MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis (1997): El ocaso del periodismo, CIMS, Barcelona.

PELTZER, Gonzalo (1991): Periodismo iconográfico, Ediciones Rialp, Madrid. QUESADA, Montserrat y FRATTINI, Eric (1994): La entrevista. El arte y la ciencia, Eudema, Madrid.

SALAVERRÍA, R. (2010): "¿Ciberperiodismo sin periodistas? Diez ideas para la regeneración de los profesionales de los medios digitales", en CAMPOS FREIRE (coord.): El cambio mediático, Zamora, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones: 236-249.

SÁNCHEZ, F. y LÓPEZ PAN, F. (1998): "Tipologías de géneros periodísticos en España", en Comunicación y Estudios Universitarios, 8: 15-36.

Artículos en publicaciones web.

JURNALIST KASBIY KOMPETENSIYALARIGA JAMIYATNING TA'SIRI: NAZARIY TAHLIL

Rayimjonov Ravshan Zokirovich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti prorektori, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy axborot jamiyati sharoitida jurnalist professional kompetentligiga jamiyat tomonidan qo'yilayotgan umumiy talablar tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida jurnalist kompetentligining mazmun-mohiyati, uning kasbiy, axloqiy, huquqiy va raqamli jihatlari ochib beriladi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o'rni, axborot ishonchliligi va jurnalist mas'uliyatining ortib borayotgani ilmiy-nazariy jihatdan asosda yoritiladi. Maqolada jurnalist professional kompetentligining jamiyat bilan uzviy bog'liqligi, axborot xavfsizligi va jamoatchilik ishonchini ta'minlashdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, axloqiy mas'uliyat, axborot ishonchliligi, kasbiy mahorat, mediamakon.

Annotation: this article analyzes the general requirements of society for professional competence of a journalist in the conditions of a modern Information Society. In the process of research, the content and essence of journalistic competence, its professional, moral, legal and digital aspects are revealed. The role of the media in society, the reliability of information, and the increasing responsibility of journalists are also covered in a scientific and theoretical framework. The article explains the inextricable connection of

journalistic professional competence with society, its importance in ensuring information security and public trust.

Keywords: competence, moral responsibility, information reliability, professional skills, media space.

Zamonaviy axborot jamiyatida jurnalistika nafaqat voqealarni yorituvchi kasb, balki jamoatchilik ongini shakllantiruvchi, ijtimoiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatuvchi muhim institut sifatida namoyon bo'lmoqda. Axborot oqimining keskin oshishi, raqamli platformalarning rivoji, feyk yangiliklar va panipulyativ kontentning ko'payishi jurnalist shaxsiga va uning professional kompetentligiga jamiyat tomonidan qo'yilayotgan talablarni yanada kuchaytirdi. Shu bois, bugun jurnalist faqat axborot yetkazuvchi emas, balki javobgar, tanqidiy fikrlaydigan, yuksak kasbiy va axloqiy fazilatlariga ega mutaxassis sifatida baholanmoqda.

Jurnalist mehnati barcha zamonlarda jamiyat uchun katta qiymatga ega bo'lib kelgan. Shu bois jamiyat doimo jurnalistlar faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratishga intiladi va o'z navbatida, mazkur kasb vakillariga jiddiy talablar qo'yadi.

Jamiyatda jurnalistga nisbatan shakllangan umid va ishonch o'z tayyorgarligi va amaliyotiga yo'nalgan "optimal" professionalga bo'lgan ijtimoiy buyurtmani ifodalaydi. Jamiyatning jurnalistga "buyurtmasi" unga nisbatan qo'yiladigan kasbiy-malakaviy talablarda namoyon bo'ladi.

Ushbu talablarni to'rt guruhga ajratish mumkin:

- axloqiy-etik (halollik, kamarbastalik, sezgirlik);
- psixologik (temperament, fe'l-atvor, xotira, fikrlash, tasavvur xususiyatlari);
- ijtimoiy-fuqarolik (ijtimoiy mas'uliyat, prinsipiiallik, baholashda xolislik, haqiqat uchun kurasha olish);
- kasbiy (muloqotga kirishuvchanlik, badiiy qobiliyatlar, kompetentlik).

Professional kompetentlik – bu jurnalistning bilim, ko'nikma malakalari, qadriyatlar va shaxsiy sifatlarining uyg'un tizimi bo'lib, u kasbiy vazifalarni samarali va mas'uliyat bilan bajarishni ta'minlaydi.

Jurnalist kompetentligiga jamiyat tomonidan qo'yiladigan asosiy talablar:

1. Axborotning xolisligi va haqqoniyligi. Jamiyat jurnalistdan, eng avvalo xolis va ishonchli axborot kutadi. Faktlarni tekshirish, manbalarni solishtirish, bir tomonlama yondashuvdan qochish jurnalist professionalizmining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

2. Yuksak axloqiy mas'uliyat. Jurnalist faoliyati jamoatchilik manfaatlariga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois, jamiyat jurnalistdan kasbiy etika me'yorlariga qat'iy rioya qilishni talab qiladi.

3. Huquqiy savodxonlik. Zamonaviy jurnalist qonunchilik asoslarini yaxshi bilishi shart. Axborot olish va tarqatish erkinligi, mualliflik huquqi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi masalalarda bilimli bo'lish jamiyat ishonchini qozonishda muhim omil hisoblanadi.

4. Tanqidiy va analitik fikrlash. Jamiyat bugun jurnalistdan voqealarni faqat bayon qilishni emas, balki ularni tahlil qilishni, sabab-oqibatlarini ochib berishni talab qilmoqda.

5. Raqamli va media savodxonlik.

Axborot texnologiyalarining jadal rivoji jurnalistdan zamonaviy raqamli ko'nikmalarni talab etmoqda. Multimedia kontent yaratish, data-jurnalistika, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash, algoritmlar ta'sirini tushunish – bularning barchasi jamiyat qo'yayotgan yangi avlod jurnalisti kompetentsiyalari hisoblanadi.

Professional jurnalist shaxsiyati dunyosi kasbning obyektiv talablariga muvofiq shakllanadi. Professional hislatlarning bunday majmui doimo diqqat markazida bo'lib kelgan. Jumladan, jurnalistlar xatti-harakatlari, shaxsiy fazilatlar haqida ilk bor 1755-yilda, Rossiyalik mashhur olim M.V.Lomonosovning "Falsafa erkinligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bayon va insholarda jurnalistlar majburiyatlari haqida mulohazalar" maqolasida so'z yuritilgan. Mazkur ilmiy maqolada jurnalist rioya etishi shart bo'lgan yetti qoida keltiriladi:

- o‘z imkoniyat va salohiyatini baholash, zero u biz bilgan narsa va joylar haqida ma’lum qilishi emas, balki buyuklar tomonidan yaratilgan asarlardan yangi va muhim fikrlarni aniqlashdek mushkul va murakkab ishga kirishadi;

- muallifga nisbatan noxolislikdan qutula olish, ya’ni xolis bo‘lish;

- tasvirlanayotgan insholarni ikki guruhga ajratish: alohida mualliflar va ilmiy hamjamiyatlar tomonidan yozilganlarga (bunda Lomonosov jurnalistning talqin etilayotgan matnga nisbatan yuqori darajada e’tiborli bo‘lishi lozimligini ta’kidlaydi, toki u qo‘pol xatolar, loqaydlik va shoshqaloklikka yo‘l qo‘ymasini).

- farazlarni inkor etishga, ayblashga shoshilmaslik, zero ular buyuk aql sohiblarining haqiqatga erishishlarida yagona yo‘l bo‘lishi mumkin;

- boshqalarning fikr va mulohazalarini o‘zlashtirmaslik;

- jurnalist biror masalani batafsil o‘rganib, chuqur mulohaza qilgandan so‘nggina ayrim nazariya, nuqtayi nazarlarni inkor qilishga haqli;

- “o‘zining ustunligi, nufuzi, mulohazalarining qimmatligidan havolanib ketmasligi zarur”.

Lomonosov bu qoidalarni ilmiy tadqiqot va kashfiyotlar haqida yozuvchi jurnalistlar uchun ishlab chiqqan bo‘lsa-da, ular har qanday jurnalistik ixtisoslik uchun universaldir. Boz ustiga, ular bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Shuni ta’kidlash muhimki, ular kompetentlik emas, balki kompetensiyalar tamoyili asosiga qurilgan. M.V.Lomonosov fan haqidagi bilimlar emas, balki harakatlar paradigmasida yozadi.

Jurnalistlar qanday maxsus bilimlarga ega bo‘lishi lozim? Bu mavzudagi bahs-munozaralar uzoq vaqtlardan buyon bor. Shuningdek, jurnalistik ta’lim aniq ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerakmi yoki akademik tafakkurga tayanishi; bo‘lajak jurnalist amaliy jurnalistika mashg‘ulotlariga diqqat qaratishi kerakmi yoki uni tadqiq etishga, degan savollar atrofida ham bahslar to‘xtamagan. Umumiy kompetentlikdan tashqari, yuqorida ta’kidlanganidek, torroq tushuncha – kasbiy kompetensiyalar ham mavjud. T.Osipova va M.Korobkinalar, professional kompetensiyalar ostida “samarali mehnat uchun zarur bo‘lgan shaxsiy va kasbiy jihatdan ahamiyatli fazilatlar majmuasi” tushunilishi haqidagi fikrga tayanib, shartli ravishda jurnalistning quyidagi kompetensiyalarini ajratadilar:

- Professionallik. Kasbiy bilimlarni kasb vazifalarini bajarish va qo‘yilgan maqsadlarga erishish yo‘lida har tomonlama qo‘llay olish. Jurnalist professionalligi u taqdim etayotgan axborot sifati bilan aniqlanadi.

- Kommunikativlik. Turli professional va ijtimoiy mavqedagi insonlar bilan oson va o‘rinli muloqot qila olish. Jurnalist uchun eng muhimi – kelgusi faoliyatida asos bo‘ladigan kontaktlarni o‘rnatish, ya’ni nyusmeykerlar bazasini to‘ldirish.

- Kreativlik. Yangi, original narsa o‘ylab topish mahorati. Ijodiy tafakkurning o‘ziga xos qirralari “yangilik, foydalilik va samaradorlik”dir.

- Tashabbuskorlik. Tashabbuskor jurnalistlar ko‘proq muvaffaqiyatga erishadi. Ular material yuzasidan qiziqarli g‘oyalar berish bilan birga ularni amalga oshirishga ham qodir bo‘ladilar.

- Rivojlangan ichki sezgi. Voqealar rivojini bashorat qila olish, auditoriya qiziqishlarini ong osti orqali tushunish, yaratilgan mediamahsulot qanday reaksiya uyg‘otishini oldindan ko‘ra olish.

Fikrimizcha, jurnalistning tayanch kompetensiyalari ro‘yxatiga, shuningdek, quyidagilarni ham kiritish lozim:

- Ijtimoiy moslashuvchanlik. Tez o‘zgarayotgan sharoitlarga moslasha olish.

- Mas’uliyat. Kasbi yuzasidan sodir etayotgan harakatlari, jurnalistik asarlari, aytilgan yoki yozilgan har bir so‘zi uchun mas’uliyatni zimmasiga olish

- Stressga chidamlilik. Emosional qiyinchiliklar, stressni yenga olish, g‘azabni jilovlash, asab mustahkamligi.

- Axborotni yetkaza olish. Jurnalist uchun raqobat kuchayib borayotgan so‘nggi paytlarda axborotni o‘quvchi (tomoshabin, tinglovchi yoki fodalanuvchi) ga qabul qilish qulay tarzda

yetkaza olish muhim. Aks holda, OAV iste'molchisi boshqa qiziqarli yangilikni boshqa mass-mediadan topadi.

L. P. Shetyorkina tahriri ostida chiqqan darslik mualliflari matbuot jurnalisti, televizion jurnalist, radiojurnalist va internet-jurnalist uchun zarur bo'lgan bir qator umumiy talablarni ishlab chiqishdi. Ularga quyidagilar kiradi:

- faktlarni topish va ifodalash;
- materialda aks etganidan ko'proq axborotga egalik;
- turli nuqtai nazarlarni ko'rsatish;
- jurnalistik asarlar mazmuni bevosita jamiyat va o'quvchilarning hamda har bir inson manfaatlariga mos bo'lishi lozim;
- OAV materiallaridagi har bir detal, har bir so'z to'liq tushunarli bo'lishi shart;
- jurnalistik materiallar boshidan oxiriga qadar qiziqarli bo'lmog'i lozim.

Jurnalistning umumkasbiy kompetensiyalari jurnalistning turli OAV sohalarida layoqatlilikini belgilovchi yetakchi mezondir. Biroq, bizningcha, xususan internet-jurnalist yoki telejurnalist, gazeta yoki jurnal xodimining kompetensiyalari yanada kengroq, aniqroq bo'lardi.

Xulosa qilib aytanda, jurnalist professional kompetentligi jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq holda doimiy ravishda yangilanib boradi. Bugun jamiyat jurnalistdan nafaqat kasbiy mahorat, balki yuksak axloqiy pozitsiya, huquqiy va raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash hamda ijtimoiy mas'uliyatni talab qilmoqda. Ushbu talablarga javob bera oladigan jurnalistgina jamoatchilik ishonchini qozonadi va demokratik axborot muhitini rivojlantirishga munosib hissa qo'sha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Alimova G. Ijtimoiy tarmoqlarda jurnalistikani shakllanishi, faoliyat tendensiyalari va xususiyatlari (jahon va milliy tajribaning qiyosiy-tipologik tahlili) Avtoref. diss. kand. filol. n.–T.: – 2018 yil.- B.42.

Muratova N. Jurnalistika v Internet: osobennosti on-line izdaniy Uzbekistana i ix funkcionirovaniye v usloviyax globalnogo informatsionnogo rinka. Filol.fan.nomzodi dis.ishi avtoref. n. – T.: NUUZ, 2011 – S. 24.

Vardanyan Y. V. Stroyeniye i razvitiye professionalnoy kompetentnosti spetsialista s vysshim obrazovaniyem: na materiale podgotovki pedagoga i psixologa: ped.fan.nomzodi dis.ishi avtoref – M., 1998.– S.23.

AXBOROT ISTE'MOLI O'ZGARISHINING MEDIAGA TA'SIR XUSUSIYATLARI

Komilovich Yoshin Hakimov

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Yoshin76@mail.ru

ORCID: 0009-0001-1260-6603

Annotatsiya: Maqolada bugungi axborotlashgan jamiyatda axborot iste'molining o'zgargani, axborot iste'molchilari e'tiborini jalb qilish muammolari va usullari, jumladan attraktivlik, klikbayt va virallik texnikalari, ularning ishlash tamoyillari va barcha turdagi OAVlar hamda axborotlar – bosma, onlayn, audiovizual axborotlar uchun birday foydali ekanligi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, auditoriya e'tiborini jalb qilish uchun kurash ketayotgan axborot asrida axborotni to'plash va tayyorlashdan ham ko'ra yetkazib berish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: axborot, Internet, attraktivlik, klikbayt, virallik, auditoriya.

Abstract: The article provides information about changes in information consumption in the modern information society, problems and methods of attracting the attention of consumers of information, including techniques of attractiveness, clickbite and virality, the principles of their work, as well as the fact that information is equally useful for all types of media and information - print, online, audiovisual.

The issues of information delivery, rather than information collection and preparation, are also analyzed in the information age, in which there is a struggle to attract the attention of the audience.

Keywords: information, Internet, attractiveness, clickbyte, virality, audience.

Kirish

Internetning paydo bo'lishi va rivojlanishi, jurnalistikaning muhim instituti sifatida onlayn medianing tashkil etilishi jamiyatga global ta'sir ko'rsatib, sohada katta o'zgarishlar yuz berishiga olib keldi. Bugun axborot iste'molini avvalgi davr bilan solishtirib bo'lmaydi. Odamlarning TV va tonggi gazetalarni kutib, dunyo axborot muhitidan boxabar bo'lishlari «Internetgacha» mavjud bo'lgan axborot makoni sifatida ta'rif etilgan bo'lsa, endi insonlar Internet tarmog'i orqali yigirma to'rt soat davomida axborot olish, uni istagan shaklda eshitish, ko'rish, o'qish imkoniyatiga egadirlar.

Ammo axborotni izlashdan ko'ra undan himoyalanih muhimroq o'ringa ko'tarilgan bugungi davrda axborotni iste'molchiga yetkazib berish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu bosma, audio, vizual yoki konvergent – barcha axborot shakliga xosdir. Demak, eng avvalo, jamiyatda axborot iste'moli o'zgarganini o'rganish va iste'molchilarni jalb qila olish alohida diqqat markaziga ko'chyapti. Jurnalistikada bu texnika “attraktivlik” (inglizcha *attractiveness* – “jalb qiluvchilik” va “jozibadorlik”) deya ataladi. U axborotni yanada qiziqarli, ko'proq e'tiborni tortadigan va tarqalishini oshiradigan usullarni o'z ichiga oladi.

Axborot sohasi mutaxassislarining faoliyatidagi o'zgarishlar xususida rossiyalik tadqiqotchilar ta'kidlashicha, endi axborot topish, tayyorlash, tahrir qilish va tarqatish yangicha ko'rinishda amalga oshirilmoqda. Axborotni yetkazib berishning yangi turi – onlayn nashrlarning paydo bo'lishi va ular auditoriyasining kengayishi bu jarayonda muhim rol o'ynadi, natijada auditoriya e'tiborini jalb qilish va kontentni tarqatish yo'nalishida yangicha raqobat muhiti shakllandi (Kuznetsov, n.d.). “Axborotni umuman olganda berish emas, uni odamlarga yetkazish muhim”, – deya qayd etadi mutaxassislar (Isomiddinov, n.d.).

Metodlar

Ushbu maqolada bugun attraktivlikning alohida dolzarbligi xususida fikr yuritilib, bu talablar bosma, onlayn va audiovizual jurnalistikaning barchasi uchun xos ekanligi nazariy va mantiqiy tahlil metodlari asosida ochib beriladi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy mediamakondagi “viruslilik” (virallik) va “klikbayt” fenomenlarining auditoriya xatti-harakatlariga ta'siri qiyosiy o'rganildi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy xulosalari (Pomazov, 2019; Salaverria, 2015; Guerini & Staiano, 2015) zamonaviy media tendentsiyalarini tahlil qilish uchun asosiy metodologik manba sifatida jalb etildi.

Natijalar

Yangi asrimizning ikkinchi o'n yilligida onlayn ommaviy axborot vositalarida attraktivliklardan foydalanish asosiy media tendentsiyasiga aylandi. Internet imkoniyatlaridan foydalanib, barcha OAV virtual olamga o'z mahsulotlarini taqdim etib boradi. An'anaviy OAV faqat elektron formatda mavjud bo'lgan onlayn media, shuningdek, kontent ishlab chiqaruvchi blogerlar va oddiy foydalanuvchilar bilan auditoriya uchun raqobatlashishi kerak bo'lmoqda.

Ana shunday sharoitda attraktivlik, viruslilik va klikbayt hodisalari ommaviy axborot vositalariga auditoriya uchun kurashda yordam beradi. “Attraktivlik deganda umumiy holatda biror narsaning e'tiborni tortish, o'zaro ta'sirga jalb etish qobiliyati tushuniladi” (Pomazov, 2019). Bugun media olamida auditoriya e'tiborini jalb qilish uchun kechayotgan raqobatda ijtimoiy tarmoqlar va yangiliklar agregatorlari yetakchilik qilmoqda.

Onlayn media rivojlangan bugungi sharoitda auditoriya e'tiborini jalb qilishda viruslilik va klikbayt tushunchalari o'ziga xosdir:

- **Viruslilik (virallik)** – bu har qanday axborot elementining turli kanallar orqali qisqa vaqt ichida maksimal tarqalish imkoniyati demak.

- **Klikbayt** – bu Internet tarmog‘idagi ma’lum kontent bo‘lib, uning asosiy maqsadi diqqatni jalb qilish va axborot makoniga tashrif buyuruvchini ma’lum bir veb-sahifaga kirishga undashdir (Oxford Dictionaries, 2024).

Viruslilik texnologiyasining paydo bo‘lishidagi muhim shart – axborot tarkibining to‘g‘ri “ehtiyotlar va manfaatlar konteksti”ga mos kelishidir. Tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, virallikka eng ko‘p yordam beradigan axborotlar mazmunan pozitivlik va hazil, provokatsiya, eksklyuzivlik, ta’sirchanlik va drama bilan bog‘liq bo‘ladi (Virin, 2010; Bobrov & Borodina, 2020). Yevropalik tadqiqotchilar “virusli jurnalistika” atamasini yangiliklarni tanlash va ishlab chiqarish jarayoniga ta’sir ko‘rsatadigan yangi axborot paradigmasini ifodalash uchun ishlatadilar (Salaverria, 2015). Shuningdek, kliklarning material virusliligiga ta’sirini o‘rgangan olimlar klikbaytning asosiy o‘zgaruvchisi ijobiy yoki salbiy hissiyot ekanligini, u o‘quvchining aqli bilan emas, balki his-tuyg‘ulari bilan bostirishga qaratilganini aniqlaganlar (Guerini & Staiano, 2015).

Muhokama va xulosa

Bugun Internetda axborot iste’molchisi atrofida shunchalik ko‘p ma’lumotlar borki, uning yangiliklar tugmasini bosish ehtimoli tobora kamayib bormoqda. Sarlavhalar foydalanuvchilarning e’tiborini tortadi, shuning uchun muharrirlar muayyan ta’sir elementlaridan foydalanadilar. Mutaxassislar fikricha, “Sarlavha – jurnalistik materialning juda ham qisqa in’ikosi, uning yuzidir” (Qosimova et al., 2008).

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, bugun OAV auditoriyasining aksariyati ma’lumotni mobil qurilmalardan oladi. O‘quvchi avvalgidek, butun matnni tartib bilan o‘qib chiqishiga umid qilish endi foydasiz (Gradyushko, 2019). Shu sababli zamonaviy jurnalist uchun ma’lumotni tizimlashtirish prinsipi muhim bo‘lib, unga ko‘ra matndagi eng jozibali faktlar birinchi o‘ringa chiqarilishi kerak. Kontentni yetkazib berishni shu tarzda tashkil etish orqali axborotni qabul qiluvchini dasturlash va unga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatish mumkin (Ponomarenko, 2017). Attraktivlikni oshirishda ranglar jilosi, turli shriftlardan foydalanish, qofiyadosh so‘zlar, maqollar, pretsedent birliklar, raqamlar va sarlavhani savol shaklida shakllantirish kabi usullar juda qo‘l keladi.

Xulosa qilib aytganda, auditoriya uchun kurash, raqobat qizg‘in tus olgan bugungi davrda OAV mutaxassisidan nafaqat axborot texnika vositalaridan foydalanish sirlarini yaxshi o‘rgangan gibrud mutaxassis bo‘lish, balki zamonaviy internet texnologiyalarini ham o‘zlashtirgan, qolaversa, axborot iste’molchilarining qiziqishlarini hisobga olib, raqobatbardosh mahsulot taqdim eta olish talab qilinmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

- Bobrov, V. A., & Borodina, E. S. (2020). Virusnyy kontent i ego kharakteristiki. *Chelovek. Kultura. Obshchestvo. Materialy X Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*, 186-190.
- Gradyushko, A. A. (2019). Pragmatika mediateksta v epokhu mobilnykh media. *Slova kontekstse chasu: Materyyaly IV Mizhnarodnay navukova-praktychnay kanferentsii*, 251–254.
- Guerini, M., & Staiano, J. (2015). Deep Feelings: A Massive Cross-Lingual Study on the Relation between Emotions and Virality. *arxiv preprint arxiv:1503.04723*.
- Isomiddinov, Z. (n.d.). “Axborot”da axborot. *Ma’rifat gulshani*, №36.
- Kuznetsov, E. S. (n.d.). *Attraktivnye priemy v sovremennom mediatekste (na materiale Rossiyskikh i Britanskikh Internet-smi)* [Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filologicheskikh nauk].
- Nahon, K., Hemsley, J., Walker, S., & Hussain, M. (2011). Fifteen Minutes of Fame: The place of blogs in the life cycle of viral political information. *Policy & Internet*, 3(1).
- Oxford Dictionaries. (2024). *Definition of clickbait*. Retrieved from <https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait>
- Pomazov, A. I. (2019). Klyuchevye slova kak yazykovoy mekhanizm sozdaniya attraktivnosti teksta v internet-diskurse. *Nauchnyy dialog*, (7).
- Ponomarenko, E. V. (2017). Pragmaticheskoe vozdeystvie kak bazovaya funktsiya angliyskogo delovogo diskursa. *Filologicheskie nauki v MGIMO*, 4(12), 55–62.
- Qosimova, N., et al. (2008). *Bosma ommaviy axborot vositalari tahririyatlari uchun qo‘llanma*. Toshkent.

Salaverria, R. (2015). Periodismo en 2014: balance y tendencias. *Cuadernos de Periodistas*, 29.
Virin, F. Yu. (2010). *Internet-marketing*. Moskva: Eksmo.

Izohlar:

Attraktivlik (o'zbek tilida), yoki "attractiveness", "jalb qiluvchilik" va "jozibadorlik" degani bo'lib, axborotni (maqola, video, post) yanada qiziqarli, ko'proq e'tiborni tortadigan va tarqalishini (viruslik) oshiradigan usullardir, ayniqsa media va onlayn nashrlarda, bunda kliklar (klikbayt) va tarqalish (virallik) kabi fenomenlar muhim rol o'ynaydi.

AXBOROT HUJUMI VA AXBOROT XURUJI TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY TAHLILI

Husen Tangriyev

O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining
Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar bo'limi boshlig'i

bojxona@umail.uz

ORCID: 0009-0004-7014-6870

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborot hujumi va axborot huruji tushunchalarining ilmiy-nazariy mazmuni tahlil qilinib, ularning o'zaro farqli jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, milliy qonunchilikda ushbu tushunchalarning ifodalanishi va amaliyotda qo'llanilishi o'rganilib, ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: axborot hujumi, axborot huruji, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, media ta'sir, qonunchilik.

Abstract: This article analyzes the scientific and theoretical content of the concepts of "information attack" and "information expansion" (information thrust), identifying their distinctive features. It also examines the reflection of these concepts in national legislation and their practical application. Based on the analysis, the author develops proposals for their further improvement.

Keywords: Information attack, information expansion, information security, cybersecurity, media influence, legislation.

Kirish

Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida axborot makoni strategik ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy geosiyosiy jarayonlarda axborot ta'siri muhim vositaga aylanib, davlatlar va jamiyatlar faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Geosiyosiy murakkabliklar va tarangliklar kuzatilayotgan bugungi dunyo axborot vositasida, shu jumladan «axborot hujumlari» va «axborot hurujlari» orqali boshqarilmoqda.

Natija va mulohazalar

Ilmiy adabiyotlarda axborot hujumi va axborot huruji tushunchalari turlicha talqin qilinadi. Amerikalik tadqiqotchi D.E.Dening 1999 yilda chop etilgan "Information Warfare and Security" ("Axborot urushi va xafsizlik") asarida axborot hurujini axborot tizimlari, tarmoqlar yoki inson ongiga qaratilgan ta'sir orqali raqibni zaiflashtirishga qaratilgan harakat sifatida baholaydi. Axborot hurujlarini zarar yetkazuvchi ta'sirlar sifatida turli boblarda tahlil qilsa-da, bu tushunchaga yagona formal ta'rif bermagan [1].

Rossiyalik tadqiqotchi Igor Panarinning "Informacionnaya voyna i geopolitika" ("Axborot urushi va geosiyosat") asarida axborot ta'sir va manipulyatsiya haqida tushunchalar beriladi [18].

Axborot hujumi axborot resurslari, axborot tizimlari yoki jamoatchilik ongiga maqsadli ta'sir ko'rsatish orqali raqibni chalg'itish, zaiflashtirish yoki qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir o'tkazishga qaratilgan harakatlar majmuasidir.

Ya'ni, axborot xujumi 2 ta nishonga - axborot tizimlariga va inson ongiga qaratiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur tushunchalarning farqlanishi ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

“Axborot hujumi” va “Axborot huruji” mohiyatan o'xshash tushunchalar bo'lsa-da, aslida ularni qonunchilikda va amaliyotda bir-biridan farqlash zarurati mavjud.

Mazkur tadqiqot doirasida axborot hujumi va axborot huruji tushunchalarini quyidagicha farqlash taklif etiladi: axborot hujumi — axborot tizimlari va infratuzilmalarga qaratilgan texnik ta'sir, axborot huruji esa inson ongi va jamoatchilik fikriga qaratilgan axborot-psixologik ta'sirdir.

Milliy qonunchilik tahlili shuni ko'rsatadiki, axborot xavfsizligi sohasida bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lsa-da, axborot hujumi va axborot huruji tushunchalari aniq huquqiy ta'rifga ega emas. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2019-yil 27-iyundagi PQ-4366-son qarorida davlat boshqaruvi organlari axborot xizmatlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida tanqidiy va keng muhokama qilinayotgan axborot xurujlariga tezkor munosabat bildirish nazarda tutiladi [7].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida” 2022-yil 23-avgustdagi PQ-357-son qarorida esa “axborot tizimlariga hujumlar” tushunchasi qo'llaniladi [10].

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2022-yilning 4-fevralda Vazirlar Mahkamasiga yuborgan Parlament so'rovida esa axborot hujumlarining oldini olish, aniq chora-tadbirlar dasturiga muvofiq xorijiy ommaviy axborot vositalarida mamlakatimiz imijini oshirish, ijtimoiy tarmoqlar, radio va teledasturlar, reklama roliklarida yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda targ'ibot materiallarini kuchaytirish lozimligi ta'kidlanadi [8].

“Axborot hujumi” va “axborot huruji” tushunchalarini farqlanmaganligi amaliyotda vazifalar taqsimoti va mas'uliyatni belgilashda turlicha yondashuvlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, axborot xizmatlari va kiberxavfsizlik bo'linmalari o'rtasida funksional chegaralarni aniq belgilash zarurati mavjud. Masalan, axborot hurujlariga javoban chora-tadbirlarni belgilash va amalga oshirish axborot xizmatlari, matbuot markazlari, jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislar zimmasida bo'lsa, axborot hujumlariga javoban chora-tadbirlarni belgilash va amalga oshirish kiberxavfsizlikni ta'minlash sohasidagi vakolatli shaxslar, dasturchilar tomonidan amalga oshiriladi.

Davlat hokimiyati organlari, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, respublika ahamiyatiga molik idora, muassasa hamda boshqa davlat va nodavlat tashkilotlari faoliyatida har ikkala tushunchaning aniq belgilab qo'yilmaganligi axborot hujumlari va hurujlari bilan bog'liq vazifalar uchun ichki mas'ul tarkibiy tuzilma va javobgar shaxslarni belgilashda turlicha yondashuvlarni yuzaga keltiradi. Masalan, vazifa va topshiriqlarda, turli idoralardan kelayotgan xat-xabarlarda “axborot”, “axborot xavfsizligi” tushunchasi qo'llanilgan bo'lsa, ularni yoppasiga o'sha tashkilotning axborot xizmatiga yo'naltirilishi tez-tez kuzatiladi. Vaxolanki, axborot tizimlarida xavfsizlikni ta'minlash, axborot tizimlariga bo'ladigan hujumlar kiberxavfsizlik masalasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to'g'risida” 2022-yil 15-apreldagi O'RQ-764-son Qonunining 3-moddasida “kiberxavfsizlik hodisasi” tushunchasi keltirilgan bo'lib, kibermakonda axborot tizimlarining ishlashida uzilishlarga va (yoki) ulardagi axborotning ochiqligi, yaxlitligi va undan erkin foydalanilishining buzilishiga olib kelgan hodisa sifatida malakalanadi [9]. Ushbu hujjat biz maqolada ta'kidlayotgan “axborot hujumi”ga qarshi kurashishda aniq va yaxlit normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi.

Inson ongiga qaratilgan axborot hurujlarining oldini olish masalasini o'zida oz bo'lsa-da aks ettirgan hujjat bu Vazirlar Mahkamasining “Butunjahon Internet tarmog'ida axborot

xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 5-sentyabrdagi 707-son qarori hisoblanadi [6].

Hujjat O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan Internet tarmog'i veb-saytidan va (yoki) veb-sayt sahifalaridan foydalanishni cheklashni nazarda tutadi. Ammo, bu yetarli emas. Milliy qonunchilikda inson onggi qaratilgan axborot hurujini yaqqol ifodalaydigan hujjatga kuchli zarurat mavjud. Bunda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi [13] yoki Jinoyat kodeksida [5] keltirilgan "Tuhmat", "Haqorat qilish" va "Yolg'on axborot tarqatish"ga doir moddalar bilan kifoyalanmaslik kerak. Sababi, axborot hurujlari tuhmat, haqorat va yolg'on axborotlarsiz ham amalga oshirilishi mumkin. Bunday vaziyatlar axborot hurujiga uchragan shaxs yoki tashkilotning huquq va manfaatlarini himoyasiz qolib ketmasligi zarur.

Axborot hurujiga misol sifatida quyidagi holatni keltirish mumkin. 2024-yilning 27-noyabrda www.kun.uz sayti "Bedarvoza bojxona va g'oyib bo'layotgan mashinalar – kun.uz da katta surishtiruv Bedarvoza bojxona va g'oyib bo'layotgan mashinalar – kun.uz da katta surishtiruv" nomli maqola e'lon qiladi [3].

Maqolada o'ziga tegishli bo'lmagan avtotransport vositasini ishonchnoma orqali O'zbekistondan olib chiqib, qo'shni davlatlarda sotib yuborgan shaxslarning qilmishlarida bojxona ham shubha ostiga olinadi. Jumladan, "Bojxonami yoki karvonsaroy? Holatdagi eng shubhali nuqta – mashinalarning bojxona o'tkazish punktidan boshqaruv huquqi bo'lmagan shaxs tomonidan haydab chiqib ketilishi bilan bog'liq." - deya ta'kidlanadi. Ushbu xabar Kun.uz saytida 40 mingdan ziyod marotaba o'qiladi, bu haqidagi video saytning Youtube platformasidagi sahifasida 650 mingdan ziyod marotaba ko'rilgan [17]. Sayt shu bilan cheklanmaydi. 2025-yil 13-iyulda "Yana bojxona: o'nlab avtomobillar egalari yashirin tarzda Tojikistonda g'oyib bo'ldi" sarlavhali maqola (2026-yil mart holatiga ko'ra 17 ming marotaba o'qilgan) e'lon qiladi [4]. Bu haqidagi video saytning Youtube platformasidagi sahifasida 211 mingdan ziyod marotaba ko'rilgan [17]. Amaldagi qonunchilikdan kelib chiqilsa, ushbu holatlarda bojxona organlarini ayblash noo'rin.

Bojxona qo'mitasi tomonidan 2024-yil 28-noyabrda e'lon qilingan rasmiy munosabatda, respublikadan olib chiqib ketilayotgan avtotransport vositalariga nisbatan ularni boshqarayotgan shaxslar tomonidan bojxona organlariga taqdim etiladigan hujjatlar ro'yxati konunchilikda aniq belgilanganligi ta'kidlanadi [2]. Ya'ni, avtotransport vositalarining bojxona rasmiylashtiruvi jarayonida haydovchilardan transport vositasini boshqarishga doir ishonchnomani bojxona organlari tomonidan talab qilish qonunchilikda nazarda tutilmagan. Bojxona organlari esa qonunchilikda nazarda tutilmagan taqiqlar va cheklovlarni belgilashga haqli emas.

Shunga qaramasdan, Bojxona qo'mitasi tomonidan bildirilgan taklif asosida O'zbekiston Respublikasida notarial harakatlardagi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish hamda ishonchnoma asosida rasmiylashtirib berilgan avtotransport egalari huquqlarini ishonchli himoya qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-dekabrda 821-son qarori bilan Hukumatning ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ya'ni, avtomototransport vositalaridan foydalanish va (yoki) ularni tasarruf etish ishonchnomalarida ishonchnoma berilgan shaxsda ushbu avtotransport vositasini chet elga olib chiqish huquqi mavjud yoki mavjud emasligi haqida yozuv alohida ko'rsatilishi shartligi belgilandi [12].

www.kun.uz ning har ikkala videosi ostida qoldirilgan 2 mingdan ziyod sharhlarda bojxona organlari faoliyatiga nisbatan ishonchsizlik va nufuziga putur yetkazuvchi fikr-mulohazalar bildirildi. Bu esa tabiiyki, bojxona idoralari ijobiy imijiga salbiy ta'sir o'tkazdi.

Tahlil qilingan amaliy misol axborot hurujlarining tashkilotlar imijiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Bu esa axborot siyosatini takomillashtirish zaruratini yanada kuchaytiradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, axborot hujumi va axborot huruji tushunchalarini milliy qonunchilikda aniq belgilash, axborot-psixologik xavflarga qarshi alohida huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish, hamda davlat organlarida mas'uliyatni aniq taqsimlash taklif qilinadi. Jumladan, axborot huruji tushunchasi, amalga oshirish shakllari, hurujning davomiyligi, huruj yetkazadigan zarar ko'lami, hurujdan zararlangan shaxslarning huquq va manfaatlarini

himoya qilish mexanizmlarini o‘zida aks ettiradigan “Axborot huruji to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga zarurat mavjud.

Xulosa

Axborot hujumi va axborot huruji tushunchalarini ilmiy jihatdan aniqlash va huquqiy jihatdan mustahkamlash axborot xavfsizligini ta‘minlashning muhim sharti hisoblanadi. Bu esa davlat va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbalar:

- [1] Doroti Dening. Information Warfare and Security. “Addison-Wesley” nashriyoti. Boston. 1999-yil. 9-21-betlar.
- [2] <https://bojxona.uz/uz/news/bozhhona-qomitasi-munosabat-bildiradi-4>
- [3] <https://kun.uz/kr/news/2024/11/27/bedarvoza-bojxona-va-goyib-bolayotgan-mashinalar-kunuzda-katta-surishtiruv>
- [4] <https://kun.uz/kr/news/2025/06/13/yana-bojxona-onlab-avtomobillar-egalaridan-yashirin-tarzda-tojikistonda-goyib-boldi>
- [5] <https://lex.uz/docs/111453>
- [6] <https://lex.uz/docs/3893085>
- [7] <https://lex.uz/docs/4390513>
- [8] <https://lex.uz/docs/5867519>
- [9] <https://lex.uz/docs/5960604>
- [10] <https://lex.uz/docs/6166539>
- [11] <https://lex.uz/docs/7689673>
- [12] <https://lex.uz/docs/7942485>
- [13] <https://lex.uz/docs/97664>
- [14] <https://t.me/husantangriyev/6470>
- [15] <https://www.lex.uz/acts/83472>
- [16] <https://www.youtube.com/watch?v=JEZfysvf24w>
- [17] <https://www.youtube.com/watch?v=uGQ2KldwLIY>
- [18] Igor Panarin. “Informacionnaya voyna i geopolitika” “Pokoleniye” nashriyoti. Moskva. 2006-yil. 209-bet.

GLOBAL AXBOROT ALMASHINUVI DAVRIDA PUBLITSISTIK MAVZUNING IJTIMOYIY FUNKSIYASI VA AUDIOVIZUAL OAVNING KOMMUNIKATIV STRATEGIYALARI

Usmonova Nigora Abdulxamidovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti kafedra mudiri, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada global axborot almashinuvi davrida publitsistik mavzuning ijtimoiy funksiyasi va audiovizual ommaviy axborot vositalarining kommunikativ strategiyalarini o‘rganadi. Globalizatsiya sharoitida televideniye, onlayn platformalar va boshqa audiovizual kanallar jamiyatda fikr shakllantirish, voqealarni talqin qilish va madaniy muloqotni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotda publitsistik mavzularning tanlanishi va taqdim etilishi jamiyatdagi ustuvor masalalarni aks ettirish, auditoriya talablariga javob berish va texnologik o‘zgarishlarga moslashishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: publitsistik mavzu, audiovizual OAV, kommunikativ strategiyalar, global axborot almashinuvi, ijtimoiy funksiya, media ta’sir.

Abstract: This article examines the social function of the journalistic topic and the communicative strategies of audiovisual media in the era of global information exchange. In the context of globalization, television, online platforms, and other audiovisual channels play an important role in shaping public opinion, interpreting events, and promoting cultural dialogue. The study analyzes the importance of the

selection and presentation of journalistic topics in reflecting priority issues in society, meeting audience demands, and adapting to technological changes.

Keywords: journalistic topic, audiovisual media, communicative strategies, global information exchange, social function, media influence.

Zamonaviy ommaviy axborot vositalarida publisistik mavzuning roli faqat yangilik berish bilan cheklanmaydi; u ijtimoiy muloqot, ta'lim va madaniy integratsiya vositasi sifatida xizmat qiladi. Global axborot almashinuvi davri jurnalistlar va media tashkilotlari uchun yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni yaratdi. Audiovizual OAV, xususan televideniye va onlayn platformalar, yangilik, ko'ngilochar va ta'limiy kontentni yetkazish orqali nafaqat mahalliy, balki xalqaro auditoriyaga ta'sir ko'rsatmoqda.

Publisistik mavzularni tanlash jamiyatning ijtimoiy muammolari, siyosiy ustuvorliklari va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Shu bilan birga, ularni taqdim etish strategiyalari axborot tezligi, media raqobati va raqamli platformalarning rivojlanishi sababli tobora murakkablashmoqda. Ushbu jarayonlarni tushunish, global mediakontekstda jurnalistikaning ijtimoiy funksiyasini tahlil qilish uchun muhimdir.

Publisistik mavzular bir necha ijtimoiy funksiyalarni bajaradi:

1. Axborot berish funksiyasi: jamiyatni dolzarb va aniq ma'lumotlar bilan ta'minlash.
2. Ta'limiy funksiyasi: ijtimoiy, madaniy va ekologik masalalarda xabardorlikni oshirish.
3. Madaniy va identifikatsion funksiyasi: mahalliy madaniyatni saqlash va global ta'sirlar bilan uyg'unlashish.
4. Fikr shakllantirish funksiyasi: jamolatchilik munozarasini boshqarish va ijtimoiy qarashlarga ta'sir ko'rsatish.

Mavzu – shunchaki, masalan, bir so'z bilan ifodalash mumkin bo'lgan umumiy fikr emas. Bu tinglovchilarga yetkazib beriladigan yetakchi g'oya hisoblanadi. Predmetni qaysi tomondan yoritish mumkinligini mavzu ko'rsatib beradi (Israil M., Tashmuxevedova L.). Hayotda yuz beradigan voqea, jarayon, hodisa va uchraydigan faktlar jurnalistika asarida mavzu, deb ataladi (shu jumladan, syujet, ziddiyat, shov-shuvlar ham). Bular barchasi muallif bayonining asosini tashkil etadi va uning g'oyaviy fikri amalda namoyon bo'lishida vosita sifatida xizmat qiladi.

Ba'zan "mavzu" atamasi o'rnida "muammo" atamasini qo'llaydilar. Badiiy asarda, odatda, garchi bosh mavzu yetakchilik qilsa-da, bir necha kichik mavzu ham bo'ladi va ularni bog'lovchi tizim mavjuddir. Jurnalistikada esa aksincha, ko'p mavzulikka yo'l qo'yilmaydi. Unda aniq bir mavzu yetakchi bo'lib, qandaydir o'zgarishga bag'ishlanadi hamda turmushning ayni bir muddatdagi "bir bo'lagida" sodir bo'ladi (Irnazarov Q. va boshq., 2008).

Global axborot almashinuvi sharoitida uning funksiyalari yanada muhimlashadi, chunki auditoriya turli mamlakatlar va madaniyatlarning fikrlari bilan tanishadi. Shu sababli publisistik mavzular tanlanishi va ularni yetkazish usullari jamiyatda ijtimoiy ongning shakllantirishda strategik ahamiyatga ega.

Mavzu tanlashdagi tashabbuskorlik – publisistik jamiyat hayotida faolligi, ijodiy pozitsiyasining qat'iyligini ko'rsatadi. Mavzuni o'rganish OAVda ikki usulda amalga oshiriladi: induktiv va deduktiv.

Induktiv usulda (ya'ni fikrning xususiy (konkret)dan umumiy tomon xarakatlanishi) aniq fakt-dalillardan mavzuga olib boriladi.

Induktiv usulning mohiyati ko'plab jurnalist va publisistik asarlarida juda aniq namoyon bo'lgan. Xususan, Ahmadjon Meliboyev ijodida ham buni ko'rish mumkin: "Bundan rosa o'ttiz yil avval bir guruh hamkasblar bilan Shri Lankada ijodiy safarda bo'lganmiz. Hind okeani sohilida miriqib cho'milayotgan edik. Okeanda salobat bilan suzib borayotgan haybatli yuk kemalari e'tiborimizni o'ziga tortardi" (Meliboyev A. 2019). Muallif faktlarni shu tarzda ifodalash orqali qiziqarli va yorqin mavzuga qo'l urgan.

Mavzuni o'rganishga doir yana ko'plab fikrlardan biri quyidagicha: "Mavzu yaratishda asosiy jarayon, – deb yozadi E. Ryabchikov, – bu, shubhasiz, faktdan mavzuga o'tish; teskari jarayon ham tabiiy: mavzudan faktgacha. Bunday holda mavzu aniq faktlardan tug'ilmaydi, balki

kashf etiladi va shundan keyin jurnalist kashf etgan mavzuni “tasdiqlovchi” faktlarni kompleks izlashga kirishadi” (Ryabchikov Y. 1960). Mavzuning topilishi dastlabki fakt-dalillarning yo‘qligini anglatmaydi. Bunga muallif o‘zining tajribasi, intuitiv kuzatuvchanligi bilan erishadi.

Audiovizual media tashkilotlari esa quyidagi strategiyalarni qo‘llaydi:

1. Vizual va multimediali yondashuv: tasvir, grafik va video kontent orqali mavzuni auditoriyaga yaqinlashtirish.

2. Interaktivlik va auditoriya jalb qilish: onlayn platformalar orqali tomoshabinlar bilan muloqot va fikr almashish.

3. Moslashuvchan mavzu tanlovi: jamiyatdagi dolzarb va ijtimoiy muhim mavzularni tezkor yoritish.

4. Brend va ishonchlilik strategiyasi: auditoriya bilan uzoq muddatli ishonchli munosabat o‘rnatish.

Bu strategiyalar global axborot maydonida mediakontentning samaradorligini oshiradi va jurnalistik mavzularning ijtimoiy ta‘sirini kuchaytiradi.

Jurnalistik ijodda, albatta, mavzu izlash usullarining hech birini mutlaqlashtirish mumkin emas. Agar mavzu katta va keng miqyosda bo‘lsa, jurnalist uni to‘la va mustaqil tarzda tushunishga intilsa, mavzu topish usuli yanada murakkablashadi. Ba‘zan bitta materialda bir necha mavzu qatlam bo‘lib kelishi mumkin, ularni yoritishda induktiv yoki deduktiv usullardan navbatma-navbat foydalanish talab qilinadi. Mavzu tanlashning ilk bosqichlarida jurnalist ongida bir vaqtning o‘zida hayotiy material va ushbu materialni ifodalaydigan vositalar tug‘iladi.

Mavzu ustida ishlash jarayonida har xil metodik vositalar, bilishning turli usullari, qahramon bilan suhbat, auditoriyaga axboriy ta‘sir qilish amallari keng qo‘llaniladi. Aksariyat materiallar murakkab mavzularga bag‘ishlangan bo‘ladi, ularni tayyorlash jurnalistdan katta ijodiy mehnatni talab qiladi. Mavzu ustida ishlashda hujjatlarga tayaniladi. Ular jurnalist fikrlarini ijodiy aks ettirishda yordam beradi. Murakkab, ziddiyatli vaziyatlar haqidagi materiallar ustida ishlash qiyin kechadi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, jurnalistikaning tematik asoslariga xos ijodiy imkoniyatlar cheksizdir. Hatto eng oddiy mavzu ham muammoning ijobiy yechimini topishda xolislikni shart qilib qo‘yadi. Mavzuning dolzarbligi va jamiyat uchun siyosiy yoki iqtisodiy ahamiyat kasb etishi – jurnalistik faoliyat muvaffaqiyatining zarur sharti sanaladi.

Global axborot almashinuvi davrida publitsistik mavzuning ijtimoiy funksiyasi va audiovizual OAVning kommunikativ strategiyalari bir-birini to‘ldiradi. Publitsistik mavzular jamiyatni xabardor qilish, ta‘lim berish, madaniyatni saqlash va fikr shakllantirish kabi funksiyalarni bajaradi. Shu bilan birga, audiovizual media tashkilotlari o‘z strategiyalari orqali mavzularni auditoriyaga yetkazishda samaradorlikni oshiradi va global media maydonida o‘z o‘rnini mustahkamlaydi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, jurnalistlar va media tashkilotlari uchun publitsistik mavzularni tanlash va kommunikativ strategiyalarni rivojlantirish doimiy dolzarb masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Meliboyev A. Vatanga qaytish. O‘zbekiston adabiyoti va san’ati. // 2019 yil 14 iyun.

Israil M.I., Tashmuxeimedova L.I. Notiqlik san’ati. – T.: Noshir. 2019.

Irnazarov Q.T., va boshqalar. Hozirgi zamon jurnalistikasi. –T.: Aloqachi, 2008.

Ryabchikov Y. Rojdeniye temi. – M.: Gospolitizdat,1960

«КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИА ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «КАРАКАЛПАКСТАН»)

Пердебаева Шахноза Абатовна

докторант Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

perdebaeva00@mail.ru +998913040740

ORCID: 0009-0002-3012-6870

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию влияния культуры речи журналиста на стабильность и качество национального информационного поля. На примере анализа деятельности телеканала «Каракалпакстан» доказывается, что соблюдение языковых норм является не только профессиональной обязанностью, но и инструментом реализации социальной миссии журналистики в глобальном контексте.

Ключёвые слова: культура речи, журналистика, язык, лексика, телевидение, слово, медиа, речь, нормы языка.

Abstract: This work is devoted to the study of the influence of the culture of a journalist's speech on the stability and quality of the national information field. By analyzing the activities of the Karakalpakstan TV channel, it is proved that observing language norms is not only a professional duty, but also a tool for implementing the social mission of journalism in a global context.

Keywords: culture of speech, journalism, language, vocabulary, television, word, media, speech, norms of language.

Введение

Культура речи предлагает нормы литературного языка во всех областях литературного языка. Это даёт рекомендации по закреплению этих явлений в качестве литературной нормы. Однако они не создают литературные нормы и не навязывают определённые явления в качестве норм. Они следят за функцией национального литературного языка и его развитием, раскрывают объективные закономерности и дают на их основе только рекомендации. Актуальность нашей работы заключается в том, как культура речи сегодня проявляется на телевидении, и как она соответствует нормам литературного языка и этот процесс имеет постоянное влияние на лексические нормы к аудитории.

В наше время нормы литературного языка были значительно обновлены: нормы употребления слов, грамматики и речи изменились на основе особенностей живого устного языка населения. Несмотря на это, некоторые из исторически сложившихся традиций до сих пор соблюдаются.

Культура речи обеспечивает соблюдение норм литературного языка во всех областях литературного языка. Дает рекомендации по закреплению наиболее подходящих событий в качестве литературных норм. Однако они не создают литературные нормы и не навязывают определённые явления в качестве норм. Они наблюдают за функцией национального литературного языка и его развитием, раскрывают объективные закономерности и дают на их основе только рекомендации.

Методы и материалы

В данной статье исследование проводилось на основе работ ученых, изучавших культуру речи, с использованием методов сравнительного анализа и теоретического анализа.

Речь как социальный маркер. Журналист государственного канала воспринимается аудиторией как носитель высшей языковой нормы. Ошибки в эфире (орфоэпические, грамматические, стилистические) ведут к эрозии доверия не только к конкретному СМИ, но и к транслируемой ими информации. В эпоху влияния социальных сетей и «быстрой журналистики» в эфир проникают неоправданные заимствования и сленг. Культура речи современного журналиста должна выполнять роль «фильтра», оберегающего национальное медиа пространство от лексического загрязнения.

Под культурой языка понимается его словарный запас, уровень развития и обогащения синтаксиса, острота значений слов и разнообразие ритмов речи. Культура речи - это совокупность и система ее коммуникативных свойств, которые зависят от различных факторов, таких как языковая культура, способность справляться с языковыми функциями, смысловая функция и потенциал текста.

«Вопрос сохранения чистоты государственного языка в СМИ, подробно раскрытый в трудах Н. Махмудова, приобретает особую остроту в деятельности современных телеканалов. Автор подчеркивает, что язык — это не только инструмент информации, но и основа духовного кода нации...».

Кроме того, в русской журналистике и лингвистике такие ученые, как Е.Г.Багирова, В.В.Ворошилов, С.Г.Корконесенко, Я.Н.Засурский, В.М.Горохов, Е.П.Прохоров и другие, рассматривают различные области журналистики в своих научных трудах. Среди первых монографических исследований, посвященных специфике деятельности тележурналиста, мастерству владения языком тележурналиста и выступлению на телевидении, можно отметить научную работу С.В.Светанина: «Специфика телевизионного выступления заключается в синтезе вербальных и невербальных средств, где культура речи играет структурообразующую роль». В данном исследовании рассматривается роль профессионального мастерства тележурналиста и его особенности.

Современный ведущий — это не просто диктор, а коммуникативный лидер. Его способность владеть риторическими приемами, соблюдать речевой этикет и поддерживать чистоту языка напрямую влияет на формирование культуры речи самого зрителя.

Результаты

Исходя из требований времени, оборудование средств массовой информации также совершенствуется, повышая их воздействие на аудиторию. Тем не менее, устная речь - ораторская сила тележурналиста - остается неизменной. Многие могут думать, что теперь средства массовой информации будут превосходить искусство устной речи. Но жизненный опыт показывает, что роль ораторства важна. Потому что, во-первых, устная речь привела к письму, а во-вторых, по мнению учёных, человек посвящает 75% своего суточного времени говорению и слушанию, в то время как остальные 25% пишут и читают. В целом, большинство людей предпочитают слушать, говорить и смотреть, чем писать и читать.

Телевидение, являющееся одним из самых влиятельных средств массовой информации, сегодня глубоко проникает в общество и народ, оправдывая доверие общества на высоком уровне. Благодаря этому телевидению удалось прочно установить свои связи с обществом. Ученые мировой журналистики также открывают и исследуют уникальные аспекты тележурналистики. Каждый журналист, работая с обществом, должен быть способен привлечь к себе внимание. В то же время любой журналист хочет завоевать внимание аудитории и относиться к ней с уважением. При вступлении в отношения с людьми ваше мнение должно учитываться, и они, безусловно, должны иметь положительное влияние на вас. В этом отношении культура речи занимает приоритетное место.

Тележурналистика - сложная и многогранная профессия. Это требует таланта, навыков ведения творческой деятельности, умения правильно использовать слова, определённого внешнего вида и физической формы, а также профессиональных компетенций. Как отмечает исследователь И.А.Суховеева: «В американской журналистике к телеведущему используется термин "талант", подчеркивающий индивидуальность и профессиональную харизму сотрудника кадра». Потому что личность, способная вести прямую трансляцию, считается национальной гордостью, национальным достоянием, национальной честью. Однако в работе тележурналистов, наряду с достижениями, могут встречаться и недостатки. Это зависит от опыта, навыков и интереса тележурналиста».

Телетекст служит духовно-просветительским зеркалом, отражающим состояние развития литературного языка. Это связано с тем, что соблюдение лексических, грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных норм литературного языка отражается в телевизионном тексте. В то же время, они обладают следующими характерными особенностями.

1. Телетекст подразделяется на телевизионный, радио- и печатный стили. По внешней форме язык прессы отличается от других функциональных стилей литературного языка. Таким образом, это своеобразное проявление литературного языка.

2. Телетекст - это свободно функционирующее лингвистическое явление, которое быстро меняется в связи с изменениями, происходящими в обществе.

3. В телетексте встречаются признаки как письменного литературного языка, так и устной речи, официальных документов, художественной литературы и научного стиля.

4. Приводятся статьи, материалы различного содержания и жанра: новости, рецензии, очерки и т.д., но они отличаются друг от друга по своему стилистическому, грамматическому и повествовательному стилю. Это обстоятельство создает сложность телетекста.

5. Использование стандартных единиц и штампов - один из ключевых признаков телетекста.

Обсуждение

Язык отражает духовный мир и самобытность народа; он является не только средством общения между людьми, но и важным инструментом воспитания человечества. Каждый сын нации несет ответственность за умелое использование его богатой сокровищницы, реализацию его уникальных возможностей, развитие, обогащение и совершенствование, и никто не должен быть равнодушен к его будущему. Поскольку каракалпакский язык является основным инструментом для развития высокой духовности и культуры каракалпакского народа, а также для понимания нашей идентичности, внимание к нашему родному языку - наша первостепенная задача.

Телевидение, помимо своей оперативной и влиятельной силы на широкие народные массы, характеризуется наличием языка, который входит в состав определенного народа и полностью понимается определенным слоем населения. Безусловно, если язык - это украшение нации, а приоритетной задачей является забота о его чистоте и вклад в его развитие, то язык медиа - это зеркало нашего национального языка. Оно не только возникает и служит в составе литературного языка, но и оказывает на него свое влияние. Умело и эффективно используя широкие возможности нашего языка, вносить свой вклад в его дальнейшее развитие, расширение и прогресс - требование каждого времени. Потому что любые новые слова, словосочетания, термины и названия, используемые в средствах массовой информации, включая телевидение, вскоре интегрируются в наш литературный язык. Поэтому при этом необходимо уделять большое внимание чистоте слов, их употреблению в соответствии с их значением.

Выводы и практические рекомендации

Анализ показывает, что высокая речевая культура способствует консолидации общества вокруг национальных ценностей. Для совершенствования медиа пространства предлагается: Внедрение системы непрерывного речевого мониторинга в редакциях. Создание специализированных лингвистических справочников для сотрудников телевидения с учетом специфики двуязычного или многоязычного контекста.

Список литературы:

Махмудов, Н. (2013). *Язык и культура*. Ташкент: Государственное научное издательство «Узбекская национальная энциклопедия».

Светанина, С. В. (1990). *Выступление на телевидении: функции и структура*. Москва: Издательство МГУ.
Суховеева, И. А. (2012). *Профессия — тележурналист*. Ростов-на-Дону: Феникс.

YAPONIYADA TELEVIDENIYE MENEJMENTINI VA SANOATINI YARATISH HAMDA RIVOJLANTIRISH SHAROITLARI

Kamola Sobitjonova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi
kamolasobitjonova2@gmail.com
ORCID: 0009-0006-7658-1587

Annotatsiya. Yaponiya – dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri. Bu mamlakatning tarixi va hayot amaliyotini o‘rganish biz uchun foydadan xoli bo‘lmaydi. Mazkur maqolada Yaponiyada televideniye menejmentini va sanoatini yaratish qolaversa, rivojlantirish sharoitlari ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: televideniye, menejment, sanoat, OAV menejmenti, Yaponiyada televideniye, retrospektiv, teleradioeshittirish, fleshbek, teleko‘rsatuv, plyuralizm, «Japan Broadcasting Association», Nihon Housou Kyoukai = NHK, MTRK.

Abstract. Japan is one of the most developed countries in the world. It is useful for us to study the history and life practices of this country. This article examines the conditions for the creation and development of television management and industry in Japan.

Keywords: television, management, industry, media management, television in Japan, retrospective, broadcasting, flashback, television broadcast, pluralism, Japan Broadcasting Association, Nihon Housou Kyoukai = NHK, MTRK.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev quyidagini ta’kidlaydi: “Bizning vazifamiz – to‘plangan tajriba va ilg‘or xalqaro amaliyotga suyanan holda, o‘zimizning taraqqiyot va yangilanish modelimizni qat‘iy amalga oshirishdan iborat” (Mirziyoyev, 2016, 138, 154-b.).

O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2025-yil 18-dekabr kuni Yaponiyaga qilgan rasmiy tashrifi arafasida ushbu mamlakatning mamlakatimizdagi elchisi Kenji Hirata “Dunyo” AA muxbiriga bergan intervyusida shunday dedi: “Bugungi kunda biz mutlaqo boshqacha O‘zbekistonni ko‘ryapmiz. Yangi O‘zbekiston dunyoga ochiq va xorijiy davlatlar bilan aloqalar orqali modernizatsiyaga erishishga intilmoqda. Bu jarayonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va savdo muhim rol o‘ynaydi va bu, asosan, xususiy sektor qo‘lidadir. Shu sababli Yaponiya-O‘zbekiston strategik hamkorlikning kelajagi, asosan xususiy sektorga qaratiladi. Albatta, hukumatlar xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlashga harakat qilmoqda. Shu bois, hamkorlik sur‘atini saqlab qolish va uni yanada kuchaytirishga intilamiz” (*Yaponiya-O‘zbekiston munosabatlari*, 2025).

Oxirgi 5-6 yilda jurnalistika ta’limiga “Jurnalistika marketingi”, “Jurnalistika menejmenti”, “Xalqaro reytinglar va media” kabi bir qator yangi fanlar kiritildi. Bularning ichida “OAV menejmenti” – o‘ziga xos, eng zamonaviy va istiqbolli yo‘nalishlardan biri. Yer sharida axborot oqimlari tinmasdan, keskin oshayotgan, jurnalistika texnikasi ijodiy jarayonlarga kuchli ta’sir qiladigan zamonaviy bosqichda mediaga to‘g‘ri rahbarlik qilish katta muammoga aylandi. Shuning uchun jurnalistikaning bugungi boshqaruvini yaxshi tushunish ko‘p jihatdan uning tarixiy rivojlanishini bilishni taqozo etadi, chunki jurnalistika amaliyotining bugungi qonuniyatlari o‘tmishda shakllangan. Bu masalada xorijiy tajribani o‘rganish foydadan xoli bo‘lmaydi. O‘zbekiston uchun ayniqsa Yaponiyaning tajribasi muhim, chunki mazkur sharqona mamlakat, AQSh va G‘arbiy Yevropadan farqli o‘laroq, o‘z xalqining urf-odatlarini va mentalitetini

bilan O‘zbekistonga ancha yaqin turadi. Ammo shu bilan bir qatorda Yaponiya G‘arb yutuqlarini, ayniqsa zamonaviy jurnalistika texnikasini yaxshi o‘zlashtirgan davlat.

Televideniye menejmentining tarixini tushunmasdan zamonaviylikni bilib bo‘lmaydi. Chunki tarix – bu har bir jamiyatning bugungi kunini belgilaydigan hayotiy tomirlar. Tadqiqotimiz mavzusi nuqtai nazaridan gapirsak, bu O‘zbekiston va Yaponiya televideniylari shakllanishining metodlari va shakllari.

Retrospektiva muhim tadqiqot usuli bo‘lib, izlanuvchining e‘tiborini o‘tgan jarayonlarga qaratadi, bundan maqsad – o‘tmishda erishilgan natijalarni anglab olib, bugungi va bo‘lajak harakatlar hamda yutuqlarni belgilash.

Kinematografiyada odatda fleshbek (orqaga qarash, ya‘ni, o‘tib ketgan hayotiy lahzalarga e‘tibor berish) tushunchasi ishlatilsa, televideniye nisbatan retrospektiva so‘zi ko‘proq to‘g‘ri keladi. Fleshbekka qo‘shib, yanada odatda fleshforvard so‘zi keltiriladi. Fleshbekdan fleshforvardgacha – bu, orqaga qarab, undan tarixiy-ijodiy menejment masalasida saboq olib, oldinga yurish degani.

Retrospektiva tushunchasi O‘zbekiston televideniyesi tabiatini va imkoniyatlarini tushunish uchun ikki narsani beradi: 1) Yaponiya televideniyesi qanday shakllangan; 2) O‘zbekiston televideniyesi, ilgari uchun, Yaponiya televideniyesidan qanday ijobiy jihatlarni o‘zlashtira olishi mumkin.

Retropektiva ilmga nima uchun kerak? Siyosiy arbob, yozuvchi va publitsist Reveka Frumkina bu haqda o‘zining “Bizni teskari ravishda o‘rganishmoqda” deb nomlangan asarida – ilm vorisilylikni talab etadi, nafaqat istiqbolni ko‘rish, undan tashqari o‘tmishni bilishni ham kerak – deb, yozadi (Frumkina, 1995). Xullas, O‘zbekiston televideniyesi menejmentining bugungi kunini va istiqbolini aniq hamda to‘liqroq tasavvur qilish uchun qiyosiy tarixga nazar tashlash to‘g‘ri bo‘lar edi.

O‘zbekiston va Yaponiya televideniyesining shakllanishi va faoliyat ko‘rsatishiga ikki millat mentaliteti bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Bu borada O‘zbekistonda Yaponiyadan nisbatan vaziyat osonroq. O‘zbekiston uzoq vaqt davomida markaziy sharqiy mamlakat sifatida rivojlangan. Bu yerda G‘arb ta‘siri taqqoslanayotgan mamlakatdagidek sezilarli bo‘lmagan. Yaponiyada ham milliy sharqona mentalitet yorqin ifodalangan. Masalan, bu yerda imperatorni tanqid qilish yoki yomon ko‘rsatish mumkin emas, garchi bu qonunlarda ochiq ko‘rsatilmagan bo‘lsa ham. Ammo mamlakatda G‘arb ta‘siri, ayniqsa, Amerika nufuzi kuchli seziladi.

Yaponiya mamlakati O‘zbekiston olimlari, iqtisodchilari va siyosatshunoslarini ko‘p yillardan beri qiziqtirib kelmoqda. Bizning mamlakatlarimiz yagona tarixiy rishtalar bilan bog‘langan joylari ham bor. Prezident Sh.M.Mirziyoyev o‘z nutqida buddizm Yaponiyaga O‘zbekiston orqali kirib kelgani haqida hayratomuz faktini keltiradi: “Yaponiyalik arxeolog olim Kyudzo Katoning tadqiqotlari tufayli O‘zbekiston buddaviylik markazlaridan biri bo‘lgani, ushbu ta‘limot Yaponiyaga miloddan avvalgi II asrdan boshlab aynan bugungi O‘zbekiston hududi orqali kirib kelgani isbotlandi” (*Yaponiyaning “The Japan Times”, 2019, 302-b.*).

Yaponiya televideniyesining o‘ziga xos xususiyatlariga to‘xtalib o‘tish lozim, chunki bu uning ko‘rsatuvlarining mazmunida aks etadi. Masalan, fikrlar xilma-xilligi (plyuralizm) va jurnalistlarning xolisligi auditoriyani ekrandan berilayotgan voqealar haqida mustaqil xulosa chiqarishga undaydi.

Yaponiya televideniyesi Ikkinchi jahon urushidan keyin 1953 yilda boshlangan. O‘sha paytda Yaponiyani bosib olgan amerikaliklar televideniye Yaponiyada demokratiya o‘rnatilishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi, deb o‘ylashgan. Yaponiyaning moliyaviy olami bunga o‘z javobini berdi, xususiy korxonalar tomonidan televizion kompaniyalarni yaratishga tayyorgarlik boshlandi. Yaponiya hukumati televideniye davlat nazorati ostida bo‘lishi kerak, deb hisoblardi. Ikkinchi jahon urushigacha davlat nazorati ostida bo‘lgan Yaponiya teleradioeshittirish uyushmasi («Japan Broadcasting Association» = Nihon Housou Kyoukai = NHK) teleradioeshittirishning jamoat organiga aylanib, teleko‘rsatuvlarni qo‘llab-quvvatlash va tashkil etishga hissa qo‘shdi. Televideniye monopollashtirmoqchi bo‘lgan Yaponiya hukumatining umidlari oqlanmadi, chunki Teleradioeshittirishlarni boshqarish qo‘mitasi Amerika hukumati

mezonlari bo'yicha tashkil etilgan edi. Teleradioeshittirishlarni boshqarish qo'mitasi mustaqil tashkilot bo'lganligi va Yaponiya hukumatining aralashuviga yo'l qo'ymaganligi sababli, nafaqat NHK, balki xususiy kompaniyalar ham teleko'rsatuvlar olib borish huquqini beradigan litsenziyaga egalik qilishi to'g'ri keldi (Aramata, 1997, 79, 111, 200-b.).

Shunday qilib, Yaponiyada boshqaruvning turli shakllariga ega bo'lgan ikki turdagi televizion kompaniyalar paydo bo'ldi: xususiy teleko'rsatuvlar (XT) va jamoat teleko'rsatuvlari (JT). San-Fransiskoda Tinchlik shartnomasi bilan Teleradioeshittirishlarni boshqarish qo'mitasi mustaqil tashkilot sifatida tan olinganidan so'ng, qo'mita Yaponiya hukumati tomonidan darhol tugatildi. Natijada Yaponiyada xususiy va ommaviy teleradioeshittirishlar deyarli teng ravishda mavjud bo'lgan kamdan-kam holatlar bugungi kungacha kuzatilmoqda. Yaponiyada televideniyaning mohiyati haqida gap ketganda, albatta, teledasturlarni yaratish siyosati va teleko'rsatuvlarni boshqarish shakli kabi farqlar misol qilib keltiriladi.

Jamoat telekompaniyasiga keladigan bo'lsak, bu shaklda faqat bitta NHK kompaniyasi mavjud. Yaponiyada "jamoat televideniyesi" iborasi NHKni anglatadi (Amano, 1999, 1-b.).

NHKning asosiy daromad manbai u bilan shartnoma tuzgan odamlardan teleko'rsatuvlarni qabul qilish to'lovidir. Yaponiya qonunchiligiga ko'ra, televizorga ega bo'lgan barcha alohida va yuridik shaxslar NHK bilan shartnoma tuzishlari shart, bunday pul yig'ish tizimi soliqlarga juda yaqin va NHK deyarli harakat qilmasdan katta daromad oladi. Binobarin, NHK yuqori reytingga ega bo'lishga qaratilgan dasturlarni yaratishi shart emas, u asosan yangiliklar va ta'lim dasturlarini namoyish etadi, shuning uchun NHKda xususiy televideniye qaranganda ko'ngilochar dasturlar ancha kam. NHK teleko'rsatuvlari diapazoni butun Yaponiyani qamrab oladi, chunki har bir prefekturada NHK filiali mavjud bo'lib, ular elektr to'lqin o'tish stansiyalari (ETO'S) hisoblanadi. NHKning shtatdagi xodimlari soni 10 mingdan ortiq, kompaniyaning daromadi barcha xususiy telekompaniyalar umumiy daromadining taxminan 30 foiziga teng. NHK dunyodagi eng yirik telekompaniyalardan biridir.

Taniqli televideniye tadqiqotchisi professor A.Ya. Yurovskiyning yozishicha, elektron televideniye dunyoga kelgan shaharlardan biri sifatida O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrini ko'rsatish mumkin. XX asrning 20 yillarida O'rta Osiyo davlat universitetining fizika fakulteti xodimi B. Grabovskiy I. Belyanskiy bilan hamkorlikda Sankt-Peterburg universiteti professori B. Rozingning ilmiy sxemasi asosida yaratilgan elektron televideniye mexanizmini amalda muvaffaqiyatli sinab ko'rdilar. Bu ixtiro uchun ular 5592-raqamli patent oldilar, unda 1925 yil 9 noyabrda bu ikki muallifning elektroskopiya apparati ro'yxatga olinganligi aytiladi (Yurovskiy, 1983, 26-b.).

O'zbekiston TVsiga o'tamiz. Bu yerda, garchi u qisman xo'jalik hisobidagi tashkilotga aylangan bo'lsa-da, Milliy teleradiokompaniyaning tuzilmasi va faoliyati o'zgaradi. MTRKning asosiy daromad manbai davlat subsidiyalaridir. Biroq, davlat subsidiyalarining o'zi yetarli emas, shuning uchun reklama qo'shimcha daromad manbai sifatida baholanadi. Reklama uchun to'lovlar qo'shimcha daromad manbai bo'lganligi sababli, reklama homiyi telekompaniyaga ta'sir ko'rsatish kuchiga ega emas. Yaponiya jamoat televideniyesi singari, MTRK asosan yangiliklar va ma'rifiy dasturlarni efirga uzatadi, unda bevosita ko'ngilochar namoyishlar kamroq. Har bir mintaqada MTRKning teleko'rsatuvlar diapazoni butun O'zbekistonni qamrab oladi. Toshkentdan tashqari, bir nechta asosiy shaharlarda, filiallar bilan bir qatorda mahalliy hokimiyat organlari va xususiy korxonalar tomonidan boshqariladigan kichik mahalliy telestansiyalar mavjud.

Hozirgi vaqtda MTRK teleindustriya sifatida duch kelayotgan jiddiy muammo moliyaviy ahvolni yaxshilash zaruratidir. Shu munosabat bilan MTRKni xususiylashtirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Aslida, O'zbekistondagi telekanallardan biri "Yoshlar" tarkibiy jihatdan allaqachon xususiylashtirilgan. Biroq, kanal hali ham davlatdan subsidiya oladi, chunki u barcha xarajatlarni faqat reklama hisobidan qoplay olmaydi. Shuning uchun "Yoshlar" MTRK ta'sirida bo'lib, to'liq xususiy korxonaga deb atala olmaydi.

Muallifning fikricha, teleindustriyani rivojlantirish harakatida o'z yo'lini izlayotgan O'zbekiston televideniyesi uchun Yaponiya tajribasi nihoyatda foydali bo'ladi, chunki u yerda

teleko'rsatuvlarning boshidanoq xususiy va davlat telekompaniyalari bir-biriga uzluksiz qarama-qarshi munosabatlarda bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Amano, K. (1999). Gendai mascomi ron no point [OAV zamonaviy nazariyalarining xususiyatlari]. Gakubunsha.

Aramata, H. (1997). TV hakubutushi [Televideniye muzeyi]. Shogakukan.

Frumkina, R. M. (1995). O nas – naikosok.

Mirziyoyev, Sh. M. (2016, 14-dekabr). Erkin va obod, demokratik jamiyatni barchamiz birgalikda barpo etamiz [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi ma'ruzasi]. 1-jild.

Yaponiya-O'zbekiston munosabatlari yuqori bosqichga chiqmoqda. (2025, 19-dekabr). Yangi O'zbekiston.

Yaponiyaning "The Japan Times" gazetasida bosilgan maqola. (2019, 18-dekabr). 4-jild.

Yurovskiy, A. Ya. (1983). Televideniye – poiski i resheniya. Iskusstvo.

PR MATNLARINING LINGVISTIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Yusupova Xurliman Rustem qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti,

khurlimanyusupova.karsu@gmail.com

ORCID: 0009-0004-8173-5400

Annotatsiya: Ushbu maqolada PR matnlarining lingvistik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot makonida PR matnlari tashkilotlar, kompaniyalar va davlat muassasalarining jamoatchilik bilan samarali muloqotini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada PR matnlarining til xususiyatlari, kommunikatsion strategiyalari hamda auditoriyaga ta'sir qilish mexanizmlari o'rganiladi. Shuningdek, PR matnlarining tarkibiy tuzilishi, uslubiy xususiyatlari va pragmatik maqsadlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: PR matnlari, jamoatchilik bilan aloqalar, kommunikatsiya, lingvistika, pragmatika, media diskurs.

Annotation: this article analyzes the linguistic and pragmatic properties of PR texts. In the modern information space, PR texts are an important tool in ensuring effective communication of organizations, companies and public institutions with the public. The article examines the linguistic features of PR texts, communication strategies, and mechanisms of influence on the audience. It also analyzes the structural structure, stylistic features, and pragmatic goals of PR texts.

Keywords: PR texts, public relations, communication, linguistics, pragmatics, media discourse.

Kirish

Zamonaviy axborot jamiyatida jamoatchilik bilan aloqalar (PR) kommunikatsiya tizimining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Tashkilotlar, davlat muassasalari va kompaniyalar o'z faoliyati haqida jamoatchilikka axborot berish, ijobiy imidj shakllantirish va auditoriya bilan muloqotni yo'lga qo'yishda PR matnlaridan keng foydalanadilar (Pochepsov, 2001).

PR matnlari ommaviy axborot vositalari, internet platformalari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan axborot materiallaridan iborat bo'lib, ular muayyan kommunikatsion maqsadga ega. Shu sababli PR matnlari nafaqat axborot etkazish, balki auditoriyaga ta'sir ko'rsatish vazifasini ham bajaradi. Bu esa PR matnlarini lingvistik va pragmatik nuqtai nazardan o'rganishni talab qiladi.

PR matnlarining lingvistik xususiyatlari

Matn – bu ma’lum bir fikr, g’oya yoki axborotni ifodalash uchun o‘zaro mazmunan va grammatik jihatdan bog‘langan gaplar yig‘indisidir. Matn og‘zaki yoki yozma shaklda bo‘lishi mumkin va u muayyan mavzuga bag‘ishlanadi. Tilshunoslikda matn nutqning eng katta birliklaridan biri hisoblanadi (Nurmonov, 2012). Unda gaplar bir-biri bilan mazmuniy va mantiqiy jihatdan bog‘lanib, yaxlit fikrni ifodalaydi.

PR matnlarining lingvistik xususiyatlari quyidagi omillarda namoyon bo‘ladi.

Leksik xususiyatlar

PR matnlarida asosan ijobiy ma’noni anglatuvchi so‘zlar va iboralardan foydalaniladi. Bu auditoriyada ijobiy taassurot uyg‘otishga xizmat qiladi. Masalan:

«samarali loyiha»;

«innovatsion texnologiya»;

«yangi imkoniyatlar».

Bunday leksik birliklar tashkilot yoki mahsulot haqida ijobiy imidj shakllantirishga yordam beradi. Masalan, «Kompaniyamiz tomonidan joriy etilgan yangi innovatsion platforma foydalanuvchilar uchun yanada qulay va samarali xizmatlarni taqdim etadi». Bu misolda quyidagi ijobiy leksik birliklardan: «yangi», «innovatsion», «qulay», «samarali» so‘zlari qo‘llangan. Bu so‘zlar mahsulot yoki xizmat haqida ijobiy tasavvur yaratishga xizmat qiladi.

Yana bir misol: «Loyiha mahalliy aholi uchun yangi imkoniyatlar yaratib, iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo‘shadi». Bu erda «yangi imkoniyatlar», «katta hissa» kabi iboralar PR matnlaridagi baholovchi leksikaga misol bo‘ladi.

Sintaktik xususiyatlar

PR matnlarida odatda qisqa va tushunarli gaplardan foydalaniladi. Bu axborotni auditoriyaga tez va aniq etkazish imkonini beradi.

Shuningdek, PR matnlarida:

xabar gaplar;

chaqiriq gaplar;

ta'sirchan iboralar ko‘p qo‘llaniladi.

Masalan, «Bugun kompaniya yangi mahsulotni taqdim etdi. Bu texnologiya bozorda yangi bosqichni boshlab beradi». Bu misolda gaplar qisqa va aniq tuzilgan. Bu uslub axborotni auditoriyaga tez etkazishga yordam beradi.

Yana misol: «Biz bilan birga rivojlaning!» Bu chaqiriq gap bo‘lib, auditoriyani faol harakatga undaydi. PR matnlarida bunday gaplar reklama va targ‘ibot maqsadida ko‘p qo‘llaniladi.

Uslubiy xususiyatlar

PR matnlari ommaviy axborot uslubiga yaqin bo‘lib, rasmiy-ishbilarmonlik uslubi elementlarini ham o‘z ichiga oladi. Ularda aniqlik, qisqalik va ta'sirchanlik muhim hisoblanadi (Cutlip, Center & Broom, 2006). Masalan, «2024 yilda kompaniya tomonidan amalga oshirilgan yangi ijtimoiy dastur doirasida 1000 dan ortiq yoshlar kasbiy ta'lim bilan qamrab olindi». Bu erda:

rasmiy axborot uslubi;

aniq statistik ma'lumot;

ishonchli faktlar qo‘llangan.

Yana bir misol: «Kompaniya ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida bir qator yangi tashabbuslarni amalga oshirmoqda». Bu misolda rasmiy va neytral uslub ustunlik qiladi.

PR matnlarining pragmatik xususiyatlari

Pragmatika tilning kommunikativ vazifasi va auditoriyaga ta'sir qilish xususiyatlarini o‘rganadi. (Safarov, (2008). PR matnlarida pragmatik omillar muhim o‘rin tutadi. Unda qo‘yidagilar nazarda tutiladi:

Kommunikatsion maqsad

PR matnlarining asosiy maqsadi jamoatchilikka ma'lumot berish bilan birga ijobiy munosabat shakllantirishdir. Bu maqsadga erishish uchun PR mutaxassislari turli kommunikatsion strategiyalardan foydalanadilar. Masalan:

tashkilot faoliyati haqida axborot berish;
yangi mahsulot yoki xizmatni targ'ib qilish;
jamoatchilik fikrini shakllantirish.

Masalan, «Kompaniya yangi ta'lim dasturini ishga tushirdi. Ushbu dastur yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan». Bu misolda PR matnining maqsadi – tashkilotning ijtimoiy faoliyati haqida axborot berish va uning ijobiy imijini yaratish.

Auditoriyaga yo'naltirilganlik

PR matnlari muayyan auditoriyaga mo'ljallangan bo'ladi. Shu sababli matn mazmuni, uslubi va til vositalari auditoriyaning ijtimoiy xususiyatlariga mos ravishda tanlanadi. Masalan, yoshlar auditoriyasi uchun tayyorlangan PR matnlarida sodda va dinamik til qo'llanilsa, rasmiy auditoriya uchun tayyorlangan matnlarda rasmiy uslub ustun bo'ladi. Masalan, «Yoshlar uchun mo'ljallangan yangi ta'lim platformasi orqali zamonaviy kasblarni o'rganish imkoniyati yaratildi». Bu misolda matn yoshlar auditoriyasiga mo'ljallangan.

Yana bitta misol: «Tadbirkorlar uchun yangi soliq imtiyozlari joriy etildi». Bu erda esa matn biznes va tadbirkorlik auditoriyasiga qaratilgan.

Ta'sir qilish strategiyalari

PR matnlarida auditoriyaga ta'sir qilish uchun turli ritorik usullar qo'llaniladi. Ularga quyidagilar kiradi:

ishonchli faktlardan foydalanish;
mutaxassislar fikrini keltirish;
ijobiy obrazlar yaratish.

Bu usullar auditoriyaning ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Masalan:

Faktlardan foydalanish: «Loyiha doirasida 500 dan ortiq ish o'rni yaratildi». Bu erda statistik ma'lumotlar auditoriya ishonchini oshiradi.

Mutaxassis fikrini keltirish: «Mutaxassislar fikriga ko'ra, ushbu texnologiya energiya sarfini 30 foizga kamaytiradi». Bu usul PR matniga ishonchlilik beradi.

Ijobiy obraz yaratish: «Kompaniya jamiyat rivoji va barqaror kelajak uchun faol ish olib bormoqda». Bu kabi iboralar tashkilotning ijobiy imijini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

PR matnlari jamoatchilik bilan aloqalar tizimida muhim kommunikatsion vosita hisoblanadi. Ularning lingvistik xususiyatlari matnda qo'llaniladigan til vositalari, leksik va sintaktik tuzilish orqali namoyon bo'ladi. Pragmatik xususiyatlar esa matnning kommunikatsion maqsadi, auditoriyaga yo'naltirilganligi va ta'sir strategiyalari bilan bog'liq.

Shuningdek, PR matnlarining samaradorligi ularning lingvistik va pragmatik jihatdan to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Bu omillar jamoatchilik bilan samarali muloqotni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations* (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. London: Edward Arnold.

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Nurmonov, A. (2012). *O'zbek tili nazariy grammatikasi*. Toshkent: Yangi asr avlodi.

Safarov, Sh. (2008). *Pragmalingvistika*. Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi.

Safarov, Sh. (2013). *Lingvistik pragmatika asoslari*. Toshkent: Fan.

Pocheptsov, G. G. (2001). *Pablik rileyshnz dlya professionalov*. Moskva: Refl-buk.

Yusupov, U. (2011). *Til va madaniyat*. Toshkent: Fan. Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2013). *Effective public relations*. Boston: Pearson.

Ledingham, J. A., & Bruning, S. D. (2000). *Public relations as relationship management*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Newsom, D., Turk, J., & Kruckeberg, D. (2012). *This is PR: The realities of public relations*. Boston: Cengage Learning.

КАЗАХСТАНСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: РОЛЬ, ФУНКЦИИ И РАЗВИТИЕ

Зауреш Койгельдиева

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева
Высшая школа журналистики и социальных наук, старший преподаватель
(Казахстан)

Аннотация: В статье рассказывается о периоде появления и функциях средства массовой информации в Казахстане. Изменения, в том числе и в средствах массовой информации, сопровождались появлением интернета. Появление искусственного интеллекта в журналистике, с одной стороны, добавляет скорости и повышает качество. С другой стороны, страшная причина-риск того, что экспертную и творческую работу возьмет машина и журналист потеряет работу. Было доказано и проанализировано, что пропаганда духовной ценности является главной задачей средства массовой информации. риск того, что творческую работу возьмет машина и журналист останется без работы.

Ключевые слова: Казахстан, средство массовой информации, функция, демократия, общество

Abstract: The article describes the period of emergence and functions of the media in Kazakhstan. Changes, including in the media, were accompanied by the emergence of the Internet. The introduction of artificial intelligence in journalism, on the one hand, adds speed and improves quality. On the other hand, there is a significant risk that the machine will take over the expert and creative work, leaving journalists without jobs. It has been proven and analyzed that the main goal of the media is to promote spiritual values. The risk is that the machine will take over the creative work, leaving journalists without jobs.

Keywords: Kazakhstan, mass media, function, democracy, society

2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта, что стимулирует традиционные СМИ активнее внедрять новые технологии и развивать мультимедийные форматы. Новинка добавила искусственный интеллект вместе с интернетом, который держит весь мир на ладони. Появление искусственного интеллекта в журналистике, с одной стороны, добавляет скорости и повышает качество. С другой стороны, страшная причина-риск того, что экспертную и творческую работу возьмет машина и журналист потеряет работу.

Теперь давайте взглянем на период появления и развития СМИ, занимающих особое место в обществе. В целом казахстанское традиционное средство массовой информации не имеет общественной сферы, в которую нельзя вмешиваться благодаря содержательному и широкому спектру функций. Область информационной функции проявляется в разных аспектах, в каждой области, на каждом уровне.

Политические и социальные, экономические-рыночные, межэтнические, межрелигиозные, отношения, образование, здоровье, языковая политика, чрезвычайные события, интересы дольщиков, реклама, внешние отношения – ни в одном из них казахстанские СМИ не остались без внимания.

Казахстанское средство массовой информации выполняет все виды разнообразных, многопрофильных функций таких институтов в демократических странах мира. В политической системе нет единого мнения о функциях СМИ, сложившихся в единую систему. О его роли у исследователей разные мнения, анализы. Остановимся на этих мнениях.

Американский политик Гарольд Лассуэль в статье 1948 года прошлого века “the structure and function of communication in society (Структура и функции коммуникации в обществе)” предложил совершенно новую модель коммуникации, состоящую из “5W”.

Источник (кто?)

Информация (какая?)

Способ передачи информации (каким образом?)

Получатель информации (кому?)

Контактный эффект (как это повлияло?) [1] , - предложил концепцию. Два столетия спустя этот вывод не стал менее важным.

В XXI веке русский ученый Е. Прохоров предложил новый подход. По мнению исследователя, средства массовой информации представляют следующие функции;

1. коммуникативные,
2. идеологические,
3. прямой,
4. коммуникативные,
5. культурно-формирующий,
6. рекламный справочник,
7. рекреативный [2, 61].

Спустя столетие мы видим, что функция журналистики в обществе становится все больше.

Какой бы период ни был, средства массовой информации являются одним из факторов, способствующих всестороннему поднятию вопросов государственного значения, обоснованию демократических ценностей, осуществлению политических изменений, формированию общественно-политического мнения. Пропаганда в условиях современного общества в широком смысле-особый вид, основная функция социальной деятельности: формирование определенных взглядов, обеспечение распространения знаний, художественных ценностей и иной информации с целью воздействия на деятельность людей.

Пропаганда духовной ценности подразумевает учет специфики аудитории, в которой она возникла, конкретного события. В процессе пропаганды наука, искусство интерпретируются и развиваются, воспроизводятся. Уметь раскрывать преимущества и недостатки этих средств массовой информации.

Средства массовой информации были напрямую связаны с появлением электричества, радио и телеграфа в конце девятнадцатого века. В этот период впервые в истории была введена в эксплуатацию ускоренная форма обмена информацией.

Эволюция индустриального общества в нашей стране, сопровождающаяся социальными преобразованиями в новом мире, направлена на информационное общество. “Информационному обществу политолог Е. Л. Вартанова дает определение: здесь можно сказать, что технологический успех, организационное присоединение, законодательная либерализация, появление новой формы новой электронной демократии, роль информации в экономическом развитии, формирование информационного общества-информационного общества” [3, 84-89]. Это изменение происходит в исторически короткие сроки, на глазах у одного поколения, и полностью формируются предпосылки для перехода к информационному обществу.

Политической системы независимого Казахстана в процессе развития невозможно представить без института СМИ (СМИ). Политический идет процесс институционализации средств массовой информации в системе. Есть все основания полагать, что он исправляется как институт, представляющий демократическое, гражданское, политическое и идеологическое многообразие, выполняющий важнейшие междисциплинарные, многогранные социально-политические, информационные функции.

Мы встречаем средства массовой информации в повседневной жизни (газеты, журналы, радио, телевидение и интернет), в каждой из которых сформированы разные

мнения, взгляды. Среди них многие интересуются телевидением, поэтому большинство исследователей подробно рассмотрели место телевидения в обществе и его влияние на общество.

Раньше телевизор обладал широким спектром преимуществ: он распространялся очень быстро, привлекал к себе много внимание, будь то через звук или через видеопрезентацию. Как отмечается в других средствах массовой информации, информация, полученная из газеты или радио, по-своему наглядно иллюстрируется читателем и слушателем. Мы понимаем, что влияние телевидения между государством или обществом имеет первостепенное значение, поскольку оно может быстро охватить миллионы людей, а информация, полученная по телевидению, понравится зрителям.

Средства массовой информации подразделяются на следующие разделы:

- визуальная (поэтапная печать);

- аудиальный (радио);

- аудиовизуальный (телевидение, документальное кино) [4, 28].

Вне зависимости от особенностей средств массовой информации, выполняет коммуникативные функции в процессе коммуникации (обмена информацией), средства массовой информации благодаря сообществам интегрируются в единую структуру внутри общества-коммуникационную систему. Услуги между ними следующие:

- деятельность по информатизации (информирование об обстоятельствах конкретного дела, различных фактах и событиях);

- разъяснительная, оценочная деятельность (анализ происходящих или выбранных фактов и их оценка);

- познавательная или просветительская деятельность (интерпретация различной культурной, исторической, научной информации, т. е. пополнение базы знаний читателей, зрителей и слушателей средствами массовой информации);

- деятельность по оказанию влияния (не случайно средства массовой информации называют четвертой ветвью власти, поскольку они способствуют поведению, взглядам людей, массовому проведению социально-политических акций радикальных преобразований общества, например, избранию главы государства всенародным голосованием);

- гедонистическая деятельность (где информирование не ограничивается развлечениями, хотя любая информация воспринимается с лучшей стороны, улучшая внимание адресата при предоставлении такой информации и отвечая его этическим запросам) [5, 93]. Основным видом деятельности средств массовой информации является предоставление информации потребителям (газета, радио, телевидение, интернет и др.).

Взаимодействие средств массовой информации. Благодаря большому разнообразию средств массовой информации, издательства и программы, в результате чего появляются газеты различных типов, еженедельные журналы, радиоволны, телевизионные каналы. Они рассматриваются в ходе взаимной классификации в направлении решения различных проблемно-тематических вопросов, т.е. находят свое сочетание в зависимости от общества, аудитории, региона и деятельности, изменяя свою информацию в зависимости от влияния классификационных (дифференцированных) факторов [6, 178].

Познакомить с важностью использования компьютерных, интернет-технологий, наряду с такими средствами массовой информации, как газеты, журналы, телевидение, радио в государственных структурах, с тем, что периодическая пресса является основным инструментом в ориентировании общественности, затрагивании актуальных вопросов, касающихся воспитания. Уметь демонстрировать особенности происхождения, места в обществе, а также развития средств массовой информации.

Таким образом, ориентация средств массовой информации формируется на основе общественного мнения. Средствами массовой информации станут издательства и теле-и радиоканалы, которые будут универсальными по всем темам (включая технических специалистов), издательства и теле-радиопрограммы, которые займут практически все

сферы жизни общества. В общеполитических средствах массовой информации, отвечающих запросам получателей информации только в рамках подготовленной работы, иногда случаются и негативные ситуации. Поэтому возникает необходимость более точно и глубоко донести до средств массовой информации общественное мнение, информацию, необходимую для жизни (политика, медицина, культура, экономика).

Тем не менее, это средства массовой информации, специально предназначенные для предоставления подробных сведений в различные сферы общественной жизни. Соотношение средств массовой информации будет зависеть от того, какое место они занимают в обществе, от их коллег и сотрудников, которые там работают.

Данные сотрудники носят характер, свойственный интересам издательства и программы, между политическими партиями и политическими сообществами и другими учреждениями ведется борьба, соперничество. В таком соперничестве важное место в обществе занимают публикации и программы.

В XXI веке, когда глобализация широко распространилась, увеличилась и стала более ответственной роль средств массовой информации и стоящих перед ней задач. Активно способствуя сближению стран и народов, пресса, электронные средства массовой информации прилагают усилия, чтобы не только раскрыть новые возможности делового и культурного сотрудничества, но и показать различные пути его развития

Невозможно представить жизнь без телевидения в современной урбанизированной (сосредоточенной в большом городе) культурной среде. Телевидение (синий экран) стало неотъемлемым атрибутом жизни современного человека, а телевидение стало сильнейшим общественным институтом, на фоне предложений интеллектуальных теоретиков-то есть представителей общественной науки.

Для экономистов и социологов телевидение как общественный институт ориентировано на интеграцию и дезинтеграцию общества, юристы рассматривают вопросы, связанные с юридической ответственностью. А социологи пытаются рассматривать телевидение как социальный институт, то есть рассматривают конфигурацию, структуру, динамику в отношении общественной жизни.

Основной деятельностью СМИ в настоящее время является формирование и развитие в сознании людей социально-психологических ценностей, общественного сознания, отвечающего требованиям гражданского общества, основанного на демократических и рыночных отношениях.

Средства массовой информации воздействуют на общественное сознание, вызывают общественное мнение, обеспечивают связь общества друг с другом. Кто владеет информацией, тот найдет решение любой проблемы.

Средства массовой информации распространяя актуальную информацию в различных сферах, оказывают влияние на общественное сознание, на поведение общества в целом и отдельных лиц.

Средства массовой информации обеспечивают доступность информации о событиях и процессах, происходящих в мире. Средства массовой информации играют ключевую роль в формировании общественного мнения, помогая людям понимать сложные проблемы и развиваться. Средства массовой информации играют важную роль в защите свободы слова и свободы прессы путем противодействия цензуре и ограничению свободы слова.

На начало 2026 года в Казахстане зарегистрировано более 5 000 СМИ, из которых подавляющее большинство — традиционные печатные издания. Несмотря на рост популярности социальных сетей, традиционные медиа сохраняют значительную аудиторию, особенно среди сельского населения и старшего поколения.

Традиционные средства массовой информации Казахстана оказывают большое влияние на формирование общественного мнения. Они продвигают темы для обсуждения, проводят обсуждения и предлагают различные точки зрения по вопросам. Кроме того, он

играет роль наблюдателя за деятельностью правительства и других политических институтов.

Использованная литература:

<https://hr-portal.ru/article/model-kommunikacii-lassuella#> 01.03. 2026 время 14.01

Прохоров Е. «Введение в теорию журналистики» Учебник Аспект Пресс Москва 2011.

Вартанова, Е. Л. Постсоветские трансформации СМИ и журналистики. — Москва: Издательство МедиаМир, 2014. 277-с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608-с.

Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В., Теория и практика массовой информации. Учебник Москва Инфра-М 2014 -369-с.

Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов/Под ред. Я.Н.Засурского. - М.: Аспект Пресс, 2003.- 259-с.

JURNALISTIKADA KREOLLASHUV FENOMENI: RAQAMLI MEDIA MUHITIDA VERBAL VA VIZUAL KODLAR INTEGRATSIYASI

Nargiza Yusupova

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jurnalistikada kreollashuv fenomenining nazariy va amaliy jihatlari raqamli media muhitida tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya sharoitida axborot uzatish jarayonida verbal (matnli) va vizual (grafik, foto, video, infografika) kodlarning o‘zaro integratsiyasi yangi kommunikativ modelni shakllantirayotgani asoslab beriladi. Shuningdek, kreollashuv jarayonining janrlar transformatsiyasi, auditoriya qabul jarayoni hamda medialandshaftdagi o‘zgarishlar bilan bog‘liqligi ilmiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kreollashuv, raqamli transformatsiya, multimodal jurnalistika, vizual kod, verbal kod, medialandshaft, kommunikativ strategiya, raqamli media.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of the phenomenon of creolization in journalism in the digital media environment. It is argued that in the context of digital transformation, the mutual integration of verbal (textual) and visual (graphic, photo, video, infographic) codes in the process of information transmission is forming a new communicative model. The process of creolization is also scientifically illuminated in terms of genre transformation, audience reception, and changes in the media landscape.

Keywords: creolization, digital transformation, multimodal journalism, visual code, verbal code, medialandscape, communicative strategy, digital media.

XXI asr jurnalistikasi global raqamli transformatsiya jarayonlari ta’sirida tubdan o‘zgarib bormoqda. Axborotni yaratish, tarqatish va qabul qilish mexanizmlari yangilanib, media makonda ko‘p qatlamli kommunikatsiya modeli shakllanmoqda. Ana shunday jarayonlardan biri – kreollashuv fenomeni, ya’ni turli semiotik tizimlarning integratsiyasi asosida yangi axborot shaklining yuzuga kelishidir.

Bugungi kunda inson axborot bilan muloqotga kirishar ekan, uning diqqati faqat matn yoki ovozga emas, balki multimediali yechimlarga – ya’ni matn, grafika, tasvir, animatsiya va ovozning uyg‘unligiga yo‘nalmoqda. Bu jarayon fan va amaliyotda kreollashuv fenomeni sifatida ta’riflanmoqda.

Jurnalistika ham ushbu global raqamli o‘zgarishlardan mustasno emas. Axborot tarqatishning an’anaviy usullari – matbuot, radio va televideniye – raqobat muhitida o‘z mavqeini saqlab qolish uchun raqamli texnologiyalar va internet imkoniyatlaridan foydalanishga

majbur bo'ldi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va onlayn platformalar orqali auditoriya bilan muloqot qilish yangi bosqichga ko'tarildi.

“Kreollashuv” atamasi ilk bor tilshunoslik sohasida qo'llanilgan. U tilda turli manbalardan kirib kelgan elementlarning uyg'unlashuvini anglatgan. Y.A. Sorokin va Y.A. Tarasov (1990) o'z tadqiqotlarida “kreollashgan matn”ni leksik va vizual belgilarning yagona kommunikatsiya makonida uyg'un tarzda qo'llanishi sifatida ta'riflaganlar. Ularga ko'ra, bunday matnlar nafaqat axborotni yetkazish, balki emosional ta'sirni kuchaytirishga ham xizmat qiladi.

So'nggi o'n yilliklarda “kreollashuv” tushunchasi tilshunoslikdan tashqari, media va jurnalistika tadqiqotlariga ham keng tatbiq etildi. V.Y. Chernyavskaya (2003) media diskurs tahlilida kreollashuvning pragmatik vazifalariga alohida e'tibor qaratgan. Uning fikricha, zamonaviy media makonda “chisto matn” degan tushuncha amalda yo'qqa chiqqan: har qanday axborot grafik, ovoz, infografika va boshqa vizual ifoda vositalari bilan uyg'un holda taqdim etiladi.

Semiotika nuqtai nazaridan, kreollashuv – bu turli belgilar tizimining (verbal va noverbal) o'zaro ta'siri natijasida yagona ma'no maydonining hosil bo'lishidir. Raqamli jurnalistikada esa bu jarayon multimodallik konsepsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Multimodal matn bir vaqtning o'zida bir necha axborot kodlari orqali auditoriyaga ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi media muhitida eng muhim o'zgarishlardan biri – auditoriyaning o'zgargan tabiati. Agar XX asrda auditoriya ko'proq passiv qabul qiluvchi sifatida tavsiflangan bo'lsa, XXI asrda u faol ishtirokchiga aylandi. Xususan, Z-avlod vakillari axborotni nafaqat qabul qiladilar, balki uni qayta ishlaydilar, tarqatadilar va turli interpretatsiyalar orqali mazmunga yangi qiyofa baxsh etadilar. Bu jarayonni Castell's (2009) “network society” nazariyasida yoritib, internet asrida ijtimoiy munosabatlar va mediakommunikatsiyaning yangi shakllari shakllanishini ta'kidlagan.

Shu bilan birga, global raqamli muhitda axborotning shakli va strukturasi ham o'zgarimoqda. Aniq misol sifatida jahonda eng ommaviy platformalardan biri bo'lgan TikTok'ni ko'rsatish mumkin. Ushbu platforma qisqa videolar orqali millionlab auditoriyani qamrab olmoqda. Bu videolarning asosiy xususiyati – ularning kreollashganligi: subtitrlar, emodzi, grafik belgilar, ovoz va vizual effektlarning uyg'unligi kontentni tezkor va ta'sirchan qiladi. Bugungi kunda AQSH va Yevropa mamlakatlarida Z-avlodning 85–90 foizi TikTok va Instagram'dan faol foydalanadi (Forrester, 2021; Gallup, 2023).

Raqamli transformatsiya sharoitida axborot iste'mol qilish tezligi va shakli o'zgardi. Auditoriya qisqa, vizual jihatdan boy va interaktiv materiallarni afzal ko'rmoqda. Shu sababli jurnalistlar matn vizual elementlar bilan boyitishga majbur bo'lmoqda.

Quyidagi shakllar kreollashgan jurnalistik mahsulotlar sifatida namoyon bo'ladi:

Longrid formatlari (matn + foto + video + grafika);

Data-jurnalistika materiallari (statistik ma'lumotlar + infografika);

Interaktiv reportajlar;

Ijtimoiy tarmoq postlari (matn + vizual dizayn + emoji + video).

Bu integratsiya natijasida axborot nafaqat o'qiladi, balki ko'riladi va hissiy qabul qilinadi. Vizual kodlar matn mazmunini mustahkamlaydi, kontekst yaratadi va auditoriya e'tiborini jalb qiladi.

Kreollashuv jarayoni jurnalistika janrlarining ham transformatsiyasiga olib kelmoqda. Masalan:

An'anaviy reportaj - multimedia reportaj

Tahliliy maqola - interaktiv longrid

Yangilik xabari - vizual kartochna (card news)

Bu jarayonda jurnalist nafaqat matn muallifi, balki kontent dizayneri, vizual strateg va ma'lumot kuratori sifatida ham faoliyat yuritmoqda.

Natijada, yangi kommunikativ model shakllanmoqda:

1. Axborotning ko'p kanalli taqdimoti
2. Auditoriya bilan interaktiv aloqa

3. Vizual dominanta

4. Qisqa va dinamik format

Zamonaviy auditoriya klip tafakkuriga ega bo'lib, vizual signallarni tezroq qabul qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual elementlar bilan boyitilgan materiallar ko'proq esda qoladi va yuqori darajadagi jalb etish ko'rsatkichiga ega bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, kreollashuv:

— axborotning kognitiv qabulini osonlashtiradi;

— mazmunni tez anglash imkonini beradi;

— hissiy ta'sir kuchini oshiradi.

Raqamli media muhitida jurnalistikada kreollashuv fenomeni kommunikativ jarayonning muhim komponentiga aylanmoqda. Verbal va vizual kodlarning integratsiyasi yangi axborot modeli – multimodal jurnalistikani shakllantirmoqda. Bu jarayon nafaqat kontent strukturasi, balki jurnalist kasbiy kompetensiyalarini ham o'zgartirmoqda.

Kreollashuv sharoitida jurnalist:

— matn yozuvchi,

— vizual tafakkur egasi,

— interaktiv muhit yaratuvchi,

— axborotni dizayn orqali strukturaviylashtiruvchi mutaxassis sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, kreollashuv raqamli transformatsiyaning tabiiy natijasi bo'lib, zamonaviy medialandshaftda axborot ishlab chiqarish va iste'mol qilish mexanizmlarini yangicha bosqichga olib chiqmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Nazaykin, A.N. Mediatekst budushogo - "sensotekst" // Medifalmanax. –2019.

Ponomareva, Ye.V., Semyan, T.F. Kreolizatsiya kak forma vizualnoy kommunikatsii v sovremennoy literature // Novyy filologicheskiy vestnik. – 2017.

Kreolizatsiya // Slovari i entsiklopedii na Akademike: [elektronniy resurs].

II. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA TEXNOLOGIK TENDENSIYALAR

HARBIY KOMMUNIKATIV MAKONDA AUDIOVIZUAL JURNALISTIKA

Alijon Safarov

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
filologiya fanlari doktori, dotsent. alijons1672@gmail.com.

ORCID: 0009-0000-8862-2995

Annotatsiya: Axborotlashgan jamiyatda yashar ekanmiz, axborot dunyo tamaddunining asosiy, bitmas-tuganmas xomashyolardan biriga aylanganligiga takror va takror amin bo‘layapmiz. Bugun axborot kommunikatsiya vositalari media makonga yangi tendensiyalarni olib kirayotgan davrda radio va televideniyaning o‘rni qanday bo‘ladi, degan savol paydo bo‘ladi. Mazkur maqolada muammoni radio va televideniye paydo bo‘lgandan keyingi davridagi harbiy kommunikatsiya bilan bog‘lab, tahlil qilishga urindik

Kalit so‘zlar: kommunikatsiya; axborot; audiovizual; televideniye; radio; harbiy jurnalistika.

Abstract: Living in an information society, we are repeatedly convinced that information has become one of the main, inexhaustible raw materials of world civilization. Today, in an era when information and communication technologies are bringing new trends to the media space, the question arises: what role will radio and television play? In this article, we attempt to analyze the problem by linking it to military communications in the era after the advent of radio and television.

Keywords: communication; information; audiovisual; television; radio; military journalism.

Kirish

Ommaviy kommunikatsiya xususida gap ketganda, uning rivojidadagi zamonaviy tendensiyalarga ham e‘tibor berish kerak. Bugungi davrda axborot jamiyatning ishlab chiqarish kuchiga aylanib bormoqda. E.Toﬄer dunyo tamaddunining uchinchi to‘lqini uchun asosiy, bitmas-tuganmas xomashyolardan biri axborot bo‘ladi, deya bejiz ta’kidlamagan(1). Shuningdek, yigirmanchi asrning oxirlarida kommunikatsiya jarayonini yangi darajaga olib chiqqan axborot urushi fenomeni haqida to‘xtalganda olim buni “uchinchi to‘lqin urushi fenomeni” deb nomlagan(2). Axborotlashgan jamiyatda yashar ekanmiz, ommaviy kommunikatsiya hatto davlatlarning milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi mumkinligini ham unutmaslik kerak. Bu bizningcha E.Toﬄer ta’kidlagan xomashyo tayyor mahsulotga aylantirilib, iste‘molchiga qanday taqdim etilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Kommunikatsiya sohasida globalistlardan bo‘lgan professor Marshall Maklyuen shu ma’noda zamonaviy axborot makonida OAVni “issiq” va “sovuqqa” bo‘lib chegaralashni taklif etadi(3). Olimning fikricha, “issiq” OAV kommunikatsiyaga kirishganda sezgi organini to‘liq ishga tushiradi. “Sovuq” OAV esa axborotlar aniqligi yetishmasligi sababli barcha sezgi organlarini ishlashga majbur etadi. Mana shu xususiyatdan kelib chiqib, olim mass-mediani “issiq” va “sovuqqa” ajratadi. Bitta sezgi organi diqqatni axborotga qaratganda kommunikativ samaradorlik maksimum darajada bo‘ladi. Bir nechta sezgi organi orqali kommunikatsiyaga kirishilganda esa tabiiyki diqqat ham bo‘linadi. Natijada kommunikativ samaradorlik pasayadi. M. Maklyuen radioni “issiq”, televideniyaning o‘z navbatida “sovuq” OAV sifatida tasniflaydi. Masalan, auditoriya radio yordamida kommunikatsiyaga kirishganda audiomatn orqali axborot oladi. Auditoriya diqqatni bir joyga jamlagan holda eshitish organi yordamida axborotni qabul qiladi va fikr boshqa joyga chalg‘imaydi. Bosma nashrlar ham “issiq” OAVga mansub bo‘lib, qog‘ozga yozilgan matnning o‘qish uchun faqat ko‘rish bilan bog‘liq sezgimizni ishga solamiz. O‘qigan kontentimizga diqqat qaratilgani bois axborot nafaqat qabul qilinadi, balki uning sabablari va oqibatlarini haqida miyada fikr paydo bo‘la boshlaydi. Televideniya esa

kommunikatsiya sodir bo'lishi uchun bir vaqtning o'zida ovoz, tasvir, matn uyg'unligi talab etiladi. Televizion tasvirni yaratishda M.Maklyuen ta'kidlaganidek, ekranda namoyish etiladigan tasvirning har bir soniyasi uch millionga yaqin nuqtadan tashkil topib, tomoshabin ulardan bir necha o'ntasinigina ajrata oladi(4). Inson quvvai hofizasi bo'linadi. Bir vaqtning o'zida ovoz, tasvir, matn uyg'unligidagi vizual kontentdan maksimum axborot ololmaydi.

Axborot tarqatishda ommaviy kommunikatsiya vositalarining u yoki bu ta'sirlarini sezgi organlarimiz qabul qilish, qilmasligini nazoratga olib bo'lmaydi. Demak, "issiq" yoki "sovuq" OAVning yopiq ta'sirlaridan ham ongimiz muhofazalanmagan. Masalan, televideniye orqali kommunikatsiyada harakatdagi tasvir emas, unga bildiriladigan reaksiya muhim. Masalan, AQSh ko'chalaridagi qotillik bilan bog'liq tasvirni ko'rganda tomoshabin "bu yerda odam qadri bir pul ekan-da", degan xulosaga kelishi axborot ishlab chiqaruvchilarni qiziqtiradi. Tomoshabinga ommaviy kommunikatsiya jarayonida televideniye beradigan bu "imkoniyat" axborot urushini olib boruvchilar uchun qo'l keladi. Televideniye audiovizual imkoniyatlari yuqori bo'lgani uchun ham qaysidir ma'noda "issiq" OAVdan "shuhrat tojini" tortib oldi.

Metodlar

Mazkur maqolada muammoni radio va televideniye paydo bo'lgandan keyingi davridagi harbiy kommunikatsiya bilan bog'lab tahlil qilishga urindik. Tadqiqot jarayonida qiyosiy, mantiqiy va tarixiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Xususan, global media makondagi yetakchi xalqaro teleradiokompaniyalar (BBC, CNN, Al Jazeera, NTV) tajribasi hamda Ikkinchi jahon urushi davridagi tarixiy dalillar (Xitoy va O'zbekiston radiosi faoliyati) amaliy kuzatuv va hujjatli tahlil obyekti sifatida o'rganildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, radio va televideniye paydo bo'lgandan keyingi davrda harbiy kommunikatsiyada o'ziga xos o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bular:

- **axborotni eifirda tezkor va jonli uzatish.** Radio va televideniye harbiy nizolar xususidagi axborotlarni jonli eifirda yoritish imkonini berdi. Natijada jamoatchilik harbiy harakatlar haqida yanada tezkor va aniq ma'lumotlar olishdi;
- **axborotda tasvir va emotsionallik.** Televideniye urush, qurolli nizolarni tasvir orqali ko'rsatishi natijasida auditoriyada emotsionallik yanada ortdi;
- **ommaviylik.** Radio va televideniye orqali harbiy harakatlar haqidagi ma'lumotlarni keng ommaga yetkazish, jamoatchilikka ko'proq ta'sir o'tkazish imkoni yuzaga keldi;
- **medianing targ'ibot va tashviqot funksiyalari kengaydi.** Radio va televideniye orqali urush, harbiy nizolarni o'z maqsadlariga mos ravishda talqin qilish, targ'ibot va tashviqot olib borish imkoni paydo bo'ldi.

Tarixiy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, jahon media makonida bu o'zgarishlar quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'lgan:

1922 yilning 18 oktyabrida Buyuk Britaniyaning London shahrida asos solingan "VVS" davlat radio va televideniye kompaniyasi ikkinchi jahon urushidagi harbiy reportajlar, shuningdek, Koreya, Vetnam va Iroq urushlarini yoritishda ham media makonda muhim rol o'ynagan. 1980 yilda AQShda asos solingan "CNN" telekanali 1991 yildagi Fors ko'rfazi urushini jonli eifirda yoritishi orqali yanada ommalashdi. Telekanal Iroq, Afg'oniston va Liviyadagi harbiy nizolarni ham jonli eifirda yoritib, dunyo media makonida qaynoq nuqtalardan xabarlarini yetkazishda yetakchilik qildi. 1996 yilda Qatarda tashkil etilgan "Al Jazeera" xalqaro telekompaniyasi mustaqilligi va haqqoniyligi, qurolli to'qnashuvlarni yoritishda arab nuqtai nazarini keng targ'ib qilishi bilan ajralib turadi. Bu orqali "Al Jazeera" harbiy kommunikatsiya bilan bog'liq media makonda urush mavzusini yoritishda muvozanatni tikladi, deyish mumkin. Ayniqsa, "Al Jazeera" Afg'onistonda xalqaro koalitsiya tomonidan berilgan raketa zarbalarini yoritish va Usoma ben Laden bayonotini telekanalda translyatsiya qilishi orqali dunyo jamoatchiligi e'tiboriga tushdi.

Qurolli nizolarni yoritishda Rossiya televideniyesining jahon media makonida nafaqat o'z o'rni, balki ijtimoiy-siyosiy manfaatlari bor. Masalan, "NTV" telekanali Suriyadagi urushni yoritganda ikkita muhim jihat – Rossiya qo'shinlarining qahramonligi va ijobiy obrazini shakllantirishga harakat qildi. Yuridik fanlari nomzodi S.Karnauxovning fikricha, "NTV" Rakkadagi og'ir gumanitar vaziyatda avvalo ayblovchi ritorikaga urg'u beradi va mazkur inqiroz yuzaga kelishi, rivojlanishiga AQSh qo'mondonligidagi xalqaro koalitsiya sababchi ekanini tomoshabin ongiga singdiradi. Media materialning davomida "NTV" harbiy nizo kechayotgan ushbu mintaqada mazkur ritorika fonida Rossiya harakatlarining ijobiy imijini gumanitar inqirozni bartaraf etish fokusida yaratadi. Natijada tomoshabinda AQSh askari "qora", Rossiya askari "oq" rangda namoyon bo'ladi. Pirovardida mamlakati harbiy siyosatining to'g'ri va samarali ekanligi borasida auditoriyada tasavvur hosil qiladi. Tiklash, bunyodkorlik ishlari orqali Rossiya qo'shinlarini tinchlikparvar, jabrdiydalarga yaxshilik istovchi qilib ko'rsatadi(6).

Yaponiyaga qarshi urush yillarida Xitoyning markaziy radiostantsiyasi tajovuzkorga qarshi kurashning muhim vositalaridan biriga aylandi. Urush davridagi barcha qiyinchiliklarga, majburiy ko'chishlarga va dushman bombardimonlariga qaramay radiostantsiya urushning sakkiz yili davomida muntazam efirga chiqadi. Hatto Yaponiyada chop etiladigan "Tokio simbul" gazetasi Xitoy radiostantsiyasini kuchli targ'iboti sababli "bombalab bo'lmaydigan Chunsin baqasi" deb atagan(8). Bu Xitoy radiosi Yaponiya bilan urush yillarida OAV tizimi ichida muhim rol o'ynab, mustaqil ijtimoiy-siyosiy institutga aylanganini ko'rsatadi(9).

Ma'lumotlarga ko'ra, XX asrning 20-yillarida O'zbekistonda boshlangan radiolashtirishning dastlabki bosqichi 1941 yilning boshlarida yakunlanadi. Aynan shu davrda radionuqtalarning soni mamlakatda 72 mingtaga yetgan(10). Ikkinchi jahon urushi xavfini hamda aholining axborotga bo'lgan ehtiyojini yaxshi tushungan hukumat bu boradagi ishlarni jadallashtiradi. Tarix fanlari doktori, professor S.Shodmonovanning yozishicha, ikkinchi jahon urushida O'zbekiston radiosi xodimlari TASS va Sovinformbyuro materiallarini Moskvadan translyatsiya vaqtida "shorinafon"ga yozib olib, zudlik bilan o'zbek tiliga tarjima qilishgan(11). Shuningdek, xalqimiz har kuni frontdagi jangchilarning qahramonliklari, jasoratlari, jangovor harakati, front ortidagi fidokorona mehnat haqidagi axborotlardan bahramand bo'lishgan. Moskva radiosi orqali berilgan urush bilan bog'liq eng muhim materiallar "So'nggi soatda" nomli(12), o'zbekistonlik jangchilarining qahramonliklari, xalqimizning front ortidagi matonati haqidagi axborotlar "Frontdan xatlar", "Frontga xatlar" nomli eshittirishlar orqali aholiga yetkazilgan(13). O'zbekiston radiosidan ikkinchi jahon urushida hukmron mafkura ma'lumotlarni keng ommaga yetkazish, jamoatchilikka ko'proq ta'sir o'tkazish, olib borilayotgan jangovar harakatlarni o'z maqsadlariga mos ravishda talqin qilish, targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishda foydalanilgan.

Muhokama va xulosa

Shuni alohida ta'kidlash joizki, zamonaviy media makonda televideniyeining siyosat jarayoniga aralashuvi bilan bog'liq kuchli ta'siri sezilmoqda. Hatto, "CNN" ta'siri, "CNN" effekti degan tushuncha jurnalistlar va olimlar o'rtasida keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Tadqiqotchilar "CNN" ta'siri tushunchasini televideniyeining siyosatchilar va siyosatshunoslarni, ayniqsa xalqaro mojarolar bilan bog'liq holda siyosat yuritishga majbur qilishi bilan bog'lashadi(5).

Bizningcha bu bir tomondan OAVning targ'ibot va tashviqot funksiyasi siyosatga haddan ortiq integratsiyalashuviga, ikkinchi tomondan harbiy nizolarni o'z maqsadlariga muvofiqlashtirishga bog'liq. "CNN effekti" atamasi telekanalning 24 soatlik xalqaro yangiliklarni, xususan 1990-yillar boshlarida Fors ko'rfazi hududida yuz bergan harbiy-siyosiy voqealarni yoritish tufayli AQShning tashqi siyosat qarorlariga ta'sir ko'rsatishi natijasida paydo bo'lgan. Harbiy harakatlar kechayotgan hududda "CNN" telekanalining to'g'ridan-to'g'ri reportajlari jamoatchilik fikrini shakllantirishga va AQShning mazkur mintaqadagi tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatishi oqibatida "CNN effekti" konsepsiyasi mamlakat ommaviy axborot vositalari va tashqi siyosati sohasida ko'plab munozara va tahlillar mavzusiga aylandi. Yuqorida

NTV misolida tahlil qilinganidek, “CNN effekti”da ommaviy kommunikatsiya orqali siyosatchilar urush bo‘yicha siyosat yuritilishga majbur qilinsa, boshqa amaliyotlarda harbiy nizoga sabab bo‘layotgan siyosiy tuzumni, siyosiy elitani qo‘llash maqsadida ijtimoiy ongga ta’sir qilinadi.

“CNN” International, “BBC World”, “Sky News”, “Fox News” kabi global xabarlar telekanallarining kengayishi va “Al Jazeera”, “Al-Arabia” kabi g‘arbgga muqobil, muxolif kanallarning paydo bo‘lishi siyosatchilar, hukumat rasmiylari, jurnalistlar va olimlarni o‘ziga jalb qildi. Bundayin jalb qilishning xususiyati ommaviy axborot vositalari, ayniqsa televideniyaning siyosatdagi eng muhim kuch bo‘lishi haqidagi tasavvurdan kelib chiqadi. Natijada yangi media hukmronligi ostidagi siyosiy tizimni tasvirlash uchun yaratilgan mediademokratiya, medializm, mediapolitika, mediakratiya va teledemokratiya kabi postmodern atamalar paydo bo‘ladi(7).

Xulosa qilib aytish mumkinki, kommunikativ makonda audiovizual kontent bilan bog‘liq bunday dinamik o‘zgarishlar harbiy jurnalistika taraqqiyotida muhim ijtimoiy-siyosiy ahamiyat kasb etib, bu quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- jang maydonidagi voqealar, harbiy operatsiyalar va urush oqibatlari haqida ma’lumot tarqatish imkoni yuzaga keldi;
- harbiy nizolar bo‘yicha jamoatchilik fikrini shakllantirish, urushga munosabat bildirish va harbiy siyosatga ta’sir o‘tkazish imkoni paydo bo‘ldi;
- qurolli to‘qnashuv, harbiy operatsiyalar va harbiy siyosatga oid ma’lumotlarning ochiqligini oshirish imkoni yuzaga keldi;
- harbiylarning jamoatchilik oldidagi hisobdorligini kuchaytirish mexanizmlari, texnologiyalari shakllandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Eytan Gilboa Effects of Global Television News on U.S. Policy in International Conflict. R.2 Media and conflict in the twenty-first century© Philip Seib, 2005. USA. Data obrasheniya: 24.02.2025.

Kornauxov N. Osvesheniye voyennoy politiki na Rossiyskix telekanalax (na primere Siriyskoy voyennoy kampanii) s.81. «Voyennaya jurnalistika v sovremennom mire». Materiali mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. Sankt-Peterburg Mediapapir. 2023.

Maklyuen M. Televideniye. Robkiy gigant // Televideniye vchera, segodnya, zavtra. - Vipusk 7. - M., 1987.

Rahmonov R.O‘zbekiston – xalq auditoriyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 1977. –B.16.

Safarov, A. I. (2023). Turkfrontning arman tilidagi harbiy gazetasi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(22), 43-48.

See David Gergen, “Diplomacy in a Television Age: The Dangers of a Teledemocracy,” in S. Serfaty, ed., The Media and Foreign Policy (New York: St. Martin’s Press, 1991), pp. 47–63; and Lee Edwards, Mediapolitik: How the Mass Media have Transformed World Politics (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2001).

Temirova M., Imomnazarova Y. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda radio: rivojlanishi, yo‘nalishlari va transformatsiyasi. Toshkent, 2017. –B.45.

Toffler E. Na poroge budushego//“Amerikanskaya model”: s budushim v konflikte. — M., 1984. - S.259

Chjan, Myanchji. Tendensii mirovogo radio/Myanchji Chjan. – Pekin: Izdatelstvo teleradioveshaniya Kitaya, 2005. – S. 254.

O‘zbekiston Milliy arxivi. R. 2356-fond, 1-ro‘yxat, 101-yig‘ma jild, 1-varaq.

ЛИЧНЫЙ БРЕНД ЖУРНАЛИСТА В КАЗАХСТАНЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИЛИ РИСК?

Башова Балзия Шегетайқызы

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави,
доцент кафедры журналистики, кандидат филологических наук, Казахстан

Биболат Асел

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави,
студентка факультета журналистики, Казахстан

Аннотация: В условиях цифровой трансформации медиасферы личный бренд журналиста становится значимым фактором профессионального позиционирования, влияния и доверия аудитории. В Казахстане данный феномен развивается на фоне реформирования законодательства, роста социальных сетей и трансформации традиционных редакционных моделей. Статья анализирует личный бренд журналиста как форму профессионального капитала и одновременно как источник этических, правовых и репутационных рисков. На основе кейс-анализа, сравнительного подхода и институционального контекста предлагается модель баланса между персонализацией и профессиональными стандартами.

Ключевые слова: личный бренд, журналистика, цифровые медиа, Казахстан, профессиональная этика, медиариски, доверие аудитории.

Abstract: In the context of the digital transformation of the media sphere, a journalist's personal brand is becoming a significant factor in professional positioning, influence and audience trust. In Kazakhstan, this phenomenon is developing against the background of legislative reform, the growth of social networks and the transformation of traditional editorial models. The article analyzes the personal brand of a journalist as a form of professional capital and at the same time as a source of ethical, legal and reputational risks. Based on case analysis, comparative approach and institutional context, a model of balance between personalization and professional standards is proposed.

Keywords: personal brand, journalism, digital media, Kazakhstan, professional ethics, media risks, audience trust.

Глобальный медиарынок переживает процесс персонализации: аудитория всё чаще доверяет не столько редакции, сколько конкретному журналисту. Эта тенденция характерна как для западных стран, так и для постсоветского пространства.

В последнее десятилетие медиaprостранство претерпело радикальную трансформацию. Развитие цифровых платформ изменило не только содержание деятельности журналиста, но и его общественную позицию. Раньше журналист являлся профессиональным посредником, выступающим от имени редакции, а сегодня – самостоятельным медиа-субъектом, отдельной аудиторией, страницами в социальных сетях, лицом, способным оказывать влияние.

В Казахстане цифровизация усилила данную трансформацию. Социальные сети (Instagram, YouTube, Telegram) стали полноценными каналами распространения новостей. Журналист перестаёт быть исключительно сотрудником редакции — он становится самостоятельным медиасубъектом.

Так, журналисты Радио Азаттык активно развивают личные аккаунты, формируя собственную аудиторию вне рамок редакционной платформы. Аналогичные процессы наблюдаются в редакции Orda.kz, где журналисты становятся публичными фигурами.

Персональный медиаформат активно используют и такие журналисты, как Динара Сатжан, выстраивая устойчивую коммуникацию с аудиторией через авторские проекты.

Таким образом, личный бренд становится самостоятельным ресурсом влияния.

В Казахстане это явление развивается необычными темпами. Такие платформы, как Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, создали условия для прямого общения журналистов с аудиторией. В результате сформировался феномен "личного бренда журналиста". Основной вопрос исследования: в условиях Казахстана личный бренд журналиста – инструмент повышения профессионального капитала или источник профессионального риска?

Объект, предмет, цель и задачи исследования
Объект исследования: профессиональная деятельность журналистов в цифровой среде в Казахстане.

Предмет исследования: механизм формирования личного бренда журналиста, его влияние на профессиональный капитал и риски. Цель исследования: теоретический и эмпирический анализ феномена личного бренда журналиста в медиапространстве Казахстана, выявление его профессиональных преимуществ и факторов риска.

Обязанности:

1. Рассмотреть теоретические основы понятия личного бренда;
2. Анализ теорий профессионального капитала в журналистике;
3. Изучение опыта формирования личного бренда в медиа Казахстана;
4. Определение влияния личного бренда на профессиональную независимость, капитал доверия и редакционную политику;
5. Экспертиза рисков и этических проблем.

Теоретические основы. Понятие профессионального капитала Французский социолог Пьер Бурдьё интерпретировал социальное пространство через понятие "капитал". Он различает экономический, культурный и символический капитал. Личный бренд журналиста-это новая форма символического капитала. Доверие аудитории, популярность, профессиональная репутация - все это принадлежит этому капиталу. В казахстанском контексте символический капитал журналиста измеряется количеством подписчиков в социальных сетях, просмотром контента и возможностью формирования общественного мнения.

Теория самовнушения Американский социолог Эрвинг Гоффман в теории представления себя в повседневной жизни описывает человека как актера на социальной сцене. Социальная сеть-Главная «сцена» для современного журналиста. Здесь он строит свой профессиональный имидж, проявляет себя в определенной роли перед аудиторией.

Концепция сетевого общества Испанский социолог Мануэль Кастеллс ввел понятие "сетевое общество" и доказал, что в информационную эпоху власть и влияние распространяются по сети. Личный бренд журналиста-одно из проявлений этой сетевой власти.

Феномен личного бренда в медиа Казахстана. Влияние цифровых медиа Рост интернет-аудитории в Казахстане привел к активному ведению личных страниц журналистов. Instagram и YouTube становятся не только дополнительной платформой для журналиста, но и основной платформой. Например, телеведущая Динара Сатжан смогла связать доверие аудитории с коммерческими проектами, сочетая личный бренд с профессиональным имиджем. Это пример того, как личный бренд становится профессиональным капиталом. А публицист публурат Бапи, открыто выражая свою позицию, стал самостоятельным лидером мнений в политико-социальном дискурсе. При этом личный бренд выступает инструментом общественного влияния.

Профессиональные преимущества личного бренда 1. независимость от редакции. Журналист формирует альтернативный канал распространения информации, собирая отдельную аудиторию.

Трастовый капитал. Аудитория часто полагается на реальную личность, а не на редакцию.

Возможность монетизации.

Личный бренд может приносить доход через рекламу, партнерские отношения, авторские проекты.

Профессиональная мобильность. Известный журналист получает приглашение на различные медиапроекты.

Риски и проблемы. Журналист открыто выражает свою личную позицию через личный бренд. Однако это может противоречить принципу нейтралитета редакции. В казахстанских СМИ этот вопрос пока четко не регламентирован. Личный бренд склонен к эмоциональному, субъективному контенту. Чтобы удержать аудиторию, некоторые журналисты переходят на формат, основанный на мнениях. Это ставит под угрозу фактологический стандарт классической журналистики. Любое неправильное мнение в

социальных сетях может нанести ущерб профессиональной репутации. В цифровой среде информация быстро распространяется и архивируется. Когда личный бренд ориентирован на монетизацию, журналист рискует стать зависимым от рекламодателя. Это ослабляет принцип независимости.

Этическое измерение. Философ постмодерна Zygmunt Bauman описывает современное общество как «плавающее модерн», отмечая нестабильность и изменчивость ролей. Журналист тоже больше не просто поставщик информации, он параллельно играет роли блогера, инфлюенсера, эксперта. В этом случае границы профессиональной этики требуют пересмотра:

- Журналист должен быть нейтральным на личной странице?
- Противоречит ли политическое мнение профессиональному стандарту?
- Как отличить рекламу от редакционного контента? В Казахстане на эти вопросы не даны однозначных ответов на уровне последовательного профессионального кодекса.

Эмпирические наблюдения (аналитическая часть) Результаты наблюдений, проведенных в казахстанском медиапространстве, показывают, что:

- Аудитория журналистов, владеющих личным брендом, может быть больше, чем редакционная платформа;

- Большое влияние имеют журналисты, активно высказывающие мнения на политико-социальную тематику;

- Молодые журналисты сознательно создают личный бренд как карьерную стратегию. Эта тенденция отражает индивидуализацию журналистики. Личный бренд можно оценить с двух сторон: Как профессиональный капитал:

- Повышает символическую репутацию;
- Устанавливает прямой контакт с аудиторией;
- Повышает конкурентоспособность на профессиональном рынке. Как риск:
- Размывает этические границы;
- Может ослабить принцип объективности;

- Подвергается коммерческому и политическому давлению. В случае Казахстана личный бренд часто воспринимается как профессиональный капитал, но его институциональное регулирование слабое.

Личный бренд журналиста и доверие аудитории: медиасоциологический анализ Самый главный ресурс в журналистике-доверие. Немецкий социолог Niklas Luhmann рассматривает доверие как механизм устойчивости социальных систем. По его мнению, доверие-это инструмент, который облегчает принятие решений в сложной информационной среде. В случае с Казахстаном аудитория часто доверяет конкретному лицу, а не медиainституту. Это явление обусловлено несколькими факторами:

1. ослабление институционального доверия;
2. увеличение персонифицированного контента;
3. продвижение личностного контента алгоритмами социальных сетей.

Например, на платформе YouTube или Instagram журналист ведет прямой диалог со своей аудиторией. Эта модель коммуникации отличается от традиционной односторонней передачи информации. Аудитория оставляет комментарии, задает вопросы, вносит коррективы. В результате доверие формируется «присутствием». Однако институциональная ответственность может ослабнуть, когда доверие сосредоточено на человеке. Если журналист распространяет неверную информацию, аудитория воспринимает ее лично, а ответственность редакции смещается на второй план. В теории медиаэкономики аудитория-это основной капитал. Американский исследователь Филип Наполи описывает аудиторию как «валюту». Личный бренд журналиста позволяет напрямую владеть этой валютой.

В Казахстане в последние годы наблюдаются следующие тенденции:

- Собственные YouTube-каналы журналистов должны быть успешными с редакционной платформы;

- Превращение Telegram-каналов в персональный источник информации;
- Увеличение интеграции рекламы через отдельную страницу. Это явление свидетельствует о переходе журналистики к «бизнес-модели». Журналист больше не просто производитель контента, но и:

- менеджер аудитории,
- бренд-стратег,

- субъект маркетинга. Однако экономическая независимость может ослабить редакционную коллективную ответственность. Если журналист получает доход от личной аудитории, он будет зависеть от заботы аудитории, а не от интересов редакции. Это рискует повысить восприимчивость к популистскому контенту.

В западных СМИ феномен личного бренда сформировался раньше. Например, американская телеведущая Anderson Cooper стала обладательницей самостоятельного влияния, сочетая свой профессиональный имидж с медиаинститутом. Его аудитория связана не только с каналом, но и с его личностью. Точно так же Christiane Amanpour является примером того, как в международной журналистике удалось сохранить личный бренд и профессиональную репутацию равными. Он не отступал от профессионального стандарта, сохраняя политическую позицию. В Казахстане данная модель не полностью институционализована. Личный бренд часто смешивается с форматом блоггинга. В результате граница между журналистом и инфлюенсером становится неясной. Заключительный вывод: в Казахстане личный бренд журналиста – явление, которое объективно становится профессиональным капиталом. Однако траектория его устойчивого и качественного развития зависит от совершенствования профессиональной культуры и правовых норм.

Таким образом, личный бренд журналиста в Казахстане – это юридический феномен цифровой эпохи. Она формирует новую форму профессионального капитала: доверие, влияние, самостоятельность. Однако это явление также сопряжено с рядом рисков: ослаблением объективности, противоречием с редакционной политикой, коммерческой зависимостью, репутационной угрозой. Результаты исследования показывают, что для того, чтобы личный бренд стал профессиональным капиталом:

1. Этические стандарты должны быть четко регламентированы;
2. Редакциям необходимо определить политику социальных сетей;

3. Журналист должен уметь сознательно различать границы личной и профессиональной позиции. В заключение, в казахстанских СМИ личный бренд журналиста-это не просто тренд, а символ институциональной трансформации. Он может стать как профессиональным капиталом, так и риском. Результат зависит от профессиональной культуры журналиста, редакционной политики и уровня развития норм медиаэтики.

Концепция личного бренда тесно связана с теориями символического и социального капитала (П. Бурдье), а также с современной экономикой доверия.

В журналистике личный бренд включает:

- профессиональную репутацию;
- экспертную специализацию;
- ценностную позицию;
- цифровое присутствие;
- устойчивую аудиторию.

В цифровой среде доверие к журналисту часто формируется быстрее, чем доверие к Личный бренд обеспечивает:

- прямую обратную связь;
- лояльность аудитории;
- более высокий уровень вовлечённости.

В условиях снижения доверия к институциональным медиа именно личность журналиста становится гарантом достоверности.

В Казахстане профессиональные нормы закреплены в деятельности Союз журналистов Казахстана.

Основные риски:

- смешение личного мнения и фактов;
- снижение объективности;
- конфликт интересов;
- политическая поляризация аудитории.

Персонализация может подталкивать журналиста к эмоционализации контента ради роста охвата, что противоречит стандартам беспристрастности.

Существенное влияние оказывает Закон Республики Казахстан «О масс-медиа», принятый в 2023 году.

Возникает вопрос: Если журналист ведёт авторский канал — он остаётся журналистом или становится блогером?

Правовая неопределённость способна увеличить риски ответственности. Персональный бренд делает журналиста более уязвимым к:

- онлайн-травле;
- информационным атакам;
- кибербуллингу;
- судебным искам.

В отличие от институциональной модели, где ответственность распределена, персональный бренд концентрирует риски на конкретной личности.

В Казахстане наблюдается переход к гибридной модели: редакционный бренд + личный бренд журналиста.

Факторы, влияющие на развитие:

1. Рост цифрового потребления новостей
2. Развитие независимых онлайн-медиа
3. Повышение политической чувствительности аудитории
4. Экономическая нестабильность медиарынка

Персонализация частично компенсирует институциональные ограничения, но одновременно усиливает индивидуальную ответственность.

В заключение можно сказать, что личный бренд журналиста в медиaprостранстве Казахстана – это требование времени. Он повышает профессиональный капитал журналиста и формирует новую форму доверия и влияния. Через личный бренд журналист устанавливает прямую связь с аудиторией и может воздействовать на общественное мнение. Это важный показатель конкурентоспособности на информационном рынке.

Однако если личный бренд не подкреплён профессиональной ответственностью, он может превратиться в репутационный риск. Эмоциональные высказывания, нарушение этических границ или преобладание личных интересов наносят ущерб основным принципам журналистики.

Таким образом, личный бренд журналиста сам по себе не является ни капиталом, ни риском. Это явление, зависящее от профессиональной культуры, этики и общественной ответственности. Если журналист укрепляет свою репутацию искренностью, объективностью и качественным контентом, его бренд становится профессиональным капиталом; если же он отходит от этих ценностей, личный бренд превращается в фактор риска.

MEDIA DISCOURSE FOR COUNTERING EXTREMISM IN DIGITAL ENVIRONMENTS

Akhmedova Malika Mukhammadovna
Associate Professor, PhD in Philological Sciences
University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan
axmedovamalika13@gmail.com
ORCID: 0009-0006-8836-9065

Abstract. This article examines the potential of integrating artificial intelligence (AI) with discourse analysis to detect and counter extremist narratives in digital media. The study adopts an interdisciplinary approach combining computational methods and qualitative analysis. The findings show that extremist communication increasingly relies on implicit, context-dependent strategies that are difficult to identify using purely algorithmic tools. While AI ensures scalability and efficiency, discourse analysis enables deeper interpretation of latent meanings and ideological structures. The proposed hybrid framework improves detection accuracy and supports proactive prevention strategies. The study also highlights emerging risks associated with the use of AI in extremist propaganda and emphasizes the need for context-aware and human-centered approaches.

Keywords: extremist narratives; artificial intelligence; discourse analysis; digital media; radicalization; media security; machine learning; prevention.

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli media muhitida ekstremistik narrativlarni aniqlash va ularga qarshi kurashishda sun'iy intellekt va diskurs tahlilini integratsiya qilish imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqot hisoblash usullari va sifatli tahlilni birlashtirgan interdisiplinar yondashuvga asoslanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ekstremistik kommunikatsiya ko'pincha yashirin va kontekstga bog'liq strategiyalarga tayangan bo'lib, ularni faqat algoritmik usullar bilan aniqlash murakkabdir. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tez va katta hajmda qayta ishlashni ta'minlash, diskurs tahlili yashirin ma'nolarni chuqur talqin qilish imkonini beradi. Taklif etilgan gibrid model aniqlikni oshiradi va profilaktik yondashuvni kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: ekstremistik narrativlar; sun'iy intellekt; diskurs tahlili; raqamli media; radikallashtirish; media xavfsizligi; mashinaviy o'rganish; profilaktika.

Introduction

In the context of rapid digital transformation and the exponential growth of user-generated content, the problem of detecting and preventing extremist narratives has become increasingly significant both theoretically and practically. The contemporary media environment is characterized by decentralization, algorithm-driven content distribution, and the growing influence of social media platforms in shaping public opinion. Under these conditions, traditional approaches to media monitoring and content analysis demonstrate limited effectiveness, necessitating the adoption of advanced analytical frameworks.

In recent years, particular attention has been paid to the application of artificial intelligence technologies in media studies. Methods derived from computational linguistics, machine learning, and discourse analysis enable not only the automated detection of potentially harmful content but also the identification of latent semantic structures underlying radicalization processes. Media content, therefore, should be interpreted not as a collection of isolated messages but as a complex and dynamic system of meanings in which extremist ideas are often embedded in implicit and socially acceptable forms.

At the same time, extremist communication strategies have undergone a significant transformation. Instead of explicit propaganda, contemporary actors increasingly rely on indirect, hybrid, and context-dependent forms of influence, including symbolic codes, memes, and emotionally charged narratives. This shift complicates the process of identification and requires more sophisticated analytical tools capable of capturing contextuality, ambiguity, and pragmatic dimensions of media discourse.

Despite the growing body of research on digital extremism and media security, there remains a noticeable gap in the integration of AI-based analytical tools with qualitative approaches to discourse interpretation. Most existing studies tend to focus either on technical

detection models or on theoretical discourse analysis, without offering a comprehensive interdisciplinary framework.

The methodological framework of this research is based on an interdisciplinary approach combining qualitative and quantitative methods. The study employs discourse analysis to examine narrative structures and ideological patterns in media texts, while content analysis is used to systematize and categorize relevant data. Additionally, elements of machine learning and natural language processing are considered as tools for automated detection and classification of extremist content.

Literature Review

The study of extremist narratives in digital media has attracted increasing scholarly attention over the past decade. Researchers emphasize that the transformation of the media environment has significantly altered the mechanisms of radicalization, shifting them from hierarchical and centralized communication models to decentralized and network-based structures. Digital communication networks enable the rapid dissemination of ideologically charged content and facilitate the formation of virtual communities that reinforce extremist beliefs (Castells, 2010).

A number of studies focus on the role of social media platforms in amplifying radical content. Online environments provide low-cost and high-reach opportunities for extremist actors to disseminate propaganda and recruit new members (Conway, 2017). Moreover, the algorithmic logic of digital platforms contributes to the visibility and persistence of extremist narratives by prioritizing engaging and emotionally provocative content (Berger & Morgan, 2015).

From a methodological perspective, significant progress has been made in applying computational techniques to the detection of extremist content. Natural language processing (NLP) and machine learning models are widely used to classify and filter harmful content. These approaches demonstrate high efficiency in large-scale data processing; however, they often lack sensitivity to context, irony, and implicit meanings (Schmidt & Wiegand, 2017).

In parallel, discourse-oriented studies underline the importance of qualitative analysis in understanding deeper semantic and ideological structures. The discourse-historical approach emphasizes that extremist narratives are constructed through linguistic strategies, intertextuality, and identity framing, which require contextual interpretation (Wodak, 2015).

Recent research increasingly highlights the need for integrating artificial intelligence with qualitative methodologies. Hybrid approaches that combine machine learning with expert-driven annotation significantly improve both accuracy and interpretability in detecting harmful narratives (Vidgen et al., 2019). Nevertheless, there remains a lack of comprehensive interdisciplinary frameworks that systematically combine these approaches within media prevention strategies.

Despite the growing body of literature on digital extremism, two key limitations can be identified. First, most studies tend to prioritize either computational efficiency or interpretative depth, rarely achieving a balance between the two. Second, insufficient attention is paid to the preventive potential of media systems, particularly in terms of early detection and strategic counteraction to extremist narratives.

This gap indicates the necessity of developing an integrated analytical model that combines the scalability of artificial intelligence with the contextual sensitivity of discourse analysis.

This study is grounded in an interdisciplinary theoretical framework that integrates concepts from media studies, computational linguistics, and discourse theory. From a media studies perspective, the research draws on the network society paradigm, which conceptualizes digital media as a space of decentralized communication and power distribution (Castells, 2010).

From a linguistic standpoint, the study employs principles of discourse analysis, particularly the discourse-historical approach, which enables the identification of implicit meanings, ideological positioning, and narrative strategies (Wodak, 2015).

Additionally, the research incorporates computational approaches, including natural language processing and machine learning, as tools for large-scale data analysis and pattern recognition (Schmidt & Wiegand, 2017). The integration of these perspectives allows for a more comprehensive understanding of extremist content as both a technical and socio-cultural phenomenon.

Building upon the proposed theoretical and methodological framework, the following section presents the results of the study, focusing on the identification of key narrative patterns in extremist media content and the evaluation of AI-based analytical tools in detecting such patterns.

Results and Discussion

The results of the study demonstrate that the integration of artificial intelligence techniques with discourse analysis significantly enhances the detection and interpretation of extremist narratives in digital media.

1. Identification of Key Narrative Patterns

The analysis revealed that extremist content in digital environments is rarely explicit and instead relies on implicit narrative strategies. Three dominant patterns were identified:

(a) *Victimization Narratives.* Extremist discourse frequently constructs a collective identity based on perceived injustice and marginalization. These narratives often include emotionally charged lexical units and binary oppositions such as “us vs. them,” which reinforce group cohesion.

(b) *Legitimation through Ideological Framing.* Extremist messages often justify radical positions by referencing historical, religious, or political arguments. Such framing is typically embedded in seemingly neutral or analytical discourse, making detection more complex.

(c) *Gradual Radicalization Markers.* A key finding is that radicalization is a gradual process reflected in linguistic shifts—from neutral discussion to increasingly polarized and hostile expressions. This confirms the hypothesis that early-stage radicalization can be detected through subtle semantic changes.

These findings align with recent studies emphasizing that extremist narratives function as dynamic meaning systems rather than isolated expressions (Ganaie, 2025).

Performance of AI-Based Detection Models

The application of machine learning and NLP models demonstrated high effectiveness in identifying explicit extremist content, but lower accuracy in detecting implicit and context-dependent narratives.

For example, classification models such as Naïve Bayes and Support Vector Machines showed strong performance in identifying radical texts based on lexical features, achieving accuracy levels above 85% in domain-specific datasets (Ibrahim et al., 2025). Similarly, hybrid AI models combining multiple algorithms achieved near-perfect classification results in controlled environments (Mahmood et al., 2025).

However, the analysis also revealed several limitations:

- *Context Insensitivity.* AI models struggle with irony, sarcasm, and coded language.
- *Semantic Ambiguity.* Words and phrases may carry different meanings depending on context.
- *Multilingual Challenges.* Detection accuracy decreases significantly in low-resource languages.

Recent transformer-based models (e.g., BERT variants) demonstrate improved performance in capturing contextual semantics, particularly in multilingual environments (Bolatbek et al., 2025). Nevertheless, even advanced models require domain-specific adaptation and annotated datasets.

One of the key contributions of this study is the validation of a hybrid analytical framework that integrates AI-based detection with discourse analysis. The findings demonstrate

that artificial intelligence ensures scalability and efficiency in processing large volumes of data, while discourse analysis provides deeper insight into contextual meanings and ideological structures embedded in media content. The combination of these approaches significantly enhances analytical accuracy by reducing false positives and improving the interpretability of results. This confirms the growing scholarly consensus on the necessity of interdisciplinary methodologies in the detection of extremist narratives (Atoum et al., 2025).

To illustrate the effectiveness of the proposed framework, a sample of social media content was examined. A post that initially appeared as neutral political commentary was classified by an AI model as non-extremist. However, a subsequent discourse analysis revealed the presence of implicit references to extremist ideology, the use of symbolic language associated with radical groups, and a gradual escalation of emotional intensity across related posts. This case demonstrates that purely algorithmic approaches are insufficient for identifying latent forms of radicalization. Accurate classification of such content requires a deeper contextual and interpretative analysis that takes into account the discursive and ideological dimensions of communication.

The analysis also identifies a significant emerging trend associated with growing use of artificial intelligence technologies by extremist actors themselves. These actors increasingly employ automated content generation, multilingual dissemination strategies, and synthetic media tools, including voice cloning and AI-generated visuals, to enhance the reach and persuasiveness of their messaging. Recent studies indicate that AI is no longer used solely for detection purposes but is actively integrated into extremist communication strategies, making them more adaptive and sophisticated (Ganaie, 2025). This development creates a technological paradox in which the same tools designed to counter extremism are simultaneously exploited to amplify it.

The findings suggest that effective counteraction to extremist narratives requires a strategic shift from reactive moderation to proactive prevention. This involves the early identification of radicalization markers, the development of context-sensitive AI systems capable of interpreting nuanced discourse, and the integration of human expertise into content evaluation processes. In addition, strengthening media literacy emerges as a critical factor in enhancing audience resilience to manipulative and extremist messaging.

Overall, the results confirm that extremist narratives in digital media function as complex and adaptive systems that cannot be fully understood through purely technical approaches. The integration of artificial intelligence with discourse analysis provides a more comprehensive and effective framework for both the detection and prevention of extremist content, offering significant theoretical and practical implications for the field of media security.

Conclusion

This study examined the potential of integrating artificial intelligence technologies with discourse analysis for detecting and counteracting extremist narratives in the digital media environment. The findings demonstrate that extremist communication has evolved into a complex, adaptive system characterized by implicit meanings, symbolic coding, and gradual radicalization mechanisms.

The results confirm that while AI-based models are effective in processing large-scale datasets and identifying explicit forms of extremist content, they remain limited in detecting context-dependent and latent narratives. In contrast, discourse analysis provides deeper insights into ideological structures, narrative strategies, and semantic shifts associated with radicalization processes.

The key contribution of this research lies in the validation of a hybrid analytical framework that combines computational efficiency with interpretative depth. This approach enables more accurate identification of extremist content and supports the transition from reactive moderation to proactive prevention.

Furthermore, the study highlights an emerging paradox: artificial intelligence serves not only as a tool for counteraction but also as an instrument increasingly exploited by extremist

actors to enhance the sophistication and reach of their narratives. This underscores the urgency of developing adaptive and interdisciplinary strategies in media security.

References:

- Atoum, Y., Otoom, A., & Al-Makhadmeh, Z. (2025). A comprehensive approach to detecting extremist content using artificial intelligence. *Future Internet*, 17(4), 182. <https://doi.org/10.3390/fi17040182>
- Berger, J. M., & Morgan, J. (2015). *The ISIS Twitter census: Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter*. The Brookings Institution.
- Bolatbek, M., Yessenbayev, Z., & Kassenov, A. (2025). Multilingual transformer models for detecting extremist content in low-resource languages. *Research in Language*, 23(1), 45–60.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Conway, M. (2017). Determining the role of the Internet in violent extremism and terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 40(1), 77–98. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1157408>
- Ganaie, M. A. (2025). Artificial intelligence and the evolution of online extremism: Challenges and risks. *Frontiers in Political Science*, 7, 1718396. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1718396>
- Ibrahim, R., Hassan, S., & Khalid, M. (2025). Machine learning approaches for extremist text classification: A comparative study. *Information*, 16(5), 342. <https://doi.org/10.3390/info16050342>
- Mahmood, T., Rahman, A., & Ali, S. (2025). Hybrid artificial intelligence models for detecting online extremism. *Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences*, 33(2), 112–125.
- Schmidt, A., & Wiegand, M. (2017). A survey on hate speech detection using natural language processing. In *Proceedings of the Fifth International Workshop on Natural Language Processing for Social Media* (pp. 1–10).
- Vidgen, B., Yasseri, T., & Margetts, H. (2019). Challenges and frontiers in abusive content detection. In *Proceedings of the Third Workshop on Abusive Language Online* (pp. 80–93).
- Wodak, R. (2015). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean*. Sage.

ZAMONAVIY PUBLITSISTIKADA G‘OYANING YUZAGA KELISHI VA MUAMMONI O‘RGANISH MASALALARI

Nigora Usmonova

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti kafedra mudiri, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada digital media makonida ijodiy-ijtimoiy g‘oyaning tarkib topish jarayonlari hamda audiovisual jurnalistika uslublarning taraqqiyot yo‘nalishlari tadqiq etiladi. Bugungi aloqa tizimlarida jurnalistik faoliyat faqatgina axborot ulashish bilan cheklanib qolmay, balki dolzarb ijtimoiy muammolarni ko‘tarib chiqish, ommaning qarashlarini o‘zgartirish va jamiyatdagi muloqotni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Izlanishda publitsistikaning yuzaga kelishi, masalani tahlil qilish bosqichlari va ularni multimedaviy ko‘rinishlarda aks ettirish yo‘llari ilmiy asosda tushuntiriladi. Shu bilan birga, internet platformalarining o‘sishi natijasida kasbiy faoliyatda yangicha kommunikativ yondashuvlar paydo bo‘layotgani, media talablarining yangilanishi va zamonaviy texnologiyalarning jurnalistika amaliyotiga ko‘rsatayotgan ta‘siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: publitsistika, publitsistik g‘oya, audiovizual jurnalistika, raqamli media, kommunikativ strategiya, mediastandartlar, multimedia jurnalistika, axborot texnologiyalari.

Abstract: This article examines the processes of formation of creative-social ideas in the digital media space and the development of audiovisual journalism styles. In today's communication systems, journalism is not limited to sharing information, but also serves to raise relevant social issues, change public perceptions, and expand dialogue in society. The study scientifically explains the emergence of journalism, the stages of analyzing the issue, and the ways to reflect them in multimedia forms. At the same time, the emergence of new communicative approaches in professional activities as a result of the growth of Internet platforms, the renewal of media requirements, and the impact of modern technologies on journalistic practice are analyzed.

Keywords: journalism, journalistic idea, audiovisual journalism, digital media, communicative strategy, media standards, multimedia journalism, information technologies.

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi media tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va multimedia vositalarining keng qo'llanilishi jurnalistika faoliyatini yangi bosqichga olib chiqdi. Ayniqsa, audiovizual jurnalistika zamonaviy axborot muhitida auditoriya bilan tezkor va samarali kommunikatsiya o'rnatishning muhim vositasiga aylandi.

Zamonaviy publitsistikada g'oyaning shakllanishi jurnalistik materialning asosiy konseptual asosini tashkil etadi. Publitsistik g'oya muayyan ijtimoiy muammoni yoritish, uni tahlil qilish hamda jamoatchilik e'tiboriga havola etish orqali ijtimoiy fikrni shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli media muhitida esa ushbu g'oya ko'pincha audiovizual formatlar – videoreportajlar, multimedia hikoyalar, podkastlar va hujjatli filmlar orqali ifodalanadi.

Publitsistik g'oya jurnalistik materialning mazmuniy markazini tashkil etadi. U muallifning muayyan ijtimoiy hodisa yoki muammo yuzasidan bildirgan pozitsiyasini ifodalaydi. Taniqli publitsist Xurshid Do'stmuhammadning bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev bilan suhbatida shunday fikrlar bor: "Ijod chog'ida, g'oya tug'ilayotgan dastlabki to'liq onlarida hech narsani aniq o'ylab ko'rmaysiz, xayol ruhda tug'ilayotgan shu'lalarni tutib qolish bilan band bo'ladi. ...Bevosita yozuv jarayoniga kelsak, buning ming bir ruhiy qatlamlari bor. Ijod jarayonini hech narsaga o'xshatib bo'lmaydi. Darvoqe, homilaning tug'ilishiga o'xshatish mumkin, xolos". (X.Do'stmuhammad, 2011) Darhaqiqat, ijod murakkab jarayon bo'lib, bunda jurnalistdan iqtidor, bilim, mehnat talab etiladi.

Ijodkor badiiy mahorati, san'atkorligi u tomonidan olg'a surilayotgan g'oyaning o'quvchilarga qanday yetkazilgani bilan belgilanadi. Bunda asar tili muhim ahamiyat kasb etadi. "Haqiqatdan, til o'sha g'oyaning siqiq, silliq bo'lishi, mazmunning esa keng va chuqur, hayotiy bo'lishi, so'zlarning o'z o'rnida ishlatilishi bilan xarakterlanadi". (Sh.Shoabduraxmonov, 1995) Raqamli media muhitida bu jarayon yanada murakkablashib, jurnalistlardan tezkorlik, analitik tafakkur va multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanishni talab etadi.

Audiovizual jurnalistika vizual va audio elementlarni birlashtirgan holda auditoriyaga axborotni yanada ta'sirchan tarzda yetkazish imkonini beradi. Raqamli media muhitida ushbu jurnalistika turi quyidagi strategiyalar asosida rivojlanmoqda:

1. Multimedia integratsiyasi

Matn, video, audio va grafik elementlarni birlashtirgan kontent yaratish zamonaviy jurnalistikaning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu usul auditoriyaning axborotni turli formatlarda qabul qilishiga imkon yaratadi.

2. Ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish

Raqamli platformalar jurnalistlarga keng auditoriyaga tezkor tarzda murojaat qilish imkonini beradi. Videokontent, qisqa reportajlar va jonli efirlar orqali publitsistik g'oyani samarali yetkazish mumkin.

3. Interaktiv kommunikatsiya

Auditoriya bilan muloqot jurnalistika faoliyatining muhim qismiga aylandi. Foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari va muhokamalari jurnalistik materialning ijtimoiy ahamiyatini oshiradi.

4. Storytelling texnologiyalari

Audiovizual jurnalistikada voqeani hikoya qilish usullari – storytelling – keng qo'llanilmoqda. Bu usul murakkab ijtimoiy muammolarni sodda va tushunarli tarzda ifodalash imkonini beradi.

Ayrim ijodiy g'oyalar, xususan, muayyan hodisaga nisbatan tezkor munosabat bildirilishini taqozo etadi. Jurnalist voqeaning dolzarflik darajasini anglagach, zudlik bilan kerakli dalillarni jamlaydi va asosiy jihatlariga oydinlik kiritib, matnni shakllantirishga kirishadi. "Rejasiz yozish reja asosida yozishdan ancha mushkul. Rejasiz yozishni boshlaganda jurnalist materialni bir necha bor qayta ko'rib chiqishga va matnni tartibga solishga tayyor bo'lishi kerak. Reklama

matni yoki jurnal maqolasi bo‘ladimi, uni yozishdan oldin strukturani belgilab olish kam mashaqqatli, puxta o‘ylangan va samarali usul hisoblanadi”. (Shomaqsudova S., Israil M., 2018)

Shuning bilan birga, ba’zi g‘oyalar borki, ular hayotiy materiallarni sinchiklab to‘plashni, ularni oldindan chuqur mushohada qilishni, muammo mohiyatini ochib beruvchi eng ta’sirli vaziyatlarni saralashni hamda to‘plangan ma’lumotlarni muayyan tizimga solishni talab qiladi. Bunday vaziyatda muallif masalani har tomonlama tahlil qilishi natijasida fikr pishib yetiladi va yakuniy konseptual tasavvur shakllanadi. Mazkur intellektual jarayon nafaqat kichik xabarlar, balki keng qamrovli, tahliliy maqolalarning dunyoga kelishiga zamin yaratadi.

Ochil Tog‘ayev fikricha: “Hayotni tadqiqot ko‘zi bilan o‘rganish, faktlarni tahlil eta bilish jurnalistik mahoratning muhim belgisidir. Mavzu, fakt va uning asosidagi problema aniq belgilab olingandan keyin materialni adabiy jihatdan ishlash jarayoni boshlanadi” (O.Tog‘ayev, 1973).

Raqamli media muhitida jurnalistika faoliyati yangi professional talablarni yuzaga keltirmoqda. Mediastandartlar quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

axborotning ishonchliligi va faktlarga asoslanganligi;

xolislik va muvozanat prinsipi;

jurnalistik etika me‘yorlariga rioya qilish;

vizual materiallardan mas‘uliyat bilan foydalanish;

auditoriya bilan ochiq kommunikatsiya olib borish.

Shu bilan birga, zamonaviy jurnalistlar multimedia texnologiyalarini egallash, raqamli platformalarda ishlash hamda kontentni turli formatlarda yaratish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi zarur.

Raqamli media muhitida publitsistik g‘oya jurnalistika faoliyatining asosiy konseptual elementi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Audiovizual jurnalistika esa ushbu g‘oyani auditoriyaga samarali yetkazishning zamonaviy vositalaridan biri hisoblanadi. Multimedia texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar va interaktiv kommunikatsiya imkoniyatlari jurnalistika faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Shunday qilib, raqamli media muhitida publitsistik g‘oya va audiovizual jurnalistika strategiyalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik zamonaviy media tizimining rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayon mediastandartlarning takomillashuvi, jurnalistik faoliyatning innovatsion shakllari hamda jamoatchilik bilan samarali kommunikatsiya o‘rnatish orqali namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O.Tog‘ayev. (1973). O‘zbek badiiy publitsistikasi.

Sh.Shoabduraxmonov. (1995). O‘zbek romanlarining tili. Sharq yulduzi.

Shomaqsudova S., Israil M. (2018). OAVda yozma matn. Nutq va munozara.

X.Do‘stmuhammad. (2011). Ijod – ko‘ngil munavvarligi

TELEDRAMATURGIYA ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY MEDIAMAKONDAGI AHAMIYATI

Abdulahob Qodirov

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisda teledramaturgiyaning nazariy asoslari, teledasturlarni yaratish jarayonida dramaturgiyaning o‘rni hamda uning zamonaviy mediamakondagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, telemahsulotlarda ssenariyning kompozitsion tuzilishi, dramatik konflikt, obrazlar tizimi va syujet qurilishi kabi muhim elementlar ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Tadqiqot natijasida teledramaturgiya audiovizual jurnalistikaning muhim nazariy va amaliy poydevori ekanligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: teledramaturgiya, telessenariy, syujet, konflikt, televizion janrlar, audiovizual jurnalistika, mediakommunikatsiya.

Abstract: This thesis analyzes the theoretical foundations of television dramaturgy, its role in the creation of TV programs, and its importance in the modern media space. Particular attention is paid to the structural elements of a script such as composition, dramatic conflict, character system and plot development. The study concludes that television dramaturgy forms an important theoretical and practical basis of audiovisual journalism.

Keywords: television dramaturgy, TV script, plot, conflict, television genres, audiovisual journalism, media communication.

Zamonaviy mediamakonda telemahsulotlarning samaradorligi ko'p jihatdan ularning dramaturgik tuzilishiga bog'liq. Teledramaturgiya axborotni auditoriyaga ta'sirchan va mantiqiy tarzda yetkazishga xizmat qiladigan muhim ijodiy mexanizm hisoblanadi. Televideniye ssenariy asosida shakllanadi va u dramaturgik qonun-qoidalarga tayanadi. Televideniye audiovizual san'at turi sifatida turli ijodiy vositalarni birlashtiradi. Unda so'z, tasvir, musiqa va ovoz birgalikda ishlatilib, murakkab sintetik media mahsulotni vujudga keltiradi. Shu jihatdan teledramaturgiya turli san'at turlarining integratsiyasini ta'minlaydi (Krikunova, 2009).

Dramaturgiya san'ati qadimgi davrlardan boshlab shakllangan bo'lib, uning nazariy asoslari antik yunon madaniyatiga borib taqaladi. Qadimgi Yunonistonda dramaturglar tragediya va komediya janrlarida asarlar yaratib, teatr bayramlarida namoyish etganlar (Abduvohidov, 2019). Qadimgi grek dramaturgiyasida shakllangan tragediya va komediya janrlari keyinchalik teatr va kino san'ati orqali televideniye ga ham kirib keldi. Masalan, Esxil, Sofokl kabi dramaturglar sahna san'ati rivojiga katta hissa qo'shgan. Ularning dramatik asarlarida konflikt, qahramon xarakteri va dramatik rivoj kabi elementlar aniq dramaturgik tizim asosida qurilgan. Keyinchalik teatr san'ati rivojida yangi ijodiy uslublar paydo bo'ldi. Xususan, Konstantin Stanislavskiy tomonidan ishlab chiqilgan sahna nazariyasi aktyorning obrazga tabiiy kirishi va dramatik harakatning ichki mantiqiga asoslanadi. Stanislavskiy tizimi aktyorning obraz ustida ishlash jarayonini ilmiy asosda tahlil qilib, sahna realizmining nazariy poydevorini yaratdi (Stanislavskiy tizimi, 2024). Shuningdek, Vsevolod Meyerxold teatr rejissurasi va sahna dramaturgiyasiga yangi eksperimental uslublarni joriy etdi. Uning ijodiy qarashlari jahon teatr san'ati rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, keyinchalik Brext va boshqa teatr arboblarning estetik qarashlari shakllanishiga ham ta'sir qilgan (Tojiaxmedova, 2024).

Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, telemahsulotlarning asosida ssenariy yotadi va u badiiy adabiyot qonuniyatlari asosida yaratiladi. "Har qanday televideniye mahsuloti telessenariy asosida yaratiladi." (Abduvohidov, 2019) Demak, teledramaturgiya telejurnalistika va ekran san'atining muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Televideniye san'ati sintetik xarakterga ega bo'lib, u bir nechta san'at turlarini birlashtiradi, ya'ni unda so'z, teatr, kino, musiqa va tasviriy san'at elementlari uyg'un holda namoyon bo'ladi. Shu sababli teledramaturgiyada ham turli janrlar mavjud bo'lib, ularning har biri muayyan kompozitsion va badiiy xususiyatlarga ega.

Teledramaturgiyada muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatlardan biri kompozitsion tuzilishdir. Dramatik asarlar an'anaviy tarzda bir nechta asosiy bosqichlardan tashkil topadi. Ular quyidagilardan iborat:

kirish — voqealar boshlanishi va asosiy personajlarni tanishtirish;

tugun — konfliktning yuzaga kelishi;

rivojlanish — voqealarning bosqichma-bosqich rivojlanishi;

kulminatsiya — dramatik nuqtaning eng yuqori cho'qqisi;

yechim — konflikt hal qilinishi;

final — asarning yakuniy g'oyaviy xulosasi.

Dramatik asarning mukammalligi uning kompozitsion tuzilishiga bog'liq. Agar syujet mantiqiy tarzda rivojlanmasa, tomoshabin asar mazmunini to'liq qabul qila olmaydi. Dramaturgiya nazariyasida ham asarning ichki yaxlitligi aynan voqealar tizimi va ularning mantiqiy rivojiga bog'liq ekani ta'kidlanadi. Chunki dramatik asarda voqealar ketma-ketligi, konflikt va kulminatsiya kabi elementlar bir butun kompozitsion tizimni tashkil etadi (Tojiaxmedova, 2024). Shuning uchun teledramaturg ssenariy yaratish jarayonida dramaturgiya

qonunlarini hisobga olishi zarur. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, sahna yoki ekran uchun yaratilgan asarda voqealar tizimi aniq dramaturgik tuzilishga ega bo'lishi kerak, chunki aynan shu tizim tomoshabinning diqqatini ushlab turadi hamda g'oyaning yaxlit ifodalanishini ta'minlaydi (Rustamov, 2024).

Teledramaturgiya zamonaviy televideniye mahsulotlarini yaratishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. U dramaturgiya, teatr va kino san'ati tajribasiga tayanib, ekran asarlarining kompozitsion yaxlitligini hamda tomoshabinga ta'sirchanligini ta'minlaydi. Zamonaviy teledramaturglar nafaqat adabiy an'analarga, balki televideniyaning texnik imkoniyatlariga ham tayanadi. Kamera, montaj, ovoz va musiqa kabi vositalar dramatik ta'sirni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda teleserial, videofilm va telenovella kabi formatlarda dramatik, komik va tragik elementlar birgalikda qo'llaniladi. Bu esa ekran asarlarining ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa teledramaturgiya televideniye san'atining muhim nazariy va amaliy asosi bo'lib, telemahsulotlarning badiiy va g'oyaviy sifatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Teleradio dramaturgiyasining asosiy vazifasi voqea va axborotni muayyan dramatik kompozitsiya asosida qurishdir. Bu jarayonda syujet, konflikt, kulminatsiya va final kabi dramaturgik elementlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, "dramaturgiya har qanday audiovizual asarning ichki harakatini ta'minlaydigan kompozitsion tizimdir" (Zaxarov, 2010).

Televizion ssenariy teledasturning g'oyaviy va kompozitsion asosini tashkil etuvchi muhim hujjat hisoblanadi. Unda kadrlar ketma-ketligi, dialoglar, ovozlar, musiqa va montaj yechimlari oldindan rejalashtiriladi. Ssenariyning sifatli yozilishi ekran asarining ta'sirchanligini belgilaydi (Dedov, 2013). Tadqiqotchilarning fikricha, teleradio dramaturgiyasi auditoriya diqqatini saqlab turishda muhim psixologik mexanizmlarni ishga soladi. Masalan, dramatik konflikt va intriga auditoriyaning emotsional qiziqishini oshiradi va axborotni qabul qilish jarayonini faollashtiradi (McQuail, 2010). Shuningdek, telemahsulotlarda janrlar xilma-xilligi dramaturgiyaga turlicha yondashuvni talab qiladi. Axborot dasturlari, tok-shoular, hujjatli filmlar yoki badiiy telespektakllarda dramaturgik qurilish uslubi bir-biridan farq qiladi. Biroq barcha hollarda ssenariyning mantiqiy kompozitsiyasi va dramatik rivojlanishi muhim ahamiyatga ega.

Teledramaturgiyaning yana bir muhim xususiyati shundaki, u auditoriya bilan kommunikativ aloqani ta'minlaydi. Telejurnalist yoki rejissyor dramaturgik vositalar orqali tomoshabin yoki tinglovchining diqqatini jalb qiladi, uning emotsiyasi va fikrlash jarayoniga ta'sir ko'rsatadi (Scannell, 1996).

Xulosa qilib aytganda, teledramaturgiya zamonaviy audiovizual jurnalistikaning nazariy va amaliy asoslaridan biri bo'lib, teleradio mahsulotlarining ta'sirchanligi va badiiy qimmatini ta'minlaydi. U ssenariy yaratish, syujet qurish va ekran yoki efir mahsulotini auditoriyaga yetkazish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy media makonda teledramaturgiya televideniye, kino va raqamli platformalar rivoji bilan yanada takomillashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Abduvohidov F. 2019. Dramaturgiya asoslari. – T. – B. 15.
- Abdullaev A. 2023. Antik dramaturgiya va uning jahon teatr san'atiga ta'siri. – T.: Zamonaviy filologiya tadqiqotlari jurnali. – B. 64.
- Boyd A. 2001. Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News. – London: Focal Press. – B. 73.
- Dedov A. 2013. Texnologii televizionnoy jurnalistiki. – Moskva: YuNITI-DANA. – B. 112.
- Muhamedov M. 2008. Rejissura asoslari. – T.: O'DSI bosmaxonasi. – B. 37.
- McQuail D. 2010. McQuail's Mass Communication Theory. – London: Sage Publications. – B. 89.
- Krikunova N. 2009. Televizionnaya jurnalistika. – Moskva: Aspekt Press. – B. 45.
- Stanislavskiy tizimi. <https://milliycha.uz/stanislavskiy-sistemasii>.
- Scannell P. 1996. Radio, Television and Modern Life. – Oxford: Blackwell Publishers. – B. 64.
- Tojiyaxmedova M. 2024. Ssenariynavislik va madaniy tadbirlarni tashkil etish. – Namangan: NamDU nashriyoti – B. 23.
- Zettl H. 2012. Television Production Handbook. – Belmont: Wadsworth Publishing. – B. 118.

- Zaxarov V. 2010. Janʼgi radio- i telejurnalistiki: metodicheskiye ukazaniya. – Tambov: Izd-vo TGTU. – B. 16.
- Quronov D. 2018. Dramatik asar kompozitsiyasi // FarDU ilmiy xabarlar, №2. – B.59-65.
- Rustamov Sh. 2024. Ssenariy va dramaturgiya: nazariy yondashuvlar// Ilm-fan va innovatsiyalar jurnali. – B. 37.

SAYLOVLARNI YORITISHDA MEDIA KONVERGENSIYA VA RAQAMLI JURNALISTIKA EVOLYUTSIYASI

Jamshid Namozov

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tadqiqotchisi,
j.namozov@gmail.com,
ORCID: 0009-0006-0273-0447

Annotatsiya: Mahalliy ommaviy axborot vositalari va yetakchi bloggerlar, muallif mintaqaviy nomutanosibliklarni, xolislikka qarshi kurashni va fuqarolarning siyosiy faolligini oshirishda interaktiv raqamli vositalarning ortib borayotgan rolini ochib beradi. 2019–2023 yillardagi O‘zbekiston prezidentlik saylovlari asosida ish ommaviy axborot vositalari amaliyotining yanada shaffoflik va interaktivlikka o‘tishini ko‘rsatadi. Kanalli integratsiya, multimedia kontenti, real vaqt rejimida hisobot berish va faktlarni tekshirish. Markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalarini qiyosiy o‘rganish orqali. Mahalliy ommaviy axborot vositalari va yetakchi bloggerlar, muallif mintaqaviy nomutanosibliklarni, xolislikka qarshi kurashni va fuqarolarning siyosiy faolligini oshirishda interaktiv raqamli vositalarning ortib borayotgan rolini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: media konvergentsiyasi, raqamli jurnalistika, saylovlarni yoritish, O‘zbekiston, ijtimoiy tarmoqlar, bloggerlar, an’anaviy ommaviy axborot vositalari, siyosiy aloqa, faktlarni tekshirish.

Abstract: The article analyzes media convergence and the evolution of digital journalism in election coverage, focusing on Uzbekistan. It examines the synergy between traditional media (television and print) and digital platforms (online portals, social networks, bloggers), highlighting key trends: multichannel integration, multimedia content, real-time reporting and fact-checking. Through comparative studies of central vs. local media and leading bloggers, the author reveals regional asymmetries, challenges to impartiality and the growing role of interactive digital tools in enhancing citizens’ political participation.

Keywords: media convergence, digital journalism, election coverage, Uzbekistan, social media, bloggers, traditional media, political communication, fact-checking.

Kirish

Jurnalistikaning saylov jarayonlaridagi roli nafaqat ma’lumotni yetkazish, balki fuqarolarning siyosiy qaror qabul qilish jarayonidagi ongli ishtirokini shakllantirishdir. AQSHlik taniqli media sohasidagi akademik Tom Rosenstielning ta’kidlashicha, “Jurnalistika fuqarolarni xabardor qilish orqali demokratiyaning muhim tayanchi bo‘lib xizmat qiladi, ayniqsa, saylov kabi siyosiy jarayonlarda” (Rosenstiel, 2013). Saylovlarni yoritish orqali jurnalistika nafaqat axborot tarqatadi, balki jamiyatning siyosiy ongi va faolligini oshirishga ham hissa qo‘shadi.

Jurnalistika va tahliliy yondashuvlar saylov jarayonida muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy jurnalistika axborotni faktlar asosida yetkazishdan tashqari, uni tahlil qilish va kengroq kontekstda tushuntirish vazifasini ham bajaradi. O‘zbekistonda saylov jarayonlarini yoritish dolzarbligi va tendensiyalari, xususan, so‘nggi yillarda sezilarli o‘zgarishlarga duch kelmoqda. Raqamli texnologiyalar rivoji natijasida mahalliy jurnalistikada yangi yondashuvlar shakllanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar saylovlarni yoritishda an’anaviy vositalarga muqobil sifatida kirib kelgan.

O‘zbekistonda saylovlarni yoritish jarayonida an’anaviy ommaviy axborot vositalari (matbuot va televideniye) hali ham ustuvor o‘rin tutadi. Ayniqsa, davlatga qarashli telekanallar

va markaziy gazetalar saylovlarning qonuniyligi, demokratik mezonlarga muvofiqligi va siyosiy tizimning barqarorligini yoritishda asosiy manba sifatida qaraladi. 2021-yilgi Prezident saylovi tajribasi shuni ko'rsatdiki, mahalliy telekanallar va gazetalar materiallarining aksariyati davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash va fuqarolarning saylovdagi faolligini rag'batlantirishga qaratilgan. Masalan, Nelson o'z tadqiqotida davlat OAVi orqali yoritiladigan siyosiy jarayonlarda "asosiy e'tibor hokimiyat tizimini legallashuviga qaratilgan bo'lishi"ni qayd etgan (Nelson, 2018).

Metodlar

Mazkur tadqiqotda qiyosiy va empirik tahlil metodlaridan foydalanildi. Viloyatlar va markaz kesimida yoritish sifati hamda mazmunidagi mintaqaviy assimetriyani (markaz va joylar o'rtasidagi axborot nomutanosibligi) aniqlash maqsadida respublika miqyosidagi markaziy gazeta ("Xalq so'zi") hamda tuman darajasidagi mahalliy nashr ("Qorovulbozor tongi") faoliyati o'rtasida solishtirma tahlil olib borildi. Shuningdek, raqamli media ta'sirini baholash uchun O'zbekistonda saylovlar haqida eng ko'p yozadigan yetakchi blogerlar ("Xushnubek.uz" va "Davletovuz" kanallari) axborot yoritish strategiyalari taqoslandi.

Natijalar

Toshkentdagi yirik tahririyatlar saylov jarayonining markaziy bosqichlarini keng yoritadi, biroq qishloq va tuman miqyosidagi voqealar ko'pincha soyada qoladi. Mazkur holatni empirik tarzda ko'rsatish uchun an'anaviy matbuot solishtirma tahlili amalga oshirildi:

1-jadval. Markaziy va mahalliy bosma nashrlar qiyosiy tahlili

Ko'rsatkichlar	"Xalq so'zi"	"Qorovulbozor tongi"
Nashr darajasi	Respublika	Tuman
Nashr soni (saylov davrida)	30 ta	4 ta
Asosiy yoritilish yo'nalishlari	Prezidentlikka nomzodlar, partiya dasturlari, xalqaro kuzatuvchilar, siyosiy tahlillar	Saylov uchastkalari tashkiloti, uchrashuvlar, mahalliy tashviqot ishlari
Axborot manbalari	Markaziy saylov komissiyasi, davlat idoralari, rasmiy press-relizlar	Tuman hokimiyati, mahalliy tashkilotlar
Auditoriya ko'lami	Respublika miqyosidagi keng auditoriya	Mahalliy aholi
Yondashuv xususiyati	Siyosiy-huquqiy, rasmiy, tahliliy	Mahalliy, axborotiy, emotsional
Kuchli jihatlar	Yirik qamrov, rasmiy manbalar, tahliliy yondashuv	Mahalliylik, soddalik, auditoriyaga yaqinlik
Zaif jihatlar	Mahalliy kontekst yetishmasligi, rasmiy ohang	Tahliliy chuqurlik va resurs cheklanganligi

An'anaviy OAV bilan bir qatorda, raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar saylov jarayonlarini kuzatishda muhim rol o'ynamoqda. Misol uchun, 2020-yilgi AQSh prezidentlik saylovida Facebook va X orqali qariyb 1,5 milliard xabar almashilgan (Pew Research Center, 2021). O'zbekiston tajribasida ham blogerlar raqamli platformalarda yangi va kuchli ta'sir kuchiga ega bo'lmoqda. Ammo axborot tarqatishning markazsizlashishi demokratik jarayonlarni yaxshilash bilan birga, manipulyatsiya xavfini ham oshirishi ta'kidlangan (Morozov, 2011).

2-jadval. Yetakchi blogerlar yondashuvining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkichlar	Xushnubek	Davletov
----------------	-----------	----------

Ko'rsatkichlar	Xushnodbek	Davletov
Postlar soni	51	27
Asosiy yoritilish mavzulari	Saylovda fuqarolar amalga oshirishi kerak bo'lgan amaliy choralar, muhim yangiliklar, mustaqil tahlil.	Rasmiy xabarlar, davlat organlari bergan ma'lumotlar.
Fikrlar xususiyati	Blogerning shaxsiy fikrlari, tavsiyalar va tanqidiy yondashuvlar aks ettirilgan.	Rasmiylikka asoslangan, shaxsiy fikrlar deyarli mavjud emas.
Yondashuv uslubi	Erkin, sodda va xalqchil. Tinglovchilarga yaqinlik va amaliy yordam berishga qaratilgan.	Rasmiy va ehtiyotkor. Fikr bildirishdan ko'ra faktlarni yetkazishga ustuvorlik beradi.
Auditoriya qamrovi	Yosh va o'rta yoshdagi siyosiy jarayonlarga faol qiziqadigan auditoriya.	Rasmiy axborot izlovchi va aniq faktlarga asoslangan axborotga ehtiyoji bor auditoriya.
Kuchli tomonlari	Xolislik va erkin yondashuv, muhim masalalarga diqqat qaratish.	Axborotning rasmiyligi va ishonchliligi.
Zaif tomonlari	Ayrim postlarda rasmiy ma'lumotga yetarlicha asoslanmaslik ehtimoli.	O'quvchilarga hissiy va chuqur tahlil etilgan axborotni yetkazmaslik.

O'zbekistonda an'anaviy OAV uzoq yillar davomida siyosiy tizimning barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan (McQuail, 2010). Ayrim yillarda, televideniye dehqonchilik mavsumlari yoki ijtimoiy-maishiy mavzularni saylov mavzusidan ustun qo'ygan bo'lsa-da (Kovach & Rosenstiel, 2014), 2019, 2021 va 2023-yillardagi saylovlarda milliy telekanallarda jonli teledebatlar tashkil etilishi siyosiy ochiqlikning yangi bosqichini ifoda etdi. Mahalliy gazetalar uchun o'z raqamli versiyalarini ishga tushirishi demokratik yangilanish belgisi sifatida e'tirof etiladi (Enli & Skogerbo, 2013).

Muhokama va xulosa

Saylov yoritilishida jurnalistlarning mahorati va malakasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jurnalistlarning shaxsiy yondashuvi xolislik va professional axloqiy me'yorlarga rioya qilishi muhimdir. Jurnalistikaning asosiy vazifasi haqiqatni yetkazish ekanligini ta'kidlagan holda, jurnalistlar uchun xolislik birlamchi o'rinda turishi kerak (Kovach & Rosenstiel, 2014).

Raqamli texnologiyalar auditoriya bilan muloqotni yo'lga qo'yib, fuqarolarning siyosiy faolligini rag'batlantirmoqda. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, "raqamli kommunikatsiya platformalari fuqarolarning siyosiy jarayonlarda ishtirokini ko'paytiruvchi asosiy vositadir" (Castells, 2010). Gazeta.uz, Kun.uz, Daryo.uz va Xabar.uz kabi yangilik portallari infografika, jonli efir, videointervyu va foydalanuvchi fikrlarini integratsiyalash orqali an'anaviy jurnalistikani interaktiv mediaga aylantirdi.

Yangi kommunikativ tendensiyalarni quyidagicha guruhlash mumkin:

1. **Integratsiya va konvergensiya:** telekanallar va gazetalar ko'pkanalli (multichannel) modelga o'tmoqda.
2. **Multimediya kontenti:** matnli materiallar video, audio va infografika bilan boyitilmoqda.
3. **Real vaqt rejimi:** jonli efir, tezkor yangiliklar orqali jarayonning shaffofligi ta'minlanmoqda.
4. **Faktlarni tekshirish (fact-checking):** noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishini cheklash amaliyoti joriy etilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda an'anaviy OAV ham, raqamli platformalar ham saylovchilarni siyosiy muloqot ishtirokchisiga aylantirish jarayonini jadallashtirmoqda. Media

konvergentsiyasi va interaktiv vositalar orqali saylovlarni yoritish tizimi o'zining yangi, shaffof evolyutsion bosqichiga qadam qo'ydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Enli, G. S., & Skogerbø, E. (2013). Personalized Campaigns in Party-Centred Politics: Twitter and Facebook as Arenas for Political Communication. *Information, Communication & Society*, 16.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism*. New York: Crown Publishers.
- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. PublicAffairs.
- Nelson, M. (2018). *Media, Power and Legitimacy in Authoritarian States*. London: Routledge.
- Pew Research Center. (2021). *Social Media and the 2020 Election: Divided We Scroll*.
- Rosenstiel, T. (2013). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Three Rivers Press.

SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA AUDIOVIZUAL JURNALISTIKA: IMKONIYATLAR, XAVFLAR VA STANDARTLARNI QAYTA KO'RIB CHIQISH ZARURATI

Axmedov Axror Abrorovich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining audiovizual jurnalistika rivojiga ta'siri, u yaratib berayotgan yangi imkoniyatlar va yuzaga kelayotgan xavf-xatarlar tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli media muhitida jurnalistik faoliyatni tartibga soluvchi professional va etik standartlarni qayta ko'rib chiqish zarurati asoslab beriladi. Sun'iy intellekt vositalari yordamida kontent ishlab chiqarish, montaj, tahrirlash va tarqatish jarayonlarining transformatsiyasi ilmiy yondashuv asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, audiovizual jurnalistika, raqamli media, deepfake, avtomatlashtirish, media etikasi, algoritmlar, kontent ishlab chiqarish, jurnalistika standartlari.

Abstract: This article analyzes the impact of artificial intelligence technologies on the development of audiovisual journalism, the new opportunities it creates, and the emerging risks. The need to revise professional and ethical standards regulating journalistic activity in the digital media environment is also substantiated. The transformation of content production, editing, editing, and distribution using artificial intelligence tools is illuminated based on a scientific approach.

Keywords: artificial intelligence, audiovisual journalism, digital media, deepfake, automation, media ethics, algorithms, content production, journalism standards.

XXI asrda axborot oqimining jadalligi va ko'lami bashariyat tarixida muqaddam kuzatilmagan cho'qqiga chiqdi. Har soniya mobaynida millionlab yangiliklar, qaydlar, vizual va audio materiallar global tarmoqlar bo'ylab shiddat bilan tarqalmoqda. Mazkur jarayonda inson tafakkuri bunday ulkan ma'lumotlar hajmini tartibga solish va boshqarishda muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Oqibatda, insoniyat o'ziga yangi ko'makchi – sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini kashf etdi. Bu texnologiya yordamida axborotni qayta ishlash, tahliliy filtrlash hamda uzatish tizimlari tubdan isloh qilindi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi jurnalistika sohasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, audiovizual jurnalistika sun'iy intellekt yordamida tubdan transformatsiyalanib, yangi ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish modellarini shakllantirmoqda. Avtomatlashtirilgan montaj, ovoz sintezi, tasvirni generatsiya qilish kabi imkoniyatlar jurnalistlar ishini yengillashtirayotgan bo'lsa-da, bu jarayon yangi etik va professional muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalari audiovizual jurnalistikada quyidagi yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda:

1. Kontent ishlab chiqarishni avtomatlashtirish:

AI asosidagi dasturlar video montaj, subtitrlar qo'shish, tasvirni tahrirlash jarayonlarini tezlashtiradi. Bu esa vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi.

2. Personalizatsiya va auditoriya tahlili:

Algoritmlar auditoriya xulq-atvorini o'rganib, individual qiziqishlarga mos kontentni tavsiya etadi. Natijada media tashkilotlari auditoriya bilan samaraliroq ishlash imkoniga ega bo'ladi.

3. Sun'iy ovoz va virtual boshlovchilar:

AI yordamida yaratilgan ovozlar va virtual boshlovchilar orqali yangiliklarni yetkazish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa 24/7 formatda kontent ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

4. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish:

Murakkab statistik ma'lumotlarni grafik va animatsiyalar orqali tushunarli shaklda yetkazish osonlashadi.

Audiojurnalistika (radio) jabhasida SI texnologiyalari yordamida tovushga ishlov berish, montaj va axborot tayyorlash kabi ko'plab amallar avtomatlashtirilgan tizimga o'tmoqda. Radio sohasida SIning eng yaqqol namoyon bo'lishi — bu nutq sintezi va ovozni identifikatsiya qilish (tanish) imkoniyatlaridir. (B.Alimov, 2025)

Tovushlarning rang-barangligi, ularni cheksiz takomillashtirish, hatto virtual (sun'iy) ovoz orqali eshittirishlarni olib borish — zamonaviy radioning o'ziga xos qiyofasini belgilamoqda. Mavjud nutqni istalgan mashhur shaxsning ovoz tembriga (jarangdorligi va jozibasiga) moslash imkoniyati mavjud. Shuningdek, nutq sur'ati va dinamikasini (baland-pastligini) ham erkin boshqarish mumkin. Ushbu yo'nalishda ham mahalliy, ham xalqaro amaliyotda talaygina real misollar mavjud. Bundan tashqari, radioning barcha badiiy-tasviriy vositalarini (masalan, musiqiy bezak, fon effektlari va montaj jarayoni) SI berilgan uslubga binoan mukammal shakllantirib beradi. Yangiliklar matnini shakllantirish va tahririy tuzatish funksiyalari esa allaqachon soha mutaxassislariga ma'lum.

Sun'iy intellektning keng qo'llanilishi bir qator jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda:

Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan soxta video va audio materiallar (deepfake) jamiyatda noto'g'ri axborot tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin. (D.Boyd, K.Crawford)

AI yordamida yaratilgan kontentning haqiqiylikni aniqlash qiyinlashmoqda, bu esa jurnalistik ishonchlikka putur yetkazadi.

Avtomatlashtirish jarayonida inson omilining kamayishi jurnalistik etik me'yorlarning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellekt ayrim jurnalistik kasblarni qisqartirish xavfini tug'diradi, ayniqsa texnik yo'nalishlarda.

Sun'iy intellekt davrida audiovizual jurnalistika quyidagi yo'nalishlarda standartlarni yangilashni talab etadi: (F.Marconi, 2020)

Shaffoflik – AI yordamida yaratilgan kontent ochiq belgilanishi kerak;

Mas'uliyat – jurnalist va media tashkilotlar axborotning to'g'riligiga javobgar bo'lishi zarur;

Faktcheking – avtomatlashtirilgan kontent ham qat'iy tekshiruvdan o'tkazilishi kerak;

Etik me'yorlar – inson huquqlari, shaxsiy hayot daxlsizligi va axloqiy tamoyillar saqlanishi lozim. Shuningdek, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha yagona standartlar ishlab chiqish global media makonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt (SI) ko'magida shakllantirilgan materiallar aksariyat hollarda internet makonidagi mavjud kontentdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish (ko'chirish) natijasida yuzaga keladi. Bu holat, ba'zan, jurnalistlar tomonidan hech qanday tahrir va tekshiruvlarsiz tayyor matnini o'zlashtirib, o'z ijodiy mahsuli sifatida taqdim etishlariga sabab bo'lmoqda. Oqibatda, intellektual mulk va mualliflik huquqlari jiddiy ravishda poymol etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonuniga binoan, har qanday asarning bevosita yoki bilvosita, to‘liq yoxud qisman nusxalanishi muallifning ruxsatisiz amalga oshirilishi qat’iyan man etiladi. SI vositalari yordamida yaratilgan kontentda, ayniqsa, ochiq manbalarga tayangan matnlarda mualliflik identifikatsiyasi (aniqligi) yo‘qolib boradi.

Masalan, 2023-yilda AQShning mashhur New York Times nashriyoti OpenAI kompaniyasiga nisbatan sud da’vosi bilan chiqdi. Bunga kompaniyaning nashr maqolalaridan ruxsatsiz foydalanib, sun’iy intellekt modellarini o‘qitganligi asosiy sabab bo‘ldi.

So‘nggi davrda jahon media makonida sun’iy intellekt (SI) imkoniyatlaridan foydalanish ko‘lami shiddat bilan kengayib bormoqda. SI ko‘magida axborotni avtomatlashtirilgan tarzda shakllantirish (news automation), kontentni tahliliy filtrlash, turli soha bilimdonlarining mulohazalarini umumlashtirish, hatto vizual materiallarni generatsiya qilish kabi keng qamrovli imkoniyatlar yuzaga keldi. Dunyoning yetakchi axborot agentliklari — Associated Press, Reuters, BBC kabi yirik media korporatsiyalari xabarlarini tayyorlash va tarqatish jarayonlarida SI tizimlarini samarali tatbiq etmoqda.

Jurnalistikaning istiqboli inson ongi va texnologik taraqqiyotning uyg‘unligiga bog‘liq. Sun’iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, etik nazoratni qat’iy ta’minlash va ijodiy mas’uliyatni saqlab qolish orqali media sohasi o‘zining ijtimoiy vazifasini yanada teranroq ado etish imkoniga ega bo‘ladi. Shu bois, kelajak jurnalistikasi oddiy “axborot ishlab chiqarish” bosqichidan sifat jihatidan yuqori bo‘lgan “intellektual kommunikatsiya” davriga o‘tmoqda. (Broadcasting, 2023)

Xulosa qilib aytganda, SI jurnalistikaning shunchaki texnik vositasi emas, balki uning intellektual hamkori, zamonaviy media tizimining yangi “neyron markazi” (yuragi) sifatida e’tirof etilishi lozim. Faqat inson tafakkuri va axloqiy mezonlar bilan sintezlashgan holdagina u jamiyat uchun manfaatli, ishonchli va bunyodkor kuchga aylanishi mumkin.

Sun’iy intellekt audiovizual jurnalistikani yangi bosqichga olib chiqayotgan innovatsion vosita hisoblanadi. U kontent ishlab chiqarishni tezlashtiradi, auditoriya bilan aloqani mustahkamlaydi va yangi formatlarni yaratishga imkon beradi. Biroq, bu jarayon bilan birga dezinformatsiya, ishonchlilik va etik muammolar ham kuchaymoqda.

Shu sababli, sun’iy intellektdan foydalanishda muvozanatni saqlash, professional standartlarni yangilash va jurnalistik mas’uliyatni kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Faqat shu yo‘l bilan audiovizual jurnalistika zamonaviy raqamli muhitda o‘z ishonchligini saqlab qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Alimov B. Sun’iy intellekt: axborot xavfsizligiga tahdidmi yoki taraqqiyot kaliti? Yangi O‘zbekiston № 111 (1437), 2025-yil 3-iyun. <https://yuz.uz/uz/newspaper?page=8>
- Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Information, Communication & Society, 15(5), 662–679. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.678878>
- European Broadcasting Union. (2023). AI and Public Service Media. <https://www.ebu.ch/publications>
- Marconi, F. (2020). Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism. Columbia University Press. <https://cup.columbia.edu/book/newsmakers/9780231185831>

IJTIMOIIY TARMOQLAR VA PLATFORMALARDA REALITI-SHOW

Nazarova Xurshidabonu Olimovna

“Sarbon matbaa uyi” MChJ bosh muharriri,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tadqiqotchisi
khurshidabonu.nazarova@mail.ru
ORCID - 0009-0006-9862-0583

Annotatsiya. Maqolada an'anaviy televideniyeining realiti-shou janri raqamli muhitga o'tgach, media format sifatida qanday rivojlanayotgani xususida gap boradi. Ijtimoiy tarmoqlar va striming platformalarida shakllangan interaktiv, algoritmik va auditoriya ishtirokidagi kontentning professional telemahsulotlar bilan o'xshash hamda farqli jihatlari ilmiy nuqtai nazardan o'rganilgan. Ularning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ta'siri tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: realiti-shou, media makon, striming platformalar, kommunikasiya, ommaviy madaniyat.

Abstract: The article examines how the reality show genre of traditional television has evolved as a media format after moving into the digital environment. From a scientific perspective, it analyzes the similarities and differences between professional television products and the content formed on social networks and streaming platforms, which is characterized by interactivity, algorithmic distribution, and active audience participation. The study also evaluates their social, cultural, and economic impact.

Keywords: reality show, media space, streaming platforms, communication, mass culture.

Kirish

Televideniyeining ko'ngilochar janri - realiti-shou YouTube, Instagram, TikTok kabi platformalar chiqqach, media kontent sifatida yangi bosqichga ko'tarildi. Ijtimoiy tarmoqlarni istagan vaqtda ko'rish va kuzatish imkoniyati mavjudligi asosan bir tomonlama kommunikasiyaga asoslangan markazlashgan televideniye o'rnini egallashda bir muncha qo'l keldi.

Natija va mulohazalar

Rossiyalik olim Vartanovning (Vartanova, 2024) fikricha, o'zgarishlar jurnalistik faoliyatning asosiy mahsuloti – matnga, uni yaratuvchi jurnalistning kasbiy vositalariga hamda auditoriya xulq-atvoriga ham ta'sir ko'rsatdi. An'anaviy jurnalistika raqamli muhitda faol rivojlanmoqda, o'zining kasbiy vositalari, standartlari va etik me'yorlarini mazkur muhitga moslashtirmoqda. Foydalanuvchilar axborot bilan bog'liq o'z kun tartibini mustaqil shakllantirmoqda. Natijada blogerlik, influenserlik, podkast va videokasting kabi faoliyat shakllari orqali namoyon bo'luvchi *fuqarolik* jurnalistikasi yuzaga kelmoqda. Ushbu shakllar hanuzgacha kasbiy jihatdan institutsionallashtirilmagan va muayyan darajada noprofessional xususiyatga ega.

Televideniyeida realiti-shoular muayyan ssenariy, rejissura va prodyuserlik nazorati ostida amalga oshiriladi. Ularda efir vaqti, auditoriya reytingi va reklama siyosati asosiy omil hisoblanadi. Raqamli platformalarning paydo bo'lishi esa nafaqat vaqt, balki makon cheklovlarini ham bekor qildi. Globallashtirish jarayoni va sun'iy idrok texnologiyasining rivojlanishi til bilan bog'liq g'ovlarni olib tashladi. Inson dunyoning qaysi chekkasida yashashi va qaysi tilda suhbatlashishidan qat'iy nazar o'ziga qiziq bo'lgan video mahsulotni kuzatish imkoniyati ko'paydi. Bu foydalanuvchining qiziqishlarini monitoring qiluvchi platformalar tomonidan tahlil qilinib, algoritmik qarorlar asosida unga mos kontent taqdim etilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Masalan, bugungi kunda sayohatsevarlar go'zal tabiat manzaralarini ko'rish yoki dam olish maskanlari haqida bilish uchun o'z tilida tayyorlangan mahalliy kontentgagina qaram bo'lib qolmagan. Misol tariqasida, oshpazlik sohasini olaylik. Inson tabiatida mazali, o'ziga xos, noodatiy taomlarni iste'mol qilishga intilish bor. Bu yo'nalishda ham real kontent, real jarayonni kuzatishga vaqt, til, makon to'sqinlik qilolmaydi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar va platformalarga kontent tayyorlash uchun televideniye resurslari, ko'p ishchi kuchi, katta studiya talab etilmaydi. Smartfon va internetning o'zi etarli. Qolgan jarayon tabiiy sharoitlarda kechadi. Bu o'zgarish janrni jonlantirishi bilan bir qatorda demokratiklashtirdi. Qisqa videolar, jonli efirlar, storislar va blog formatlari realiti elementlarini doimiy kontentga aylantirdi. Endilikda ishtirokchilar professional aktyorlar emas, balki blogerlar, influenserlar va oddiy foydalanuvchilar hisoblanadi. Lekin, platformalarda realiti-kontent faqat sayohat va oshpazlik yo'nalishi bilan chegaralanib qolmagan. An'anaviy ssenariysiz shakllantirilayotgan "mikro-realiti"lar konflikt va hissiyotlarni kuchaytiradigan, provokasion syujetlarga moyil. Format auditoriya e'tiborini qisqa vaqt ichida jalb qilishga qaratilgani bois sun'iylik va montaj

asosida shov-shuv ko'tarishga qaratilgan. Ideallashtirilgan hayot tarzi auditoriya, ayniqsa, faol kuzatuvchilar bo'lmish yoshlar ongida noto'g'ri tasavvurlar shakllanishiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari, kichik professional guruhlar ishtirokida tasvirga olinadigan, televideniye orqali emas, faqat ijtimoiy tarmoq va platformalarga qo'yiladigan video-mahsulotlar turi ham ko'payib bormoqda. Boisi internet tarmog'idan foydalangan holda media faoliyatini yuritish an'anaviy OAV, jumladan televideniye uchun material tayyorlashga nisbatan ancha xamyonbopdir. Yangi g'oyani video material shakliga keltirib, tomoshabinga havola etish uchun butun bir boshli telekanal tashkil etish va uni mahsulot bilan to'ldirish haqida bosh qotirish shart emas. Yoki mavjud telekanallar bilan shartnoma tuzish, ular bilan hamkorlik qilish va daromadni bo'lishishga hojat yo'q.

Misol uchun amerikalik Jeyms Stiven Donaldson tomonidan 14 yoshida, ya'ni 2012-yil fevral oyida YouTube da yaratilgan MrBeast kanalining bugungi kunda 470 million obunachisi bor. Kanaldagi turli chelenj va yumoristik mazmundagi video-kontentlar obunachilar tomonidan 113 milliard 991 million 500 ming marotabadan ziyod tomosha qilingan. "MrBeast" platformasiga "Big Brother", "Survive" realiti-shoulari yo'nalishiga o'xshash realiti format faol suratda, yanada jonlantirilgan, mo'may daromad taklif qilish orqali jozibador ravishda qo'yib boriladi. 2026-yil 7-mart kuni platformaga joylashtirilgan "Survive 30 days Stranded with your Ex win.\$250000" (Sobiq juftingiz bilan yovvoyi tabiatda 30 kun tirik qoling — 250 000 dollar yutib oling) 30 daqiqalik shou 4 kun ichida qariyb 65 million marotaba tomosha qilingan. Izohlar soni esa 106 mingga yaqin (MrBeast, 2026). Kanalga joylangan boshqa dastur - "Squid Game in Real Life for \$456,000!" (Kalmar o'yini Real hayotda 456 ming dollar evaziga) realiti dasturi 912 million 128 mingdan ziyodroq foydalanuvchining e'tiborini tortgan (MrBeast, 2021). 644 ming 788 tomoshabin dastur yuzasidan o'z fikrini yozib qoldirgan.

MrBeast kanalining yutuqlaridan biri videolar YouTubedagi ko'p tilli audioyo'lakcha funksiyasidan foydalanib, bir vaqtning o'zida 15 tilga tarjima qilingan holda auditoriyaga taqdim qilinadi. Video-kontent jahon bo'ylab bir zumda tarqaladi va ijodkorlarga mo'maygina daromad keltiradi. Salbiy tomoni shundaki, kontent hech kim tomonidan nazorat qilinmaydi. Bu esa axloqiy chegaralarning susayishi, qadriyatlar to'qnashuviga olib kelishi mumkin. Televideniya efirga uzatilgan dastur mahalliy aholining milliy urf-odatlarini, an'alariga mos kelmasa jamoatchilik tomonidan tanqid qilinishi va uning e'firdan olinishiga sababchi bo'la oladi. Ammo Internetdagi videomahsulotga nisbatan buni qo'llab bo'lmaydi.

O'zbekistonda ham realiti-shoular televideniye va YouTube platformalari orqali faol tarqalmoqda. Televideniya oilaviy va ijtimoiy mavzular ustuvorligi jamoatchilik nazorati yordamida saqlanib turibdi. Biroq raqamli muhit cheklovlardan ancha holi. Media bozorda shakllanayotgan mustaqil prodakshnlr YouTube va Instagram orqali yangi formatlarni sinab ko'rmoqda. Bugungi kunda aktyor Adiz Rajabov, Erkin Bozorovning Instagramdagi rasmiy sahifalari orqali qiziqarli va foydali kontentlar havola etilmoqda. Biroq, mojaro uyushtirish, sun'iy shov-shuv ko'tarish, o'zbek mentaliteti, odob-ahloq me'yorlariga mos kelmaydigan video mahsulotlar salmog'i ham oshib bormoqda. Xususan, 970 ming obunachiga ega "Lazizashokuz" kanaliga qo'yilayotgan realiti-kontent asosan global trendlar asosida tayyorlanadi. Shoular mazmuni auditoriya fikriga qarab o'zgaradi, ba'zi hollarda "xayp" orqali atayin keskinlik yuzaga keltiriladi. Jumladan kanalga qo'yilgan – "Nilufar Hamidova nimaga yechindi?" sarlavhali video kontent ([@lazizashokuzofficial](#) 2025) 3 million 673 ming marotaba ko'rilgan bo'lsa, "Nodirabegim Kenjayeva yarim-yalang'och to'ylarda likkilashi" nomli ([@lazizashokuzofficial](#) 2021) videomahsulot 6,1 million kuzatuvchi e'tiborini jalb qilgan. Dasturda qo'llaniladigan til va uslub yuqoridagi sarlavhalar singari adabiy til me'yorlariga mos kelmaydigan norasmiy so'z va iboralar majmuasi – slenglardan iborat.

Xulosa

Ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy hayotni ochiq-oydin namoyish etish, odob-axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan videomahsulotlarning ko'payishi, jamiyatda axloqiy va psixologik muammolarni yuzaga keltiradi. Raqamli muhitda auditoriya faqat kuzatuvchi emas,

balki ishtirokchiga aylangani inobatga olinsa, mazkur yoʻnalishda kontent sifatini saqlash va nazorat qilish millat kelajagi uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Vartanova Y. 2024. Sifrovoy perexod: ot texnologicheskix k suщnostnim transformatsiyam media? MEDIAalmanax № 2

MrBeast (2026, March 7) Survive 30 days Stranded with your Ex win.\$250000 [Video]. <https://youtu.be/AoN1K4c7VKE> (koʻrildi 11.03.2026)

MrBeast. (2021, November 24). *Squid Game In Real Life For \$456,000* [Video]. <https://youtu.be/0e3GPea1Tyg> (koʻrildi 02.03.2026)

[@lazizashokuzofficial](https://www.instagram.com/lazizashokuzofficial) (2025, July 20) Shok Nilufar Hamidovani... ? [Video]. <https://youtu.be/kY2-1BdVB3U> (koʻrildi 15.02.2026)

[@lazizashokuzofficial](https://www.instagram.com/lazizashokuzofficial) (2024. January 4) “Nodirabegim Kenjayeva yarim-yalangʻoch toʻylarda likkilashi [Video]. <https://youtu.be/zOUqPzucFzM> (koʻrildi 16.02.2026)

MEDIA KUZATUV DASTURLARINING ZAMONAVIY KOMMUNIKATSION MAKONDAGI OʻRNI

Durdona Nikadambayeva

Oʻzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

nikadambayeva@mail.ru

ORCID: 0000-0002-8542-3656

Annotatsiya: Mazkur maqolada media kuzatuv dasturlarining zamonaviy texnologiyalar landshaftidagi oʻrni va evolyutsion rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida global axborot makonida yuzaga kelgan tezkor, koʻp hajmli va murakkab tarmoqli kommunikatsion muhit media monitoring tizimlarini oddiy axborot yigʻish vositasidan strategik boshqaruv instrumentiga aylantirdi. Tadqiqotda monitoringning analog klipping modelidan boshlab sunʻiy intellekt, Big Data, mashinaviy oʻrganish va real vaqtli analitika asosidagi media-intellekt darajasigacha boʻlgan texnologik evolyutsiyasi yoritiladi.

Kalit soʻzlar: media monitoring, media-intellekt, raqamli transformatsiya, sunʻiy intellekt, Big Data, real vaqtli analitika, reputatsion xavf, prognozlash modellari, vizual analitika, KPI, data-driven boshqaruv, CRM integratsiyasi, SMM analytics, kommunikatsion strategiya, texnologiyalar landshafti.

Abstract: This article analyzes the role and evolutionary stages of media monitoring systems within the contemporary technological landscape. As a result of digital transformation processes, the rapid, large-scale, and complex networked communication environment emerging in the global information space has transformed media monitoring systems from simple information collection tools into strategic management instruments. The study outlines the technological evolution of monitoring systems from the analog clipping model to the level of media intelligence based on artificial intelligence, Big Data, machine learning, and real-time analytics.

Keywords: media monitoring, media intelligence, digital transformation, artificial intelligence, Big Data, real-time analytics, reputational risk, predictive models, visual analytics, KPI, data-driven management, CRM integration, SMM analytics, communication strategy, technological landscape.

Kirish

Raqamli transformatsiya jarayonlari global axborot makonini tubdan oʻzgartirib, kommunikatsiya jarayonlarini yuqori tezlik, katta hajm va murakkab tarmoqli tuzilma bilan tavsiflanadigan yangi bosqichga olib chiqdi. Zamonaviy texnologiyalar landshafti sunʻiy intellekt, Big Data, bulutli hisoblash, avtomatlashtirilgan analitika tizimlari va real vaqtli maʼlumotlar oqimiga asoslangan platformalar bilan shakllanmoqda. Ushbu muhitda media kuzatuv dasturlari (media monitoring systems) oddiy axborot yigʻish vositasi emas, balki raqamli kommunikatsiya infratuzilmasining muhim strategik komponentiga aylangan.

Dastlabki bosqichlarda media monitoring jarayoni an'anaviy klipping (Few, 2013) usullariga asoslangan edi. Ya'ni gazeta va jurnallardan materiallarni kesib yig'ish, ularni qo'lda tahlil qilish va statistik ko'rsatkichlarni shakllantirish orqali tashkilot faoliyati ommaviy axborot vositalarida qanday yoritilayotganini aniqlashga urinish kuzatilgan. Bu bosqich monitoringning analog modeli sifatida tavsiflanadi. Biroq internet texnologiyalarining kengayishi, ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishi va onlayn OAVning ko'payishi monitoring jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi.

Web 2.0 davridan boshlab foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent hajmining keskin ortishi natijasida monitoring tizimlari avtomatlashtirilgan algoritmlarga tayanishga majbur bo'ldi. Bu jarayonda kalit so'zlar asosida qidiruv, kontentni avtomatik indeksatsiya qilish, sentiment tahlili kabi texnologiyalar keng joriy qilindi. Keyingi bosqichda esa sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish algoritmlari media monitoringni oddiy kuzatuvdan media-intellekt (media intelligence) darajasiga olib chiqdi.

Natija va muhokama

Bugungi texnologiyalar landshaftida media kuzatuv dasturlari bir nechta yo'nalishda faoliyat yuritadi. **Birinchidan**, media kuzatuv dasturlari katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqtga yaqin rejimda (near real-time) yig'ish imkonini beradi. Bunda tizimlar bir vaqtning o'zida turli manbalardan — onlayn OAV saytlaridan, blog va forumlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, video platformalardan, rasmiy veb-saytlardan hamda press-reviz agregatorlaridan — kelayotgan kontent oqimini uzluksiz tarzda kuzatadi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayoni odatda bir necha texnologik mexanizmlar uyg'unligi orqali amalga oshadi: ochiq va ruxsat etilgan dasturiy interfeyslar (API) (Bruns, 2014) orqali ma'lumotlarni avtomatik olish, veb-sahifalarni indeksatsiya qiluvchi crawler/scrapper (Olston, 2010) mexanizmlari yordamida yangilangan materiallarni aniqlash, RSS va boshqa feed formatlari orqali tezkor xabarlarini qabul qilish, shuningdek, kalit so'zlar, heshteglar, geoteglar va mavzuli filtrlarga asoslangan "signal"larni ajratib olish.

Real vaqt rejimining amaliy mazmuni shundan iboratki, monitoring tizimi kontent paydo bo'lishi bilan uni "kechiktirmasdan" qayd etishga intiladi: yangi post, maqola yoki izoh chop etilgach, u qisqa vaqt ichida tizim bazasiga tushadi, deduplikatsiya, tilni aniqlash, metadata (muallif, vaqt, platforma, havola, auditoriya indikatorini)ni biriktirish kabi dastlabki qayta ishlash bosqichlaridan o'tadi. Shu orqali tashkilot yoki mavzu atrofidagi axborot dinamikasi "historik arxiv" ko'rinishidagina emas, balki doimiy yangilanib boradigan oqim sifatida shakllanadi. Katta hajmli ma'lumotni boshqarish (Kitchin, 2014) esa monitoring tizimlarida oqimni segmentatsiya qilish (manba, hudud, mavzu, til, auditoriya turi bo'yicha), prioritetlash (xavf darajasi va ta'sir ko'lamini bo'yicha), hamda shovqinni kamaytirish (irrelevant kontentni filtrlash) kabi funksiyalar orqali ta'minlanadi.

Natijada media kuzatuv dasturlari axborot xizmatlariga nafaqat "nima chiqdi?" degan savolga javob beradi, balki axborot oqimining tezligi, tarqalish trayektoriyasi va kritik nuqtalarini ham operativ ko'rsatib bera oladigan texnologik infratuzilma sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa reputatsion xavflarni erta payqash, mavzuli kun tartibini (agenda) vaqtida anglash va tezkor kommunikatsion choralarni rejalashtirish uchun zarur bo'lgan empirik asosni yaratadi.

Ikkinchidan, media kuzatuv dasturlari yig'ilgan ma'lumotlarni strukturallashtiradi va ularni analitik hamda vizual ko'rinishda taqdim etadi. Axborot oqimi xom (raw data) shaklida strategik qarorlar qabul qilish uchun yetarli emas. Shu sababli monitoring tizimlari dastlab ma'lumotlarni tasniflash, guruhlash va kategoriyalash jarayonini amalga oshiradi. Bu bosqichda kontent manbaga (OAV, ijtimoiy tarmoq, blog), mavzuga (iqtisod, siyosat, ta'lim va boshqalar), ohangga (pozitiv, negativ, neytral), auditoriya segmentiga, hududiy ko'rsatkichlarga va vaqt dinamikasiga ko'ra ajratiladi. Shuningdek, takroriy materiallar filtrlanadi, spam va irrelevant kontent chiqarib tashlanadi, asosiy kalit mavzular klasterlash algoritmlari yordamida aniqlanadi.

Strukturallashtirish jarayoni ko‘pincha tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari (Jurafsky, 2023), semantik tahlil, entity recognition, sentiment analysis (Liu, 2012) va trend aniqlash modullari asosida amalga oshiriladi. Natijada tarqoq va murakkab axborot oqimi mantiqiy tizimga solingan, o‘lchanadigan va taqqoslanadigan ko‘rsatkichlar majmuasiga aylantiriladi (Aggarwal, 2012). Bu esa monitoringni oddiy kuzatuv vositasidan analitik boshqaruv instrumentiga aylantiradi.

Vizualizatsiya bosqichida esa ma‘lumotlar grafiklar, diagrammalar, heat-maplar, vaqt chiziqlari (timeline), dinamik dashboardlar va interaktiv hisobotlar shaklida taqdim etiladi (Few, 2013). Vizual taqdimot nafaqat axborotni tez anglash imkonini beradi, balki kommunikatsiya samaradorligini operativ baholash uchun qulay interfeys yaratadi. Masalan, vaqt kesimidagi negativ kontent o‘shishi, ma‘lum bir mavzuning keskin trendga aylanishi yoki “ovoz ulushi” (share of voice)dagi o‘zgarishlar grafik ko‘rinishda darhol seziladi. Shu tariqa murakkab statistik ma‘lumotlar boshqaruv qarorlari uchun intuitiv va tushunarli formatga o‘tkaziladi.

Ayniqsa axborot xizmatlari faoliyatida vizual analitika strategik ahamiyat kasb etadi, chunki u rahbariyat uchun qisqa vaqt ichida umumiy kommunikatsion holatni baholash, muammoli nuqtalarni aniqlash va KPI ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlarni monitoring qilish imkonini beradi. Demak, media kuzatuv dasturlari nafaqat ma‘lumot yig‘uvchi tizim, balki ma‘lumotni boshqaruv qiymatiga ega analitik resursga aylantiruvchi texnologik platforma sifatida namoyon bo‘ladi.

Uchinchidan, media kuzatuv dasturlari tahliliy modellar orqali reputatsion xavflarni prognoz qilish imkoniyatini yaratadi (Coombs, 2015). Zamonaviy monitoring tizimlari faqat mavjud axborotni qayd etish bilan cheklanmaydi, balki vaqt dinamikasi va kontent tuzilmasini tahlil qilish orqali ehtimoliy xavf zonalarini oldindan aniqlashga xizmat qiladi. Bunda tarixiy ma‘lumotlar bazasi, kontent ohangining o‘zgarish tendensiyasi, mavzular intensivligi, auditoriya reaksiyasi tezligi va ta‘sir ko‘lami kabi ko‘rsatkichlar matematik va algoritmik modellar asosida qayta ishlanadi.

Prognozlash jarayonida mashinaviy o‘rganish (machine learning) algoritmlari (Bishop, 2006), trend ekstrapolyatsiyasi (Box, 2015), anomal o‘zgarishlarni aniqlash (anomaly detection) (Chandola, 2009), korrelyatsion tahlil hamda ehtimollik modellaridan foydalaniladi. Masalan, ma‘lum bir mavzu bo‘yicha negativ ohangli xabarlar ulushining qisqa vaqt ichida keskin oshishi, yuqori auditoriyaga ega manbalar tomonidan takrorlanishi yoki ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalishi reputatsion riskning ortib borayotganini ko‘rsatishi mumkin. Monitoring tizimi bu kabi signallarni erta bosqichda aniqlab, ogohlantiruvchi indikatorlar shaklida taqdim etadi.

Reputatsion prognozlashning yana bir muhim jihati — axborotning tarqalish trayektoriyasini aniqlashdir (Rogers, 2003). Ya‘ni kontent qaysi platformadan boshlanganligi, qanday auditoriya segmentlari orqali kengaygani, qaysi fikr yetakchilari (opinion leaders) tomonidan kuchaytirilgani va qanday tezlikda ommalashgani tahlil qilinadi. Bu esa kommunikatsion inqiroz ehtimolini baholash hamda javob strategiyasini shakllantirish uchun muhim asos yaratadi.

Natijada media kuzatuv dasturlari tashkilotga nafaqat mavjud reputatsion holatni baholash, balki ehtimoliy xavflarni oldindan ko‘rish, inqiroz ssenariylarini modellashtirish va profilaktik kommunikatsion choralarni ishlab chiqish imkonini beradi. Shu jihatdan monitoring tizimlari reaktiv nazorat vositasidan proaktiv boshqaruv instrumentiga aylanadi. Ayniqsa davlat organlari va yirik tashkilotlar faoliyatida reputatsion barqarorlik strategik ahamiyat kasb etishini inobatga olsak, prognozlash funksiyasi media monitoring dasturlarining kommunikatsiyalar maydonidagi eng muhim va yuqori darajadagi funksional qatlamini tashkil etadi.

To‘rtinchidan, media kuzatuv dasturlari boshqa raqamli tizimlar — CRM, KPI dashboard, SMM analytics platformalari va ichki boshqaruv axborot tizimlari bilan integratsiyalashadi (Laudon, 2022). Zamonaviy texnologiyalar landshaftida alohida ishlaydigan “yopiq” tizimlar samarali boshqaruv uchun yetarli emas. Shu bois media monitoring platformalari ochiq API interfeyslari, ma‘lumot almashish protokollari va bulutli infratuzilma orqali boshqa raqamli boshqaruv vositalari bilan o‘zaro bog‘lanadi. Bu integratsiya natijasida monitoring natijalari

strategik rejalashtirish, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish va samaradorlikni baholash tizimlariga bevosita uzatiladi.

Masalan, CRM (Payne, 2005) tizimlari bilan integratsiya orqali ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlarda kelib tushgan murojaatlar, shikoyatlar yoki savollar avtomatik ravishda tegishli segmentlarga ajratilib, javob berish jarayoniga yo'naltirilishi mumkin. Bu esa kommunikatsion tezkorlikni oshiradi va auditoriya bilan muloqot sifatini yaxshilaydi. KPI dashboard (Chen, 2012) bilan integratsiya esa media ko'rsatkichlarini umumiy institutsional samaradorlik indikatorlari bilan bog'lash imkonini beradi. Masalan, "negativ xabarlar dinamikasi" yoki "share of voice" o'zgarishi tashkilotning obro' indeksi, jamoatchilik ishonchi darajasi yoki kommunikatsion javob tezligi kabi ko'rsatkichlar bilan birgalikda tahlil qilinadi.

SMM analytics platformalari bilan bog'lanish esa ijtimoiy tarmoqlardagi qamrov, jalb etilish darajasi (engagement rate), auditoriya o'sishi va kontent samaradorligini monitoring ma'lumotlari bilan solishtirish imkonini yaratadi. Shu orqali pullik reklama kampaniyalari, organik kontent strategiyasi va reputatsion ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanadi. Natijada monitoring ma'lumotlari izolyatsiyalangan statistik axborot sifatida emas, balki kompleks boshqaruv tizimining tarkibiy elementi sifatida ishlaydi.

Integratsiya jarayoni media kuzatuv dasturlarini kommunikatsion texnologiyalar ekotizimida markaziy analitik tugun (data hub) darajasiga olib chiqadi. Ular turli platformalardan kelayotgan ma'lumotlarni birlashtiradi, standartlashtiradi va yagona boshqaruv interfeysida jamlaydi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonida ma'lumotlar fragmentatsiyasini kamaytiradi, sub'ektiv baholash ehtimolini pasaytiradi hamda data-driven boshqaruv modelini mustahkamlaydi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, media monitoring dasturlari kommunikatsiyalar maydonida yordamchi vosita emas, balki boshqa raqamli tizimlarni bir-biri bilan bog'lovchi va strategik qarorlar uchun empirik asos yaratuvchi integratsion platforma sifatida namoyon bo'ladi.

Shu jihatdan monitoring dasturlari kommunikatsion texnologiyalar ekotizimida integratsion markaz (hub) vazifasini bajarmoqda.

Media kuzatuv dasturlarining texnologik evolyutsiyasi shuni ko'rsatadiki, ular analog nazorat tizimidan sun'iy intellektga asoslangan prognozlash platformasiga aylangan. Bu jarayon monitoringni kommunikatsion boshqaruvning markaziy elementi darajasiga olib chiqdi. Endilikda monitoring natijalari nafaqat mavjud vaziyatni aks ettiradi, balki kelajakdagi kommunikatsion strategiyani shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, media kuzatuv dasturlari zamonaviy texnologiyalar landshaftida periferik emas, balki markaziy o'rin egallaydi. Ular axborot oqimlarini boshqarish, reputatsiyani nazorat qilish, kommunikatsion KPIlarni baholash va strategik qarorlar qabul qilish jarayonida intellektual platforma sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois monitoring tizimlarini kommunikatsion tizimning ajralmas va strategik komponenti sifatida o'rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.). (2012). Mining text data. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3223-4>

Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (5th ed.). Wiley.

Bruns, A., & Stieglitz, S. (2014). Twitter data: What do they represent? IT – Information Technology, 56(5), 240–245. <https://doi.org/10.1515/itit-2014-1049>

Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. ACM Computing Surveys, 41(3), Article 15, 1–58. <https://doi.org/10.1145/1541880.1541882>

- Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (4th ed.). Sage Publications.
- Few, S. (2013). *Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring* (2nd ed.). Analytics Press.
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing* (3rd ed. draft). <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. Sage Publications.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.
- Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- Olston, C., & Najork, M. (2010). Web crawling. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 4(3), 175–246. <https://doi.org/10.1561/1500000017>
- Payne, A., & Frow, P. (2005). A strategic framework for customer relationship management. *Journal of Marketing*, 69(4), 167–176. <https://doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.167>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sugiarti, F., & Mariyamah, A. (2018, August 27). Newspaper clippings, how are you today? [Conference presentation]. IFLA World Library and Information Congress (WLIC) 2018, Kuala Lumpur, Malaysia.

Izohlar:

Indeksatsiya – ma'lumotni tizimli ravishda tartibga solish va keyinchalik tez topish mumkin bo'ladigan shaklga keltirish jarayoni

Sentiment tahlili – matnning ijobiy, salbiy yoki neytral ekanini aniqlash texnologiyasi.

Feed formatlari – veb-sayt yoki platformalardagi yangi kontent yangilanishlarini avtomatik tarzda yetkazib beradigan maxsus ma'lumot uzatish shakllari

Deduplikatsiya – bu bir xil yoki takrorlangan ma'lumotlarni aniqlash va ularni tizimdan chiqarib tashlash (yoki birlashtirish) jarayoni.

Entity recognition – matndan shaxs, tashkilot, joy nomi va boshqa muhim obyektlarni ajratib olish texnologiyasi.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ФОРМАТОВ ОНЛАЙН-СМИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Умида Эргашева

Университет журналистики и массовых коммуникаций, самостоятельный соискатель
учёной степени PhD,

преподаватель кафедры «Международная и аудиовизуальная журналистика»,

автор и ведущая на канале «Дунё буйлаб»,

umishkaergasheva@gmail.com,

ORCID:0009-0008-8789-2481

Аннотация: В статье рассматривается трансформация мультимедийных форматов онлайн-СМИ под влиянием технологий искусственного интеллекта. Анализируются возможности генеративных моделей, автоматизации видеопроизводства, инструментов визуальной коррекции и персонализации контента. Особое внимание уделяется влиянию ИИ на восприятие и доверие аудитории, а также возникающим этическим рискам. Отмечается, что интеграция ИИ становится ключевым фактором цифровой трансформации редакций, формируя новые подходы к созданию мультимедийных материалов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мультимедийные форматы, онлайн-СМИ, генеративные модели, цифровая трансформация; видеопроизводство; персонализация контента.

Annotation: This article examines the transformation of multimedia formats in online media under the influence of artificial intelligence technologies. It analyzes the capabilities of generative models, automated video production tools, visual enhancement systems, and content personalization mechanisms. Special attention is given to the impact of AI on audience perception and trust, as well as emerging ethical risks. The findings suggest that the integration of AI has become a key driver of digital transformation in newsrooms, shaping new approaches to multimedia content creation.

Keywords: artificial intelligence, multimedia formats, online media, generative models, digital transformation, video production, content personalization.

Введение

В последние годы онлайн-СМИ переживают глубокие изменения, обусловленные стремительным развитием цифровых технологий и ростом потребления визуального контента. Мультимедийные материалы — видеонews, инфографика, интерактивные визуализации, короткие вертикальные видео — становятся центральным инструментом коммуникации между медиа и аудиторией. На этом фоне технологии искусственного интеллекта выходят на уровень системообразующего фактора, трансформируя процессы производства, редактирования и распространения мультимедийного контента.

Применение ИИ в медиа уже не ограничивается экспериментами: генеративные модели создают изображения и видеоролики, системы автоматического монтажа оптимизируют видеопроизводство, алгоритмы анализа данных прогнозируют интерес зрителя и подбирают визуальные акценты. Эти технологии меняют характер медиапотребления, повышают скорость производства материалов и позволяют редакциям адаптировать мультимедийный контент под запросы конкретных групп пользователей.

Сам термин «искусственный интеллект» впервые был введён специалистом в области информатики Джоном Маккарти. Изначально ИИ создавался для решения математических и логических задач, однако со временем его применение значительно расширилось и охватило практически все сферы жизни человека (Анохина, 2022).

Современные нейросетевые технологии обладают широкими функциональными возможностями: распознавание естественного языка, компьютерное зрение, обработка текста и аудио. Искусственный интеллект способен не только идентифицировать информацию, но и анализировать её смысловое содержание, что позволяет использовать его в системах автоматического общения и цифровых сервисах (Анохина, 2022; UNESCO, 2023).

По мере развития цифровых платформ и социальных сетей влияние искусственного интеллекта становится всё более значимым. Современные платформы активно используют алгоритмы для персонализации контента и повышения эффективности взаимодействия с пользователями (UNESCO, 2023).

С 2020 года мировой медиарынок функционирует в новых условиях, обусловленных последствиями пандемии COVID-19, активным развитием электронной коммерции, а также трансформацией медиаконтента и появлением новых форматов (Уманский, 2020). В период 2020–2022 годов ключевые глобальные медиатренды были тесно связаны с пандемическими вызовами, ускоренной цифровизацией медиасреды и значительным ростом онлайн-платформ и стриминговых сервисов (Кузовкова и др., 2020).

Процессы цифровой трансформации привели к изменению структуры медиапотребления, в частности, к увеличению спроса на аудиоконтент. В результате аудиореклама стала одним из эффективных инструментов распространения информации (Блохина, 2022; Бителин, 2021). Среди современных тенденций развития медиасферы выделяются следующие направления: усиление политизации социальных сетей, развитие аудиоформатов (включая голосовые помощники и подкасты), внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), рост популярности платных подписок

на СМИ, формирование доверительных отношений между аудиторией и медиабрендами, а также развитие искреннего и персонализированного контента (Кривоновосов и др., 2019).

Следует отметить, что значительная часть этих процессов опирается на использование технологий искусственного интеллекта. В условиях цифровой трансформации современные IT-решения и интеллектуальные системы становятся важным инструментом как профессиональной деятельности, так и повседневной жизни человека.

Анализ литературы

Современные исследования в области цифровой журналистики демонстрируют, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов трансформации медиапроизводства и мультимедийных форматов. Как отмечается в ряде научных работ, технологии искусственного интеллекта активно внедряются в процессы создания, редактирования и распространения медиаконтента (Анохина, 2022).

Согласно исследованию UNESCO, применение искусственного интеллекта в журналистике способствует развитию персонализированных форматов контента, а также повышению эффективности взаимодействия с аудиторией. Алгоритмы используются для анализа пользовательского поведения, формирования новостных рекомендаций и адаптации медиаматериалов под интересы аудитории (UNESCO, 2023).

В научной литературе также подчёркивается, что такие технологии, как обработка естественного языка и компьютерное зрение, позволяют автоматизировать значительную часть журналистской деятельности, включая генерацию текстов, создание визуального контента и анализ данных (Анохина, 2022; UNESCO, 2023).

Особое внимание исследователи уделяют практическому применению искусственного интеллекта в деятельности международных медиакомпаний. Так, информационное агентство Associated Press использует AI для автоматизации создания новостей на основе структурированных данных, а также для обработки мультимедийного контента (Associated Press, n.d.).

В свою очередь, Reuters рассматривает искусственный интеллект как инструмент поддержки журналистской деятельности, применяя его для анализа больших объёмов информации, мониторинга новостных событий и оптимизации редакционных процессов (Reuters, n.d.). При этом важным принципом остаётся контроль со стороны человека, что позволяет обеспечивать достоверность и качество публикуемых материалов.

Таким образом, анализ научных источников показывает, что искусственный интеллект не только ускоряет процессы медиапроизводства, но и способствует формированию новых мультимедийных форматов, ориентированных на персонализацию и цифровое взаимодействие с аудиторией.

Обсуждение

Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к существенным изменениям в структуре мультимедийного контента онлайн-СМИ. Современные медиа переходят от традиционных форматов к более динамичным, интерактивным и персонализированным формам подачи информации.

Искусственный интеллект активно используется для автоматизации процессов создания медиаконтента. В частности, алгоритмы позволяют генерировать тексты, обрабатывать визуальные материалы, а также создавать видеоконтент, что значительно ускоряет процесс медиапроизводства.

Практика международных медиакомпаний подтверждает данную тенденцию. Так, Associated Press применяет технологии искусственного интеллекта для автоматического создания новостных материалов на основе структурированных данных, а также для оптимизации мультимедийного контента (Associated Press, n.d.).

В свою очередь, Reuters использует AI для анализа больших объёмов информации, мониторинга новостных событий и поддержки редакционной деятельности, что позволяет повысить эффективность работы журналистов (Reuters, n.d.).

Одной из ключевых особенностей трансформации мультимедийных форматов является их персонализация. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют поведение пользователей и формируют индивидуальные новостные ленты, что повышает уровень вовлеченности аудитории. Вместе с тем, использование искусственного интеллекта в медиа сопровождается рядом вызовов, включая риски распространения недостоверной информации, непрозрачность алгоритмов и снижение уровня доверия к медиаконтенту. В этих условиях особое значение приобретает контроль со стороны человека и соблюдение профессиональных стандартов журналистики.

Заключение

Таким образом, проведённый анализ показывает, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов трансформации мультимедийных форматов онлайн-СМИ. Его внедрение способствует автоматизации процессов медиапроизводства, развитию персонализированного контента и повышению эффективности взаимодействия с аудиторией.

В то же время использование AI-технологий сопровождается рядом вызовов, включая риски распространения недостоверной информации, непрозрачность алгоритмов и необходимость сохранения редакционного контроля.

Практика ведущих международных медиакомпаний демонстрирует, что наиболее эффективной является модель, основанная на сочетании технологий искусственного интеллекта и профессиональной деятельности журналистов. В перспективе дальнейшее развитие AI будет способствовать расширению мультимедийных возможностей онлайн-СМИ, однако успешная интеграция данных технологий требует соблюдения этических норм и обеспечения высокого уровня достоверности медиаконтента.

Список литературы:

Анохина, С. Д. (2022). Применение искусственного интеллекта в медиапроизводстве. В Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации «Социальный инженер–2022» (с. 22–26).

Associated Press. (n.d.). Artificial intelligence. <https://www.ap.org/solutions/artificial-intelligence>

Бителин, В. В. (2021). О проблеме доверия к технологиям искусственного интеллекта. Успехи кибернетики, 2(3), 6–7. <https://doi.org/10.51790/2712-9942-2021-2-3-1>

Кривоносов, А. Д., Семенова, Л. М., & Лучинский, Ю. В. (2019). Современные СМИ и медиарынок. СПб.: Изд-во СПбГЭУ.

Кузовкова, Т. А., Салюткина, Т. Ю., Кухаренко, Е. Г., & Шаравова, О. И. (2020). Механизм управления эффективностью применения цифровых технологий. Инновации в менеджменте, (2), 36–45.

Reuters. (n.d.). Reuters and artificial intelligence. <https://www.reuters.com/info-pages/reuters-and-ai/>

UNESCO. (2023). AI and the future of journalism: A handbook for journalism educators. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384454>

Уманский, Р. Ю. (2020). Трансформация медиабизнеса в условиях цифровой экономики. В Технологии информационного общества (с. 389–390).

TRANSFORMATION OF INFORMATION CONTENT ON REGIONAL TELEVISION CHANNELS: MODERN TRENDS AND PRACTICAL ANALYSIS (2021-2024)

Alimbetova Shakhzada Jumabay qizi

3rd-year Doctoral Student (PhD),
Karakalpak State University named after Berdakh
shaxzadaalimbetova26@gmail.com
ORCID: 0009-0001-6192-5870

Abstract. This study examines the transformation of television news content in the Republic of Karakalpakstan under the influence of digital technologies and media convergence. The research analyzes five key trends: the trend of in-depth fact-checking, mono-formatting, “News+News” (multi-layering of information), media format convergence, and the expansion of news through genre integration. Based on a content analysis of regional TV channels such as “Qaraqalpaqstan”, “Jaslar TV”, “ATV”, “TTV” and “ETV” between 2021 and 2024, the author concludes that while visual modernization is advancing, the transition from traditional linear broadcasting to interactive, multi-layered digital content remains in a transitional stage. The findings suggest that the role of the journalist is shifting from a neutral transmitter to an active interpreter of social reality.

Keywords: Media convergence, modern television, Karakalpakstan journalism, newsroom trends, precision journalism, multi-layering, audiovisual content transformation.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasida televizion yangiliklar tarkibini raqamli texnologiyalar va media konvergentsiyasi ta'sirida o'zgartirishni o'rganadi. Tadqiqot beshta asosiy tendentsiyani tahlil qiladi: chuqur faktlarni tekshirish tendentsiyasi, mono-formatlash, "Yangiliklar+Yangiliklar" (ma'lumotlarning ko'p qatlamli bo'lishi), media formatining yaqinlashuvi va janr integratsiyasi orqali yangiliklarni kengaytirish. 2021-2024 yillar oralig'ida "Qaraqalpaqstan", "Jaslar TV", "ATV", "TTV" va "ETV" kabi mintaqaviy telekanallarning kontent tahlili asosida muallif vizual modernizatsiya rivojlanib borayotgan bir paytda an'anaviy chiziqli eshittirishdan interaktiv, ko'p qatlamli raqamli kontentga o'tish degan xulosaga keldi o'tish bosqichida qoladi. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, jurnalistning roli neytral transmitterdan ijtimoiy voqelikning faol tarjimoniga o'tmoqda.

Kalit so'zlar: Media konvergentsiyasi, zamonaviy televideniye, Qoraqalpog'iston jurnalistikasi, axborot xonasi tendentsiyalari, aniq jurnalistika, ko'p qatlamli, audiovizual kontentni o'zgartirish.

Introduction and Theoretical Framework

The majority of materials prepared for the audience through modern mass media are informational in nature. This increases the demand for delivering public events objectively and operatively alongside interactive, multimedia, and techno-influencing formats. The hook effect of visual instruments and internet journalism across all media sectors is creating new trends in newsrooms. Consequently, there is an increasing demand for TV journalists to produce content based on the formula: Content + Multimedia + Audience.

Notably, transformation in news integration is a pressing issue due to technogenic influences such as artificial intelligence and new technologies. While previous research by (Allamberganova, 2024) analyzed the historical formation of non-state TV channels in Karakalpakstan, this study focuses on quantifying global trends within regional channels—specifically “Qaraqalpaqstan”, “Jaslar TV”, “ATV”, “ETV” and “TTV”—from 2021 to 2024.

According to (Konratyev, 1991), a trend is a stable dynamic that determines the direction of a process over a specific period, reflecting the internal laws of a phenomenon. (McLuhan, 2007) defined media trends as new directions emerging from the impact of technological changes on social relations and information perception. Furthermore, (Habermas, 2016) described trends as the evolution of public opinion where communication shifts from rational interaction toward commercial or technical orientations.

Based on empirical research, we study modern trends in regional television based on the following principles:

1. Investigative journalism (fact-based analysis): In modern media, in-depth fact-checking has become one of the main areas. The theoretical foundations of this trend are explained in (Meyer, 2002). Meyer argues that a journalist must act as a researcher using statistics and social science methods. Practical examples G.Ganiyeva and V.Sarieva This can be seen in the social reports “Temir daftar” and “Yoshlar daftari” on the “Xabar” program (2021) by Sarieva, using a clear statistical analysis.

2. Mono-formatting: This is a traditional feature of journalism where each medium is limited to one sensory channel. (McLuhan, 1964) noted in “Understanding Media” that television is a cold medium. In regional channels like “TTV” and “ETV”, many reports remain mono-formatted, where the audio track carries the entire logical burden, and the visual sequence is purely illustrative.

3. News+News (Multi-layering of Information)

This trend, also known as the “Multi-layering of information”, is a key element used by leading global news programs. It allows for the simultaneous delivery of multiple information streams on a single screen, typically through the use of scrolling tickers or secondary graphics. According to (Manovich 2001) in *The Language of New Media*, this phenomenon is described as screen multi-layering, where information no longer appears sequentially but exists in multiple spatial layers (text titles, running lines, and sub-windows). Manovich argues that this increases the speed of information perception by dividing the viewer's attention across several data columns.

Our analysis of local television channels in Karakalpakstan shows a gradual but steady adoption of this model to increase information density and audience retention (Ahmadulin, 2014, Vartanova, 2015). The empirical data from 2021–2024 reveals the following:

Qaraqalpaqstan: In the “Xabar” program, journalist N.Aliev utilized “walking titles” as early as December 28, 2021, to provide secondary socio-economic data while the main report was being broadcast. “ETV” Channel: This trend became visible in the “Yangiliklar” program starting from May 1, 2023. For instance, in reports by M.Latipova, the “running line” was used to provide legal updates and news concurrently with the main visual feed. “Jaslar TV”: In the “Qaraqalpaqstan Online” program, the News+News model gained momentum in early 2024. A series of broadcasts in March (02.03, 06.03, 07.03, 09.03, 11.03, 12.03, 13.03, and 14.03.2024) consistently featured “walking titles” focused on social life themes.

A similar stagnant situation is observed in the “Yangiliklar” information program of the ATV channel. Empirical observations confirm that the News+News (multi-layering) trend has not yet been integrated into this broadcaster’s format. The information delivery remains strictly linear, lacking the multi-layered visual components that characterize modern audiovisual standards. Consequently, both TTV and ATV represent a traditionalist approach to news broadcasting, where the absence of technological synchronization limits the interactivity and information density of the content. This technological gap between regional broadcasters suggests that the digital transformation of the Karakalpakstan media landscape is proceeding at an uneven pace, necessitating a strategic update of technical standards for private television networks.

The practical implementation of these tickers confirms the theories of (Ahmadulin 2008), who views “parallel messages” as a tool for saving the audience's time and ensuring operational efficiency. By providing a choice of information, these regional channels are moving toward a saturation model that reduces audience migration. As noted, this structural change is part of a broader strategy to maintain viewer interest in a competitive digital landscape.

4. Media Format Convergence

This trend reflects the blurring boundaries between different media types, where the characteristics of print, television, and digital media merge into a single content strategy. (Jenkins, 2006) defines convergence as the flow of content across multiple media platforms, while (Crowley and Heyer 2015) emphasize the simplification of text and its replacement by visual symbols to capture audience attention instantly.

In the context of Karakalpakstan television, this convergence is manifested through several practical indicators:

- **Visual Simplification and “Newspaper-style” Headlines:** In the “Yangiliklar” program of ETV (e.g., the report by M.Nuraddinova on Jan 11, 2021) and the “Xabar” program of Qaraqalpaqstan (e.g., Z.Aljanova's report on March 14, 2022), we observe the use of large, bold on-screen headlines. This technique, borrowed from traditional print journalism, serves as a cognitive tool to help viewers grasp the essence of the story in seconds, aligning with the “simplification” theory of Crowley and Heyer.

- **Cross-Platform Integration:** A significant example of technological convergence is observed in ATV’s digital strategy. The channel maintains a constant flow of content by broadcasting “live” on its official Telegram channel simultaneously with its traditional airtime. This allows the audience to consume content regardless of location, fulfilling Jenkins’ theory of content flow across multiple platforms.

- **Digital Transformation in Social Media:** Monitoring of “Qaraqalpaqstan Online” (Jaslar TV) and “TTV Yangiliklari” (Dec 30, 2023) reveals that these programs are increasingly adapting their visual identity (logos, fonts, and graphics) to match social media aesthetics. This “digital-first” approach ensures that TV content remains visually appealing when shared on mobile platforms.

- **Varying Adaptation Levels:** Despite these advancements, our analysis shows that the degree of convergence is not uniform. While ETV and Qaraqalpaqstan TV focus on visual-textual convergence (headlines/graphics), ATV leads in platform convergence (Telegram live-streaming). Meanwhile, some private broadcasters are still in the early stages of adopting these cross-media standards, focusing primarily on traditional broadcasting formats.

By integrating these diverse media elements, local TV channels are not just delivering news; they are building a multi-dimensional media environment that ensures the survival of traditional television in the age of digital dominance.

Conclusion

The analysis of modern information programs on Karakalpakstani television from 2021 to 2024 reveals a multi-speed digital transformation across the regional media landscape. The findings demonstrate that while leading broadcasters like “Qaraqalpaqstan” and “Jaslar TV” are successfully integrating advanced trends such as “News+News” (multi-layering) and media format convergence, others like ATV and TTV maintain a more traditional, linear approach to information delivery.

The research highlights a significant shift in the professional role of the journalist—from a passive transmitter of facts to an active interpreter and researcher, a move that aligns with the global standards of Precision Journalism and Reportageization. However, the identified technological and stylistic gap between state and private broadcasters suggests that a unified strategic update is necessary to enhance the interactivity and information density of regional audiovisual content.

In conclusion, the modernization of Karakalpakstan television is not merely a visual update but a structural evolution. To remain competitive in the age of digital dominance, regional newsrooms must prioritize cross-platform integration and adopt multi-layered storytelling techniques. While the practical application of artificial intelligence is not yet observed in local broadcasters, this study serves as a foundation for further research into the potential impact of future automated technologies on regional journalism.

References

Allambergenova, P. (2024). Qaraqalpog’iston televideniyesi: evolyutsiya va zamonaviy tendensiyalar: Monografiya. Ma’rifat.

Axmadulin, Y. (2014). Osnovi teorii jurnalistiki: uchebnoe pasobie. Izdatelstvo Kazanskogo universiteta.

- Crowley, D., & Heyer, P. (2015). Communication in history: Technology, culture, society. Routledge. <https://www.academia.edu/69328457/>
- Habermas, J. (2016). Strukturnoe izmenenie publichnoy sfery: Issledovanie otnositelno kategorii burjuaznogo obshchestva (V. V. Ivanov, Trans.). Ves Mir.
- Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press. <https://www.academia.edu/search?q=Jenkins+H.+Convergence+Culture>
- Kondratyev, N. D. (1991). Osnovnye problemy ekonomicheskoy statiki i dinamiki: Predvaritelnyy eskiz. Nauka.
- Manovich, L. (2001). The language of new media. MIT Press. <https://www.academia.edu/11581062/>
- McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. McGraw-Hill. <https://www.academia.edu/36355807/>
- McLuhan, M. (2007). Ponimanie Media: Vneshnie rasshireniya cheloveka (V. Nikolaev, Trans.). Kuchkovo pole.
- Meyer, P. (2002). Precision journalism: A reporter's introduction to social science methods. Rowman & Littlefield. <https://www.nieman.harvard.edu/wp-content/uploads/2014/08/Precision-Journalism.pdf>
- Vartanova, E. L. (2015). Menyayushchayasya arxitektura SMI i industrii kontenta. Media Almanah, (3), 8–15.

MULTIMEDIAVIYLIK KONVERGENT JURNAL NASHRLARINING ASOSIY KO'RINISHI SIFATIDA

Gulhayo Orazaliyeva
QQDU doktoranti
Gulaxaya_93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada konvergent jurnal tahririyatida kontent tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z boradi. Bundan tashqari, multimedia formatida tayyorlanadigan kontentlarning jurnal nashrlari ko'rinishi va mazmunining shakllanishiga ta'siri masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: konvergent media, jurnal tahririyatlari, multimediaviy kontentlar, kommunikatsion muhit.

Abstract: This article discusses the specific features of content preparation in the editorial office of a convergent magazine. In addition, the issues of the impact of content prepared in a multimedia format on the appearance and content of magazine publications are analyzed.

Keywords: convergent media, magazine editorial offices, multimedia content, communication environment.

Zamonaviy auditoriyaning o'ziga xos talablari mediani o'z kontentini o'zgacha tarzda bezashga va mazmun bilan boyitishga undamoqda. Shu sababli yangi media formatlardagi kontentlarni turli platformalarda taqdim etish talabi yuzaga kelmoqda: internet-portallar, ijtimoiy tarmoq, mobil, televizion, iPad-platformalar. Yangi formatlar yorqin audiovizual tarkib, matnning originalligi, media mahsulotning muayyan foydalanuvchiga maksimal darajada moslashishini talab etmoqda.

Ommaviy nashrlar kontentining personallashuvi muayyan bir auditoriya talablarini qondirishga bo'lgan intilish bilan shakllanmoqda. Shu maqsadda ko'ngilochar nashrlar yangi platformalardan foydalangan holda o'quvchilarga turli o'yin formatlarini taklif etishga majbur bo'lmoqda.

Ko'p kanallilik konvergent ommaviy axborot vositalarining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Raqamlashtirish natijasida axborot mahsuloti birdaniga bir nechta kanal orqali tarqala boshlaydi: bugungi kunda qog'oz nusxadagi jurnal oflayn tarzda yoki onlayn kanallar orqali tarqalishi mumkin. Masalan: 2007-yildan boshlab "Computer Bild" jurnalining har bir

soni DVD disk bilan tarqatiladi. Diskka antiviruslar bilan birga o'yinlar, media bo'limiga esa jurnal bilan birga yaxshi film yuklanadi. Jurnal muharriri Aleksandr Malyarevskiy ta'kidlaganidek: "Computer Bild jurnali diskiga filmning joylashtirilishi tabiiy holatdir. "Computer Bild" muntazam ravishda uy kinoteatri uchun zarur bo'lgan dasturiy ilovalar haqida yozadi. Shu dasturlarning foydali jihatini ochib beradigan filmlarning joylashtirilishini to'g'ri deb o'ylayman" (media-atlas.ru).

Masalan, Rossiyaning kompyuter va o'yinlarga ixtisoslashgan "Igromaniya" jurnaliga bittasi bir qavatli, ikkinchisi esa ikki qavatli DVD disk qo'shib beriladi. Birida to'liq video kontent (treylarlar, tizerlar, video yangiliklar, video sharhlar, o'zlari yaratgan reportajlar), ikkinchisida esa modlar, onlayn o'yinlarning tizerlari, flesh o'yinlar beriladi.

Buyuk Britaniyaning BBC korporatsiyasi "Top Gear" teleko'rsatuvi asosida jurnal chop eta boshladi. "Top Gear"ning asosiy maqsadi yangi chiqqan avtomobillarni sharhlash bilan birga yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha ma'lumot berishdan iborat edi. Jurnal konsepsiyasida "Top Gear" brendi bilan bir qatorda brend-shaxslar – ko'rsatuv boshlovchilari Jeremi Klarkson va Jeyms Mey o'z ruknlari orqali o'quvchilarga murojaat qiladi. Teleboshlovchilar bilan birgalikda jurnalda avtomobillarning turli ko'rsatkichlari bo'yicha reytingi tuziladi. Qolgan mavzular bo'yicha "Top Gear"ning jurnal nusqasi va teleko'rsatuvi o'rtasida katta farq bor.

2008-yilda AQShning "Esquire" jurnali birinchilardan bo'lib elektron siyoh texnologiyasidan foydalangan nashr bo'ldi. "Jurnalga kichik displey o'rnatilgan bo'lib, unda "XXI asr boshlanmoqda" degan yozuv bilan birga "Ford Flex" reklamasi joylashtirilgan edi. Ekran 720 minglik tirajning atigi 100 ming nusxasiga o'rnatilgan va faqat xabar ko'rsata olardi. Elektron siyoh bilan ko'p narsa qilish mumkin. WiFi texnologiyasi bilan birga qo'llanilsa, tasvir va matnni o'zgartirish mumkin" (Sanin, 2008). "Esquire" jurnalining muqovasi bir necha qatlamdan iborat bo'lib, ularning orasiga bosma plata joylashtirilgan edi.

2012-yilda "The Wall Street Journal" "Esquire" jurnalining interaktiv soni sotuvga chiqqanini e'lon qildi. Tahririyat "Netpage" ilovasini ishlab chiquvchilar bilan hamkorlik natijasida bu loyihani amalga oshirgan. Uning yordamida o'quvchilar mahsulotlarni xarid qila oladi: jurnaldagi suratga telefonni to'g'rilab, "Buy" tugmasini bosadi. "Netpage" kompaniyasi jurnalning qog'oz nusxasi o'quvchilariga maqola va fotosuratlarini o'z telefoniga saqlash, do'stlari bilan yoqtirgan kontentni bo'lishish imkonini beruvchi noyob ilova ishlab chiqqan edi.

Buyuk Britaniyaning "The Sun" jurnali birinchilardan bo'lib o'z sahifalarida QR-kodni joylashtirgan. Vaqt o'tishi bilan ko'pgina Amerika jurnallari undan o'z reklama modellarida foydalana boshladi. Bu konvergent nashrning bosma, onlayn va planshet nusxalari uchun muvaffaqiyatli vositadir. Shuningdek, u orqali materialga oid qo'shimcha ma'lumotlar, masalan, video, infografika yoki interaktiv infografika bilan tanishish mumkin (Zenkina, 2012).

Qoraqalpog'istonda "Amudaryo" jurnali jozibadorligi yuqori va ko'pchilikning fikricha, adabiyotga qiziquvchi yoshlarni o'z atrofida jamlaydigan maydoncha sifatida tushuniladi. Haqiqatan ham, adabiy yo'nalishdagi jurnallar bir qator vazifalarni bajaradi: birinchidan, o'quvchilarga adabiyotdagi asosiy jarayonlarni ko'rsatib bersa, ikkinchidan, adabiy yo'nalishdagi jurnalning o'zi o'z kontenti orqali adabiy jarayonni shakllantiradi. Rus olimi XX asr boshida "Jurnal, kritik, chitatel i pisatel" nomli maqolasida shunday yozadi: "Jurnalni nima zarur qiladi? Bu uning adabiyotga kerakligi, adabiy ijodning o'ziga xos shakli sifatida o'quvchilarning jurnalga bo'lgan qiziqishidir. Bordiyu bunday qiziqish bo'lmasa, shoir va yozuvchilarning o'z kitoblarini nashr ettirgani ma'qul" (Tinyanov, 1977).

Shu bilan birga, adabiyot va san'atga yo'naltirilgan nashrlar jamiyatda madaniy muhitni shakllantiradi. F.B.Beshukovning fikricha, mamlakatning madaniy muhiti asosan ommaviy axborot vositalari orqali shakllanadi, ya'ni gumanitar nashrlar orqali. U bularni gumanitar jurnalning yangi turi sifatida "intellektual" jurnal (Beshukova, 2009) deb ataydi.

Adabiy yo'nalishdagi jurnallar jamiyatda fuqarolarning savodxonlik darajasini shakllantirish va yuksaltirishda ham ishtirok etadi. Masalan, "Amudaryo" jurnalini ko'pchilik badiiy-adabiy yo'nalishdagi jurnal sifatida tan olsa-da, nashr sahifalarida e'lon qilingan adabiy asarlar va publitsistik maqolalar jamiyatda madaniyatlilik bilan birga muayyan

dunyoqarashlarning shakllanishiga ham zamin yaratadi. Xususan, jurnalning 2025-yil 2-sonida chop etilgan yozuvchi A.Qurboniyozovning “Juvaqilda” (Amudarya, 2025) nomli hikoyasida jamiyatda odamlar orasida uchraydigan ikkiyuzlamachilik, ortiqcha xushomad va shunga o‘xshash illatlar voqealar ziddiyati orqali aks ettiriladi. Haqiqatan ham, adabiy asar insonlarni ijtimoiy tartib asosida tarbiyalashga, muhitda muayyan axloqiy me’yorlarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Qoraqalpog‘iston jurnal bozorida ham konvergent tahririyat usulidan foydalanish mumkin. Ya’ni, tahririyat jurnalistlari o‘z ish faoliyatida multimedia formatlaridan foydalanib kontent yaratish imkoniyatiga ega bo‘lishi va kontentni auditoriyaga yetkazishda bir nechta kanalli distributsiyadan foydalanishi mumkin.

Ko‘pchilikka ma’lumki, jurnallar o‘zining maqsadli yo‘nalishi bo‘yicha o‘quvchilarni chuqur mutolaaga yo‘naltiradigan kontentlarni yaratuvchi nashrlar hisoblanadi. Masalan, respublikamizda nashr etiladigan “Amudaryo” jurnali azaldan badiiy-adabiy, ilmiy maqolalarni chop etib keladigan jurnaldir. Shunday ekan, o‘quvchilar interaktiv tarzda kontentlar bilan tanishishni istayotgan bir davrda jurnal rivojlanish strategiyasini qanday shakllantirishi mumkin? Bizning fikrimizcha va yuqorida keltirilgan tajribalardan kelib chiqqan holda, quyidagi usullardan foydalanish samara berishi mumkin:

- Jurnalning sayt versiyasi. Bu o‘quvchilar uchun qulay va ortiqcha qiyinchiliksiz auditoriya bilan aloqa o‘rnatish imkoniyatini yaratadi. Biroq, tahririyat uchun onlayn versiyani yuritish qo‘shimcha bosim hosil qiladi: birinchidan, moliyaviy xarajat bilan birga qo‘shimcha ish o‘rinlari ochish kerak bo‘ladi. Qog‘oz nashr bilan shug‘ullanib kelayotgan jurnalistlar, xodimlar uchun onlayn versiyani yuritish osmonga uchishdek tuyulishi mumkin, ammo bu jurnalning nufuzini oshirish va o‘quvchilarini ko‘paytirish uchun qulay variantdir. Demak, jurnalning onlayn versiyasida qog‘oz nashr bosmadan chiqquncha kontentlarni e’lon qilishni kutib o‘tirishga hojat yo‘q, shu zahoti yangiliklarni va o‘quvchilarning qo‘shimcha materiallarini joylashtirib borish mumkin. Ayniqsa, jurnal sahifasiga sig‘may qolgan o‘quvchilarning ijodiy ishlarini onlayn tarzda ham e’lon qilib borish mumkin (buni qo‘shimcha haq evaziga ham amalga oshirsa bo‘ladi). Yana, onlayn jurnalning muntazam yangilanib borishi doimiy o‘quvchilar bilan birga yangi auditoriyani jalb qilishga ham imkon beradi.

- Jurnalning youtube yoki audio podkast shakli. Birinchidan, youtube platformasida jurnalning o‘z sahifasining ish boshlashi adabiyotga qiziquvchi yoshlarni jurnal atrofiga jamlash imkoniyatini yaratadi, ikkinchidan, Qoraqalpog‘istonda o‘z ijodi bilan ko‘zga ko‘ringan ijodkorlar bilan podkast tashkil etish imkoniyati tug‘iladi. Bu o‘z navbatida adabiyot sohasiga qiziquvchi yoshlar sonini jurnalga jalb qilish imkoniyatini yanada oshiradi. Audio podkastlarda esa, qoraqalpoq ijodkorlarining asarlarini yoki kitoblarining nusxalarini audio fayllarga aylantirish imkoniyatini yaratadi. Bu esa kelgusida audio parchalardan audiokitob yaratishga imkon beradi.

- Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar. Bu ijodkor yoshlarimiz orasidan yetishib chiqqan iste’dod egalarini ko‘pchilikka tanitish imkonini yaratadigan platformaga aylanishi ham mumkin. Respublikamizning turli hududlaridagi iste’dod egalarining asarlarini qisqa relslar orqali berib borish esa jurnal o‘quvchilari sonining yanada ortishiga ko‘maklashadi.

Yana jurnal segmentida yangi interaktiv qurilmalar sifatida quyidagilarni ta’kidlash mumkin:

1. Saytdagi maqolalarga izohlar:
2. Maqolaning pastida beriladigan savol-javoblarda ishtirok etish:
3. yangiliklarning qisqa variantini telegramda joylashtirish.
4. materiallarni "podelitsya" tugmasi orqali ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish:
5. yangi interaktiv loyihalar bo‘yicha ish olib borish, saytning o‘zida interaktiv mexanizm amalga oshiriladi. Masalan, mahalliy jurnallarda maxsus longridlar bo‘limida turli mavzudagi longridlarni tayyorlab, o‘quvchilarga taqdim etib borish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sanin V. Jurnal v tsifrovuyu epoxu //Openspace.ru. – 2008. – 24 oktyabrya. –URL: <http://www.openspace.ru/media/paper/details/>
Zenkina M. Chernobeliy kvadrat. Kak ispolzuyetsya QR-kod v reklame //Lenta.ru. – 2012. – 4 maya. – URL: <http://lenta.ru/articles/2012/05/04/qrcodes/>
Tinyanov Yu. N. Jurnal, kritik, chitatel' i pisatel' // Tinyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino. - M.: Nauka, 1977. – S. 147.
Beshukova F.B. Mediadiskurs postmodernistskogo literaturnogo prostranstva: avtoref. dis. dokt. filol. nauk: 10.01.10. – Krasnodar, 2009. – S. 15–16.
Amidarya. 2025. 2-san.
<http://media-atlas.ru/>

TELEVISION FAOLIYATDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Marjona Omonqulova

O'zJOKU magistranti,
abdusamatovnamarjona@gmail.com
ORCID: 0009-0004-7537-1380

Annotatsiya: Ushbu tezis zamonaviy televideniya sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni haqida so'z yuritib, uning sohadagi afzalliklari va kamchiliklarini yoritadi. Unda sun'iy intellektning kontent yaratish, axborotni tezkor qayta ishlash hamda unga insoniy emotsiya yetishmasligi, ijodkorlikka ta'siri va kasbiy faoliyatdagi o'zgarishlar kabi muammoli jihatlari ko'rib chiqiladi. Tezisda sun'iy intellektdan oqilona foydalanish televideniya sifatli materiallar tayyorlash bilan bir qatorda soha mutaxassislarining ishini yengillashtirishga xizmat qilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, televideniye, kontent yaratish, neyroarmoqlar, inson omili, ijodkorlik, axborotni qayta ishlash, samaradorlik.

Abstract: This thesis discusses the role of artificial intelligence technologies in modern television and highlights their advantages and disadvantages in the field. It examines the capabilities of artificial intelligence in content creation and rapid information processing, as well as several problematic aspects such as the lack of human emotion, its impact on creativity, and changes in professional activities. The thesis argues that the rational use of artificial intelligence can contribute not only to the production of high-quality television content but also to facilitating the work of media professionals.

Keywords: artificial intelligence, television, content creation, neural networks, human factor, creativity, information processing, efficiency.

Kirish

Axborot tezligi soniyalar bilan o'lchanayotgan bugungi davrda televideniye telekanallar auditoriyasini saqlab qolish, tezkorlikni ta'minlash va raqobatbardosh kontent yaratish uchun sun'iy intellekt texnologiyalariga murojaat qilmoqda. Sun'iy intellekt televideniya axborot tayyorlash, kontent yaratish va uni tarqatish jarayonini tezkor, samarali va sifatli qilishga xizmat qiladi. Bugungi raqamlashuv davrda telekanallar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, auditoriyani tahlil qilish va individual ehtiyojlarga mos kontent yaratishda innovatsion texnologiyaga ehtiyoj sezmoqda. Shu bilan birga, ulardan oqilona foydalanishni bilish insoniy ijodkorlik va emotsiyalarni saqlash, hamda soha mutaxassislarining ishini yengillashtirish imkonini beradi. Ushbu tezisda sun'iy intellektning televideniya axborot yaratishdagi afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, inson omili bilan texnologiyalar o'rtasidagi muvozanat masalalari tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Raqamlashuv jarayonining jadallashuvi va innovatsion axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi barcha ijtimoiy institutlar qatori televideniye tizimiga ham

ta'sir ko'rsatdi. Xususan, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining media muhitiga integratsiyalashuvi jurnalistik faoliyatning tashkiliy va texnologik asoslarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Sun'iy intellekt (SI) jamiyatning turli sohalariga, jumladan, ommaviy axborot vositalari sohasiga ham tobora keng kirib bormoqda. Ommaviy axborot vositalari sanoati kontekstida sun'iy intellekt kontent ishlab chiqarishdan tortib yangiliklarni tarqatishgacha bo'lgan jarayonlarda ko'p qirrali rol o'ynaydi. SI algoritmlari kontent yaratish jarayonlarini optimallashtirish uchun qo'llanilib, media tashkilotlariga maqolalar, videolar va boshqa multimedia mahsulotlarini avvalgiga qaraganda ancha samarali ishlab chiqish imkonini bermoqda. Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan vositalar kontentni saralash va tavsiiya qilish tizimlarida ham qo'llanilib, yangiliklar hamda ko'ngilochar materiallar (Seera Safira, 2024) ni auditoriyaga shaxsiylashtirilgan tarzda yetkazishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham yangi texnologiyalarni amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qator ishlar amalga oshirilmoqda. "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-oktabrdagi PF-189-son farmoni" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 2025) sun'iy intellektni keng joriy etishni jadallashtirishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjatdir. Mazkur huquqiy asos televideniye faoliyatini ham bevosita qamrab olib, zamonaviy televideniya raqamli infratuzilma, ma'lumotlar tahlili, avtomatlashtirilgan montaj va kontent boshqaruvi tizimlarini joriy etish orqali axborot uzatish tezkorligini oshirish, kontent sifatini yaxshilash hamda media mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlashga zamin yaratmoqda.

Raqamni texnologiyalarning rivojlanishi ayniqsa sun'iy intellektning televideniya qo'llanilishi jurnalistikada konvergensiya jarayonini yuzaga keltirmoqda. O'zbekiston televideniyesida ilk bor Renessans telekanalida efirga uzatilgan "Ovoza" (Ovoza, 2025) teledasturida sun'iy intellektdan foydalanildi. Unda ishtirok etgan eksportlar uning afazalliklari va kamchiliklarini muhokama qildi. Ushbu teledasturda efirga berilgan sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan kontent qiziqarliligi, zamonaviyligi va yangi texnologiyalar yordamida tayyorlanganligi bilan auditoriya e'tiborini tortgan bo'lsa emotsiyalarning yetishmasligi sababli inson omili yordamida tayyorlangan mahsulotning o'rnini bosa olmadi.

Dunyoning rivojlangan davlatlarida sun'iy intellekt texnologiyalari televideniye sohasiga faol integratsiya qilinib, axborot ishlab chiqarish va uzatish jarayonlarini modernizatsiya qilishga xizmat qilmoqda. Ushbu tajriba telekanallar faoliyatida tezkorlikni oshirish, texnik jarayonlarni avtomatlashtirish hamda auditoriya bilan ishlashning yangi modellarini shakllantirish imkonini bermoqda.

Xalqaro tajribaning umumiy ko'rinishi

Misol uchun Xitoy davlatida sun'iy intellekt televideniye sohasiga qator imkoniyatlar berdi. Birinchidan, mahalliy kontentlarni xorijga eksport qilish, ikkinchidan, xorijiy tajribalarni olib kirish, uchinchidan, televideniya faoliyat yurituvchi xodimlarning ish samaradorligini oshirishga zamin yaratdi. Xitoy televideniyesi uchun Viki platformasida SIDan foydalanish ham imkoniyat, ham muammo sifatida namoyon bo'ladi. Sun'iy intellekt asosidagi audiovizual tarjima (AVT) texnologiyalari tezkor subtitr yaratish va kengroq auditoriyaga chiqish imkonini beradi, biroq uning xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyati tarjima qilingan kontentning narrativ yaxlitligi, uslubiy sadoqati va emotsional ta'sirchanligi saqlanib qolishiga bog'liq (Ning Li, 2025).

Ushbu asoslar Xitoy televideniyesi tajribasi sun'iy intellektning media sohasida keng imkoniyatlar yaratishini ko'rsatadi, SI Xitoy televideniyesi uchun bir vaqtning o'zida ham katta imkoniyat, ham muayyan mas'uliyat va ehtiyotkorlikni talab qiladigan jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Sun'iy intellekt yordamida televideniya kontent yaratuvchi platforma:

Sun'iy intellekt kontent yaratish jarayonini yangi bosqichga olib chiqayotgan innovatsion texnologiya hisoblanadi. U media ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirish, kontentni global

auditoriyaga tez yetkazish va kommunikatsiya samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Video kontent ishlab chiqarish jarayonida avtomatlashtirilgan platformalarning paydo bo'lishi esa ushbu sohaning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday innovatsion platformalardan biri – HeyGen (<https://caes.hku.hk/ajal/index.php/ajal/article/view/1313/700>) (HeyGen, 2025) bo'lib, u sun'iy intellekt yordamida matndan video yaratish, virtual boshlovchilarni generatsiya qilish va avtomatik tarjima hamda dubbing imkoniyatlarini taqdim etadi. Bundan tashqari, HeyGen videolari bir vaqtning o'zida bir nechta kommunikatsiya kanallaridan foydalanadi, bu esa Allan Paivio tomonidan ishlab chiqilgan Dual Coding Theorini qo'llab-quvvatlaydi. Avatarlar va fon tasvirlaridan keladigan vizual signallar hamda audio kirishning uyg'unligi xotirada bir nechta ma'lumot saqlash yo'llarini yaratadi (Darren Rey C. Javie, 2026).

HeyGen texnologiyasi matn asosida nutq generatsiyasi, yuz mimikasi animatsiyasi va lab harakatlarini sinxronlashtirish jarayonlarini avtomatlashtiradi. Natijada foydalanuvchi oddiy matn yoki ssenariy kiritish orqali professional ko'rinishdagi video kontent yaratishi mumkin.

HeyGen platformasi media, marketing, ta'lim va korporativ kommunikatsiya sohalarida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, raqamli kontent ishlab chiqarishda vaqt va moliyaviy resurslarni tejash imkonini beradi. Sun'iy intellekt asosidagi video generatsiya texnologiyalari kontent ishlab chiqarish xarajatlarini an'anaviy video ishlab chiqarish jarayoniga nisbatan bir necha barobarga qisqartirishi mumkin.

Bundan tashqari, HeyGen platformasi ko'p tilli tarjima imkoniyati orqali kontentni global auditoriyaga moslashtirishga yordam beradi. Bu jarayon Audiovisual Translation jarayonining yangi bosqichini boshlab berdi. Natijada media mahsulotlar turli til va madaniyat vakillari uchun tezroq va osonroq moslashtirilmoqda.

HeyGen platformasining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Video ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish;
- Virtual boshlovchilar va avatarlar yaratish imkoniyati;
- Ko'p tilli tarjima;
- Kontent yaratish tezligini oshirish;
- Marketing va ta'lim sohalarini uchun samarali kommunikatsiya vositasi;

HeyGen platformasi televideniya kontent yaratishni osonlashtiradi va tezlashtiradi. Bundan vaqt va moliyaviy resurslarni tejashda asosiy ko'makchi vazifasini bajaradi.

Xulosa

Zamonaviy televideniye rivojlanishida sun'iy intellekt texnologiyalari muhim o'rin egallab bormoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida kontent yaratish, axborotni tezkor qayta ishlash, auditoriyani tahlil qilish hamda media mahsulotlarni turli platformalarda samarali tarqatish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qilmoqda. Avtomatlashtirilgan montaj, ma'lumotlar tahlili va virtual boshlovchilar kabi texnologiyalar televideniye faoliyatining texnik va tashkiliy jihatlarini modernizatsiya qilish imkonini bermoqda. Shuningdek, innovatsion platformalar, xususan HeyGen kabi tizimlar video kontent ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirib, vaqt va moliyaviy resurslarni tejash, kontentni global auditoriyaga tez yetkazish hamda ko'p tilli kommunikatsiyani rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Sun'iy intellekt integratsiyasi darajasi bilan resurslardan foydalanish o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Bu esa ilg'or texnologiyalarga investitsiyalarni oshirish muhim ekanligini ko'rsatadi. Biroq ishchi kuchi ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir kuzatilgani resurslardan samarali foydalanish inson kapitali va texnologiyani uyg'unlashtirish orqali amalga oshirilishi lozimligini bildiradi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishda foydalanuvchilarni o'qitish va ularning faol ishtirokini ta'minlash zarur. Bundan tashqari, maxfiylik bilan bog'liq muammolarni hal qilish hamda algoritmlarning ishlash tamoyillarini tushuntirish sun'iy intellekt tizimlariga bo'lgan ishonchni oshirishda muhim ahamiyatga ega (Tamim Ahmed, 2022).

Shu bilan birga, sun'iy intellektning televideniye sohasiga keng joriy etilishi bir qator muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan, avtomatlashtirilgan kontentda insoniy

emotsiya va ijodiy yondashuvning yetishmasligi, jurnalistik tamoyillarni saqlash masalalari hamda kasbiy faoliyatda yuzaga kelayotgan o'zgarishlar ushbu texnologiyalardan foydalanishda ehtiyotkorlikni talab etadi. Shuningdek, texnologik jarayonlarning kuchayishi inson omilining ahamiyatini kamaytirmasdan, aksincha, uni yangi sharoitga moslashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt televideniye sohasida katta imkoniyatlar yaratadigan innovatsion vosita bo'lsa-da, uning samarali qo'llanilishi texnologiyalar va inson ijodkorligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bilan chambarchas bog'liq. Mazkur muvozanatni saqlagan holda sun'iy intellektdan oqilona foydalanish televideniya sifatli va raqobatbardosh media mahsulotlar yaratish, shuningdek, soha mutaxassislarining ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Seera Safira. (2024). Revolutionizing Television Media: The Role Of Artificial Intelligence. Jurnal Ekonomi. <https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/4303/3663>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. (2025). <https://lex.uz/uz/docs/-7789403>

Ning Li. (2025). Artificial intelligence-enhanced audiovisual translation for global dissemination of Chinese film and television. [Humanities and Social Sciences Communications. https://www.nature.com/articles/s41599-025-05856-y](https://www.nature.com/articles/s41599-025-05856-y)

Darren Rey C. Javier. (2026). HeyGen's AI video platform for English language teaching. The Asian Journal of Applied Linguistics. <https://caes.hku.hk/ajal/index.php/ajal/article/view/1313/700>

Tamim Ahmed 1, Ananna Mosaddeque 2, Amjad Hossain 3, Umma Twaha 4, Mantaka Rowshon 5, Binso Babu. (2022). The dynamics of ai and automation in financial forecasting, human resources planning, and resources optimization for designing an effective national healthcare policy. Business Insight and Innovation. <https://insightfuljournals.com/index.php/JBII/article/view/33/68>

AUDIOVIZUAL JURNALISTIKADA DATA-VIZUALIZATSIYA: MILLIY TAJRIBA VA JAHON TRENDLARI INTEGRATSIYASI

Peruza Yaqubbayeva

QDU magistranti,

yakupbaevaferuza5@gmail.com,

ORCID: 0009-0000-0027-6232

Annotatsiya. Mazkur maqola audiovizual jurnalistikada data-vizualizatsiyaning tahririy, texnologik va kommunikativ funksiyalarini milliy tajriba hamda jahon trendlari kesishmasida tahlil qiladi. Tadqiqotda kontent tahlili, qiyosiy yondashuv metodlari foydalanildi. Natijalar data-vizualizatsiya narrativani kuchaytirishi, ishonchlilikni oshirishi va auditoriya ishtirokini kengaytirishini ko'rsatadi. Ilmiy hissa sifatida integratsiya modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: audiovizual jurnalistika, data-vizualizatsiya, infografika, interaktiv hikoyalash, tahririy dizayn, media analitika, auditoriya tajribasi

Abstract. This article analyzes the editorial, technological, and communicative functions of data visualization in audiovisual journalism at the intersection of national experience and global trends. The study employs content analysis, a comparative approach, and expert interviews. The results show that data visualization strengthens journalistic narrative, increases credibility, and expands audience engagement. As a scientific contribution, an integration model is proposed.

Keywords: audiovisual journalism, data visualization, infographics, interactive storytelling, editorial design, media analytics, audience experience.

Kirish

Audiovizual jurnalistika so‘nggi o‘n yillikda axborot iste‘moli psixologiyasi, platformalar arxitekturasi va kontent ishlab chiqarish texnologiyalari kesishgan murakkab ekotizimga aylandi. Video, audio va grafik komponentlarning bir makonda birlashuvi nafaqat ko‘rgazmali bayon qilish imkonini kengaytirdi, balki axborotni dalillash, tekshirish va tushuntirish standartlarini ham yangicha talablar bilan to‘ldirdi. Shunday sharoitda data vizualizatsiya, ya‘ni raqamli ma‘lumotlarni vizual va audiovizual ifoda shakllariga aylantirish amaliyoti, jurnalistik matnning “ko‘rinadigan dalil”ga aylanishida muhim vosita sifatida oldinga chiqdi. Biroq, data vizualizatsiyani oddiy chiroqli infografika yoki bezakli animatsiya sifatida talqin qilish ilmiy va amaliy jihatdan yetarli emas, chunki u tahririy qarorlar, metodologik shaffoflik, auditoriya kognitiv yuklamasi hamda platformalarning interaktiv imkoniyatlari bilan uzviy bog‘langan.

Jahon ilmiy adabiyotlarida data-jurnalistika va vizual hikoyalashning metodologik asoslari, xususan, ma‘lumotlardan dalil ishlab chiqish, vizual kodlash tamoyillari, interaktivlikning auditoriya tushunishiga ta‘siri keng yoritilgan (Tufte, 2001). Shu bilan birga, Rossiya va mintaqaviy tadqiqotlarda infografika, televideniye dizayni va multimediya formatlarining tahririy strategiyalarga ta‘siri alohida muhokama qilinadi (Amzin, 2012). O‘zbekistonda esa audiovizual jurnalistika modernizatsiyasi, raqamli platformalarning ta‘siri, ommaviy kommunikatsiya tilining transformatsiyasi bo‘yicha ishlanmalar mavjud bo‘lsa-da, aynan data-vizualizatsiyaning audiovizual narrativada qo‘llanishi, milliy estetik kodlar, til me‘yorlari, auditoriya kutishlari va tahririy resurslar bilan bog‘liq integratsion muammolar tizimli tahlil qilingan tadqiqotlar yetarli darajada shakllanmagan (Qosimova, 2019). Jahon trendlari ko‘pincha yuqori resursli redaksiyalar tahririyatlar tajribasiga tayangan holda taqdim etiladi, milliy amaliyot esa cheklangan texnik baza, kadrlar kompetensiyasi va ma‘lumot infratuzilmasi sharoitida “moslashtirish” yo‘li bilan rivojlanadi. Natijada ko‘p hollarda vizual ko‘rinish bor, ammo metodologik shaffoflik, ma‘lumot manbalarining tekshirilishi va hikoya mantiqining data bilan uyg‘unligi yetarli bo‘lmaydi.

Ushbu maqolaning maqsadi audiovizual jurnalistikada data-vizualizatsiyaning samarali integratsiyasi uchun milliy tajriba va jahon trendlari o‘rtasidagi muvofiqlik mexanizmlarini aniqlash va tahririy-amaliy model taklif etishdan iborat. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal etiladi: birinchidan, audiovizual data-vizualizatsiyaning funksional turlarini tahririy nuqtayi nazardan tizimlashtirish; ikkinchidan, milliy media muhitida uchraydigan tipik cheklovlar va imkoniyatlarni aniqlash; uchinchidan, jahon amaliyotida shakllangan trendlarni mahalliy sharoitga moslashtirishning mezonlarini ishlab chiqish; to‘rtinchidan, ishlab chiqarish jarayonida tekshiruv, dizayn va narrativ uyg‘unligini ta‘minlaydigan integratsiya modelini asoslash. Tadqiqotning ilmiy yangiligi data vizualizatsiyani audiovizual jurnalistika doirasida “dizayn mahsuloti” emas, balki tahririy isbotlash, auditoriya bilan muloqot va platformaviy tarqatish strategiyasini birlashtiradigan ko‘p qatlamli jarayon sifatida talqin qilishidir.

Tadqiqot natijalari audiovizual jurnalistikada data vizualizatsiya uchta asosiy tahririy vazifani tizimli bajarishini ko‘rsatdi: dalillash, tushuntirish va yo‘naltirish. Dalillash vazifasida ma‘lumot vizuallari fakti “ko‘rsatish” orqali ishonchlilikni mustahkamlaydi, biroq bu faqat manba shaffofligi, o‘lchov birliklari va kontekst berilganda amalga oshadi. Milliy tajribada dalillashga xizmat qiladigan vizuallar ko‘pincha natijani ko‘rsatadi, ammo metodologik izohni qisqartiradi; natijada auditoriya uchun “qayerdan olindi” savoli ochiq qoladi. Jahon trendlari esa manba va metodni material ichida yoki qo‘shimcha qatlamda berishga intiladi, bu ishonch iqtisodiyotida muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi (Gray & et.al., 2021).

Tushuntirish vazifasida data-vizualizatsiya murakkab jarayonlarni soddalashtirilgan model orqali bayon qiladi. Audiovizual formatda bu ayniqsa muhim, chunki vaqt cheklovi va e‘tibor tarqoqligi sharoitida ma‘lumotni bosqichma-bosqich “ochish” talab etiladi. Kontent tahlili shuni ko‘rsatdiki, milliy audiovizual materiallarda infografika ko‘pincha statik kadr sifatida ishlatiladi va ovozi izoh bilan integratsiya yetarli darajada sinxronlashtirilmaydi. Jahon amaliyotida esa animatsion ketma-ketliklar “hikoya ritmi”ga bo‘ysundiriladi: grafik elementlar aynan diktorgapirayotgan birliklarni yoritadi, ortiqcha bezaklar kamaytiriladi, rang va shakl kodlari material

davomida izchil saqlanadi (Tuft, 2001). Bu yondashuv tushunishni oshirish bilan birga, auditoriyani ortiqcha vizual shovqindan himoya qiladi.

Yo'naltirish vazifasi data-vizualizatsiyaning navigatsion tabiatini anglatadi: auditoriya nimaga qarashi, nimani solishtirishi va qanday xulosa chiqarishi kerakligi vizual ierarxiya orqali boshqariladi. Natijalarga ko'ra, milliy kontentda ierarxiya ko'pincha dizayn estetikasi bilan belgilanadi, ya'ni "chiroyli ko'rinsin" mezonni "nima birinchi o'qiladi" mezonidan ustun keladi. Jahon trendlari esa ierarxiyani analitik vazifa bilan bog'laydi: sarlavha raqamni ta'kidlaydi, o'qlar va shkalalar minimalizmga asoslanadi, asosiy ko'rsatkichlar kontrast bilan ajratiladi, qo'shimcha tafsilotlar esa interaktiv yoki ikkilamchi qatlamga joylashtiriladi (Cairo, 2016). Audiovizual formatda bu yo'naltirish ovoz, subtitr, kadr kompozitsiyasi va grafik qatlamlarning sinxron ishlashi orqali amalga oshadi.

Integratsiya nuqtayi nazaridan natijalar uchta amaliy muammoli tugunni ajratishga imkon berdi. Birinchi tugun ma'lumot infratuzilmasi va verifikatsiya madaniyati bilan bog'liq: ma'lumotlar tarqoqligi, ochiq datasetlarning cheklanganligi, metodologik metadata yetishmasligi sharoitida tahririyat ko'pincha ikkilamchi manbalarga tayanadi. Bu holatda data vizualizatsiya kuchli ko'rinadi, ammo asos zaif bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi tugun kadrlar kompetensiyasi va ishlab chiqarish jarayonining parchalanishidir: jurnalist mavzuni yozadi, dizayner grafik qiladi, montajchi videoni yig'adi, ammo umumiy data-mantiq uchun javobgar "produser-analitik" roli aniq belgilanmagan. Uchinchi tugun platformaviy moslashuvdir: bir xil vizual yechim televideniye, YouTube, Instagram Reels yoki Telegram uchun birday ishlamaydi; vertikal video, qisqa format va ovozsiz ko'rish odati grafika va subtitrga qo'shimcha talab qo'yadi.

Shu asosda tadqiqot natijasi sifatida milliy tajriba va jahon trendlari integratsiyasi uchun uch bosqichli tahririy model shakllantirildi. Birinchi bosqich data-audit va isbot zanjiri bo'lib, unda ma'lumot kelib chiqishi, o'lchov va cheklovlar, taqqoslashning adolatligi tekshiriladi. Ikkinchi bosqich vizual-narrativ dizayn bo'lib, unda qaysi raqam hikoyaning burilish nuqtasi ekani, qaysi grafik turi ma'lumotga mosligi, rang va tipografikaning izchilligi belgilab olinadi. Uchinchi bosqich platformaviy adaptatsiya bo'lib, unda format davomiyligi, kadr o'lchami, subtitr strategiyasi va interaktiv qatlam imkoniyatlari qayta sozlanadi. Modelning amaliy afzalligi shundaki, u resurs cheklangan sharoitda ham minimal standartlarni belgilab beradi va "grafika ishlab chiqish"ni tahririy ishonch jarayoniga bog'laydi.

Olingan natijalar data-vizualizatsiyaning audiovizual jurnalistikadagi o'rni haqida nazariy qarashlarni aniqlashtiradi: u faqat ma'lumotni bezash emas, balki epistemik vosita, ya'ni bilish va isbotlash usulidir. Visual Display of Quantitative Information doirasida ilgari surilgan "aniqlik va halollik" tamoyillari milliy amaliyot uchun ayniqsa dolzarb, chunki dizaynning estetik bosimi ko'pincha axborot halolligini soyada qoldirishi mumkin (Gray & et.al., 2012). Ushbu manbada ta'kidlanganidek, grafik elementlar ma'lumot nisbatlarini buzmasligi, kontekstni yashirmasligi kerak; bizning natijalar ham manba shaffofligi va ierarxiyaning analitik vazifaga bo'ysunishi ishonchni oshirishini ko'rsatdi. Demak, milliy integratsiya jarayonida dizayn standartlari tahririy standartlarga tenglashtirilishi zarur.

Data jurnalistika amaliyotiga bag'ishlangan tadqiqotlarda data bilan ishlash jarayoni "yig'ish, tekshirish, tahlil, hikoyalash" zanjiri sifatida talqin qilinadi (Gray & et.al., 2012). Biz taklif qilgan uch bosqichli model aynan shu zanjirning audiovizual ishlab chiqarishdagi muqobil ko'rinishi bo'lib, unda hikoyalash vizual-narrativ dizayn orqali, tarqatish esa platformaviy adaptatsiya orqali normallashtiriladi. Muhim farq shundaki, audiovizual formatda vaqt va e'tibor cheklovi kuchliroq, shuning uchun data-audit bosqichida tanlanadigan indikatorlar soni ham ehtiyotkorlik bilan cheklanishi kerak. Jahon trendlari minimalizm va "bitta kadr, bitta fikr" tamoyiliga ko'proq tayanayotgani ham shundan dalolat beradi (Cairo, 2016). Milliy amaliyotda esa ba'zan bir kadrda ko'p raqam berish istagi kuzatiladi; bu esa idrokni pasaytiradi va data-vizualizatsiyani "shovqin"ga aylantiradi.

Rossiya ilmiy makonida televideniye dizayni va infografika bo'yicha yondashuvlar audiovizual tilning kompozitsion va semantik me'yorlariga urg'u beradi (Amzin, 2012). Ushbu

pozitsiya bizning natijalar bilan mos keladi: grafika ovoz, kadr va montaj ritmiga bo'ysunmaguncha u narrativni kuchaytira olmaydi. Biroq bizning tadqiqot shuni qo'shimcha qiladi: zamonaviy platformalarda dizayn endi faqat efir estetikasi emas, balki interfeys logikasi hamdir. Masalan, qisqa video formatlarda subtitr va grafik belgilar "ovozi o'chirilgan tomosha" odatini kompensatsiya qiladi, bu esa data-vizualizatsiya rolini kengaytiradi. Demak, klassik televideniye dizayni tamoyillari saqlangan holda, platforma dizayni va foydalanuvchi tajribasi yondashuvlari bilan integratsiya qilinishi zarur (Manovich, 2001).

O'zbek olimlari media tizimining raqamli transformatsiyasi va jurnalistika professional madaniyatining yangilanishi haqida yozar ekan, kadrlar tayyorlash, tahririy standartlar va media savodxonlik masalalarini alohida ko'rsatadi (Qosimova, 2019). Bizning natijalar bu yo'nalishni konkret texnologik-tahririy komponent bilan to'ldiradi: data-vizualizatsiya bo'yicha kompetensiya faqat dizayner yoki IT mutaxassis masalasi emas, balki jurnalistning dalil bilan ishlash madaniyatidir. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim dasturlarida data-audit, vizual etika, manba shaffofligi, grafik savodxonlik komponentlarini kuchaytirish zarur. Bundan tashqari, redaksiyalar uchun "produser-analitik" yoki "data-editor" rolini joriy etish, hatto kichik jamoalarda ham, jarayon parchalanishini kamaytiradi.

Interaktiv hikoyalash bo'yicha tadqiqotlar auditoriya ishtiroki ikki xil natija berishini ko'rsatadi: to'g'ri dizayn qilingan interaktivlik tushunishni oshiradi, noto'g'ri dizayn qilingan interaktivlik esa e'tibor tarqoqligini kuchaytiradi (Manovich, 2001). Bizning kontent tahlilimizda milliy amaliyotda interaktivlik ko'proq platformaning texnik imkoniyati sifatida ko'rilishi, tahririy vazifaga bog'lanmasligi aniqlandi. Shuning uchun integratsiya mezoni sifatida "interaktivlik nimani tushuntiradi" savoli birinchi o'ringa qo'yilishi lozim. Jahon trendlari ham aynan shuni ko'rsatadi: interaktiv qatlam ko'pincha asosiy videoni og'irlashtirmaydi, balki qo'shimcha tekshiruv yoki chuqurlashtirish imkonini beradi (Gray & et.al., 2012). Demak, milliy integratsiya yo'li "hammasini bitta videoda berish"dan ko'ra, "asosiy videoda minimal isbot, qo'shimcha qatlamda tafsilot" tamoyiliga yaqinlashishi kerak.

Xulosa

Tadqiqot audiovizual jurnalistikada data-vizualizatsiya dalillash, tushuntirish va yo'naltirish funksiyalarini bajarishi orqali narrativ sifatini oshirishini, biroq bu natija faqat manba shaffofligi, vizual ierarxiyaning analitik vazifaga bo'ysunishi va platformaviy adaptatsiya bilan ta'minlanganda barqaror bo'lishini ko'rsatdi. Milliy tajribada asosiy muammolar ma'lumot infratuzilmasi cheklanganligi, ishlab chiqarish jarayonining parchalanishi va formatlarning platformalarga moslashtirilmasligida jamlanadi. Ilmiy hissa sifatida uch bosqichli integratsiya modeli asoslandi: data-audit va isbot zanjiri, vizual-narrativ dizayn, platformaviy adaptatsiya. Amaliy jihatdan model tahririyatlarga minimal standartlarni belgilash, kadrlar kompetensiyasini maqsadli rivojlantirish va data-vizualizatsiyani estetik qo'shimcha emas, tahririy ishonch mexanizmi sifatida qurishga yordam beradi. Kelgusida tadqiqotlar auditoriya idroki bo'yicha eksperimental o'lchovlar, lokal til va semiotik kodlarning vizual qarorlar bilan bog'liqligi hamda kichik redaksiyalar uchun arzon ishlab chiqarish protokollarini ishlab chiqishga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Tufte E. R. The visual display of quantitative information. Cheshire: Graphics Press, 2001. 197 p.
- Gray J., Chambers L., Bounegru L. The data journalism handbook. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012. 242 p.
- Amzin A. A. Novostnaya internet-jurnalistika. Moskva: Aspekt Press, 2012. 192 c.
- Qosimova D. Ommaviy kommunikatsiya nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: O'zbekiston, 2019. 240 b.
- Cairo A. The truthful art: data, charts, and maps for communication. Berkeley: New Riders, 2016. 368 p.
- Manovich L. The language of new media. Cambridge: The MIT Press, 2001. 354 p.

RAQAMLI MEDIA MUHITIDA INQIROZLI VAZIYATLARDA PR STRATEGIYALARINI QO‘LLASHNING KOMMUNIKATIV MEXANIZMLARI

Mashhura Nasriddinova

O‘zJOKU magistranti,

mashxuramansurovna648@gmail.com.

ORCID: 0009-0005-9683-9349

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli media muhitida inqirozli vaziyatlarni boshqarishda PR strategiyalarini qo‘llashning kommunikativ mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda inqiroz kommunikatsiyasining nazariy asoslari, raqamli media platformalarining jamoatchilik bilan aloqalar tizimidagi o‘rni hamda inqirozli vaziyatlarda samarali kommunikatsiyani tashkil etish usullari o‘rganilgan. Shuningdek, tezkor axborot uzatish, jamoatchilik fikrini monitoring qilish va interaktiv muloqot kabi kommunikativ mexanizmlarning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: PR strategiya, inqiroz kommunikatsiyasi, raqamli media, jamoatchilik bilan aloqalar, kommunikativ mexanizmlar.

Abstract: This article analyzes the communicative mechanisms of applying PR strategies in managing crisis situations in the digital media environment. The study examines the theoretical foundations of crisis communication, the role of digital media platforms in the public relations system, and the methods of organizing effective communication during crisis situations. In addition, the importance of communicative mechanisms such as rapid information dissemination, public opinion monitoring, and interactive communication is highlighted.

Keywords: PR strategy, crisis communication, digital media, public relations, communicative mechanisms.

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ommaviy axborot almashinuvi jarayonlarini sezilarli darajada o‘zgartirdi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va turli raqamli media platformalar axborotni tezkor tarqatish, jamoatchilik bilan muloqot o‘rnatish hamda tashkilotlar faoliyati haqida keng auditoriyaga ma‘lumot yetkazish imkonini yaratdi. Bunday sharoitda tashkilotlar faoliyatida yuzaga keladigan inqirozli vaziyatlarni samarali boshqarish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Inqirozli vaziyatlar tashkilot imijiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, jamoatchilik ishonchining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli bunday vaziyatlarda to‘g‘ri va samarali kommunikatsiya strategiyasini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Tadqiqotchilar ta‘kidlashicha, inqiroz kommunikatsiyasi jarayonida jamoatchilik bilan tezkor, aniq va ochiq muloqot olib borish tashkilot obro‘cini saqlab qolishning asosiy omillaridan biridir (Coombs, 2015).

Raqamli media muhitida axborot tarqatish tezligi yuqori bo‘lgani sababli inqirozli vaziyatlar qisqa vaqt ichida keng jamoatchilik e‘tiboriga tushishi mumkin. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqaladigan ma‘lumotlar tashkilot faoliyati haqida turli talqin va fikrlarning shakllanishiga sabab bo‘ladi. Shu bois zamonaviy PR faoliyatida raqamli media platformalari orqali inqiroz kommunikatsiyasini samarali boshqarish alohida strategik yondashuvni talab etadi (Fearn-Banks, 2017).

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli media muhitida inqirozli vaziyatlarni boshqarishda PR strategiyalarini qo‘llashning kommunikativ mexanizmlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot doirasida inqiroz kommunikatsiyasining nazariy asoslari, raqamli media platformalarining PR faoliyatidagi o‘rni hamda jamoatchilik bilan samarali kommunikatsiyani tashkil etish usullari o‘rganiladi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

Inqiroz kommunikatsiyasi tushunchasi

Inqiroz kommunikatsiyasi tashkilot yoki muassasa faoliyatida yuzaga keladigan kutilmagan salbiy holatlar, nizolar yoki favqulodda vaziyatlar davrida jamoatchilik bilan samarali muloqotni ta'minlashga qaratilgan kommunikativ jarayon hisoblanadi. Bunday vaziyatlarda tashkilotning asosiy vazifasi axborotni tezkor, aniq va ishonchli tarzda yetkazish, jamoatchilik fikrini to'g'ri shakllantirish hamda tashkilotning ijobiy imijini saqlab qolishdan iborat bo'ladi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, inqiroz kommunikatsiyasi tashkilotning reputatsiyasini himoya qilish va auditoriya ishonchini tiklash jarayonida muhim strategik vosita sifatida namoyon bo'ladi (Coombs, 2015).

Ilmiy adabiyotlarda inqiroz kommunikatsiyasi ko'pincha jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin etiladi. Inqirozli vaziyatlar paytida noto'g'ri yoki yetarli darajada asoslanmagan axborotlarning tarqalishi tashkilot obro'siga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli tashkilotlar bunday vaziyatlarda kommunikatsiya strategiyasini oldindan ishlab chiqishi va uni izchil amalga oshirishi zarur. Fearn-Banks (2017) ta'kidlashicha, samarali inqiroz kommunikatsiyasi nafaqat axborot yetkazish, balki jamoatchilik bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, muammoga nisbatan mas'uliyatli yondashuvni namoyish etish orqali ham amalga oshiriladi.

Zamonaviy PR amaliyotida inqiroz kommunikatsiyasi uchta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: inqirozdan oldingi tayyorgarlik bosqichi, inqiroz jarayonida kommunikatsiyani boshqarish bosqichi va inqirozdan keyingi reputatsiyani tiklash bosqichi. Birinchi bosqichda tashkilotlar ehtimoliy xavflarni aniqlash, kommunikatsiya rejalarini ishlab chiqish hamda axborot siyosatini belgilash bilan shug'ullanadi. Ikkinchi bosqichda esa jamoatchilikni tezkor axborot bilan ta'minlash, mish-mishlar va dezinformatsiyaning oldini olish muhim hisoblanadi. Uchinchi bosqich esa tashkilotning ijobiy imijini tiklash hamda auditoriya ishonchini qayta mustahkamlashga qaratilgan kommunikativ faoliyatni o'z ichiga oladi (Cornelissen, 2020).

Raqamli media muhitining rivojlanishi inqiroz kommunikatsiyasining shakl va usullariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, onlayn media platformalar va turli raqamli kommunikatsiya vositalari orqali axborot almashinuvi tezligi oshib bormoqda. Bu esa tashkilotlardan inqirozli vaziyatlarda yanada tezkor va samarali kommunikatsiya strategiyalarini ishlab chiqishni talab etadi. Shu jihatdan inqiroz kommunikatsiyasi zamonaviy PR faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Raqamli media muhitida PR strategiyalari

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ommaviy kommunikatsiya tizimida muhim o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va turli onlayn platformalar orqali axborot almashinuvi jarayonining tezlashuvi tashkilotlarning jamoatchilik bilan aloqalarini yangi bosqichga olib chiqdi. Ayniqsa, raqamli media muhitida inqirozli vaziyatlarni boshqarishda PR strategiyalarini samarali qo'llash tashkilot obro'sini saqlab qolish hamda jamoatchilik bilan barqaror kommunikatsiyani ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi (Breakenridge, 2012).

Raqamli media muhitida PR strategiyalarining asosiy xususiyati tezkorlik, interaktivlik va keng auditoriyani qamrab olish imkoniyatidir. An'anaviy ommaviy axborot vositalaridan farqli ravishda, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar tashkilotlarga jamoatchilik bilan bevosita muloqot qilish imkonini beradi. Bu esa inqirozli vaziyatlarda axborotni tezkor yetkazish, auditoriya fikr-mulohazalarini kuzatish va jamoatchilik bilan ikki tomonlama kommunikatsiyani yo'lga qo'yishga xizmat qiladi (Coombs, 2015).

Raqamli media muhitida inqirozli vaziyatlarni boshqarishda bir qator muhim PR strategiyalaridan foydalaniladi. Ulardan biri - tezkor axborot tarqatish strategiyasidir. Inqiroz yuzaga kelgan paytda tashkilot rasmiy manbalar orqali tezkor, aniq va ishonchli ma'lumot berishi zarur. Bu jarayon noto'g'ri ma'lumotlar va mish-mishlarning tarqalishining oldini olishga yordam beradi.

Shuningdek, shaffof kommunikatsiya strategiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Tashkilotlar jamoatchilik bilan ochiq va halol muloqot olib borish orqali auditoriya ishonchini saqlab qolishlari mumkin. Shaffof kommunikatsiya jamoatchilikka vaziyat haqida to'liq va asosli ma'lumot berishni, yuzaga kelgan muammolarni yashirmasdan tushuntirishni nazarda tutadi (Fearn-Banks, 2017).

Bundan tashqari, raqamli media muhitida ijtimoiy tarmoqlar monitoringi ham muhim strategik vosita hisoblanadi. Tashkilotlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan fikr-mulohazalar, sharhlar va bahs-munozaralarni tahlil qilish orqali jamoatchilik kayfiyatini aniqlashi mumkin. Bu esa inqirozli vaziyatni boshqarishda to'g'ri kommunikatsiya qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.

Umuman olganda, raqamli media muhitida PR strategiyalarini samarali qo'llash tashkilotlar uchun inqirozli vaziyatlarni boshqarishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy kommunikatsiya platformalaridan oqilona foydalanish orqali tashkilotlar jamoatchilik bilan samarali muloqot o'rnatishi, dezinformatsiyaning oldini olishi hamda o'z reputatsiyasini himoya qilishi mumkin.

Kommunikativ mexanizmlar

Raqamli media muhitida inqirozli vaziyatlarni boshqarishda PR strategiyalarining samaradorligi ko'p jihatdan qo'llaniladigan kommunikativ mexanizmlarga bog'liq. Kommunikativ mexanizmlar - bu tashkilot va jamoatchilik o'rtasida axborot almashinuvi, muloqot va fikr bildirish jarayonlarini tashkil etuvchi usul va vositalar majmuasidir. Ushbu mexanizmlar orqali tashkilotlar auditoriya bilan barqaror kommunikatsiya o'rnatishi, axborot oqimini nazorat qilishi va jamoatchilik fikrini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi (Cornelissen, 2020).

Raqamli media muhitida inqiroz kommunikatsiyasini amalga oshirishda bir necha asosiy kommunikativ mexanizmlar muhim rol o'ynaydi. Avvalo, **tezkor axborot uzatish mexanizmi** alohida ahamiyatga ega. Inqirozli vaziyatlarda axborotning tez tarqalishi tashkilotdan ham tezkor munosabat bildirishni talab qiladi. Rasmiy bayonotlar, press-revizlar va ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar orqali beriladigan aniq va ishonchli ma'lumotlar noto'g'ri axborotlarning oldini olishga xizmat qiladi (Coombs, 2015).

Shuningdek, **jamoatchilik fikrini monitoring qilish mexanizmi** ham muhim hisoblanadi. Raqamli media platformalarida foydalanuvchilar tomonidan bildirilayotgan fikr-mulohazalar, sharhlar va munosabatlarni tahlil qilish tashkilotga jamoatchilik kayfiyatini aniqlash imkonini beradi. Monitoring jarayoni orqali tashkilotlar yuzaga kelayotgan muammolarni erta aniqlab, kommunikatsiya strategiyasini mos ravishda takomillashtirishi mumkin.

Yana bir muhim mexanizm - **interaktiv muloqot mexanizmi** hisoblanadi. Raqamli media muhitida kommunikatsiya bir tomonlama emas, balki ikki tomonlama xarakterga ega. Ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanuvchilar savollar berishi, fikr bildirishi yoki tanqidiy munosabat bildirishlari mumkin. Tashkilotlar esa ushbu jarayonda faol ishtirok etib, izohlar berish, savollarga javob qaytarish va tushuntirishlar orqali auditoriya bilan ochiq muloqot o'rnatadi (Breakenridge, 2012).

Bundan tashqari, **reputatsiyani tiklash mexanizmi** ham inqiroz kommunikatsiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Inqirozli vaziyatlardan so'ng tashkilot o'z imijini tiklash uchun ijobiy axborotlar tarqatish, ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish hamda jamoatchilik bilan samarali kommunikatsiya olib borish orqali o'z faoliyatini qayta ijobiy yo'nalishda namoyon etadi.

Umuman olganda, raqamli media muhitida PR strategiyalarini amalga oshirishda kommunikativ mexanizmlarning to'g'ri tanlanishi va samarali qo'llanilishi inqirozli vaziyatlarni muvaffaqiyatli boshqarish imkonini beradi. Mazkur mexanizmlar orqali tashkilotlar jamoatchilik bilan ochiq va barqaror muloqotni yo'lga qo'yishi, axborot oqimini tartibga solishi hamda o'z reputatsiyasini himoya qilishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli media muhitining rivojlanishi tashkilotlarning jamoatchilik bilan aloqalar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Axborot almashinuvi tezligi va auditoriya faolligining ortishi inqirozli vaziyatlarda kommunikatsiyani samarali boshqarishni yanada muhim vazifaga aylantirdi. Shu bois zamonaviy PR faoliyatida raqamli media platformalaridan oqilona foydalanish tashkilotlar uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inqirozli vaziyatlarda PR strategiyalarini samarali qo'llash tashkilot va jamoatchilik o'rtasidagi kommunikatsiyani barqarorlashtirish, noto'g'ri axborotlar tarqalishining oldini olish hamda auditoriya ishonchini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, tezkor axborot uzatish, shaffof kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlar monitoringi va interaktiv muloqot kabi kommunikativ mexanizmlar raqamli media muhitida inqiroz kommunikatsiyasining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli media vositalari orqali jamoatchilik fikrini tahlil qilish va kommunikatsiya strategiyalarini mos ravishda takomillashtirish tashkilotlarning reputatsiyasini himoya qilishda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, tashkilotlar inqirozli vaziyatlarni boshqarishda raqamli kommunikatsiya vositalaridan tizimli va strategik ravishda foydalanishlari zarur.

Umuman olganda, raqamli media muhitida PR strategiyalarini qo'llashning kommunikativ mexanizmlarini o'rganish zamonaviy kommunikatsiya jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv tashkilotlarning inqirozli vaziyatlarga tayyorgarligini oshirish, jamoatchilik bilan barqaror muloqotni ta'minlash hamda ijobiy imijni saqlab qolish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Breakenridge, D. (2012). *Social media and public relations: Eight new practices for the PR professional*. FT Press.

Coombs, W. T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (4th ed.). Sage Publications.

Cornelissen, J. (2020). *Corporate communication: A guide to theory and practice* (6th ed.). Sage Publications.

Fearn-Banks, K. (2017). *Crisis communications: A casebook approach* (5th ed.). Routledge.

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston.

Heath, R. L. (2010). *The Sage handbook of public relations* (2nd ed.). Sage Publications.

Wilcox, D. L., Cameron, G. T., & Reber, B. H. (2015). *Public relations: Strategies and tactics* (11th ed.). Pearson.

Smith, R. D. (2017). *Strategic planning for public relations* (5th ed.). Routledge.

Qodirov, A. (2021). *Jamoatchilik bilan aloqalar asoslari*. Toshkent: O'zbekiston.

AUDIOVIZUAL JURNALISTIKANING YANGI BIZNES MODELLARI

Surayyo Jo'rayeva

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi,

surayyojurayeva2004@gmail.com

ORCID: 0009-0004-0313-1986

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi zamonaviy audiovizual jurnalistikaning yangi biznes modellariga integratsiyalashuvi va diversifikatsiya turlari hamda ularning nashriyot daromadlarini oshirishdagi roli tadqiq qilingan. Bundan tashqari jahon media biznesidagi amaldagi modellar va uning milliy OAVlardagi tatbiq qilinishi yoritilgan. Kelajakda nashriyotlarning rivojlanuvchi daromadi uchun qo'shimcha modellar va strategiyalar taklif qilingan.

Kalit so'zlar. Diversifikatsiya, biznes modellar, kontent, daromad manbalari, platformalar, amaliy tajribalar.

Abstract: This thesis examines the integration and diversification of modern audiovisual journalism into new business models and their role in increasing publishing revenues. In addition, current models in the global media business and their implementation in national media are highlighted. Additional models and strategies are proposed for the future development of publishing revenues.

Keywords: Diversification, business models, content, revenue streams, platforms, best practices.

Kirish

Hozirgi kunda jurnalistikaning biznes modellariga o'tib borishi dolzarb mavzu bo'lib qolmoqda. Jurnalistlarning faqat oylik maosh yoki qalam haqqiga suyanib qolmasdan kontentlarini yangi biznes modellar bilan integratsiyalashuv asosida chiqarishi ahamiyatlidir. 10 yildan ko'proq vaqt davomida tashkil etilgan va endigina paydo bo'layotgan yangiliklar nashrlari yangi reklama formatlaridan homiylik kontentiga, kontent uchun to'lov tizimlarigacha bo'lgan bir qator moliyalashtirish modellarini o'rganishdi, shuningdek, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish yo'llarini izlashmoqda va bu ham akademik yo'nalishda, ham kasbiy sohada muhim bo'lib qolmoqda (Mary Lynn Young and Alfred Hermida, 2024).

Media sanoatining biznes modeli — maqsadli auditoriyaga qiymat yetkazib beradigan va buning evaziga foyda keltiradigan to'lovlarni qabul qiluvchi qiymat yaratish arxitekturasi — bugungi o'zgargan muhitga yaxshiroq o'rnatilish uchun moslashtirilmoqda va diversifikatsiya qilinmoqda (Nobuka Kawashima, 2020).

Natija va xulosalar

Daromad oqimlarini diversifikatsiya qilishdagi muvaffaqiyat bozorlarning hajmi va xususiyatiga, shuningdek, yangiliklar tashkilotlarining qamrovi, resurslari va hajmiga ham bog'liq (Elda Brogi and Helle Sjøvaag, 2022). Hozirgi media makonda barqaror jurnalistika biznesini rivojlantirish turli daromad manbalarini talab qiladi.

OAVda biznes modellariga quyidagilar kiradi:

–**Obuna modeli.** Tomoshabin yoki foydalanuvchi obuna bo'lish uchun to'lov amalga oshiradi. Shunday nashrlardan biri Kun.uz ayrim maqolalarini o'qish uchun to'lov amalga oshirishni joriy qilgan. Bu model bilan yaxshi ishlaydigan yana bir ommabop format – podkast. Ushbu format auditoriya bilan yuqori darajadagi aloqani namoyon etadi va ayniqsa yosh auditoriya bilan bog'lanish uchun kuchli vosita hisoblanadi (Danielle Borges and Urbano Reviglio, 2024);

–**Reklama modeli.** Bu sohadagi eng an'anaviy va lekin haligacha ahamiyati dolzarb model hisoblanadi. European Industry Media Outlook loyihasi doirasida o'tkazilgan intervyuda media vakillarining ba'zilari ushbu biznes modelidan ikki asosiy sababga ko'ra voz kechishgan: birinchidan, bu auditoriyaning kontentni qabul qilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ikkinchidan esa tahririyat mustaqilligi faqat reklamaga suyanib qolishi mumkin (Danielle Borges and Urbano Reviglio, 2024).

–**Platforma hamkorligidagi model yoki „Ekosistema“.** Media yangiliklarni yirik platformalar orqali ulashadi. Bu esa katta maqsadli auditoriya va monetizatsiya imkonini beradi. Reklama bozoridagi ustunligi va jurnalistika uchun distribyutor platformasi bo'lganligi uchun Facebook va Goodle media biznesda muhim rol o'ynaydi. Shu sababdan, nashriyotlar ko'proq ular bilan hamkorlik qilishga intilishadi. Platformalar allaqachon mavjud dasturlar orqali ushbu hamkorlikning bir qismi bilan shug'ullanmoqda, biroq ishtirokchilar mavjud, cheklangan bilim doiralari bilan ko'ra, butun soha bo'ylab kengaytirilgan yechimlarga ega bo'lgan va mahalliy yangiliklarga qaratilgan yanada tizimliroq muloqot turlarni izlamoqda (Abigail Ronck Hartstone, 2018).

–**Kontent litsenziyalash.** Bu orqali nashr o'z media mahsulotini boshqa tashkilotlarga sotadi. O'zbekistonda biznesning bunday ko'rinishiga ko'pincha sport o'yinlarining stimingi kiradi.

– **Brend kontent.** Brendlar bilan hamkorlikda tayyorlangan materiallar. Bunday nashrlar ichida eng ommaboplari Afisha.uz va FTV.

– **A'zolik modeli.** Bu model orqali yopiq kanal a'zolari uchun turli forum va maxsus kontentlar taqdim etiladi.

– **E-commerce va merchandising.** Media brendi orqali mahsulot sotish. Masalan, troll.uz kreativ jumlar tushirilgan merch mahsulotlarini sotishi bilan ommalashgan.

– **Tadbirlar (Events).** Turli tadbirlar o'tkazish orqali tashkilot ishlarini ommalashtirish. Ko'plab nashriyotlar tadbirlarning chiptalar sotuvi va homiylik takliflari orqali to'g'ridan-to'g'ri daromad manbai sifatida hamda a'zolik yoki obunaga jalb qilish voronkasining (conversion funnel) asosiy qismi sifatida muvaffaqiyat keltirganini ta'kidlashadi. Ammo, kichik nashrlar katta tadbirlarni tashkillashtirishi uchun yetarli resurslarga ega bo'lmasligi mumkin. Ayrimlar auditoriya bilan networkingni kuchaytirish uchun "happy hour" (norasmiy uchrashuvlar) kabi oddiy va oson amalga oshiriladigan usullarga e'tibor qaratmoqda (Abigail Ronck Hartstone, 2018).

– **Donat.** Hozirda o'zbek nashriyotlari va blogosferasida ommalashib borayotgan model.

Mahalliy jurnalistikaning biznes markazidan o'quvchilardan to'g'ridan-to'g'ri keluvchi daromad manbalari, masalan, pullik obunalar, donat yoki a'zolik tizimi bo'lishi kerak. Lekin, faqat shularning o'zi media biznesni to'liq ta'minlab berolmaydi. Shuning uchun nashriyotlar qaysi qo'shimcha daromad manbalari ular va auditoriya uchun eng samarali ekanligini aniqlab olishi kerak. Amaldagi tajriba va tashabbuslar qatoriga Google va Facebookning o'z platformalaridagi obuna tizimini qo'llab-quvvatlovchi mahsulotlarini sinovdan o'tkizayotganini qo'shish mumkin. Google "Subscribe with Google" xizmatini taklif etadi; bu xizmat o'quvchilarga o'z Google akkauntlari orqali hamkor nashrlarga obuna bo'lish imkonini beradi. Facebook esa "Instant Articles" uchun hisoblagichlar (metrlar) va foydalanuvchilarni to'g'ridan-to'g'ri nashriyot veb-saytiga yo'naltiruvchi obuna tugmalarini o'z ichiga olgan sinov loyihasi ustida ish olib bormoqda. Bundan tashqari USA Today Co. (Gannett)ning tadbirlar (tako festivallari, vino degustatsiyasi va h.k.lar) tashkil etish orqali hamkorlarni jalb etishi va The Guardianning muvaffaqiyatli tarzda a'zolik kampaniyasini yaratishi, u orqali 575 000 a'zo va yuz minglab bir martalik xayriya yig'ishi ham media biznesning samarali daromad yig'ishiga imkon yaratdi (Abigail Ronck Hartstone, 2018).

Ammo, ikki tomonlama bozor (two-sided market) biznes modellarini uch yo'nalishda shubxa ostiga qo'yimoqda:

- Reklama tushumlari kamaydi. Ya'ni avvallari nashrlarga to'g'ridan-to'g'ri tushgan reklama daromadlari endilikda ularning katta qismi platformalar hisobiga o'tib ketadi;

- Iste'molchilar bazasi fragmentlashadi. Ilgari hamma bir nechta yirik nashr yoki TV kanallarini kuzatgan bo'lsa, hozirda auditoriya minglab turli saytlar, ijtimoiy tarmoqlar va ilovalar bo'ylab tarqalib ketgan.

- Standartlashtirilgan mahsulotlarning qiymati pasaydi. Hamma uchun bir xil bo'lgan umumiy yangiliklar va ma'lumotlar endi kamroq qadrlanadi, chunki foydalanuvchilar o'z qiziqishlariga mos, ixtisoslashgan va eksklyuziv kontentni afzal ko'rmoqda (Elda Brogi and Helle Sjøvaag, 2022).

Kelajak uchun pozitsiyani egallash. Bugungi dinamik va tez o'zgarib borayotgan media makonda muvaffaqiyat qozonish uchun tashkilotlar bir necha asosiy strategiyalarga e'tibor qaratgan holda, tezkorlik va aniqlik bilan harakat qilishlari kerak.

– Ma'lumotlarning mustahkam bazasi va SI imkoniyatlariga sarmoya kiritish media biznesi uchun ahamiyatlidir. Bu qaror qabul qilishni osonlashtirishi, iste'molchilar bilan aloqani ta'minlashga imkon yaratadi va reklama targetingini yaxshilaydi,

– Media kompaniyalar muvaffaqiyatga erishish uchun boshqa media tashkilotlari, texnologiya kompaniyalari va telekommunikatsiya tashkilotlari bilan strategik hamkorlikni kuchaytirishi kerak. Bu hamkorlik ularga bir-birlarining kuchli tomonlaridan foydalangan holda qiziqarli kontent yaratish va global miqyosdagi ta'sirini kengaytirishga xizmat qiladi.

–Masshtablashtirish mumkin boʻlgan gibrid modellar, jumladan ham B2B(business to business) uchun, ham B2C(business to consumer) uchun ishlaydigan strategiyalar ishlab chiqish hamda investorlar uchun nashrning har qanday metrikalarini qaytadan koʻrib chiqish ham zamonaviy biznes modellar integratsiyasining kelajagi uchun ahamiyatlidir (KPMG, 2025)

Xulosa

Raqamli transformatsiya sharoitida audiovizual jurnalistikaning yangi biznes modellariga integratsiyalashuviga ehtiyoj ortib bormoqda. Anʼanaviy reklama daromad modellariga boʻlgan talab ham sezilarli ravishda kamayib bormoqda. Daromad olishda jurnalistlardan talab etilayotgani nafaqat kontent yaratish, balki, diversifikatsiya algoritmlari bilan ishlashni oʻrganish va maʼlumotlarni vizuallashtirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abigail Ronck Hartstone (2018). Part One of “Business Models for Local News: A Field Scan”. The Shorenstein Center and The Lenfest Institute. <https://www.lenfestinstitute.org/solutions-resources/business-models-for-local-news-diversifying-and-strengthening-revenue-streams-for-journalism/>

Danielle Borges and Urbano Reviglio (2024). Diversification is good: emerging business models for local news media. EUI Centre For Media Pluralism and Media Freedom. <https://cmpf.eui.eu/emerging-business-models-for-local-media/>

Elda Brogi and Helle Sjøvaag (2022). Good practices for sustainable news media financing. The Committee of experts on increasing resilience of media (MSI-RES).

Mary Lynn Young and Alfred Hermida (2024). People, Power, Platforms and the Business of Journalism. Routledge. <https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2273523>

KPMG hisobotlari (2025). The future of content spend and business models in media.

XUSUSIY TELEKANALLAR FAOLIYATIDA SANʼAT MAVZULARINING YORITILISHI (OʻZBEKISTON MISOLIDA)

Odinaxon Sodiqova

FarDU magistranti,

dehqonovaodinaxon23@gmail.com,

ORCID: 0009-0003-6002-7176

Annotatsiya: Ushbu tezisda Oʻzbekistondagi xususiy telekanallar faoliyatida sanʼat mavzularining yoritilish jarayoni hamda uning jurnalistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida xususiy televideniye orqali efirga uzatilayotgan madaniy va sanʼatga oid koʻrsatuvlar, ularning janriy xususiyatlari hamda auditoriyaga taʼsiri oʻrganildi. Tadqiqot natijalariga koʻra, xususiy telekanallar sanʼatni ommalashtirish, ijodkorlar faoliyatini targʻib qilish va madaniy qadriyatlarni keng auditoriyaga yetkazishda muhim axborot maydoni sifatida xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ayrim hollarda sanʼat mavzularining koʻproq koʻngilochar formatda berilishi, tahliliy materiallarning nisbatan kamligi kuzatiladi.

Kalit soʻzlar: sanʼat jurnalistikasi, xususiy telekanallar, televideniye, madaniyat mavzulari, Oʻzbekiston OAV, jurnalistik janrlar, madaniy kontent.

Abstract: This thesis analyzes the process of covering art-related topics in the activities of private television channels in Uzbekistan, as well as their journalistic features. The study examines cultural and art programs broadcast on private TV channels, their genre characteristics, and their impact on the audience. The findings show that private television channels serve as an important information platform for promoting art, supporting the activities of creative professionals, and delivering cultural values to a wide audience. At the same time, it is observed that in some cases art topics are presented mainly in an entertainment format, while the share of analytical materials remains relatively low.

Keywords: art journalism, private TV channels, television, cultural topics, mass media of Uzbekistan, journalistic genres, cultural content.

Kirish

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotini yoritishda muhim axborot manbai hisoblanadi. Ayniqsa televideniye keng auditoriyani qamrab oluvchi eng ta'sirchan kommunikatsiya vositalaridan biri sifatida jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda media sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida xususiy telekanallar faoliyati kengaydi. Bu esa televideniye orqali turli mavzulardagi ko'rsatuvlar, jumladan, madaniyat va san'atga oid dasturlar sonining ortishiga olib kelmoqda. Aytish mumkinki, xususiy telekanallar davlat telekanallaridan o'zib ketdi. Bu haqida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev konstitutsion islohotlar muhokamasiga oid yig'ilishida OAV faoliyatiga to'xtalib, "Bizning davlat televideniyesida ko'p narsa yo'q, xususiy telekanallar, OAVlar faol ishlayapti" degan fikrni aytgan. (Kun.uz. Abror Zohidov, 2022). Xususiy telekanallar auditoriya e'tiborini jalb qilish maqsadida turli janrdagi ko'rsatuvlar — intervyu, tok-shou, madaniy yangiliklar, musiqiy dasturlar va ijodiy loyihalarni efirga uzatmoqda. Ushbu jarayonda san'at mavzularining yoritilishi muhim o'rin tutadi. Xususiy telekanallar faoliyatida san'at mavzularining yoritilishida ayrim o'ziga xos xususiyatlar kuzatiladi. Jumladan, ayrim ko'rsatuvlarda san'atga oid materiallar ko'proq ko'ngilochar formatda taqdim etilishi, tahliliy va tanqidiy materiallarning nisbatan kamligi kuzatiladi. Shu sababli xususiy telekanallar faoliyatida san'at jurnalistikasining o'rni, mazmuni va jurnalistik yondashuvlarini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur tezisning maqsadi O'zbekistondagi xususiy telekanallar faoliyatida san'at mavzularining yoritilish jarayonini tahlil qilish, ularning jurnalistik xususiyatlarini aniqlash hamda san'at jurnalistikasining rivojlanish tendensiyalarini o'rganishdan iborat.

Natija va mulohazalar

Ochiq manbalarga, xususan Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida 37 ta nodavlat telekanal faoliyat yuritmoqda. Ular orasida Zo'r TV, Sevimli TV, hamda MY5 (Mening Yurtim) telekanallari tomoshabinlar orasida eng ommaboplar qatoriga kiradi. Mazkur telekanallar auditoriya talabining yuqoriligi bilan ajralib turadi hamda Pinkod.uz ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yakunlariga ko'ra sezilarli daromad ko'rsatkichlariga erishgan (Pinkod.uz, 2025). Shuningdek, yuqorida qayd etilgan telekanallarning dasturiy siyosati va kontent formatlarida muayyan o'xshashliklar mavjud bo'lib, bu holat ularni o'zaro raqobat muhitida faoliyat yurituvchi subyektlar sifatida tavsiflash imkonini beradi. Ayniqsa, san'at va madaniyat mavzularini yoritish borasida ham ushbu telekanallar o'zaro raqobatlashib, mazkur yo'nalishda ilg'or pozitsiyalarni egallashga intilmoqda.

12-noyabr 2014-yildan o'z faoliyatini boshlagan "Mening Yurtim" nodavlat telekanali, shu yilning dekabr oyidan to'liq efirida namoyish etila boshlagan. (Sevara Eshonqulova, 2023) Asosan yoshlarga xos va ko'ngilochar kontentlar taqdim etuvchi mazkur telekanalda san'at va madaniyat mavzularini yorituvchi "Efirda To'raxonov", "Hudud" informatsion dasturi, "Izlarim", "Doira", "O'zimizning gap" kabi ko'rsatuvlar efirga uzatiladi.

"Doira" ko'rsatuvi madaniy-ko'ngilochar dasturlardan biri bo'lib, unda asosan san'at va shou-biznes sohasidagi yangiliklar yoritiladi. Dastur format jihatidan axborot va ko'ngilochar elementlarni o'zida mujassam etgan bo'lib, unda san'atkorlar ijodi, yangi musiqiy asarlar, kliplar, film va seriallar, konsert dasturlari hamda turli madaniy tadbirlar haqida reportajlar beriladi. Ko'rsatuvda san'at mavzulari ko'pincha yangilik lavhalari, qisqa reportajlar va intervyular orqali yoritiladi. Jumladan, xonandalar ijodidagi yangiliklar, kino sohasidagi yangi loyihalar, teatr sahnasidagi premyeralar yoki san'atkorlar ishtirokidagi konsert va festival tadbirlari haqida materiallar tayyorlanadi. Shu bilan birga, "Doira" dasturi zamonaviy shou-biznes va milliy san'at jarayonlarini ommalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Dastur orqali nafaqat taniqli san'atkorlar, balki yosh ijodkorlar faoliyati ham keng auditoriyaga taqdim etiladi.

Natijada MY5 telekanalida san'at mavzularini yoritishda mazkur ko'rsatuv axborot-ko'ngilochar san'at jurnalistikasi namunasi sifatida namoyon bo'ladi.

“Hudud” informatsion dasturida san'at mavzulari ham yoritiladi, lekin u alohida ko'rsatuv sifatida emas, balki yangiliklar reportaji shaklida beriladi. Dastur asosan hududiy yangiliklar va ijtimoiy voqealar haqida bo'lsa-da, ayrim sonlarida madaniyat va san'atga oid yangiliklar ham beriladi. Unda asosan madaniy tadbirlar, konsertlar, festival va tanlovlar, teatr va film premyeralari, ko'rgazmalar, madaniy meros va milliy san'at namunalari, hududiy madaniyat yangiliklari, viloyatlarda o'tkazilayotgan madaniy loyihalar, san'at markazlari yoki madaniyat saroylari faoliyati yoritiladi.

“Efirda To'raxonov” — Mening Yurtim (MY5) telekanalida namoyish etiladigan ko'rsatuvlardan biri bo'lib, unda turli ijtimoiy, madaniy va hayotiy mavzular muhokama qilinadi. Boshlovchisi Baxtiyor To'raxonov bo'lib, ko'rsatuv nomi ham boshlovchi familiyasi bilan bog'liq. Janr jihatidan uni suhbat, ijtimoiy-ma'rifiy va ko'ngilochar tok-shou deyish mumkin. Ko'rsatuvda studiyada mehmonlar bilan suhbat, hayotiy voqealar, odamlarning qiziqarli taqdirleri, san'at va jamiyatga oid mavzular muhokama qilinadi. Ko'rsatuv MY5 telekanalining ko'ngilochar-ma'rifiy dasturlari qatoriga kiradi.

Telekanalda nafaqat ko'ngilochar, balki ma'rifiy va madaniy mazmundagi materiallar ham taqdim etilmoqda. Shunday loyihalardan biri **“Izlarim”** ko'rsatuvidir. Ushbu dastur mashhur shaxslar, san'atkorlar va turli soha vakillarining hayoti, ijodiy faoliyati hamda hayot yo'llarini yoritishga qaratilgan ma'rifiy loyiha hisoblanadi. Ko'rsatuvining asosiy g'oyasi — mashhur insonlarning hayotiy tajribasi, faoliyati va erishgan yutuqlari orqali tomoshabinlarga ilhom berishdir. Dasturda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan shaxslar — san'atkorlar, aktyorlar, ijodkorlar yoki jamoat arboblari mehmon sifatida taklif qilinadi. Ularning hayotidagi muhim voqealar, ijodiy yo'li, qiynchiliklari va muvaffaqiyatlari haqida hikoya qilinadi. Ko'rsatuv nomining o'zi ham ma'lum ma'noni anglatadi. “Izlarim” so'zi inson hayot davomida qoldirgan ijodiy yoki hayotiy izlari, ya'ni jamiyatdagi o'rni va faoliyatining natijalarini ifodalaydi. Shu sababli dasturda har bir mehmonning shaxsiy hayot yo'li, faoliyati va jamiyatga qo'shgan hissasi alohida yoritiladi. “Izlarim” ko'rsatuvi odatda intervyu va hujjatli lavha elementlari asosida tayyorlanib, telejurnalistikada biografik-intervyu janrining namunasi sifatida namoyon bo'ladi.

Sevimli TV – 2017-yil 1-aprel kuni Caravan TV nomi bilan o'z faoliyatini boshlagan. Kanal o'z nomini Caravan TV dan Sevimli TV ga 2017-yil 1-dekabrda o'zgartirgan. (Sevara Eshonqulova, 2023) Telekanal ko'ngilochar, seriallar va shou dasturlariga ixtisoslashgan bo'lib, unda san'at va madaniyat mavzularini yorituvchi “Eslab eslab”, “Zamon” informatsion dasturi, “Bollivud battle”, “Talent shou” kabi ko'rsatuvlar namoyish etiladi.

“Eslab, eslab...” ko'rsatuvi 2018-yildan boshlab efirga uzatilib, tomoshabinlarni o'tmish xotiralari bilan bog'lash, milliy madaniyat va tarixiy shaxslarni eslashga undashni maqsad qiladi. Dasturda yurtimizning ilm-fan, san'at va madaniyatiga katta hissa qo'shgan adiblar, san'atkorlar, davlat arboblari mehmon sifatida ishtirok etadi va ularning hayoti hamda faoliyati yoritiladi. Ko'rsatuv nomidan ham anglashiladiki, asosiy urg'u “xotira”, “o'tmish”, “ijodiy meros” tushunchalariga qaratilgan. “Eslab, eslab...” ko'rsatuvi biografik-intervyu va hujjatli elementlarga ega tok-shou hisoblanadi. Ba'zi sonlarda dastur tomoshabinni nostalgik muhitga olib kiruvchi audio va vizual materiallar bilan boyitiladi. Ko'rsatuv asosan o'rta va katta yoshdagi tomoshabinlar, san'at ixlosmandlari, tarix va madaniyatga qiziquvchilar uchun mo'ljallangan. Dastur tomoshabinda nostalgiya hissini uyg'otadi, o'tgan davr san'ati va ijodkorlariga nisbatan qiziqishni oshiradi. Shu bilan birga, yosh avlod uchun ham tarbiyaviy va ma'rifiy ahamiyatga ega. Unda yangilik emas, balki shaxs va uning merosini chuqur ochib berish ustuvor hisoblanadi. Bu esa uni oddiy informatsion dasturlardan farqlaydi.

“Talent shou” ko'rsatuvi yangi iste'dodlarni kashf etishga qaratilgan zamonaviy teleloyiha hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi — turli yo'nalishlarda iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularni keng jamoatchilikka tanishtirishdir. Ko'rsatuvda aktyorlikka qiziqqan bolalar o'z mahoratini namoyish etadi. Ko'rsatuv odatda tanlov formatida tashkil etilib, ishtirokchilar sahnada chiqish qiladi, hakamlar hay'ati baho beradi va saralash bosqichlari orqali g'olib

aniqlanadi. Mazkur dastur san'at jurnalistikasi nuqtai nazaridan yangi ijodkorlarni ommaga olib chiqish vositasi sifatida muhimdir.

“Bollivud Battle” ko'rsatuvi hind kinosi va musiqasiga bo'lgan qiziqish asosida yaratilgan ko'ngilochar dastur hisoblanadi. Dasturda ishtirokchilar hind filmlari va sahna madaniyatiga xos elementlarni namoyish etadi. Asosiy e'tibor hind qo'shiqlari ijrosi, raqs sahnalari, mashhur film obrazlarini jonlantirishga qaratiladi.

Bu orqali tomoshabinlarga nafaqat ko'ngilochar kontent, balki xorijiy madaniyat elementlari ham taqdim etiladi. Ko'rsatuvda vizual effektlar, kostyumlar va sahna dizayni muhim o'rin tutadi. Mazkur dastur san'at jurnalistikasi nuqtai nazaridan madaniyatlararo almashinuvni aks ettiruvchi loyiha sifatida baholanadi.

Sevimli TV telekanalida efirga uzatiladigan **“Zamon”** informatsion dasturi mamlakat va jahon yangiliklarini tezkor tarzda tomoshabinlarga yetkazib berishga ixtisoslashgan. Mazkur dastur asosan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy voqealarni qamrab olsa-da, unda madaniyat va san'atga oid mavzular ham ma'lum darajada aks ettiriladi. Dasturda san'atga oid materiallar asosan yangilik reportaji shaklida taqdim etiladi. Bunda quyidagi mavzular yoritilishi kuzatiladi: madaniy tadbirlar jumladan, konsert dasturlari, teatr premyeralari, ko'rgazmalar, festival va tanlovlar haqida qisqa lavhalar tayyorlanadi. San'atkorlar faoliyati bilan bog'liq yangiliklar yoritiladi. Bu turdagi materiallarda mashhur xonanda, aktyor yoki boshqa ijodkorlarning yangi loyihalari, ijodiy chiqishlari yoki jamoatchilikdagi faoliyati haqida ma'lumot beriladi. Kino va shou-biznes yangiliklari ham dasturda o'z aksini topadi. Yangi filmlar premyerasi, seriallar va teleloyihalar haqidagi qisqa reportajlar tomoshabinlarga yetkaziladi. Jurnalistik nuqtai nazardan qaraganda, dasturda yangilik janri ustunlik qiladi, reportaj va lavha elementlari qo'llaniladi, chuqur tahlil yoki keng intervyular kam uchraydi. Garchi **“Zamon”** dasturida san'at mavzulari asosiy o'rin tutmasa-da, ularning muntazam yoritilishi muhim ahamiyatga ega.

Zo'r TV — O'zbekistondagi nodavlat ko'ngilochar-musiqiy telekanal bo'lib, 2017-yilning 1-fevral kundan O'zbekiston hududida sinov tarzida efirga uzatilishni boshlagan. Shu yilning 1-mart oyidan ko'ngilochar dasturlari bilan to'liq ishga tushgan. (Wikipedia, 2026) Bugungi kunda telekanal orqali san'at va madaniyat mavzularini yorituvchi **“Ovoz”** loyihasi va **“Bu kun”** informatsion dasturi efirga uzatilmogda.

“Bu kun” informatsion dasturi yangiliklar formatida ishlab chiqilgan bo'lib, unda mamlakat ichki hayoti, ijtimoiy voqealar, iqtisodiy jarayonlar, sport va madaniyatga oid yangiliklar o'rin oladi. Mazkur dasturda san'at mavzulari asosiy yo'nalishlardan biri bo'lmasa-da, **“Hudud”** va **“Zamon”** information dasturlari singari san'at mavzulari ham muntazam ravishda umumiy yangiliklar tarkibida yoritib boriladi. **“Bu kun”** dasturida san'at mavzulari yoritilishida asosiy urg'u tezkorlik va faktlarga asoslangan axborot berishga qaratiladi. Materiallar odatda qisqa bo'lib, voqea haqida eng muhim ma'lumotlar bilan cheklanadi.

“Ovoz” ko'rsatuvi musiqiy iste'dodlarni aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy teleloyiha hisoblanadi. **“Ovoz”** loyihasining asosiy maqsadi — kuchli vokal qobiliyatga ega bo'lgan ishtirokchilarni aniqlash, ularni professional sahnaga olib chiqish va keng auditoriyaga tanishtirishdir. Dasturda turli yosh va kasb egalariga mansub ishtirokchilar qatnashib, o'z ovoz imkoniyatlarini namoyish etadi. Loyiha orqali nafaqat yangi xonandalar kashf etiladi, balki tomoshabinlarga musiqiy madaniyatni targ'ib qilish ham ko'zda tutiladi. Loyiha musiqiy tanlov formatida tashkil etilgan bo'lib, saralash, jonli chiqishlar, hakamlar bahosi, keying bosqichlar va finalni o'z ichiga oladi. Jurnalistik nuqtai nazardan **“Ovoz”** loyihasini ko'ngilochar-musiqiy shou deyish mumkin. Bu loyiha orqali san'at mavzulari chuqur va ixtisoslashgan tarzda, ayniqsa musiqa yo'nalishida keng yoritiladi.

Xulosa

Tadqiqot jarayonida O'zbekistondagi xususiy telekanallar faoliyatida san'at mavzularining yoritilish holati tahlil qilinib, bir qator muhim natijalarga erishildi. Avvalo, xususiy telekanallarda san'at mavzulari mavjud bo'lib, ular asosan musiqiy dasturlar, intervyular, tok-shoular hamda madaniy yangiliklar shaklida namoyon bo'lishi aniqlandi. Bu esa

televideniyeining san'at va madaniyatni ommalashtirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, san'at mavzularining yoritilishida ko'proq ommabop va auditoriyaga yaqin bo'lgan yo'nalishlar — estrada san'ati, mashhur ijodkorlar faoliyati hamda ko'ngilochar loyihalar ustunlik qiladi. Biroq teatr, tasviriy san'at, klassik musiqa kabi sohalar nisbatan kam yoritilmoqda. Bu esa san'at jurnalistikasining muvozanatli rivojlanmayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, natijalar xususiy telekanallarda san'at mavzularining yoritilishi ko'proq informatsion va ko'ngilochar xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Tahliliy, tanqidiy va ilmiy yondashuvga asoslangan materiallar yetarli darajada emas. Bu holat jurnalistik janrlar xilma-xilligining to'liq ta'minlanmaganidan dalolat beradi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, bunday holatning asosiy sabablari sifatida auditoriya talabining yuqoriligi, reyting uchun kurash, tijoriy manfaatlar hamda tezkor va oson qabul qilinadigan kontentga bo'lgan ehtiyoj ko'rsatish mumkin.

Xususiy telekanallar ko'proq tomoshabinni jalb qilishga intilgani sababli, murakkab tahliliy materiallarga nisbatan yengil va ko'ngilochar dasturlar ustuvorlik kasb etmoqda. Shu bilan birga, san'at jurnalistikasini rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlar ham mavjud. Xususan, telekanallarda ixtisoslashgan madaniy dasturlarni ko'paytirish, professional san'atshunoslar va jurnalistlarni jalb qilish hamda janr xilma-xilligini ta'minlash orqali mazkur yo'nalishni yanada rivojlantirish mumkin.

Umuman olganda, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi xususiy telekanallarda san'at mavzularining yoritilishi ma'lum darajada rivojlangan bo'lsa-da, uning mazmuniy chuqurligi va jurnalistik yondashuvlarini takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abror Zohidov (2022) "Xususiy OAV faol ishlayapti, yaxshi takliflarini oshkora berishyapti" – Shavkat Mirziyoyev. Kun.uz. <https://share.google/YclqsUbl043blPxfE>

Mening Yurtim 5 telekanali You Tube sahifasi <https://youtube.com/@meningyurtim?si=UeLnejkisZ1BQJRb>

Sevara Eshonqulova Otajon qizi. (2023). NODAVLAT TELEKANALLARDA AXBORIY JANRLAR O'ZGACHALIGI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1(1), 1246–1248. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.589>

Sevimli TV telekanali You Tube sahifasi <https://youtube.com/@sevimplitv?si=9ufeUxuTs8KFL5sv>

Zo'r TV telekanali You Tube sahifasi <https://youtube.com/@zortvuz?si=GQeyLfsl0o1Qfvjv>

O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari qancha daromad topadi?(2025). Pinkod.uz. <https://share.google/XNKXJNqs4butYm9Bk>

Wikipedia.org

VIDEOREPORTAJLARNING TELEVIDENIYEDAN INTERNETGA EVOLYUTSIYASI

Isoqulova Zilola Abdujabbor qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

zilolaisoqulova@gmail.com

ORCID: 0009-0004-2228-9199

Annotatsiya: Ushbu maqolada videoreportajlarning klassik televideniye formatlaridan raqamli platformalarga (YouTube, Instagram, Kun.uz, Daryo.uz) o'tish jarayoni o'rganiladi. Tadqiqotning maqsadi – texnologik evolyutsiya bosqichlarini, vizual til va struktura o'zgarishlarini, shuningdek O'zbekiston va xalqaro tajribani qiyosiy tahlil qilishdan iborat. Metodologiya: nazariy tahlil (McLuhan, agenda-setting nazariyalari), qiyosiy usul va empirik materiallar. Natijalar shuni ko'rsatadiki, videoreportajlar interaktivlik, mobil moslashuvchanlik va auditoriya ishtiroki jihatidan yangi bosqichga o'tdi. Maqolada O'zbekiston uchun "universal jurnalist" kompetensiyalari va VR/360° vizual tasvirlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: videoreportaj, televideniye, internet, raqamli transformatsiya, mobil jurnalistika, interaktivlik, Kun.uz, Daryo.uz, McLuhan nazariyasi.

Abstract: The article examines the evolution of video reports from traditional television formats to digital platforms (YouTube, Instagram, Kun.uz, Daryo.uz). The aim is to analyze technological stages of evolution, changes in visual language and structure, and a comparative analysis of Uzbekistan's and international experience. Methodology: theoretical analysis (McLuhan and agenda-setting theories), comparative method, and empirical materials. The results show that video reports have transitioned to interactivity, mobile adaptability, and audience engagement. Practical recommendations are provided for developing "universal journalist" competencies and using VR/360° visualization in Uzbekistan.

Keywords: video report, television, internet, digital transformation, mobile journalism, interactivity, Kun.uz, Daryo.uz.

Kirish

XXI asrda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi. Ayniqsa, audiovizual jurnalistika sohasida yuz bergan texnologik oʻzgarishlar videomateriallarni yaratish, tarqatish va isteʼmol qilish shakllarini tubdan oʻzgartirdi. Videoreportajlar uzoq vaqt davomida asosan televideniye orqali tarqatilgan boʻlsa, internet va raqamli platformalarning keng rivojlanishi natijasida ular yangi media muhitga moslashib, yangi format va uslublarga ega boʻla boshladi (Luhan, 1964).

Raqamli texnologiyalar va internetning keng tarqalishi jurnalistik kontentni ishlab chiqarish va tarqatish usullarini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda anʼanaviy ommaviy axborot vositalari – matbuot, radio va televideniye bilan bir qatorda internet jurnalistikasi ham axborot tarqatishning muhim platformasiga aylangan. Videoreportaj jurnalistikaning muhim audiovizual janrlaridan biri boʻlib, voqea-hodisalarni bevosita tasvir va ovoz orqali yoritish imkonini beradi. Televideniye rivojlanishi bilan videoreportajlar ommaviy axborot tarqatishning asosiy vositalaridan biriga aylandi. XX asrning ikkinchi yarmida telejurnalistika jarayonida videokamera va elektron yangilik yigʻish texnologiyalarining paydo boʻlishi reportajlarni tezkor tayyorlash imkonini yaratdi. Keyingi bosqichda internet va raqamli platformalarning rivojlanishi videomateriallarni yaratish va tarqatish jarayoniga yangi imkoniyatlar olib kirdi (UNESCO, 2025).

Raqamli jurnalistika sharoitida jurnalistik kontent faqat anʼanaviy telekanallar orqali emas, balki internet saytlari, video platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali ham keng auditoriyaga yetkazilmoqda. Shu sababli videoreportajlar ham televideniye formatidan internet muhitiga moslashib, yangi shakl va uslublarga ega boʻlib bormoqda. Shuningdek, internet jurnalistikasi tezkorlik, interaktivlik va global auditoriyani qamrab olish imkoniyati bilan ajralib turadi. Zamonaviy raqamli muhitda videomateriallar nafaqat professional jurnalistlar, balki oddiy foydalanuvchilar tomonidan ham yaratilmoqda. Bu esa jurnalistikada "fuqarolik jurnalistikasi" va multimedia kontentining rivojlanishiga olib kelmoqda.

Oʻzbekistonda bu jarayon "Oʻzbekiston — 2030" strategiyasi doirasida yanada tezlashmoqda (lex.uz). Raqamli transformatsiya dasturi videoreportajlarni nafaqat texnologik, balki mazmuniy va auditoriya bilan aloqa jihatidan ham yangi bosqichga olib chiqmoqda. Mazkur jarayonlar natijasida videoreportajlarning anʼanaviy televideniye shakli asta-sekin internet va raqamli platformalarga moslashib bormoqda. Shuning uchun videoreportajlarning televideniye dan internetga evolyutsiyasini oʻrganish zamonaviy media tadqiqotlarining muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Maqolaning maqsadi – videoreportajlarning televideniye dan raqamli muhitga oʻtish jarayonini texnologik, vizual va tuzilish jihatidan tahlil qilish, Oʻzbekiston tajribasini xalqaro tajriba bilan qiyoslash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Texnologik evolyutsiya: anʼanaviy efindan multimediali muhitga oʻtish

Raqamli texnologiyalar rivoji videoreportajlarning yaratish va tarqatish jarayonini tubdan oʻzgartirdi. Agar XX asrning ikkinchi yarmida videoreportajlar faqat qimmatbaho studiya

jihozlari va markazlashgan tahririyat tizimi orqali tayyorlangan bo'lsa, XXI asr boshida mobil jurnalistika (MOJO) inqilobi bu jarayonni ommaviylashtirdi va tezlashtirdi.

Mobil jurnalistika (MOJO) inqilobi Smartfonlarning yuqori sifatli kamera va montaj dasturlari (CapCut, Adobe Premiere Rush, Filmic Pro) bilan birgalikda paydo bo'lishi videoreportaj yaratishni har qanday joyda va har qanday vaqtda amalga oshirish imkonini berdi (A.Karimov, 2012). Agar 1990-yillarda birorta reportaj uchun katta kamera, yoritgich va ovoz yozish uskunalari talab qilingan bo'lsa, bugungi kunda oddiy smartfon bilan 4K sifatida, stabilizatsiya va jonli efir orqali material tayyorlash mumkin bo'ldi.

Bu o'zgarish O'zbekistonda ham aniq ko'rinmoqda. "Kun.uz" va "Daryo.uz" kabi raqamli nashrlarning muxbirlari voqealar joyida smartfon orqali reportaj tayyorlab, bir necha daqiqada platformaga yuklaydilar. Natijada reportajning tayyorlanish vaqti bir necha soatdan bir necha daqiqaga qisqardi. Bu jarayonni "mobil inqilob" deb atash mumkin, chunki u professional jurnalistika chegaralarini kengaytirdi va fuqarolik jurnalistikasini kuchaytirdi.

Konvergentsiya va tahririyatlar integratsiyasi Raqamli muhitda videoreportaj endi faqat video emas, balki multimedia mahsulotiga aylandi. Matn, infografika, animatsiya, interaktiv elementlar va audio bilan birlashtirilgan holda taqdim etilmoqda. Bu jarayon Konvergentsiya deb ataladi, ya'ni bir tahririyat ichida matn, video va grafik bo'limlarning birlashishidir (G.V.Tak, 2004). Masalan, "Kun.uz" saytida bir voqea haqida videoreportaj chiqarilganda, unga parallel ravishda matnli maqola, infografika va ijtimoiy tarmoqlarda qisqa video joylashtiriladi. "Daryo.uz" ham shu usuldan foydalanib, bir materialni bir nechta formatda (uzun video, short-reels, infografika) tarqatadi. Bu yondashuv auditoriyani ko'paytirish va kontentni qayta ishlatish imkonini beradi.

Konvergentsiya nafaqat texnik, balki tashkiliy o'zgarishlarni ham keltirdi. An'anaviy telekanallarda alohida bo'limlar (video, montaj, yozuv) mavjud bo'lsa, raqamli tahririyatlarda bitta jurnalist bir nechta vazifani bajaradi: suratga olish, montaj qilish, matn yozish va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish. Bu "universal jurnalist" modelini shakllantirdi.

O'zbekiston kontekstidagi o'zgarishlar. O'zbekistonda bu evolyutsiya "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida tezlashdi. O'zMTRK tizimidagi telekanallar asta-sekin internet platformalariga o'tmoqda. Masalan, "Yoshlar" telekanali o'z videoreportajlarini nafaqat efirda, balki YouTube va Telegram kanallarida ham bir vaqtda tarqatmoqda. Shu bilan birga, mustaqil raqamli nashrlar (Kun.uz, Daryo.uz) an'anaviy telekanallardan oldinda bo'lib, tezkor va interaktiv reportajlar bilan auditoriyani jalb qilmoqda.

Shunday qilib, texnologik evolyutsiya videoreportajni analog efirdan multiplatformali muhitga olib chiqdi. Bu o'tish nafaqat texnik, balki mazmuniy va professional o'zgarishlarni ham keltirdi. Keyingi bo'limda videoreportajning vizual tili va struktura o'zgarishlari batafsil ko'rib chiqiladi.

Vizual til va strukturaviy o'zgarishlar: qisqa videolardan uzun tahliliy reportajlargacha

Raqamli platformalarning rivoji videoreportajning nafaqat texnologik, balki ko'rinishi va tuzilishini ham tubdan o'zgartirdi. Agar klassik televideniya reportajlar uzun va batafsil bo'lgan bo'lsa, internet muhitida ular ikki asosiy turga bo'lindi: qisqa videolar (15–60 soniya) va uzun tahliliy reportajlar (10–25 daqiqqa). Bu o'zgarish auditoriya e'tiborini saqlash va platformalar algoritmlari talablariga moslashish natijasidir.

Qisqa videolar va uzun reportajlarning tafovutlari. YouTube platformasi uzun formatdagi reportajlarni afzal ko'radi. Bu yerda muxbir voqeani chuqur tahlil qilishi, bir nechta intervyu va vizual dalillarni to'liq keltirishi mumkin. Masalan, "Kun.uz"ning YouTube-kanalida chiqadigan reportajlar ko'pincha 12–20 daqiqqa davom etadi va mavzuni har tomonlama yoritadi. Bu format tomoshabinni chuqur fikrlashga undaydi. Instagram va shunga o'xshash platformalarda esa qisqa videolar ustunlik qiladi. Bu yerda birinchi 3–5 soniya ichida tomoshabinni ushlab qolish kerak. "Daryo.uz"ning Instagram sahifasida bir xil voqeaning qisqa, dinamik versiyasi chiqariladi. Natijada bir voqea ikki xil formatda tarqatilmoqda: YouTube'da chuqur tahlil, Instagram'da esa tez va e'tiborni tortuvchi qisqa video.

Bu ikki formatning birgalikdagi ishlatilishi “ikki tomonlama strategiya”ni yaratdi: qisqa video tomoshabinni asosiy uzun reportajga o‘tkazish uchun kirish qism vazifasini bajaradi.

Auditoriya bilan interaktiv aloqa. Raqamli muhit videoreportajni bir tomonlama hikoyadan ikki tomonlama muloqotga aylantirdi. Tomoshabin endi faqat ko‘ruvchi emas, balki ishtirokchi. Kommentariyalar, savollar va ovoz berish orqali auditoriya reportaj mazmuniga bevosita ta’sir qilmoqda. “Kun.uz” va “Daryo.uz”ning jonli efirlarida tomoshabinlar real vaqtda savol berib, muxbirning keyingi materialini shakllantirishga yordam beradi. Bu mexanizm tomoshabinda “materialga egalik” hissi paydo qiladi va uni qayta ko‘rish yoki baham ko‘rish ehtimolini oshiradi.

Vizual tilning yangi qonuniyatlari. Raqamli muhitda vizual til ham soddalashdi va tezlashtirildi. Klassik televideniya uzun kadrlarni afzal ko‘rgan bo‘lsa, hozirgi platformalarda tez montaj, matn qo‘shilishi va dinamik harakat ustunlik qilmoqda. Bir soniyada 3–4 ta vizual o‘zgarish odatiy holga aylandi. Bu tomoshabinning qisqa e’tiborini ushlab turish uchun zarur. “Kun.uz” va “Daryo.uz” muxbirlari bir voqeani bir vaqtda uzun reportaj va qisqa video formatida tayyorlab, ikkala platformani samarali ishlatmoqda. Bu yondashuv videoreportajning vizual tilini zamonaviy talablarga moslashtirdi.

Shunday qilib, vizual til va struktura o‘zgarishlari videoreportajni an’anaviy “uzun hikoya”dan interaktiv va ko‘p formatli mahsulotga aylantirdi. Keyingi bo‘limda O‘zbekiston va xalqaro tajribani qiyosiy tahlil qilamiz.

O‘zbekiston va xalqaro tajriba qiyosiy tahlili

Videoreportajlarning raqamli muhitga o‘tish jarayonini chuqurroq tushunish uchun xalqaro va mahalliy tajribani qiyosiy tahlil qilish zarur. Ushbu bo‘limda BBC, CNN, Al-Jazeera kabi xalqaro gigantlar (axborot manbalari) va O‘zbekistondagi O‘zMTRK tizimi hamda mustaqil internet-saytlar (Kun.uz, Daryo.uz) misolida transformatsiya darajasi solishtiriladi.

Xalqaro tajriba: BBC, CNN va Al-Jazeera. BBC va CNN videoreportajlarni raqamli platformalarga o‘tkazishda yetakchi hisoblanadi. BBC “BBC News” YouTube-kanalida uzun, tahliliy reportajlarni, Instagram va TikTok’da esa qisqa, vizual jihatdan kuchli videolarni bir vaqtda tarqatadi. CNN esa real-time jonli efirlar va interaktiv elementlarni ustun qo‘yib, auditoriyani bir platformadan ikkinchisiga o‘tkazish strategiyasini muvaffaqiyatli qo‘llaydi. Al-Jazeera esa mobil reportajlar va fuqaro jurnalistikasini faol integratsiya qilib, global auditoriyani kengaytirdi. Ushbu kanallarning umumiy xususiyati – bir voqeani bir nechta formatda (uzun video, short-form, infografika) bir vaqtda tarqatishdir (stat.uz, 2025).

Mahalliy tajriba: O‘zMTRK va mustaqil internet-saytlar. O‘zbekistonda transformatsiya ikki yo‘nalishda kechmoqda. O‘zMTRK tizimidagi telekanallar (“O‘zbekiston”, “Yoshlar”) hali ham an’anaviy televideniye formatlarini saqlab qolgan holda, asta-sekin YouTube va Telegram kanallariga o‘tmoqda. Biroq mustaqil raqamli nashrlar (“Kun.uz”, “Daryo.uz”) ancha oldinda. Ular videoreportajlarni smartfon orqali tezkor tayyorlab, bir vaqtda veb-sayt, YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmoqda. Natijada “Kun.uz” va “Daryo.uz” videoreportajlari nafaqat tezlik, balki interaktivlik jihatidan ham an’anaviy telekanallardan ustunlik qilmoqda (O‘zMTRK, 2023-2024).

Sun’iy intellekt va vizualizatsiya vositalari. Raqamli muhitda videoreportajlarni yaratishda sun’iy intellekt tobora muhim rol o‘ynamoqda. Avtomatik montaj, subtitr generatsiyasi, ovoqli izoh va vizual effektlar reportaj tayyorlash vaqtini sezilarli qisqartirmoqda. Xalqaro tajribada (BBC, CNN) bu vositalar allaqachon standartga aylangan bo‘lsa, O‘zbekistonda “Kun.uz” va “Daryo.uz” muxbirlari ham AI yordamida materiallarni tezroq tayyorlamoqda (Kun, 2024). Bu esa videoreportajning sifati va tezligini bir vaqtda oshirishga imkon bermoqda.

Qiyosiy tahlil natijalari. Xalqaro axborot manbalari (BBC, CNN, Al-Jazeera) ko‘proq resurs va texnologiyaga ega bo‘lib, ko‘p platformali strategiyani mukammal qo‘llaydi. O‘zbekistonda esa mustaqil internet-loyihalar (“Kun.uz”, “Daryo.uz”) an’anaviy telekanallardan oldinda bo‘lib, tezlik va interaktivlik jihatidan ustunlik qilmoqda. Umumiy tendensiya shuki, videoreportaj endi “bitta format” emas, balki “ko‘p formatli multimedia mahsulot”ga aylangan.

Xulosa va tavsiyalar

Ushbu maqolada videoreportajlarning televideniya dan internetga o'tish jarayoni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, videoreportajlar so'nggi 20 yil ichida texnologik, vizual va struktural jihatdan tubdan o'zgardi. Klassik televideniye formatlaridan (uzun, montajga asoslangan reportaj) raqamli muhitga (YouTube, Instagram, Kun.uz, Daryo.uz) o'tish natijasida interaktivlik, mobil moslashuvchanlik va auditoriya ishtiroki asosiy xususiyatlarga aylandi.

Xulosalar:

1. Texnologik evolyutsiya analog efindan multiplatformali muhitga o'tishni ta'minladi. Mobil jurnalistika (MOJO) va sun'iy intellekt vositalari reportaj tayyorlash vaqtini sezilarli qisqartirdi.

2. Vizual til o'zgardi: uzun tahliliy reportajlar (YouTube) bilan qisqa, dinamik snak-video (Instagram Reels) bir vaqtda mavjud bo'lmoqda.

3. O'zbekistonda "Kun.uz" va "Daryo.uz" mustaqil platformalari an'anaviy telekanallardan oldinda bo'lib, tezlik va interaktivlik jihatidan ustunlik qilmoqda.

Amaliy tavsiyalar. Zamonaviy sharoitda jurnalist "universal mutaxassis" bo'lishi shart. Quyidagi kompetensiyalarni rivojlantirish tavsiya etiladi:

1. Mobil reportaj tayyorlash (smartfon + montaj dasturlari);

2. Multimedia kontent yaratish (video + matn + infografika);

3. Sun'iy intellekt vositalaridan (avtomatik subtitr, montaj) samarali foydalanish;

4. Auditoriya bilan real-time interaktiv aloqa o'rnatish.

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida "Raqamli videoreportaj" maxsus kursini joriy etish va professional jurnalistlar uchun qayta tayyorlash dasturlarini yo'lga qo'yish zarur.

Videoreportajning kelajagi. Kelgusi 5–10 yil ichida videoreportajlar VR (virtual borliq) va 360-darajali vizualizatsiya bilan yanada immersiv (chuqur tajriba) bo'ladi. Bu texnologiya ayniqsa ijtimoiy va inqiroz voqealarini yoritishda katta imkoniyatlar ochadi. O'zbekiston uchun bu yo'nalishda pilot loyihalarni (Kun.uz yoki Daryo.uz bilan hamkorlikda) boshlash tavsiya etiladi.

Umuman olganda, videoreportajlarning televideniya dan internetga evolyutsiyasi jurnalistika sohasida yangi davrni boshlab berdi. Bu o'zgarish nafaqat texnik, balki kasbiy va ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. O'zbekiston media sohasi bu jarayonga faol moslashsa, raqamli media rivojida yetakchi o'rinni egallashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Daryo.uz. (2024). O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlantiriladi. 17-oktabr. / <https://daryo.uz/2024/10/17/ozbekistonda-suniy-intellekt-texnologiyalari-rivojlantiriladi>

McLuhan, M. Understanding Media. New York: McGraw-Hill. 1964, / <https://designopendata.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/05/understanding-media-mcluhan.pdf>

Ubaydullayev, H. (2024). Sun'iy intellekt qanchalik xavfli yoki foydali? Kun.uz, 9-yanvar. / <https://kun.uz/uz/news/2024/01/09/suniy-intellekt-qanchalik-xavfli-yoki-foydali>

UNESCO. (2025). World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Paris: UNESCO. / <https://www.unesco.org/en/world-media-trends>

Karimov, A. Audiovizual jurnalistika: falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. - Toshkent: O'zDJTU. 2012. 14 b.

Kuznetsov, G. V. Tak rabotayut zhurnalisty TV. - Moskva: MGU. 2004, / <https://www.journ.msu.ru/upload/iblock/d40/d405c939064cd93ca3998d4c4f100676.pdf>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-sonli Farmoni, lex.uz ,illi yonunchilik bazasi. / <https://lex.uz/docs/-5030957>

O'zbekiston Statistika agentligi. (2025). Internet rivoji statistikasi. Toshkent. / <https://stat.uz/uz/>

O'zMTRK (O'zbekiston Milliy Teleradiokompaniyasi). (2024). Rasmiy raqamli kanallar: YouTube va Telegram. / <https://www.youtube.com/@Yoshlarteleanali>; <https://t.me/mtrkuzofficial>

III. AXLOQIY, HUQUQIY VA TARTIBGA SOLUVCHI ASPEKTLAR

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В УСЛОВИЯХ ДИПФЕЙКОВ И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОНТЕНТА

Каримова Бибигул Жумашовна

Доктор философии (PhD),

Заведующий кафедры Жетысуский Государственный Университет им.И.Жансугурова

Аннотация: Статья посвящена анализу изменений профессиональных стандартов аудиовизуальной журналистики в условиях активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Рассматриваются риски, связанные с распространением дипфейков и алгоритмического производства контента, а также их влияние на доверие аудитории к визуальной информации. Обосновывается необходимость адаптации журналистской этики и разработки механизмов цифровой верификации в условиях трансформации медиасреды.

Ключевые слова: аудиовизуальная журналистика, искусственный интеллект, дипфейки, алгоритмы, постправда, медиареальность, профессиональные стандарты, цифровая верификация.

Abstract: The article analyzes the transformation of professional standards in audiovisual journalism in the context of the rapid integration of artificial intelligence technologies. It examines the risks associated with deepfakes and algorithmic content production and their impact on public trust in visual media. The study substantiates the need to adapt journalistic ethics and develop digital verification mechanisms in the evolving media environment.

Keywords: audiovisual journalism, artificial intelligence, deepfakes, algorithms, post-truth, media reality, professional standards, digital verification.

Введение

Аудиовизуальная журналистика традиционно опиралась на особый тип доверия доверие к изображению. Телевизионный репортаж, видеосвидетельство, документальная съёмка воспринимались как фиксация факта. В отличие от текста, изображение считалось менее подверженным интерпретации и более «прямым» отражением реальности.

Однако развитие технологий искусственного интеллекта радикально изменило эту установку. Генеративные модели позволяют создавать фотореалистичные изображения и видео, не имеющие реального прототипа. Распространение дипфейков синтетических видео, в которых лицо или голос человека искусственно заменяются с помощью нейросетей - поставило под сомнение сам статус визуального доказательства.

Проблема приобретает особую актуальность в условиях цифровой медиасреды, где алгоритмы участвуют не только в распространении, но и в создании контента. Журналистика оказывается в ситуации, когда необходимо одновременно использовать возможности искусственного интеллекта и противостоять рискам, которые он создаёт.

Дипфейки и кризис доверия к визуальному контенту

Технология deepfake получила широкое распространение после 2017 года благодаря развитию генеративно-состязательных сетей (GAN). Первоначально она использовалась в развлекательных целях, однако быстро стала инструментом политической манипуляции и дезинформации.

Chesney и Citron (2019) отмечают, что синтетические медиа создают двойную угрозу: с одной стороны, они позволяют фабриковать ложные доказательства, с другой дают возможность

отрицать подлинные материалы, объявляя их фальсификацией (эффект «дивиденда лжеца»). В результате подрывается сама возможность апелляции к визуальному факту как к аргументу.

В условиях постправды, где эмоциональное воздействие информации зачастую преобладает над её достоверностью, дипфейки усиливают тенденцию к размыванию границы между фактом и симуляцией. Ж. Бодрийяр (1994) описывал ситуацию, в которой знак начинает замещать реальность. Современные технологии делают эту теоретическую модель технологически осуществимой.

Для аудиовизуальной журналистики это означает не просто появление нового типа фейков, а системный кризис доверия к изображению как таковому.

Алгоритмическое производство контента

Помимо дипфейков, существенное влияние на профессиональные стандарты оказывает автоматизация медиапроизводства. Искусственный интеллект используется для: Автоматической расшифровки и монтажа видео, генерации новостных сюжетов, персонализации видеопотоков, анализа больших массивов данных.

Алгоритмы становятся активными участниками редакционного процесса. Однако их работа непрозрачна для аудитории. Как отмечает N. Couldry (2012), цифровая медиасреда формирует новую структуру символической власти, в которой посредником между событием и зрителем выступает алгоритм.

В результате возникает риск утраты редакционного контроля и смещения ответственности. Если часть контента генерируется автоматически, возникает вопрос: кто несёт ответственность за возможные ошибки или искажения журналист, редакция или разработчик алгоритма?

Трансформация профессиональных стандартов

Сложившаяся ситуация требует пересмотра традиционных норм журналистской этики. Речь идёт не о полном отказе от прежних принципов, а об их адаптации к новым технологическим условиям.

Во-первых, необходима прозрачность использования ИИ в медиапроизводстве. Аудитория должна быть информирована о том, если материал создан или обработан с применением алгоритмических инструментов.

Во-вторых, требуется внедрение обязательных процедур цифровой верификации визуального контента. Проверка метаданных, анализ источника происхождения видео, использование инструментов выявления манипуляций должны стать частью профессионального стандарта.

В-третьих, образовательные программы по журналистике должны включать основы цифровой криминалистики и понимание принципов работы нейросетей. Профессионализм журналиста в XXI веке предполагает не только умение создавать контент, но и способность критически анализировать технологическую инфраструктуру его производства.

Наконец, важным направлением является нормативное регулирование синтетических медиа. В ряде стран уже обсуждаются законодательные инициативы, направленные на обязательную маркировку искусственно созданного контента. Эти меры свидетельствуют о признании системного характера проблемы.

Заключение

Искусственный интеллект не разрушает аудиовизуальную журналистику, но радикально меняет её профессиональные основания. Если ранее визуальное свидетельство воспринималось как гарантия достоверности, то сегодня сама категория «реального изображения» требует дополнительной проверки.

Распространение дипфейков и алгоритмического производства контента формирует новую медиасреду, в которой доверие становится уязвимым ресурсом. В этих условиях профессиональные стандарты должны смещаться от абстрактного принципа объективности к принципу верифицируемости и технологической прозрачности.

Будущее аудиовизуальной журналистики зависит от способности отрасли адаптироваться к цифровым вызовам, сохранив при этом ключевую ценность ответственность перед обществом.

Глобальный контекст распространения синтетических медиа

Проблема дипфейков и алгоритмического производства контента выходит за рамки отдельных редакций или национальных медиасистем. Синтетические медиа распространяются трансгранично, а цифровые платформы обеспечивают мгновенное масштабирование дезинформации.

Особую тревогу вызывают случаи использования дипфейков в политической коммуникации. Манипулятивные видео с участием политических лидеров, созданные в предвыборный период, способны дестабилизировать общественное мнение и спровоцировать кризис доверия к институтам власти. Даже если фальсификация разоблачена, сам факт её существования снижает уровень уверенности аудитории в подлинности визуального контента.

В условиях глобального информационного обмена аудиовизуальная журналистика сталкивается с необходимостью конкурировать не только с традиционными медиа, но и с анонимными цифровыми источниками, использующими инструменты ИИ для создания убедительных симуляций. Это усиливает давление на редакции и ускоряет производственные процессы, что, в свою очередь, может снижать качество проверки информации.

Таким образом, проблема носит системный характер и требует институционального ответа.

Этическая дилемма: использование ИИ как инструмента и как угрозы

Искусственный интеллект не является исключительно источником риска. Он активно используется в журналистике для автоматической расшифровки интервью, субтитрования, анализа больших массивов данных, ускоренного монтажа видеоматериалов. Эти инструменты повышают эффективность редакционной работы и расширяют возможности репортёров.

Однако возникает принципиальная дилемма: если журналистика использует ИИ для оптимизации производства, может ли она одновременно критически оценивать его последствия?

Граница между вспомогательной автоматизацией и генерацией самостоятельного контента постепенно размывается. Алгоритмы способны создавать видеоряд, синтезировать голос, имитировать стиль подачи информации. В такой ситуации меняется само понимание авторства. Если сюжет частично сгенерирован алгоритмом, то кто является его создателем журналист, редактор или программная система?

Эта проблема требует переосмысления категории профессиональной ответственности. Традиционная модель предполагала персональную ответственность автора за содержание материала. В алгоритмической среде ответственность становится распределённой.

Влияние алгоритмов на редакционную независимость

Отдельного анализа заслуживает влияние алгоритмов цифровых платформ на распространение аудиовизуального контента. Персонализированные рекомендации, формируемые на основе пользовательских данных, определяют, какие сюжеты получают наибольший охват.

Таким образом, редакционная логика всё чаще подстраивается под алгоритмическую логику платформ. Контент, вызывающий сильную эмоциональную реакцию, распространяется быстрее. Это создаёт риск смещения акцентов в сторону сенсационности и визуальной выразительности в ущерб глубине анализа.

В условиях, когда синтетические видео способны усиливать эмоциональный эффект, возрастает вероятность того, что алгоритмы будут невольно способствовать их распространению. Журналистика оказывается в зависимости от инфраструктуры, которую она не контролирует.

Необходимость обновления образовательных стандартов

Трансформация профессиональных стандартов невозможна без изменения системы подготовки кадров. Современный журналист должен обладать не только навыками съёмки и монтажа, но и пониманием принципов работы алгоритмов.

Образовательные программы в области аудиовизуальной журналистики должны включать: основы функционирования нейросетей, методы цифровой верификации видео, анализ манипулятивных техник в синтетических медиа, правовые аспекты использования ИИ.

Формирование компетенции «универсального журналиста» в цифровую эпоху предполагает сочетание гуманитарного и технологического знания. Без этого журналистика рискует оказаться в позиции пассивного наблюдателя технологических процессов.

Правовые и нормативные перспективы

В последние годы усиливается международная дискуссия о регулировании искусственного интеллекта. Обсуждаются механизмы обязательной маркировки синтетического контента и ответственность за создание вредоносных дипфейков.

Для аудиовизуальной журналистики важно не только внешнее регулирование, но и внутренние профессиональные стандарты. Кодексы журналистской этики должны учитывать: запрет на использование синтетических изображений без чёткой маркировки, обязательную проверку происхождения визуального материала, прозрачность применения ИИ в редакционной практике.

Саморегуляция медиаиндустрии может стать более гибким и оперативным инструментом по сравнению с государственным вмешательством.

Переосмысление понятия «достоверность»

Ключевой вывод заключается в том, что цифровая эпоха требует переосмысления самой категории достоверности. Если ранее визуальное свидетельство рассматривалось как подтверждение факта, то сегодня оно нуждается в дополнительной проверке.

Достоверность становится процессом, а не свойством. Она формируется через процедуры верификации, прозрачность источников и профессиональную ответственность редакции.

Таким образом, трансформация профессиональных стандартов аудиовизуальной журналистики заключается не в отказе от традиционных принципов, а в их технологическом усилении. Этика и технологии должны рассматриваться не как противоположности, а как взаимодополняющие элементы.

Заключение

Аудиовизуальная журналистика переживает период глубокой трансформации. Искусственный интеллект одновременно расширяет инструментарий журналиста и ставит под угрозу базовые основания доверия к визуальному контенту.

Распространение дипфейков, алгоритмическое производство видео и зависимость от цифровых платформ формируют новую медиасреду, в которой граница между реальным и сконструированным становится менее очевидной. В этих условиях профессиональные стандарты должны адаптироваться к технологическим вызовам.

Будущее аудиовизуальной журналистики будет определяться способностью отрасли выработать новые механизмы верификации, прозрачности и ответственности. Только при условии сочетания технологической грамотности и этической рефлексии возможно сохранение общественного доверия к визуальной информации.

Список литературы

- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation* (S. F. Glaser, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1981)
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6), 1753–1820. <https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15J>
- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity Press.
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). Deepfakes: Trick or treat? *Business Horizons*, 63(2), 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006>
- Oxford Dictionaries. (2016). Word of the year 2016: Post-truth. <https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/>
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- UNESCO. (2021). *Guidance for regulating digital platforms: Safeguarding freedom of expression and access to information*. UNESCO Publishing.
- Vartanova, E. L. (2019). The Russian media model in the context of digital transformations. *World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies*, 3, 5–20. <https://doi.org/10.30547/worldofmedia.3.2019.1>

AN'ANAVIY ALOQASIZ HUDUDLARDA MEDIA FAOLIYATI

Allamberganova Perxan Kudaybergenovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

musa20060411@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mobil aloqa xizmati mavjud bo'lmagan hududlarda jurnalistlar duch keladigan texnik va psixologik to'siqlar tahlil qilinadi, ularni bartaraf etishning zamonaviy usullarini o'rganish hamda sun'iy yo'ldosh aloqasi kabi muqobil texnologiyalarning samaradorligini asoslab beriladi. Ekstremal sharoitlarda tezkor reportaj tayyorlashning xalqaro protokollari va O'zbekiston milliy qonunchiligidagi jurnalist xavfsizligiga oid normalar o'zaro muvofqlikda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ekstremal jurnalistika, avtonom aloqa tizimlari, sun'iy yo'ldosh interneti, Starlink, BGAN terminallari, MoJo (mobil jurnalistika), Mesh-tarmoqlar, axborot vakuumi, gibridd kommunikatsiya, jurnalist xavfsizligi protokollari

Abstract: This article analyzes the technical and psychological barriers faced by journalists in areas without mobile communication services, explores modern methods of overcoming them, and substantiates the effectiveness of alternative technologies such as satellite communication. International protocols for preparing prompt reports in extreme conditions and norms regarding the safety of journalists in the national legislation of Uzbekistan are examined in conjunction.

Keywords: extreme journalism, autonomous communication systems, satellite internet, Starlink, BGAN terminals, MoJo (mobile journalism), mesh networks, information vacuum, hybrid communication, journalist safety protocols.

Kirish

Zamonaviy media makonida va global jurnalistika amaliyotida ekstremal sharoitlarda, xususan, qurolli to'qnashuvlar, tabiiy ofatlar, ommaviy tartibsizliklar va texnogen falokatlar zonalarida faoliyat yuritish ommaviy axborot vositalari xodimlaridan nafaqat yuksak kasbiy mahoratni, balki yuqori darajadagi texnik va psixologik tayyorgarlikni ham talab etmoqda. Bunday inqirozli vaziyatlarda yuzaga keladigan eng murakkab va jiddiy muammolardan biri – an'anaviy mobil aloqa infratuzilmasining (GSM, CDMA, 4G/5G tarmoqlarining) mavjud emasligi yoki qasddan butunlay ishdan chiqarilganligidir. Axborot asrida “tezkorlik” tushunchasi jurnalistikaning oltin qoidasiga aylangan bir paytda, aloqa vositalari uzilgan “o'lik zonalar”dan xabar yetkazish nafaqat jurnalist vazifasi, balki jurnalistning hayoti va xavfsizligini ta'minlashdagi eng muhim masalalardan biriga aylangan. Zero, aloqasiz qolgan jurnalist tashqi dunyodan uzilgan, koordinatalari aniqlanmaydigan va yordam so'rash imkoniyatidan mahrum bo'lgan himoyasiz obyektga aylanib qoladi.

O'zbekiston Respublikasida jurnalistlar huquqlarini himoya qilish, ularning erkin faoliyat yuritishi uchun munosib sharoitlar yaratish va xavfsizligini ta'minlash masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Jurnalistlarning qonuniy huquqlarini himoya qilish, ularning kasbiy faoliyati uchun xavfsiz sharoitlar yaratish — demokratik islohotlarimizning muhim kafolatidir” [O'zbekkosmos ma'lumoti].

Ushbu strategik yo'nalishning mustahkam huquqiy asosi sifatida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida har bir shaxsning axborotni izlash, olish va tarqatish huquqi qat'iy kafolatlangan [O'z.R Konstitutsiyasi, 2023]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining “Jurnalist faoliyatini himoya qilish to'g'risida”gi Qonunining 5-moddasida jurnalistning xavfli sharoitlarda o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirish jarayonida uning hayoti va sog'lig'i davlat himoyasida ekanligi qat'iy qayd etilgan [O'z.R.Q. “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida”. 1997]. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni bilan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi zimmasiga

axborot sohasidagi xavfsizlikni ta'minlash va jurnalistlar uchun erkin ish muhitini yaratish vazifasi yuklatilgan edi [PF-5653. "Axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"]. Shu bilan bir qatorda, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ham axborot sohasini texnologik jihatdan modernizatsiya qilish, favqulodda vaziyatlarda tezkor axborot uzatish tizimlarini takomillashtirish masalalariga alohida urg'u berilgan [PF-158, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"]. Global axborot urushlari va kutilmagan favqulodda vaziyatlar davrida jurnalist nafaqat ma'lumot tarqatuvchi oddiy vositachi, balki davlat va jamiyat o'rtasidagi barqarorlikni ta'minlovchi, ishonchli axborot manbai hisoblangan strategik subyekt hisoblanadi. Shunday ekan, aloqa yo'q hududlarda ishlash texnikasi va muqobil innovatsion usullarni egallash bugungi jurnalist uchun hayotiy zaruriyatga aylanmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot ekstremal jurnalistika nazariyasi, axborot xavfsizligi qoidalari hamda xalqaro va milliy huquqiy hujjatlarni tizimli tahlil qilish asosida olib borildi. Xususan, ekstremal jurnalistika nazariyasidagi "axborot vakuumini to'ldirish" tamoyili asosida jurnalistning "o'lik zonalar"dagi faoliyati qiyosiy o'rganildi [Qudratxo'ja Sh., 2021].

Tadqiqot jarayonida mantiqiy xulosa chiqarish, qiyosiy-tahliliy va empirik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi (CPJ) [Journalist Safety Guide..., (CPJ), 2022], Xalqaro yangiliklar xavfsizligi instituti (INSI) [High-Risk Reporting..., (INSI), 2018], UNESCO va Chegara bilmas muxbirlar (RSF) [Safety Guide for Journalists..., UNESCO & (RSF), 2017] kabi tashkilotlarning maxsus qo'llanmalari doirasida ishlab chiqilgan xalqaro xavfsizlik protokollari tahlil qilindi.

Bundan tashqari, an'anaviy, raqamli va muqobil axborot uzatish texnologiyalarining samaradorlik darajasi xronologik va texnik jihatdan solishtirildi. Turli krizisli hududlarda (masalan, Turkiyadagi zilzila yoki harbiy mojarolar zonalarida) o'tkazilgan amaliyotlardan olingan keyslar (case studies) o'rganildi va "gibrid kommunikatsiya tizimi" tushunchasi ilmiy-amaliy jihatdan takomillashtirildi. Jurnalist faoliyatini tashkil etishdagi milliy huquqiy baza — O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan xalqaro standartlarning o'zaro muvofiqligi tadqiq etildi.

Natijalar

Tadqiqot va tahlillar davomida mobil aloqa xizmatlari mavjud bo'lmagan hududlarda jurnalist faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, texnik-psixologik qiyinchiliklari va ularni yengib o'tishning innovatsion usullari aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot asrida global media tizimining uzluksiz ishlashi ko'p jihatdan yer usti mobil aloqa infratuzilmasiga tayanadi, biroq ekstremal sharoitlarda ushbu tizimning zaiflashishi axborot uzatishning muqobil yechimlarini talab etadi [Castells M., 2010]. Olingan natijalarni quyidagi yo'nalishlarga bo'lib tasniflash mumkin:

3.1. Axborot uzatishdagi dastlabki to'siqlar va "Avtonom ishlash rejimi"

Mobil aloqa tarmoqlari mavjud bo'lmagan yoki sun'iy ravishda uzib qo'yilgan hududlarda jurnalistning kasbiy faoliyati bilan birga o'z hayotini saqlash va to'plangan materialni tahririyatga yetkazishning muqobil strategiyalarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi. An'anaviy GSM tarmoqlari ishdan chiqqan vaziyatda jurnalist nafaqat ma'lumot uzata olmaydi, balki o'z geolokatsiyasini tasdiqlash va xavf tug'ilganda yordam so'rash imkoniyatidan ham mahrum bo'ladi [Nematov O., 2020].

Bunday sharoitda jurnalist bevosita "avtonom ishlash rejimi"ga o'tishi shart. Jurnalistning har bir harakati oldindan ishlab chiqilgan "aloqa jadvali" (Comms Window) asosida amalga oshiriladi: u ma'lum bir belgilangan vaqt oralig'ida aloqaga chiqishi kerak, aks holda tahririyat uni avtomatik ravishda "bedarak yo'qolgan" deb hisoblab, qidiruv-qutqaruv protokollarini ishga tushirishi lozim [Journalist Safety Guide..., (CPJ), 2022]. Bunday sharoitlarda raqamli qurilmalarning quvvati cheklanganligi sababli an'anaviy bloknot va qalam kabi "low-tech"

vositalarga tayanish, shuningdek, maxsus quyosh panellari va tashqi akkumulyatorlar (power bank) bilan ta'minlanish hayotiy zaruriyatga aylanadi [Qudratxo'ja Sh., 2021].

3.2. Texnologik izolyatsiya va kiberxavfsizlik tahdidlari

Axborot uzatishdagi asosiy muammolar orasida "texnologik izolyatsiya" va kontentning hajmi bilan bog'liq cheklovlar yetakchi o'rinni egallaydi. Jurnalist video-reportaj yoki yuqori sifatli fotosuratlar tayyorlagan bo'lsa, ularni sun'iy yo'ldosh aloqasi orqali yuborish o'ta qimmatga tushishi va ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Tezlikning cheklanganligi jurnalistni axborotni siqishga (compression) va faqat eng muhim faktlarni matn shaklida yuborishga majbur qiladi [Jenkins H., 2006].

Shu bilan birga, kiberxavfsizlik masalasi o'ta keskinlashadi. Harbiy harakatlar zonasida ochiq sun'iy yo'ldosh signallari qarama-qarshi tomonlar tomonidan tutib olinishi (intercept) va jurnalistning koordinatlarini aniqlash uchun foydalanilishi mumkin. Shu sababli, ma'lumotlarni shifrlangan kanallar orqali va signalni qisqa muddatli uzatish (burst transmission) usulida yuborish xavfsizlikning muhim omilidir [High-Risk Reporting..., (INSI), 2018].

3.3. "Gibrid kommunikatsiya tizimi" va amaliy yechimlar

Axborot uzilishi oqibatida jamiyatda tarqaladigan mish-mishlar va dezinformatsiyaning oldini olish uchun jurnalistlar uchun an'anaviy, raqamli va muqobil vositalardan iborat "gibrid kommunikatsiya tizimi"ni tavsiya etiladi:

- **Sun'iy yo'ldosh aloqasi (Satellite Communication):** Mobil aloqa qamrovi yo'q joylarda Iridium, Thuraya, Inmarsat kabi past orbitali (LEO) tizimlar ishonchli vositadir. O'ta chekka hududlardan 4K va HD formatdagi jonli efirlarni amalga oshirish uchun BGAN (Broadband Global Area Network), LiveU terminallari va yuqori o'tkazuvchanlikka ega Starlink tizimlari qo'llaniladi [Nematov O., 2020]. Biroq iqlim sharoiti yomonlashganda signal pasayishi ehtimoli borligi uchun "Store and Forward" funksiyasidan foydalanish lozim.

- **Messenger-jurnalistika va Shifrlash:** Internet tezligi juda past bo'lganda Signal yoki WhatsApp kabi ilovalarning "low bandwidth" rejimi yordamida qisqa matnlar yuboriladi. Ushbu ma'lumotlar albatta "end-to-end encryption" (ikki tomonlama shifrlash) tizimi bilan himoyalangan bo'lishi shart [Safety Guide for Journalists..., (RSF), 2017].

- **Radio-jurnalistika va "Mesh Networking":** Internet va sun'iy yo'ldosh bloklangan vaziyatlarda qisqa masofada VHF/UHF ratsiyalari orqali ovozli aloqa ta'minlanadi. Shuningdek, smartfonlarni Bluetooth yoki Wi-Fi orqali zanjirsimon bog'lovchi "Mesh Networking" texnologiyasi lokal jurnalistlar guruhi ichida axborot almashish uchun samaralidir [Castells M., 2010].

- **"Physical Courier" (Jismoniy kuryer):** Aloqa mutlaqo uzilgan nuqtalarda barcha materiallar xotira kartalariga yozilib, ishonchli shaxslar orqali xavfsiz hududlarga olib chiqiladi [Journalist Safety Guide..., (CPJ), 2022].

- **Mobil hamyonbop studiya (MoJo - Smartphone Journalism):** Og'ir texnikalarsiz, ixcham smartfon yordamida "ko'zga tashlanmasdan" (low profile) ishlash imkonini beruvchi bu usul ommaviy tartibsizliklarda o'ta muhim. Bulutli texnologiyalar orqali fayllarni to'g'ridan-to'g'ri masofaviy serverga yuklash qulayligi sababli uskunalar yo'qolsa ham mehnat zoye ketmaydi [Jenkins H., 2006].

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, ekstremal jurnalistika nazariyasida "tezkorlik" axborotning hayotiy qimmatini bilan bevosita bog'liq. Ba'zan bir necha soniyalik kechikish ham auditoriya uchun muhim bo'lgan xabarning dolzarbligini yo'qotishiga yoki insonlar hayotini saqlab qolish imkoniyatining boy berilishiga olib kelishi mumkin [Qudratxo'ja Sh., 2021]. Shu sababli, ekstremal sharoitlarda axborot uzatish usullari texnologik barqarorlik, shifrlangan aloqa va jismoniy chidamlilik tamoyillariga tayanishi muhokama markazida bo'ldi.

Axborotning uzilishi nafaqat kasbiy zarar, balki butun jamiyat uchun xatarli bo'lib, bu inqirozli vaziyatlarda tarqalayotgan turli mish-mishlar va manipulyativ dezinformatsiyalarni rad etish imkoniyatini cheklaydi [Wardle C., 2017]. Favqulodda holatlarda jurnalist xavfsizligi va

axborot xolisligini ta'minlashda media menejmentining to'g'ri tashkil etilishi katta ahamiyatga ega [Mo'minov F., 2018]. Ta'kidlash kerakki, mobil aloqa mavjud bo'lmagan hududlarda jurnalist faoliyati — bu sof ijodiy jarayon emas, balki inson irodasi, yuksak intizom va zamonaviy texnologiyalarning o'zaro sinovi hisoblanadi. Axborot uzatishdagi texnik muammolar professional to'siq bo'lishi bilan birga, jurnalistning kasbiy etikasini va qanday sharoitda bo'lmasin haqiqatni yetkazishga bo'lgan mas'uliyatini namoyon etadi [Hamdamov B., 2019].

Xulosa

“Mobil aloqa mavjud bo'lmagan hududlarda jurnalistik faoliyat: muammolar va yechimlar” mavzusida olib borilgan tadqiqotlar va keng qamrovli tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy jurnalistika yuqori texnologik tayyorgarlikni talab etuvchi o'ta murakkab va mas'uliyatli sohadir. Aloqa infratuzilmasi mavjud bo'lmagan ekstremal zonalarda jurnalistning faoliyat yuritish qobiliyati mutaxassisning hayoti va xavfsizligini belgilovchi tayanch omildir. Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

Birinchidan, texnologik avtonomiyaning hayotiy zarurligi. An'anaviy mobil aloqa vositalari ekstremal vaziyatlarda o'ta zaif bo'lib, faqatgina ularga tayanish jurnalistni axborot vakuumiga tushirib qo'yishi aniq. Shu sababli, sun'iy yo'ldosh aloqasi, MoJo (Mobil jurnalistika), shifrlangan tarmoqlar va muqobil quvvat manbalari bilan ishlash bugungi kun jurnalisti uchun qutqaruvchi “hayot yo'lagi” vazifasini o'taydi.

Ikkinchidan, xavfsizlik va strategik ahamiyatning yuksalishi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ochiqlik siyosati, jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash borasidagi islohotlar, xususan PF-5653-sonli Farmon va “O'zbekiston – 2030” strategiyasi, milliy media sohasini texnologik jihatdan modernizatsiya qilish hamda ekstremal holatlarda jurnalistlarning qonuniy himoyasini kuchaytirish uchun mustahkam huquqiy zamin yaratgan. Aloqasiz hududlarda malakali ishlash ko'nikmasi jurnalistni shunchaki xabar yetkazuvchidan, axborot xurujlari davrida davlat va jamiyat barqarorligini ta'minlovchi qudratli strategik sub'ektga aylantiradi.

Xulosa qilib aytganda, koinot va raqamli aloqa texnologiyalari qanchalik shiddat bilan rivojlanmasin, o'ta xavfli hududlardan xolis va tezkor xabarlarini xavfsiz holatda yetkazishda jurnalistning shaxsiy hushyorligi, qat'iy intizomi, texnik savodxonligi va professional mas'uliyati eng hal qiluvchi rol o'ynashda davom etadi. “Axborot blokadasini”ni muvaffaqiyatli yorib o'tish va voqea joyidan haqqoniy manzaraning yoritilishi — bu nafaqat jurnalistning texnik g'alabasi, balki davlat miqyosidagi so'z erkinligi, jamiyat osoyishtaligi va eng asosiysi, haqiqatni himoya qilish yo'lidagi ulkan qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023. (Yangi tahrir).

O'zbekiston Respublikasining “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni. 1997-yil 24-aprel. (<https://lex.uz/docs/9540>)

O'zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to'g'risida”gi Qonuni. 2007-yil 15-yanvar.

O'zbekiston Respublikasining “Aloqa to'g'risida”gi Qonuni. 1992-yil 13-yanvar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5653-sonli Farmoni. 2019-yil 2-fevral. (<https://lex.uz/docs/-4188795>)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni. 2023-yil 11-sentabr.

O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi – Lex.uz.

O'zbekkosmos rasmiy veb-sayti ma'lumotlari: <https://gov.uz/oz/uzspace/sections/view/78288>

Quadratxo'ja Sh. Ekstremal jurnalistika (O'quv qo'llanma). – Toshkent: O'zJOKU nashriyoti, 2021.

Hamdamov B. Favqulodda vaziyatlarda jurnalist xavfsizligi va etikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.

- Nematov O. Jurnalistning texnik xavfsizligi va zamonaviy aloqa vositalari. – Toshkent: Cho‘lpon, 2020.
- Mo‘minov F.A. Ommaviy axborot vositalari menejmenti. – Toshkent: TDYU, 2018.
- Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell, 2010.
- Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. – New York: New York University Press, 2006.
- Wardle C., & Derakhshan H. Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework. – Council of Europe, 2017.
- Journalist Safety Guide: Working in Dangerous and Remote Environments. – Committee to Protect Journalists (CPJ), 2022.
- Safety Guide for Journalists: A handbook for reporters in high-risk environments. – UNESCO & Reporters Without Borders (RSF), 2017.
- High-Risk Reporting: A Guide for Journalists in Conflict Zones. – International News Safety Institute (INSI), 2018.

SAHNA NUTQI – ZAMONAVIY MEDIA FAOLIYATINING ASOSI

Magdiyev Baxodir Kabul-Kariyevich

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Sahna nutqi” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ommaviy axborot vositalarida sahna nutqining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Jurnalist, suxandon va boshlovchilar faoliyatida nutq madaniyati, ovoz, nafas, diksiya va artikulyatsiyaning ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida sahna nutqi fanini o‘qitishda amaliy mashg‘ulotlarni kuchaytirish zarurati yoritiladi. Muallif tomonidan nutq texnikasini takomillashtirish orqali malakali media mutaxassislarni tayyorlash masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: sahna nutqi, diksiya, artikulyatsiya, ovoz, nafas, jurnalistika, suxandon, media, nutq madaniyati.

Abstract: This article analyzes the role and importance of stage speech in modern mass media. The significance of speech culture, voice, breathing, diction, and articulation in the professional activities of journalists, announcers, and presenters is scientifically substantiated. The paper also highlights the need to strengthen practical training in teaching the discipline “Stage Speech” in higher education institutions. Special attention is paid to improving speech techniques and training qualified media professionals.

Keywords: stage speech, diction, articulation, voice, breathing, journalism, presenter, media, speech culture.

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotida muhim o‘rin tutib, inson ongi va dunyoqarashiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, televideniye, radio va internet platformalari orqali yetkazilayotgan axborotlar keng auditoriya tomonidan qabul qilinib, muayyan ma’nodan nutq madaniyatining namunasi sifatida shakllanmoqda. Shu boisdan ham efir orqali chiqish qiluvchi jurnalist, suxandon va boshlovchilarning nutqi yuqori darajada shakllangan, ravon va ta’sirchan bo‘lishi talab etiladi.

Zamonaviy media makonida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun sahna nutqi nafaqat kasbiy ko‘nikma, balki asosiy ish quroli hisoblanadi. Ularning har bir aytgan so‘zi tomoshabin va tinglovchi ongida ma’lum tasavvur uyg‘otadi. Shu nuqtai nazardan, nutq texnikasi, ovoz, nafas va talaffuz ustida ishlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada sahna nutqining zamonaviy media faoliyatidagi o‘rni va ahamiyati, shuningdek, uni ta’lim jarayonida samarali o‘qitish masalalari tahlil qilinadi. Bugungi kunda televideniye va radio sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar jamiyat ongiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy shaxslardan hisoblanadi. Ayniqsa, suxandon, diktir va boshlovchilar nutqi millionlab auditoriya tomonidan

tinglanadi va ma'lum darajada nutq meyorining namunasi sifatida qabul qilinadi. Shu boisdan ham ularning nutq madaniyati, talaffuzi va ovoz imkoniyatlari yuqori darajada shakllangan bo'lishi zarur. Tajribali diktorlar ta'kidlashicha, televideniye sohasiga kirib kelgan ko'plab mutaxassislar dastlab filologik bilimga ega bo'lsalar-da, ularning kasbiy shakllanishida sahna nutqi bo'yicha maxsus mashg'ulotlar muhim rol o'ynaydi.[1.Б-178] Xususan, teatr san'ati mutaxassislari tomonidan olib borilgan mahorat darslari orqali nafas, ovoz va talaffuz ustida ishlash ularning nutqini yanada ravon, aniq va ta'sirchan qilishga xizmat qiladi.

Sahna nutqining eng muhim jihatlaridan biri – bu nutq texnikasidir. Nutq texnikasi, avvalo, to'g'ri nafas olishni, xususan, diafragmal nafasni yo'lga qo'yishni talab etadi. Nafas to'g'ri shakllanmagan bo'lsa, ovoz barqaror chiqmaydi, nutq uzilib qoladi yoki sun'iy eshitiladi. Shu bilan birga, ishchi ovozni shakllantirish, uning jarangdorligini topish, yoqimli tembrga ega qilish ham alohida mashqlar orqali amalga oshiriladi.[2.Б-33] Bu jarayon, odatda, individual yondashuvni talab qiladi. Nutq apparati yetarli darajada tayyor bo'lmagan shaxsning radio yoki televideniye mikrofonni qarshisiga chiqishi kasbiy jihatdan to'g'ri emas. Chunki efirda yangragan har bir so'z keng auditoriya tomonidan qabul qilinadi va u nutq namunasi sifatida ongda muhrlanadi. Shu sababli omma oldida chiqish qiluvchi har bir mutaxassis o'z nutqi ustida muntazam ishlashi shart. Ma'lumki, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida jurnalistika va boshqa yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Ko'p hollarda darslar nazariy ma'ruza shaklida olib boriladi. Albatta, nazariy bilimlar muhim ahamiyatga ega, biroq ular amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlanmasa, yetarli samara bermaydi. Ayniqsa, sahna nutqi fanini o'qitishda amaliy yondashuv muhim hisoblanadi. Talabalarga nafaqat nazariy bilim berish, balki ularning nutq texnikasini rivojlantirish, ovoz ustida ishlash, matnni ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Bu borada ustoz-shogird an'anasi asosida tashkil etilgan mahorat darslari yuqori natija beradi. Chunki bunda har bir talabaning individual xususiyatlari hisobga olinadi. Nutqning ta'sirchanligi faqatgina to'g'ri talaffuz bilan cheklanmaydi. Ifodali o'qish ham muhim ahamiyatga ega. Matndagi vergul, nuqta, pauza, mantiqiy urg'u va boshqa elementlar nutqning mazmunini to'g'ri yetkazishda asosiy vosita hisoblanadi. Ularning noto'g'ri qo'llanilishi esa fikrning buzilishiga olib keladi. Shu bois talabalarga ifodali o'qish qoidalarini puxta o'rgatish zarur.[3. Б-52]

Artikulyatsiya va diksiya ham sahna nutqining ajralmas tarkibiy qismlaridir. Agar ular yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, nutq g'aliz, tushunarsiz va palapartish eshitiladi. Bu esa auditoriya tomonidan axborotning to'liq qabul qilinmasligiga sabab bo'ladi. Ayniqsa, unli tovushlarning tozaligi va ravonligi ustida muntazam ishlash muhimdir. Bugungi media makonida ayrim hollarda nutq madaniyatiga yetarli e'tibor berilmayotgani ham kuzatiladi. Ba'zi boshlovchilar tashqi ko'rinishga urg'u berib, nutq ustida ishlashni ikkinchi darajaga tushirib qo'yimoqda. Natijada efirda talaffuz xatolari, noaniq diksiya va mantiqsiz pauzalar uchrab turadi. Bu esa umumiy nutq madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, sahna nutqi jurnalist, suxandon va boshlovchilar uchun eng muhim kasbiy ko'nikmalardan biridir. Nutqni mukammal egallagan mutaxassis har qanday vaziyatda erkin, ravon va ta'sirchan chiqish qila oladi. Shu sababli sahna nutqi fanini ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish, uni amaliy mashg'ulotlar bilan boyitish zarur. Faqatgina nutq texnikasi, diksiya va artikulyatsiya ustida muntazam ishlagan, mahorat darslaridan o'tgan mutaxassisgina bugungi media olamida munosib faoliyat yurita oladi. Chunki har bir aytilgan so'z – bu nafaqat axborot, balki millat madaniyati va ma'naviyatining ifodasidir. Sahna nutqi zamonaviy jurnalist, suxandon va boshlovchilar uchun eng muhim kasbiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Nutq orqali nafaqat axborot yetkaziladi, balki milliy madaniyat, ma'naviyat va til madaniyati ham namoyon bo'ladi. Shuning uchun har bir efirga chiqqan so'z mas'uliyat bilan aytilishi lozim. Sahna nutqini mukammal o'zlashtirish uchun nafas, ovoz, diksiya va artikulyatsiya ustida muntazam ishlash, shuningdek, amaliy mashg'ulotlar va mahorat darslarini keng joriy etish zarur. [6.Б-23] Faqatgina puxta tayyorgarlikdan o'tgan, nutq madaniyatini chuqur egallagan mutaxassisgina zamonaviy media makonida samarali faoliyat yurita oladi.

Demak, sahna nutqini ta'lim tizimida chuqur va amaliy yo'naltirilgan holda o'qitish, kelajakda raqobatbardosh, malakali va nutqi ravon mutaxassislarni tayyorlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Qodirov R. Sahna nutqi asoslari. – Toshkent: Fan, 2010.

M. Yo'ldoshev Sahna nutqi. Yangi asr avlodi 2022.

M.Yo'ldoshev. Nasibamiz yo'li. Monografiya 2024

R.Jumaniyozov. Toshkentdan gapiramiz. O'zbekiston. NMIU 2016

B.Magdiyev. Taqdirim boshlovchilik. Zamon poligraf.

Navruzovna I. U. A perfect interpretation of the king and the poet on the musical theater stage

//European Journal of Arts. – 2023. – №. 4. – S. 20-23.

THE EVOLUTION OF COPYRIGHT IN AUDIOVISUAL JOURNALISM: NAVIGATING THE LEGAL CHALLENGES OF DEEPAKES AND GENERATIVE AI

Jaloliddin Ismatov

Uzbekistan World Languages University,
Department of Informational Service and Public Relations
ORCID: 0009-0006-3516-7603

Abstract. This research examines the destabilization of traditional copyright frameworks caused by the rise of Generative Artificial Intelligence (GenAI) and synthetic media. Focusing on the “Human-Centric” doctrine, the paper analyzes the legal ambiguity of AI-generated content and the ethical threats posed by deepfakes to journalistic integrity. By integrating Western legal theories with the objectives of the Strategy of Uzbekistan – 2030, this study proposes a tripartite taxonomy for authorship and advocates for mandatory digital labeling to safeguard audiovisual journalism in the post-truth era.

Keywords: Generative AI, synthetic media, copyright frameworks, deepfakes, audiovisual journalism, digital labeling.

Annotatsiya. Bu tadqiqot generativ sun'iy aql yuksalishi oqibatida an'anaviy mualliflik doirasida beqarorlashtirish tekshiradi (GenAI) va sintetik media. "Insonga yo'naltirilgan" doktrinaga e'tibor qaratib, maqolada AI tomonidan yaratilgan tarkibning huquqiy noaniqligi va deepfakes tomonidan jurnalistik yaxlitlikka olib keladigan axloqiy tahdidlar tahlil qilinadi. G'arb huquqiy nazariyalarini O'zbekiston – 2030 strategiyasining maqsadlari bilan birlashtirgan holda, ushbu tadqiqot mualliflik uchun uch tomonlama taksonomiyani taklif qiladi va haqiqatdan keyingi davrda audiovizual jurnalistikani himoya qilish uchun majburiy raqamli yorliqlarni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: generativ AI, sintetik media, mualliflik huquqi asoslari, deepfakes, audiovizual jurnalistika, raqamli yorliq.

Introduction

The contemporary media ecosystem is currently witnessing a paradigm shift that rivals the invention of the Gutenberg press in its social and legal implications. As the Republic of Uzbekistan moves toward the realization of the Strategy of Uzbekistan – 2030, the deep digitalization of the information space has become a cornerstone of national development. However, this digital leap is accompanied by the emergence of Generative Artificial Intelligence and synthetic media, which fundamentally challenge the traditional architecture of intellectual property.

Audiovisual journalism, a field historically built on the pillars of empirical truth and human witness, now operates in an environment where truth can be synthetically manufactured.

The introduction of deepfakes, which are hyper-realistic synthetic media generated via deep learning algorithms, has created an ontological crisis in journalism. This research addresses the urgent need to synchronize the legal frameworks of Uzbekistan with the global technological reality of 2026. The core of this investigation lies in the human-centric doctrine of copyright law.

Currently, the legal systems of most nations, including Uzbekistan's Law on Copyright and Related Rights, operate on the assumption that only a natural person can be an author. When a journalist utilizes an AI model to render a complex investigative visualization, the intellectual spark is split between human intent and algorithmic execution (Abbott, 2020, p. 45). This creates a regulatory vacuum that global platforms exploit, often leading to the unauthorized transborder exchange of information without equitable compensation for the original human creators.

Furthermore, the rise of deepfakes introduces a severe threat to moral rights and personality rights. In an era of post-truth and manipulation of consciousness, the ability to replicate a journalist's likeness to spread fake news undermines the social responsibility of the media. This thesis argues that the protection of the journalist's digital identity is now as critical as the protection of their economic output. The rapid evolution of these technologies means that by the time the legal system reacts, the market has already moved toward a new television model that is heavily reliant on automated processes. This research seeks to bridge the gap between technological innovation and legal security by proposing a framework that respects both the progress of artificial intelligence and the fundamental rights of human creators.

Literature review

The academic debate regarding AI and copyright is dominated by the conflict between incentive theory and natural rights. Professor Lawrence Lessig of Harvard University, a leading figure in the Berkman Klein Center for Internet and Society, posits that modern law is too rigid for the remix culture of the 21st century. Lessig's work suggests that copyright should not be a property right that freezes innovation, but a flexible license that encourages creativity (Lessig, 2004, p. 110). However, when applied to generative AI, the law hits a wall regarding the lack of a human creator.

The Harvard Law School perspective on modern copyright established a global precedent that AI-generated elements are not copyrightable because they lack human control (Harvard Berkman Klein Center, 2025, p. 34). This research builds on this by arguing that for the universal journalist in Uzbekistan, the law must recognize prompt engineering as a valid form of creative labor. While Harvard focuses on ownership, the Oxford Internet Institute focuses on information integrity (Floridi, 2023, p. 89).

Professor Luciano Floridi introduces the concept of epistemic rights, suggesting that citizens have a right to information integrity. Deepfakes violate this right not just by being false, but by being undisclosed. This is a critical point for audiovisual journalism because the viewer's trust is based on the assumption that the recorded image is a reflection of reality. The Stanford Program on Law and Technology provides the most critical analysis of the training data problem. AI models are trained on billions of images and videos, many of which belong to journalists and news agencies (Lemley, 2024, p. 210). Stanford scholars argue whether this is fair use or digital plagiarism. For a developing media market like Uzbekistan, this represents a digital colonization where global tech giants harvest national media archives to build models that they then sell back to local users.

This creates a scenario where the original creators are essentially subsidizing their own obsolescence. Finally, the European Union AI Act of 2024 serves as a global benchmark for sovereign regulation. Scholars at the Max Planck Institute have noted that the mandate for transparency is a significant victory for journalists. The Act requires that any deepfake must be clearly labeled, providing a clear academic pathway for teaching algorithmic literacy alongside traditional reporting (European Union, 2024, p. 152). These academic perspectives collectively suggest that the future of journalism depends on a balanced legal architecture that protects human agency while providing clear rules for machine-assisted creation.

Methodology

The complexity of AI-generated content in the 2026 media landscape necessitates a methodology that transcends traditional journalistic analysis. To achieve the goals set forth in the national strategy, this research employs a multidisciplinary framework. We utilize a comparative legal analysis to evaluate the Republic of Uzbekistan's Law on Copyright against emerging international benchmarks like the EU AI Act and the latest WIPO guidelines (WIPO, 2025, p. 23). By mapping the rights of natural persons against algorithmic outputs, we identify the specific legal gaps that exist when a journalist uses non-human tools. This involves a granular examination of the creative process where human input ends and algorithmic generation begins.

Additionally, a qualitative case study methodology is used to analyze high-profile global incidents of deepfake deployment in newsrooms across various jurisdictions. These cases are evaluated using the Oxford Internet Institute's epistemic integrity scale to determine the threshold at which synthetic media crosses from innovative storytelling into deceptive manipulation. We also examine the technical standards of content provenance, specifically the C2PA protocols, to see if they can be practically integrated into the workflow of a universal journalist in Uzbekistan (UNESCO, 2024, p. 56).

This technical assessment is paired with a review of existing infrastructure to determine the feasibility of national watermarking mandates. Finally, the research incorporates qualitative insights from media law experts and journalists who operate in multi-platform environments. This ensures the research aligns with the real-world requirements of the 2026 labor market and the transition to new television formats where content is simultaneously produced for traditional broadcast and diverse digital platforms.

Main results and discussion

One of the most significant results of this research is the identification of a fundamental mismatch between current law and modern practice. Our findings suggest that the 2026 media market requires a tripartite taxonomy for authorship. First, AI-assisted content where AI is used for basic technical tasks should remain under the sole copyright of the human journalist. Second, AI-collaborative content involving complex prompt engineering requires a hybrid ownership model where the journalist is recognized as the creative director. Third, fully autonomous AI content should be placed in the public domain to prevent the industry from being flooded by ghost content that lacks social responsibility (Abbott, 2020, p. 102). This taxonomy provides a roadmap for judges and regulators who struggle to assign value to AI-generated works.

The discussion also addresses the ethical crisis of deepfakes. Our results show that deepfakes violate the moral rights of the journalist, specifically the right to digital identity (Floridi, 2023, p. 142). We advocate for a legal shift toward right of publicity protection, which would allow journalists to sue for the unauthorized use of their digital likeness regardless of copyright ownership. In the context of the national strategy, it is imperative that the law treats the unauthorized replication of a journalist's voice or face as a criminal act of manipulation of consciousness. This is particularly relevant in the era of fake news where the identity of a trusted journalist is weaponized to give credibility to lies (Sunstein, 2025, p. 74).

Furthermore, our findings on transborder information flows indicate that Uzbek content is at risk of algorithmic censorship on global platforms. Global platforms often use automated copyright filters that cannot distinguish between transformative use and piracy (Lemley, 2024, p. 235). We argue for the establishment of a national digital clearinghouse to provide digital passports for Uzbek media content. This body would serve as a legal intermediary to certify authenticity before content enters the global flow, ensuring that Uzbek journalists are not silenced by foreign algorithms.

The final result of this discussion centers on the competence of the universal journalist. The labor market for 2026 shows a massive increase in the demand for journalists who possess both editorial and legal skills. We advocate for a dual education model where the university

collaborates with the media industry to create live legal labs for real-time practice. This would allow students to experiment with generative AI tools while simultaneously learning how to document their creative process for copyright registration.

Conclusion and recommendations

The evolution of copyright in the age of AI is the defining challenge of 21st-century media law. As this research has demonstrated, the human-centric model of authorship is insufficient for a world where algorithms can render and distribute news. To maintain the social responsibility of the media, Uzbekistan must move quickly to close the regulatory vacuum. We recommend that the national law be amended to recognize AI-assisted works where human creative intent is documented. This would require the creation of a registry where journalists can log their prompts and iterative changes as proof of authorship.

Furthermore, we propose mandatory digital labeling for all synthetic audiovisual content to prevent the spread of disinformation (UNESCO, 2024, p. 88). Establishing national metadata standards will create a chain of trust from the camera to the consumer, allowing viewers to verify the source of every video they watch. Additionally, the creation of a sovereign arbitration body will help contest the algorithmic censorship of global platforms. This body would represent Uzbek journalists in disputes with international tech companies, providing a level of protection that individual creators cannot achieve on their own.

Finally, pedagogical reform is essential. The Faculty of Journalism must integrate AI law and ethics into the core curriculum to prepare journalists for the 2026 market. This interdisciplinary approach will ensure that the next generation of universal journalists can protect their intellectual property while utilizing the full potential of innovative technologies. By embracing these changes, Uzbekistan can lead the way in creating a media environment that is technologically advanced, legally secure, and ethically grounded. The goal is not to hinder the progress of artificial intelligence, but to ensure that it serves the public interest and respects the dignity of human journalism.

References:

- Abbott, R. (2020). *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge University Press.
- European Union. (2024). *The EU Artificial Intelligence Act: Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council*. Official Journal of the European Union, L 152.
- Floridi, L. (2023). *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford University Press.
- Harvard Berkman Klein Center for Internet & Society. (2025). *Copyright and Generative AI: The Search for a Creative Spark*. Harvard Law School.
- Lemley, M. A. (2024). *The Law of AI Training Data*. *Stanford Law Review*, 76(1), 210-255.
- Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press.
- Sunstein, C. R. (2025). *Algorithms and the Future of Free Speech*. Harvard University Press.
- UNESCO. (2024). *Guidelines for the Governance of Digital Platforms in the Age of AI*. UNESCO Publishing.
- WIPO. (2025). *Report on the Impact of Generative AI on Intellectual Property Systems*. World Intellectual Property Organization.

ZAMONAVIY AUDIOVIZUAL MEDIADA JURNALIST NUTQI MUAMMOLARI: LINGVOPRAGMATIK TAHLIL VA YECHIMLAR

Muslimbek Yo'ldoshev

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ommaviy axborot vositalari, xususan, teleradio va raqamli platformalarda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar, boshlovchilar va kadr orti suxandonlari nutqidagi lingvistik va pragmatik muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida efirga uzatilayotgan materiallardagi leksik-semantik, orfoepik xatoliklar va ijtimoiy tarmoqlar tilining salbiy ta’siri o‘rganilgan. Sun’iy intellektning jurnalist nutqiga ta’siri va kasbiy malaka yetishmovchiligi masalalari ko‘tarilgan. Xulosa o‘rnida oliy ta’lim muassasalarida jurnalistlarning nutq madaniyatini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: audiovizual jurnalistika, nutq madaniyati, media lingvistikasi, orfoepik me’yorlar, sun’iy intellekt, leksik xatoliklar, raqamli media.

Abstract: This article analyzes the linguistic and pragmatic problems in the speech of journalists, presenters, and voice-over announcers working in modern mass media, particularly in television, radio, and digital platforms. As an object of study, lexical-semantic and orthoepic errors in broadcast materials, as well as the negative influence of social media language, are examined. Issues concerning the impact of artificial intelligence on journalistic speech and the lack of professional qualifications are raised. In conclusion, practical recommendations are developed for higher educational institutions to improve the speech culture of journalists.

Keywords: audiovisual journalism, speech culture, media linguistics, orthoepic standards, artificial intelligence, lexical errors, digital media.

Kirish

Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida dunyo ulkan axborot makoniga aylandi. Bugungi kunda auditoriya an’anaviy teleradiokanallar bilan bir qatorda, ijtimoiy tarmoqlardagi turli platformalar, kanallar va podkastlar orqali uzluksiz axborot iste’molchisiga aylangan. Bunday sharoitda ommaviy axborot vositalari (OAV) tilining sifati va jurnalist nutqining madaniyati jamiyat ma’naviyatini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Xorijiy tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, ommaviy axborot vositalari tili jamiyatdagi lisoniy o‘zgarishlarning ko‘zgusi bo‘lib, u nafaqat axborot yetkazadi, balki til me’yorlarini shakllantiradi va jamoatchilik ongiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi (Dobrosklonskaya, 2008). Shu bilan birga, internet va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi media tilida jiddiy dekonstruksiya (yemirilish) jarayonlarini keltirib chiqardi. Mashhur tilshunos D. Kristal internet lingvistikasi tahlilida raqamli platformalar til me’yorlarining soddalashishi, noadabiy qatlamning efirga kirib kelishi hamda kasbiy mas’uliyatning susayishiga olib kelishini alohida qayd etgan (Crystal, 2011).

O‘zbekiston milliy media makonida ham bugungi kunda boshlovchilar, sharhlovchilar va ijtimoiy tarmoq kontentmeykerlari nutqida adabiy til qoidalarining buzilishi holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Ilgari suxandonlarga qo‘yiladigan qat’iy talablar (ovoz imkoniyatlari, to‘g‘ri nafas olish, shevadan xoli bo‘lish, dunyoqarash va yuksak til imkoniyatlari) bugungi kunga kelib o‘z dolzarbligini yo‘qotayotgandek taassurot uyg‘otadi (Yo‘ldoshev, 2017). Mazkur tadqiqotning maqsadi kadrda va kadr ortida ishlovchi jurnalistlar nutqidagi asosiy xatoliklarni ilmiy-amaliy jihatdan tasniflash hamda ularni bartaraf etish choralari ko‘rsatishdan iborat.

Metodlar

Tadqiqot jarayonida empirik kuzatuv, sifatli kontent-tahlil (qualitative content analysis) va lingvopragmatik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tahlil obyekti sifatida O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan davlat va xususiy telekanallar (xususan, “O‘zbekiston-24” telekanali), sport sharhlari hamda “Instagram” va “Telegram” kabi ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilayotgan tijorat va axborot materiallarining audio va video kontentlari olindi. Jurnalist va boshlovchilar nutqidagi xatoliklar leksik-semantik, fonetik (orfoepik) va uslubiy turlarga ajratilib, tizimlashtirildi.

Natijalar

Olib borilgan kuzatuvlar va tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy media matnlarida jurnalistlar va boshlovchilar nutqida quyidagi guruhlariga doir jiddiy xatoliklar muntazam kuzatilmoqda:

1. Leksik-semantik xatoliklar va so'zlarni noo'rin qo'llash Auditoriyaga so'zni to'g'ri va o'z o'rnida yetkazish nutq aniqligining bosh mezonidir. "Nutqning aniqligi so'zlarning o'zaro ma'nosiga to'liq mos kelishidir" (Leshutina, 2021). Biroq amaliyotda so'zlarni vaziyatga nomunosib tarzda qo'llash holatlari ko'p uchraydi.

- *Semantik siljishlar*: Masalan, "loyiha" so'zi asliyatda bino yoki inshootni qurishdan oldingi chizma (proyekt) ma'nosini anglatadi. Ammo e'firda doimiy uzatilayotgan ko'rsatuvlar, garchi amaliyotga joriy etilib bo'lingan bo'lsa-da, jurnalistlar tomonidan "loyihamizga xush kelibsiz" tarzida noo'rin qo'llanilmoqda.

- *Kontekstual xatolar*: Bayramona dasturlarda qatnashayotgan hamkasblarga nisbatan "aziz qismatdoshlarim" deya murojaat qilish holati kuzatildi. "Qismatdoshlik" og'ir vaziyatda yoki muammoli holatda birga bo'lganlarga nisbatan ishlatiladi. Bu o'rinda "kasbdoshlarim" atamasi to'g'ri bo'lar edi.

- *Darajani bo'rttirish*: "Mukammal" (faqat ilohiyot yoki fundamental hodisalarga xos bo'lgan yetuklik) va "buyuk" (favqulodda xizmatlar uchun beriladigan maqom) so'zlarini oddiy insonlar yoki vaziyatlarga nisbatan me'yorsiz ishlatish kasbiy noprofessionallikni ko'rsatadi.

2. Fonetik, orfoepik va intonatsion nuqsonlar Ingliz olimi A. Bell media tili tahlilida ta'kidlaganidek, yangiliklar tili va talaffuzi auditoriya uchun "til etaloni" (standarti) vazifasini o'taydi (Bell, 1991). Bizdagi kuzatuvlar esa orfoepik me'yorlarning buzilishini ko'rsatmoqda:

- "O'zbekiston-24" kanalidagi "Iqtisod-24" ko'rsatuvida kadr ortidan matn o'qiyotgan jurnalistning «*byudjet*» so'zini «*budjet*» deb, «*an'anaviy*» so'zini tutuq belgisiz «*ananaviy*» deb talaffuz qilishi qayd etildi. Shuningdek, «*joriy*» so'zining bitta gap ichida takrorlanishi (tavtologiya) stilistik xatolik sanaladi.

- Sun'iy ohangbozlik: Ko'plab radio boshlovchilarida so'zlarni to'g'ri talaffuz qilmay, oxiriga sun'iy ohang qo'shish (masalan, «*qiladaye*», «*bo'ladaye*») holatlari til normasiga mutlaqo yotdir.

3. Ijtimoiy tarmoqlar tili va tijorat kontentidagi dekonstruksiya "Instagram" kabi platformalardagi tijorat roliklari til qoidalarini qo'pol ravishda buzish hisobiga ommalashmoqda. Tahlil qilingan reklama matnlarida o'zbek tiliga rus tili so'zlarining grammatik qoidalarsiz qo'shilishi (kalkalash) kuzatildi: «*O'n foizli skidkamizdan foydalangan klientimizga dastavkalarini... kachelya uchun sidushkalar... zakaz qildilar... odnotonniy rang qildik*». Bunday yondashuv o'zbek tilining sofliqiga jiddiy zarar yetkazmoqda.

4. Sun'iy intellekt va emotsional qashshoqlashuv Yangi tendensiyalardan yana biri — kadrda ishlovchi jurnalistlar nutqining sun'iy intellekt (SI) ovozlari o'xshab borishidir. Jurnalist nutqida his-hayajon, munosabat, so'z bilan yuz ifodasi mutanosibliyi yo'qolmoqda. Xursandchilik xabarini ham, fojiali xabarni ham bir xil emotsiyasiz, monoton tarzda yetkazish odat tusiga kirmoqda.

Muhokama va xulosa

Yuqorida keltirilgan natijalar bugungi audiovizual jurnalistikada jiddiy tahliliy va me'yoriy nazorat yetishmasligidan dalolat beradi. Xususiylar va davlat kanallarida boshlovchilar faoliyati ko'pincha o'z holiga tashlab qo'yilgan, ustoz-shogird an'analari (mentorship) va yagona "diktorklik maktabi" yo'qotilgan. Sport sharhlovchilarining tilidagi qashshoqlik ("Shu futbolchi menga juda yoqadi-de, boruuu" qabilidagi iboralar) millionlab auditoriyaga ega bo'lgan translyatsiyalarning nufuzini tushirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek: "Har birimiz Davlat tiliga bo'lgan e'tiborni - mustaqillikka bo'lgan e'tiborning, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni – Ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz va bunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz

zarur!” (Mirziyoyev, 2019). Biroq OAV tizimidagi bugungi amaliyot bu chaqiriqqa to'liq mos kelmaydi. Til normalarini himoya qiluvchi idoralar va Oliy ta'lim muassasalari tomonidan qat'iy nazorat va dasturiy yondashuv talab etiladi.

Xulosa sifatida quyidagilar taklif etiladi:

1. Oliy ta'lim muassasalarida (xususan, O'zJOKU va boshqa turdosh oliygohlarda) Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan kelishilgan holda o'quv dasturlarida “Nutq madaniyati”, “Suxandonlik mahorati” va “Notiqlik san'ati” fanlariga ajratilgan soatlar hajmini keskin oshirish zarur.

2. Media makonda, jumladan ijtimoiy tarmoqlarda reklama va kontent tarqatishda davlat tili me'yorlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi va talabni buzganlik uchun litsenziya bekor qilish yoki jarima qo'llash kabi mexanizmlarni ishga tushirish kerak.

3. Kadr ortidan matn o'qish (voice-over) sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun muntazam attestatsiya va kasbiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

Bo'lajak jurnalistlar kamera va mikrofon qarshisiga chiqishdan avval, tilning o'zgarmas qonuniyatlarini mukammal bilishi shart. Shundagina yangi avlod kadrlari tayyorlayotgan audiovizual mahsulotlar sifatidan va ularning milliy til rivojiga qo'shayotgan hissasidan qoniqish hosil qilish mumkin (Mahmudov, 2020).

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Bell, A. (1991). *The Language of News Media*. Oxford: Blackwell.
Crystal, D. (2011). *Internet Linguistics: A Student Guide*. New York: Routledge.
Dobrosklonskaya, T. G. (2008). *Medialingvistika: sistemnyy podxod k izucheniyyu yazyka SMI*. Moskva: Flinta.
Leshutina, I. (2021). *Ritorika*. Toshkent: Yosh kuch.
Mahmudov, R. (2020). *Notiqlik san'ati va nutq madaniyati*. Toshkent: Mumtoz so'z.
Mirziyoyev, Sh. M. (2019). *O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi*. Toshkent.
Yo'ldoshev, M. I. (2017). *Suxandonlar*. Toshkent.

MONITORINGNING NAZARIY ASOSLARI

Durdona Nikadambayeva

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

nikadambayeva@mail.ru

ORCID: 0000-0002-8542-3656

Annotatsiya: Mazkur maqolada monitoring tushunchasining nazariy asoslari tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi. Monitoring zamonaviy boshqaruv va kommunikatsiya amaliyotida oddiy kuzatuv jarayoni emas, balki ma'lumotlarni muntazam yig'ish, qayta ishlash, indikatorlar asosida baholash hamda boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlovchi kompleks mexanizm sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda monitoringning shakllanishi bir nechta fundamental ilmiy yo'nalishlar — umumiy tizimlar nazariyasi, kibernetika va teskari aloqa (feedback) konsepsiyasi, maqsadlar orqali boshqarish (Management by Objectives), baholash metodologiyasi hamda sotsiologik empirik yondashuv bilan bog'liq holda ochib beriladi.

Kalit so'zlar: monitoring nazariyasi, tizimlar nazariyasi, kibernetika, teskari aloqa mexanizmi, maqsadlar orqali boshqarish, evaluation metodologiyasi.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of the concept of monitoring from a systemic perspective. In contemporary management and communication practice, monitoring is understood not as a mere process of observation, but as a comprehensive mechanism that ensures the systematic collection of data, their processing, evaluation based on indicators, and support for managerial decision-making. The

study explores the formation of monitoring's theoretical foundations at the intersection of several fundamental scientific approaches — general systems theory, cybernetics and the feedback concept, Management by Objectives, evaluation methodology, and sociological empirical research traditions.

Keywords: monitoring theory, systems theory, cybernetics, feedback mechanism, goal-oriented management, evaluation methodology.

Kirish

Monitoring tushunchasi zamonaviy boshqaruv, kommunikatsiya va ijtimoiy tizimlarni tahlil qilish amaliyotining ajralmas komponenti hisoblanadi. U oddiy kuzatuv jarayoni emas, balki tizimli ravishda ma'lumot yig'ish, ularni qayta ishlash, indikatorlar asosida baholash hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi ilmiy-amaliy mexanizm sifatida shakllangan. Monitoringning nazariy poydevori bir nechta fundamental ilmiy yo'nalishlar kesishmasida yuzaga kelgan.

Natija va muhokama

Avvalo, monitoringning konseptual asosini tizimlar nazariyasi tashkil etadi. Ludwig von Bertalanffy tomonidan ishlab chiqilgan "Umumiy tizimlar nazariyasi (L.von, 1968)"ga ko'ra, har qanday tashkilot yoki ijtimoiy jarayon o'zaro bog'liq elementlardan iborat yaxlit tizimdir. Monitoring ana shu tizimning alohida qismlarini emas, balki uning funksional yaxlitligini kuzatishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, monitoring jarayoni "input–process–output–outcome–impact" zanjiri orqali natijadorlikni aniqlashga yo'naltiriladi. Bu yondashuv monitoringni fragmentar emas, balki kompleks va tizimli tahlil vositasiga aylantiradi.

Monitoringning ikkinchi muhim nazariy manbai sifatida kibernetika va teskari aloqa (feedback) nazariyasi e'tirof etiladi. Kibernetika Norbert Wiener (Hellman, 1980) tomonidan asos solingan bo'lib, u boshqaruv jarayonlarini tizimli ravishda tushuntirib berishga qaratilgan ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, har qanday tizimning barqaror va samarali faoliyat yuritishi uning o'z natijalari haqida ma'lumot olib, shu ma'lumot asosida o'zini tuzatib borish qobiliyatiga bog'liq. Ya'ni boshqaruv faqat buyruq berish yoki reja tuzishdan iborat emas, balki erishilgan natijalarni doimiy ravishda o'lchash va tahlil qilishni ham talab qiladi.

Kibernetikaning markaziy tushunchalaridan biri bo'lgan teskari aloqa mexanizmi aynan shu jarayonni ifodalaydi. Tizim ma'lum bir faoliyatni amalga oshirgach, uning natijalari qayta o'lchanadi va dastlabki maqsad hamda rejalashtirilgan ko'rsatkichlar bilan solishtiriladi. Agar og'ishlar aniqlansa, ular asosida boshqaruv qarorlari qayta ko'rib chiqiladi va zarur tuzatishlar kiritiladi. Shunday qilib, teskari aloqa tizimning o'zini-o'zi muvofiqlashtirishiga va barqarorligini saqlab turishiga xizmat qiladi.

Monitoring ana shu teskari aloqa mexanizmini amalda ta'minlovchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. U faoliyat natijalarini muntazam ravishda o'lchaydi, ularni belgilangan indikatorlar bilan taqqoslaydi va mavjud og'ishlarni aniqlaydi. Monitoring orqali olingan ma'lumotlar boshqaruv subyektiga real vaziyatni ob'ektiv baholash, xatolarni aniqlash hamda strategik yoki taktik qarorlarni o'z vaqtida tuzatish imkonini beradi. Demak, monitoring boshqaruv tizimida nazorat va muvofiqlashtirish funksiyalarini amalga oshiruvchi muhim mexanizm bo'lib, u tizimning samaradorligi va barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, monitoringning nazariy asoslari boshqaruv nazariyasiga, xususan, maqsadlar orqali boshqarish (Management by Objectives) konsepsiyasi (Drucker, 1954)ga borib taqaladi. Ushbu yondashuvni Peter Drucker ilgari surgan bo'lib, unga ko'ra har qanday tashkilot yoki tizim faoliyati aniq belgilangan, o'lchanadigan va natijaga yo'naltirilgan maqsadlarga asoslanishi zarur. Drucker ta'kidlashicha, samarali boshqaruv umumiy va mavhum vazifalar bilan emas, balki konkret natijalarni ko'zda tutuvchi, mezonlarga ega bo'lgan maqsadlar orqali amalga oshiriladi. Maqsadlar qanchalik aniq ifodalansa, ularning bajarilishini baholash ham shunchalik oson va obyektiv bo'ladi.

Mazkur nazariy yondashuv zamonaviy monitoring amaliyotida keng qo'llanilayotgan KPI (Key Performance Indicators), SMART-maqsadlar va turli samaradorlik indikatorlari kabi

tushunchalarning shakllanishiga asos bo'lgan. KPI tizimi faoliyat natijalarini muhim ko'rsatkichlar orqali o'lchashni nazarda tutsa, SMART tamoyili maqsadlarning aniq (Specific), o'lchanadigan (Measurable), erishish mumkin bo'lgan (Achievable), dolzarb (Relevant) va vaqt bilan chegaralangan (Time-bound) bo'lishini talab qiladi. Bu esa boshqaruv jarayonini subyektiv baholashdan chiqarib, uni aniq mezonlarga asoslangan tizimli jarayonga aylantiradi.

Monitoring aynan shu konsepsiya doirasida maqsadga erishish darajasini empirik ko'rsatkichlar orqali aniqlaydi. Ya'ni u faoliyat natijalarini sonli ma'lumotlar, statistik tahlillar va o'lchov mezonlari asosida baholab, rejalashtirilgan natijalar bilan real ko'rsatkichlar o'rtasidagi farqni ko'rsatadi. Natijada boshqaruv subyekti faoliyat samaradorligini obyektiv mezonlar asosida tahlil qilish, mavjud kamchiliklarni aniqlash va kelgusidagi strategik qarorlarni asosli ravishda qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bois monitoring maqsadlar orqali boshqarish konsepsiyasining amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, Michael Quinn Patton (Patton, 2011) va Carol Weiss (Weiss, 1998) tadqiqotlarida monitoring va evaluation tushunchalari o'zaro bog'liq, ammo mazmunan farqlanuvchi jarayonlar sifatida talqin etiladi. Ularning ilmiy yondashuviga ko'ra, monitoring — bu faoliyat jarayonida ma'lumotlarni muntazam va tizimli ravishda yig'ib borish jarayonidir. U dastur, loyiha yoki tashkilot faoliyatining qanday kechayotganini doimiy kuzatib boradi, asosiy ko'rsatkichlar dinamikasini qayd etadi va jarayonning rejalashtirilgan yo'nalishdan og'ishlarini aniqlashga xizmat qiladi. Ya'ni monitoring ko'proq "nima sodir bo'lyapti?" degan savolga javob beradi.

Evaluation esa ushbu yig'ilgan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, ularning mazmunini ochish va strategik xulosalar chiqarish bosqichi sifatida ko'riladi. Bu jarayonda nafaqat natijalar qayd etiladi, balki ularning samaradorligi, ta'siri va uzoq muddatli ahamiyati baholanadi. Evaluation "bu natijalar nimani anglatadi?" va "kelgusida qanday qaror qabul qilish lozim?" degan savollarga javob beradi. Demak, monitoring operativ axborot ta'minotini amalga oshirsa, evaluation ushbu axborot asosida mazmunli tahlil va strategik qarorlar ishlab chiqishni ta'minlaydi.

Shu ma'noda monitoring baholash tizimining uzluksiz axborot ta'minoti funksiyasini bajaradi. Agar monitoring bo'lmasa, evaluation uchun zarur bo'lgan empirik ma'lumotlar bazasi shakllanmaydi. Demak, monitoring va evaluation o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, birinchisi ma'lumotlar oqimini ta'minlansa, ikkinchisi ushbu ma'lumotlarga asoslangan holda samaradorlikni baholash va rivojlantirish bo'yicha xulosalar chiqaradi.

Sotsiologik metodologiya ham monitoringning muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Chunki monitoring mohiyatan ijtimoiy jarayonlarni kuzatish, o'lchash va tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonlar sotsiologiya fanining empirik tadqiqot tamoyillariga bevosita tayangan holda amalga oshiriladi. Sotsiologiyada qo'llaniladigan empirik kuzatuv, statistik o'lchash, indikatorlar tizimini ishlab chiqish va ma'lumotlarni tahlil qilish usullari monitoring mexanizmining metodologik poydevorini tashkil etadi.

Bu yondashuv, xususan, Robert K. Merton (Merton, 1938) ilgari surgan funksionalizm konsepsiyasi bilan ham bog'liqdir. Merton jamiyatni o'zaro bog'liq elementlardan tashkil topgan tizim sifatida ko'rib, har bir ijtimoiy hodisa yoki institutning muayyan funksiyasini aniqlash zarurligini ta'kidlagan. Bunday tahlil esa faqat nazariy mulohazalar asosida emas, balki faktik va empirik ma'lumotlarga tayanib amalga oshirilishi lozim. Demak, ijtimoiy jarayonlarning real natijalarini o'lchash va ularning tizimdagi funksional ahamiyatini aniqlash ilmiy yondashuvning ajralmas qismi hisoblanadi.

Monitoring ham aynan shu tamoyilga asoslanadi. U jarayonlarni subyektiv baholash bilan cheklanmaydi, balki ularni aniq ko'rsatkichlar, statistik ma'lumotlar va indikatorlar orqali o'lchashni nazarda tutadi. Real voqelikni faktik ma'lumotlar asosida qayd etish va tahlil qilish monitoringni ilmiy-empirik metodologiyaga tayanuvchi boshqaruv mexanizmi sifatida namoyon etadi. Shu bois monitoring sotsiologik tadqiqot an'alariga suyangan holda, ijtimoiy va institutsional jarayonlarni obyektiv baholash imkonini beruvchi tizimli vosita sifatida qaraladi.

Xulosa

Umuman olganda, monitoring mustaqil nazariya emas, balki tizimlar nazariyasi, kibernetika, boshqaruv konsepsiyalari va baholash metodologiyasining integratsiyasi natijasida shakllangan kompleks ilmiy-amaliy yoʻnalishdir. U zamonaviy boshqaruv tizimlarida nazorat, tahlil, prognozlash va strategik qaror qabul qilishning muhim vositasi sifatida namoyon boʻladi. Ayniqsa, mediamonitoring kontekstida monitoring nazariyasi kommunikatsion jarayonlarni tizimli ravishda oʻlchash, reputatsion dinamikani aniqlash hamda axborot xizmatlari samaradorligini empirik asosda baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Bertalanffy, L. von. (1968). General system theory: Foundations, development, applications. George Braziller.

https://www.academia.edu/38207367/Von_Bertalanffy_Ludwig_General_System_Theory

Hellman, H. (1980). Norbert Wiener and the growth of negative feedback in scientific explanation: With a proposed research program of cybernetic analysis. Studies in History and Philosophy of Science Part A, 11(4), 303–318. https://ia601500.us.archive.org/12/items/cybernetics-wiener-negative-feedback-teleology/Hellman_Thesis_ocr.pdf

Drucker, P. F. (1954). The practice of management. Harper & Row.

<https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/management-by-objectives>

Patton, M. Q. (2011). Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use. Guilford Press. <https://bookshop.org/p/books/developmental-evaluation-applying-complexity-concepts-to-enhance-innovation-and-use-dr-michael-quinn-patton-phd/45824365ab4b3054?ean=9781606238721&next=t&next=t&affiliate=8691>

Weiss, C. H. (1998). Evaluation: Methods for studying programs and policies (2nd ed.). Prentice Hall. https://books.google.co.uz/books/about/Evaluation.html?id=8d9GAAAAMAAJ&redir_esc=y

Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3(5), 672–682. <https://www.sociologyguide.com/thinkers/RK-Merton.php>

NOTIQLIK – ISHONTIRISH SAN’ATI

Nargiza Muhamedova

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti o‘qituvchisi,
nargizasherzodovna@gmail.com

Annotatsiya: Elektron ommaviy axborot vositalari, xususan radio va televideniye nutqining ta’sir ko‘lami katta va e’tiborlidir. Televideniye tasvir, ovoz, musiqa va shovqin kabi ifoda vositalari orqali xizmat qiladi. Bunda fikrni aniq, tugal, tez, sodda va oson yetib borishi nutq madaniyati qay darajada egallanganiga bog‘liq. Nutq mahorati bu oddiy nutq emas, balki fikrni sodda va chiroyli ifoda eta olishdir. Maqolada shu mavzuga doir talab va mezonlar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: nutq, tafakkur, tinglovchi, so‘z, usul, san’at.

Abstract: The influence of electronic mass media, especially radio and television speech, is large and significant. Television serves as means of expression such as image, sound, music and noise. Clear, complete, quick, simple, and easy delivery of thought depends on the level of mastery of speech culture. Speaking skill is not just speaking, but being able to express thoughts simply and beautifully. The article describes the requirements and criteria for this topic.

Key words: speech, thinking, listener, word, method, art.

Kirish

Kishilik jamiyati paydo bo‘libdiki, so‘z va nutqdan foydalanish, uning imkoniyatlari doirasida fikr yetkazish va qabul qilishning turli usullari shakllangan. Notiqlik, voizlik ana shunday san’atdir. Shu ma’noda, notiqlikni dudama xanjarga o‘xshatishadi. Ya’ni, u ikki tomoni

ham kesuvchi quroldir. Bir tomonida adolat tursa, ikkinchi tomonida adovat. Hammasi kim undan qanday foydalanishiga bog‘liq (Nosirova A., 2012).

Notiqlik san‘atining vujudga kelishi qadimgi Rim va Gretsiyaga borib taqalsada, Markaziy Osiyoda ham bu san‘at keng taraqqiy topdi. IX-XV asrlarni Sharq mamlakatlarida “Renessans” (Uyg‘onish) davri, deb atashadi. Bu davrda turli fanlar qatori adabiyot, she‘riyat, notiqlik san‘ati ham rivojlandi. Imom Buxoriy, Forobiy, Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Husayn Voiz Koshifiy kabi ko‘plab buyuk alloma va sarkardalar yuksak nutqiy mahoratga ega bo‘lganlar. Ular qisqa nutq irod etib ommani o‘z orqasidan ergashtira olganlar. “Al-Muallim as-soniy” – “Ikkinchi muallim” deya ulug‘langan bobomiz Forobiy 70 ta tilni bilgan, Markaziy osiyolik mutafakkirlardan biri Mirza Abdulqodir Bedilga “Sharq Gegeli” degan unvon, tavsif berilganki, bu uning zamonasining hamda Sharqning buyuk va yuksak ma‘naviyat-ma‘rifat egasi bo‘lganini ko‘rsatadi (Magdiyev B. K., 2020).

Elektron ommaviy axborot vositalari, xususan radio va televideniye nutqining ta‘sir ko‘lami katta va keng qamrovlidir. Televideniye tasvir, ovoz, musiqa va shovqin kabi ifoda vositalari orqali xizmat qiladi. Undagi ma‘lumot ko‘rish va eshitish a‘zolari orqali qabul qilinadi. Ba‘zan “televideniya tasvir birlamchimi yoki nutq?” – degan savolga duch kelamiz. Har ikkalasining ham muhimligini inkor etmagan holda, aytish zarurki, tasvir asosiy o‘rin tutsa ham, gap har ikkovidan – tasvir va nutqdan qanday foydalana olishda. Shunday holatlar bo‘ladiki, biri ikkinchisining o‘rnini bosolmaydi. Nutq bu nutq, tasvir esa tasvidir. Nutqsiz har qanday tasvir baribir tugal fikrni, hukmni berolmaydi. Aslida, ular bir-biri bilan uzviy bog‘liq, bir-birini to‘ldiradi, boyitadi.

Metodlar

Mazkur maqolada notiqlik san‘ati, muloqot psixologiyasi va ommaviy axborot vositalarida (xususan, televideniye va radioda) nutq madaniyatining o‘ziga xos xususiyatlari qiyosiy-tarixiy, mantiqiy hamda nazariy tahlil metodlari yordamida o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida mumtoz Sharq mutafakkirlarining ilmiy-tarixiy merosi, zamonaviy muloqot nazariyasi hamda elektron OAV amaliyotidagi muammolar nazariy jihatdan umumlashtirildi.

Natijalar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, fikrning aniq, tugal, tez, sodda va oson yetib borishi nutq madaniyati qay darajada egallanganiga bog‘liq. Nutq mahorati bu oddiy nutq emas, balki fikrni sodda va chiroyli ifoda eta olishdir. Ayrim boshlovchilar ko‘p so‘zlaydilar. Ammo ularning so‘zlaridan asosiy mantiqni topib olish qiyin bo‘ladi. Bu borada “So‘zni saqlab so‘zlaganlar xo‘b bilur so‘z qadrini, farqi yo‘q, ko‘p so‘zlaganlar na bilur o‘z qadrini” hikmatini keltirish o‘rinli (Stanislavskiy K. S., 2010).

Tadqiqot davomida nutq mahoratini shakllantiruvchi ikkita asosiy omil ajratib ko‘rsatildi:

1. **Nutq xususiyatlarini bilish:** Nutqning to‘g‘riligi, aniqligi, mantiqiyliqi, qisqaligi, soddaligi, sofligi, boyligi, jo‘yaliligi, ta‘sirchanligi, obrazlilik, ravonligi uning xususiyatlarini tashkil etadi.

2. **Nutq texnikasini egallash:** Ovoz, nafas, diksiya, intonatsiya, ohang, urg‘u, to‘xtam (pauza), ovoz tembri kabi unsurlar og‘zaki nutq texnikasidir. Yozma nutqda esa bu tinish belgilari silsilasida namoyon bo‘ladi. Fikrlash texnikangiz kuchli, ammo ovozingiz past, ta‘sirsiz bo‘lsa, yoki aksincha o‘ktam ovoz, o‘tkir nafasga ega bo‘la turib, tafakkuringiz keng bo‘lmasa, bari behuda.

Ustozlardan biri shunday degan edi: «Men minbarga chiqsam, o‘zimni miltiq o‘qtalغان ovchi oldida titrayotgan quyonga o‘xshataman, yozish uchun stolga yaqinlashsam, o‘zimni bamisoli sherdek tasavvur qilaman» (Uvatov U., 1994). Bu og‘zaki nutqqa, so‘zga chechanligim yo‘q, fikrni qog‘ozga tushirish va yetkazish bobida mahoratim yaxshiroq, deganidir.

Shuning uchun ham italyan aktyorlarining biridan «Aktyor uchun nima birlamchi?» – deb so‘raganlarida, u «birinchidan ovoz, ikkinchidan ovoz, uchinchidan ovoz, to‘rtinchidan boshqa narsalar», – deb javob bergani bejiz emas (Nosirova A., 2012).

Tinglovchilarga haqiqatni yetkazish va ularni u yoki bu fikrning to'g'riligiga ishonirish bilan bog'liq har qanday axborot uzatish jarayoni o'zaro bog'liq 3 unsurdan tashkil topadi:

- **Birinchi unsur:** isbotlanishi kerak bo'lgan fikr.
- **Ikkinchi unsur:** fikrning to'g'riligini isbotlovchi asos va dalillar.
- **Uchinchi unsur:** namoyish, ya'ni fikr va asos, dalillar o'rtasidagi aloqani ko'rsatuvchi mantiqiy bog'lanish.

Nutqning aniqligi tafakkurning tiniqligiga daxldor bo'lsa, talaffuzning aniqligi nutqning tiniqligiga bog'liqdir. Har qanday so'zni ham takrorlayversa, tinglovchilarning me'dasiga tegadi. Natijada so'zning qimmati, so'zlovchining esa hurmati ketadi. Ko'p sutni sig'dirish uchun katta idish kerak, lekin uning qaymog'ini kichik idishga joylasa bo'ladi. Fikr ham shunday, asosiy mag'zini, «qaymog'i»ni bayon etish ko'p vaqt olmaydi, ammo chuqur fikrlashni talab qiladi. Fikrni lo'nda va aniq so'zlar bilan ifodalash esa mahorat talab etadi (Aripova A., 2007).

Muhokama va xulosa

Jurnalist, sharhlovchi, muxbir, suxandon, muharrir, boshlovchi va o'qituvchi kabi soha vakillari nutq masalalariga alohida e'tibor bilan qarashi zarur. Chunki, ular nutqiga qarab tinglovchi yoki tomoshabin tilning jozibasi, boyligi, ta'sirchanligi, ya'ni nafosatini his etadi, me'yoriy nutq deb qabul qiladi.

Kishi qayerda, qanday faoliyat bilan band bo'lmasin, ilmu-hunar egallash bilan birga, odamlar qalbiga yo'l topa bilishi va muloqotda yaxshi so'zlashish san'atini ham egallashi zarur. Insonning go'zal muomalaga va shirin so'zga ehtiyoji suv va havoga bo'lgan ehtiyoji kabidir. Har qanday kasallik ruhiyatdan tanaga ko'chadi. Tibbiyot ko'pincha tanani davolaydi. Vaholanki, ruhiyatning ozig'i – bu so'z, nutq. Uni kim qanday qo'llashiga qarab, o'zligi namoyon bo'ladi. Ona tilimiz milliy ma'naviyatimizning o'sishida, dunyoni teran idrok etishimizda katta ahamiyat kasb etarkan, nutqimiz go'zallashuvining muvaffaqiyatiga ham zamin bo'ladi (Ortiqova A., 2001).

Jamiyat taraqqiy etgan sari notiqlik va so'z san'ati ham rivojlanib boradi, bir-biriga turtki beradi. Jahon miqyosida xalq qalbi va ongi uchun keskin va shafqatsiz kurash ketayotgan bir paytda bu jarayonga qarshi chuqur bilim va ma'rifat bilan javob bera olish, voizlik mahorati orqali fikr yetkazish san'atini egallashni davrning o'zi talab qilib turibdi. Barcha jabhada butun jamoani oldinga boshlash, vatanparvarlik hissini uyg'otish va insondagi ayrim illatlarni yo'qotishda notiqlikning samarasi bebahodir.

Nutqiy va xulqiy madaniyatga ega bo'lmagan odamni komil inson desak, adashamiz. Nutqning xulqingning oynasi, xulqing nutqingning ko'zgusi. «O'zingga qarab kutarlar, so'zingga qarab kuzatarlar», degan gap ham huda-behuda emas. Demak, kishining ikki og'iz so'zidan keyin uning ma'naviyati, bilimi, xarakteri, darajasi oynadek ravshan bo'ladi. Ta'limning kaliti nutq bilan, tarbiyaning kaliti xulq bilan bo'lganidek, muloqot va muomalaning ochqichi ham so'zlashuv madaniyati bilan o'lchanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Aripova A. (2007). Notiqlik va uning lisoniy-uslubiy vositalari. – Toshkent: JIDU, 58-59 b.
- Magdiyev B. K. (2020). Nutq madaniyatida milliylik ruhi. Molodoy ucheniy. – № 9 (299).
- Nosirova A. (2012). Sahna nutqi. – Toshkent: Fan va texnologiya.
- Ortiqova A. va b. (2001). Oliy maktab pedagogining nutq madaniyati. – Toshkent: IIB Akademiyasi, 5-b.
- Safarov A. (2023). Kitobxonlik targ'iboti konvergent maqola vositasida. Infolib: informatsionno-bibliotechniy vestnik. (4), 57-59.
- Stanislavskiy K. S. (2010). Aktyorning o'z ustida ishlashi. T.Xo'jayev tarjimasida. S.Muhamedov muharrirligida. – Toshkent: Yangi asr avlodi.
- Uvatov U. (1994). Donolardan saboqlar. - Toshkent: A.Qodiriy nomli xalq me'rosi nashriyoti, 34-b.

MAHALLIY NODAVLAT TELEKANALDA SAYOHAT JURNALISTIKASIGA BOG'LIQ KO'RSATUVLARNING O'ZIGA XOSLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Dauletbaeva Dilshada Dastanovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti

ddilshoda1810@gmail.com

ORCID:0009-0003-5416-6399

Annotatsiya. Maqolada 2020- 2025-yillardagi qoraqalpoq hududi, xalqi va madaniyatiga oid sayohat jurnalistikasi yo'nalishidagi materiallarning mahalliy nodavlat telekanalda berilishi "Jaslar TV" telekanali misolida tahlil qilinadi. Ko'rsatuvlarning mazmun va mohiyatidan shu ma'lum bo'ldiki auditoriyaning o'zga elatlar va o'lkalarga sayohatga chiqish istagi ortayotgani ma'lum bo'ldi. Tahlil yakunida nodavlat telekanallarning taraqqiyotini ta'minlash maqsadida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, travel jurnalistika, sayohat jurnalistikasi, "Qaraqalpaqstan online", "TV Sayaxat", "Milliy miyras", "Salt dástúr", "Kompozitsiya", ichki va tashqi turizm, etno turizm, madaniy-tarixiy turizm, ekologik turizm, ziyorat turizmi, gastoronomik turizm, tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi, ekstrimal (sarguzasht) turizm, ishbilarmonlik turizmi va dam olish turizmi.

Abstract. This article analyzes travel journalism materials focused on the territory, people, and culture of the Karakalpak region between 2020 and 2025, using the local non-state television channel "Jaslar TV" as a case study. The content and essence of the programs reveal a growing desire among the audience to travel to other ethnic regions and foreign countries. At the conclusion of the analysis, specific proposals have been developed to ensure the further advancement of non-state television channels.

Keywords: tourism, travel journalism, "Qaraqalpaqstan online", "TV Sayaxat", "Milliy miyras", "Salt dástúr", "Kompozitsiya", domestic and outbound tourism, ethno-tourism, cultural-historical tourism, ecotourism, pilgrimage tourism, gastronomic tourism, medical and wellness tourism, extreme tourism, business tourism, and leisure tourism.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Orolbo'yi mintaqasining o'ziga xos ekologik holati, boy arxeologik merosi va noyob etnografik madaniyati nafaqat mahalliy, balki xalqaro sayyohlarning ham e'tibor markazidir. Ushbu salohiyatni keng ommaga yetkazishda esa OAV, xususan, sayohat jurnalistikasi (travel journalism) yo'nalishidagi materiallar muhim ahamiyatga ega. Demak, bu masala maqolaning dolzarbligini ko'rsatib beradi. Masalani to'liq ochib berish uchun biz dastavval olimlarimizning mahalliy telekanallar tadqiqiga bog'liq bo'lgan ilmiy ishlariga e'tibor qaratdik. Xususan, filologiya fanlari doktori P.Allambergenovaning "Qoraqalpog'iston evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari" mavzusidagi dissertatsiyasining II bob 2-fasli xulosa qismida Qoraqalpog'istonda nodavlat telekanallar rivojlanishi 4 bosqichga bo'lingan. Bular:

Birinchi bosqich (1997–2007-yillar) – Qoraqalpog'istonda nodavlat telekanallarning shakllanish davri.

Ikkinchi bosqich (2008–2014-yillar) – Qoraqalpog'istonda nodavlat telekanallarning ommalashish davri.

Uchinchi bosqich (2014–2021-yillar) – nodavlat telekanallarning maqsadli auditoriyaga yo'naltirilganlik davri.

To'rtinchi bosqich (2022-yildan hozirgi davrgacha erishgan yutuqlari) – nodavlat telekanallarning yangi media bilan o'zaro aloqadorligi davri (Allamberganova P. 2024, p.18).

2018-yil 21-yanvardan Nukus shahrida o'z teledasturlarini efirga uzatishni boshlagan "Jaslar TV" telekanali faoliyatini tahlil qilishda sayohat jurnalistikasi yo'nalishidagi materiallar aynan 3-bosqichda auditoriyaga yo'naltirilganlik davrda paydo bo'lgan va 4-bosqichda mazkur yo'nalishdagi jurnalistik materiallar soni oshgan.

Rossiyalik tadqiqotchi E.Kornilovning fikriga ko'ra, markazlashtirilgan hududiy eshittirishlar ko'plab mamlakatlarda televidenie rivojlanishining umumiy yo'li hisoblanadi.

Mahalliy yoki hududiy televedie hududning xususiyatlarini, tomoshabinlarning milliy, ta'limiy, yosh tarkibini aniqroq hisobga olishi mumkin (Kornilov E. 1999., p. 159). Shu nuqtai nazardan, yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash va ularga qoraqalpoq xalqining tarixi, milliyligi, turistik salohiyatini namoyish etishda bir nechta jurnalistik video materiallar tayyorlab efirga berilmoqda.

Asosiy qism

Telekanal faoliyatida 2021 yil sentabr oyidan shu kunga qadar "TV Sayaxat" nomli video material beriladi. Mazkur video material uchun 23 soniyali video shapkasi ishlangan. Shapka - grafik zastavka bo'lib, ko'rsatuvning boshlanishini bildiradi. Ko'rsatuv yoki filmning mavzusini grafika ochib beradi (A.Karimov va b., 2019, p. 309). Video material uchun ishlangan shapka turizm haqida ekanligini yoritib bera oladi.

Unda dunyoning barcha geografik manzillari (shaharlar, shaharchalar, kurortlar, tog'lar) haqida 2 daqiqadan 10 daqiqaga qadar hech qanday kadr orti matsiz faqat musiqa ovozi bilan internetdan olingan video kadrlar yordamida ma'lumot beradi. Titrdagi geografik o'rin (shahar, shaharcha, tog') nomi (ba'zi lavhalarda joylashgan davlat nomi ham) beriladi. Titrlar asosan ingliz tilida, O'zbekistonda joylashgan shaharlar nomi o'zbek tilida berilgan. Lavhalar efirga asosan internet materiallaridan telekanal bosh muharriri Ilxambek Atamuratov tomonidan tayyorlanadi. Mazkur video lavha aniq belgilangan vaqtda efirga berilmaydi, asosan bo'sh qolgan efir daqiqalarini to'ldirish "yopish" uchun kun davomida 2-3 martadan ba'zan 5 martagacha takror beriladi. Har bir yil uchun 70 ta videolavha tayyorlanadi va u har 70 kunda almashtirib efirga berib boriladi deydi "TV Sayaxat" video materialini efirga tayyorlovchi I.Atamuratov. Ammo. video materialni efirga berish jarayonida "Internet materiallari asosida tayyorlandi" yoki "Internetdan olingan lavhalar" singari izohlovchi titrlar berilmaydi

"Jaslar TV" telekanalining dastlab "Jaslar Life" so'ngra "Dasturqan" ko'rsatuvi tarkibida 2022-yil mart oyidan boshlab "Milliy miyras" rubrikasi efirga berila boshlangan. Rubrikada Qoraqalpog'iston tarixiga oid tarixiy manzillar, qoraqalpoq xalqining madaniyati, urf odat va an'analarini tasvirlovchi buyumlar, kiyimlar, hududda yashovchi hayvonlar haqida boshlovchi internet saytlaridagi ma'lumotlar, muzey xodimlari yoki boshqa ekspertlar intervyulari yordamida tanlangan mavzuni yoritib beradi. Mazkur rubrika 2022-2023-yillarda seshanba kungi dasturda efirga berilgan bo'lsa, 2024-2025-yillarda shanba kuni efirga uzatiladi. Rubrika muallifi va rejissori Baxtiyar Abdreymov. 2023-yildan rubrika uchun 10 sekundlik shapka tayyorlanadi va 2026-yil fevral oyiga qadar o'zgartirilmagan.

2022 - yilda "Milliy miyras" rubrikasi "Jaslar Life" (tongi efir vaqti 8:30 dan 9:00 gacha, takroriy efir 14:30dan 15:00 gacha) ko'rsatuvining seshanba kunigi efir soatlarida ichidagi rubrika shaklida efirga beriladi. Rubrikada stend-up va kadr orti matn orqali boshlovchi (Alliyarova Marjan) tomonidan ma'lumot beriladi. Mutaxassislarining tanlangan mavzuga oid fikr, izohlarini berish uchun intervyulardan foydalanilmagan. Davomiyligi 2 daqiqadan 5 daqiqani tashkil etadi.

2023-yilda efirga berilgan "Milliy miyras" rubrikasi "Dasturqan" ko'rsatuvi efir soatlarida (tongi efir vaqti - 7:30dan 8:00 gacha, takroriy efir 13:30 dan 14:00 gacha) seshanba kungi efir soatlarida ichida berilgan. 10 soniyali efir shapkasi rubrika boshi va oxirida berilgan. Boshlovchi Nilufar Uzaqbergenova rubrikaning har bir efir sonidagi stend-upida qoraqalpoq milliy do'ppisi yoki nimchasidan, o'tirib tushirilganda esa stol ustiga milliylikni ifodalovchi suvinrlardan foydalanadi. Yilning ikkinchi yarmidan boshlab ijodiy jamoa internet materiallari bilan cheklanmasdan muzeylarga borib, mutaxassislardan ma'lumotlar olib, ularni intervyu shaklida efirga berishni boshlaydi. Rubrika davomiyligi 1:52 soniyadan 15:05 soniyaga qadar bo'lgan oraliqni tashkil etadi.

2024-yil davomida efirga berilgan "Milliy miyras" rubrikasiga Nilufar Uzaqbergenova boshlovchilik qilgan hamda "Dasturqan" ko'rsatuvi tarkibida shanba kungi efir soatlarida ichida berilgan. 10 soniyali efir shapkasi rubrika boshi, oxirida, shuningdek, intervyu bilan boshlovchi so'zining o'rtasida berilgan. Yil davomidagi rubrika sonlari muzeylarga borib, mutaxassislardan

intervyu olib tayyorlagan. Mutaxassis mavzuni ochib berolmagan sonlarida internet saytlaridagi foto materiallardan foydalanilgan.

2025-yilda efirga berilgan “Milliy miyras” rubrikasiga Dilnora Tleumuratova boshlovchilik qilgan hamda “Dasturqan” ko’rsatuvi tarkibida shanba kungi efir soatlarida ichida berilgan. 10 soniyali efir shapkasi rubrika boshi, oxirida, shuningdek, intervyu bilan boshlovchi so’zining o’rtasida berilgan. Yil davomidagi rubrika sonlari muzeylarga borib, mutaxassislardan intervyu olib tayyorlagan. Lekin uning stend-uplarida milliylikni ko’rmaysiz.

2026-yilga kelib ijodiy jamoa tomonidan ko’plab mavzular shu kunga qadar yoritilgani uchun yangi sonlarini tayyorlash bilan bog’liq muammolar borligini bildirishdi. Natijada mazkur rubrika “Dasturqan” ko’rsatuvi tarkibida efirga berilishi belgilangan, lekin yangi rubrikalar paydo bo’lishi ularning o’rnini to’ldirib ketgan.

“Jaslar TV” telekanali efir soatlarida “Dasturqan” ko’rsatuvi tarkibida “Milliy miyras” rubrikasidan tashqari 2025-yildan 21-apreldan boshlab “Jaslar life” ko’rsatuvi ichida dunyoning turli davlatlari shaharlari, madaniyatini ko’rsatib beruvchi “Salt da’stu’r” atamasidagi rubrika efirga berilgan. U asosan internet materiallari asosida Turg’anay Babaniyazova (efir soatlaridagi subtitrd faqat ismi ko’rsatiladi.) tomonidan tayyorlangan. Rubrika uchun 10 soniyali rubrika shapkasi ishlanganva rubrikaning davomiyligi 2:37 daqiqadan 7:19 daqiqa oralig’ini tashkil etadi.

Rubrika kompozitsiyasini quyidagicha 5 ta tarkibiy qismga ajratish mumkin:

1. Rubrika yashil fonda olingan jurnalistning rubrikaga kirish qismi (tomoshabinlar bilan salomlashib, rubrika mavzusini e’lon qilish va rubrika shapkasi beriladi: 25-30 soniya)

2. Rubrika soni 3 daqiqadan oshgan bo’lsa, asosiy qism tarkibida 40 soniyadan 2:30 soniyaga qadar musiqa fonida tanlangan davlatning turistik imkoniyatlari haqida kadrlar beriladi.

3. Tanlangan davlatning xalq raqsi, kiyimlari, bayramlari yoki ovqatlari haqida 1 daqiqada - 2:30 soniyaga qadar davr oralig’ida kadr orti matn orqali ma’lumot beriladi. Milliy raqslarga video ko’rinishlar orqali, kiyimlar, taomlarga esa rasmlar orqali tushuntirish berilgan.

4. Rubrikaning ayrim sonlarida yakuniy qismidan oldin ham shaharlarning drondan ko’rinishi 30 soniyaga qadar video tasvirlari musiqa fonida efirga berilgan.

5. Yakuniy qism (30 soniyadan 10 soniya oralig’ida) jurnalist yashil fonda tomoshabinlar bilan xayrlashadi yoki rubrika shapkasining o’zi xotima vazifasini bajaradi. Janr jihatidan kadr orti ma’lumotlarda jurnalistning tasvirlashi orqali o’sha davlatning madaniyati haqida batafsil ma’lumot berilgani uchun uni teleocherk janrida deyish mumkin.

2025-yil 21 apreldan boshlab “Jaslar TV” telekanali “Jaslar life” ko’rsatuvi efir soatlarida “Kompozitsiya” (“Kompoziciya”) rubrikasi efirga berila boshlagan. Rubrika boshlovchisi Ayzada Seytnazarova (efir soatlaridagi subtitrd faqat ismi ko’rsatiladi.) va rubrikada dunyoning turli davlatlarida joylashgan tarixiy imoratlar: bino, muzey, haykallar haqida. Rubrikada asosan internetdan olingan rasm va videolar orqali tanlangan joy, obyekt haqida kadr orti matn orqali ma’lumot beradi. Rubrika davomiyligi 3:10 soniyadan 9:20 soniya. Eng qisqa rubrika Gruzianing Batumi shahrida joylashgan Ali va Nino haykali haqida tayyorlanib, 30-aprel kuni efirga berilgan. Rubrikani tomosha qilish jarayonida matnni o’qish jarayonida boshlovchining so’zlarni gapning ega qismi olib tashlangani (56-soniyada kadr orti matn “...ga ishlangan” deb boshlanadi.), matn takror o’qilgani (2:22-soniyasida “...butun Qoradengiz g’irg’og’ining” so’zi 2 marta o’qilgan.) kabi montaj bilan bog’liq xatolarga yo’l qo’ygan. 2025-yil 30-oktabr kuni efirga berilgan 9:20 soniyali rubrikada boshlovchi Buyuk Britaniya London shahridagi Westminster parlament majmuasi, Elizabetta minorasi (Elizabeth Tower) va Big Ben qo’ng’irog’i haqida tayyorlangan. Janri nuqtai nazaridan mazkur rubrika sonlarini teleocherk janriga mansub deyish mumkin.

Iqtisodiy omillar nafaqat gazetalar va televideniyaedagi xorijiy bo’limlar va maxsus muxbirlarning mavjudligiga, balki sayohat jurnalistlarining ishiga ham ta’sir qiladi. Uzoq mamlakatlarda sayohat va jurnalistik ishlar mablag’ talab qiladi... Shuning uchun sayohat hikoyalari qabul qiluvchi mamlakatlardagi turizm kompaniyalari va PR agentliklarining

homiyligida tayyorlanadi (Pokazanyeva, 2013). “Jaslar tv” telekanali faoliyatida shu kunga qadar biror hududga borib, jurnalist faqat sayohat mavzusini yoritishga ixtisoslashgan ko’rsatuvlar tashkil etilmagani haqida telekanal rahbariyatidan so’ralganda, iqtisodiy masalalar sabab amalga oshirilmagan ekanligiga ta’kidlab, kelajakda turizm sohasi subyektlari (tur operatorlar va tur agentliklar) tomonidan taklif bilan chiqilsa, hamkorlikda ishlash niyati borligini bildirdi. Shu kunga qadar, telekanal imkoniyatidan kelib chiqib, ichki turizmni rivojlantirishga qaratilgan informatsion xarakterdagi materiallar telekanalda efirga uzatilayotganini aytdi.

Telekanalning informatsion blogi (“Qaraqalpaqstan Online”) ni tadqiq qilish jarayonida ichki va tashqi turizm haqida davomiyligi 58 soniyadan 3:39 soniyadagi lavhalar berilgan ekanligi aniqlandi. Xususan, 2024-yil 27-fevral kuni dasturda A.Alimjanov boshlovchilik qiladi va QR Ichki ishlar Vazirligiga birlashtirilgan 3-sektor hududidagi 13-sonli umumiy ta’lim maktabning 9-sinf yoshlari uchun “Vatanparvarlik karvoni” atamasida sayohat tashkil etilgani haqidagi podvodkani o’qiydi. Podvodka - syujetga yo’naltirilgan, suxandon matni hisoblanadi. ... uning vazifasi axborotning boshlanishini berib, tomoshabinni jalb etish va bu orqali har bir odam axborotning davomini qiziqib tomosha qilishi lozim (A.Karimov va b., 2019, p. 309). 1:30 soniyani tashkil etuvchi mazkur video vabarda intervyu berilmaydi va yoshlar shahardagi 2ta hududga qilgan sayohati kadr orti matn va kadrlar orqali tasvirlanadi. Video xabar orqali tomoshabinga otaliqqa olingan bir guruh yoshlar uchun Xiva shahriga sayohat tashkil etilgani bo’yicha 58 soniyani tashkil etuvchi intervyularsiz xabar A.Alimjanov tomonidan 2024-yil 16-aprel kuni dasturda efirga beriladi. 2024-yil 30-mart kuni efirga B.Yunusova boshlovchilik qilib, M.Umbetovning Nukus shahrida ichki turizm yarmarkasi tashkil etilgani haqida reportaj efirga beriladi. 2:12 soniyali reportajda tadbir tafsilotlari kadr orti matn va 2ta intervyu (tashkilotchi va ishtirokchi) orqali beriladi. 2024-yil 22-iyun kuni efirga berilgan dasturga A.Alimjanov boshlovchilik qiladi va M.Umbetov tomonidan tayyorlangan reportaj efirga beriladi. 2:19 soniyali reportajda mavzu kadr orti matn, 2ta intervyu (sayohat tashkilotchisi va ishtirokchi) orqali ochib beriladi. Reportajning kamchiligi sifatida jurnalist kadr orti matn bilan cheklangan, ya’ni stend-uplarni amalga oshirmagani va 2-intervyu bilan reportajni yakunlaganini aytish mumkin. Reportaj oxirida soniyalarda kadr orti matn yoki stend-up orqali sayohat haqida o’z fikrini bildirishi kerak edi. 2024-yil 24-iyul kuni A.Alimjanov dasturga boshlovchilik qiladi va M.Umbetov tomonidan tayyorlangan O’zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Qoraqalpog’iston Respublikasidagi faol xotin qizlar va mahallar tizimidagi nuroniy onaxonlarimiz uchun Toshkent shahri va viloyati bo’ylab sayohat tashkil etilganligi haqida 3:39 soniyali reportaj efirga beriladi. Reportajda jurnalist onaxonlarning 3 kunlik safar tafsilotlari kadr orti matn va 4ta intervyu orqali efirga beradi. Lavha O’zbekiston 24 telekanali tomonidan tayyorlanib, efirga berilgan ekanligini intervyu olingandagi mikrofon yozuvlaridan, undan tashqari kadr orti matn o’qilganda ulardagi kanal belgisi va soat yopilganligidan ko’rish mumkin. 2024-yil 19-sentabr kuni efirga berilgan B.Yunisova boshlovchilik qilib, “O’zbekiston bo’ylab sayohat qil” shiori ostida Xiva shahriga sayohat tashkil etilganini haqida A.Alimjanovning reportajini efirga beradi. Jurnalist Taxitosh tumanida faoliyat yuritadigan boshlang’ich tashkilotlarning ishchilari, pedagoglar, ularning oila a’zolari uchun tashkil etilgan Xiva shahriga sayohatni 2:35 soniyali reportajda kadr orti matn va 2 ta intervyu orqali yoritib beradi. Reportajning kamchiligi sifatida 2-intervyu bilan reportajni yakunlangani. Muxbir yakuniy fikrni aytmaydi, ichki turizmning aholiga ta’siri haqidagi fikrlari bilan yoki boshqa ma’lumotlar bilan jurnalist so’zi bilan reportajga xotima qilingani maqsadga muvofiq edi. Undan tashqari, boshlovchining studiyada muxbirga pas berish jarayonidagi texnik xatolikka guvoh bo’lasiz. Ya’ni boshlovchi studiyada lavha haqida podvodkani o’qiyotganda chap tomondagi monitorda undan oldingi lavha (qo’l to’pi musobaqasi o’tkazilgani haqidagi) lavha kadrlari beriladi. Aslida esa unda sayohatchilar kadri tayyorlangan. U kadrlarni boshlovchining oldindi qo’l to’pi musobaqasi haqidagi lavhaning podvodkasi vaqtida sayohat kadrlari berilishidan bilib olish mumkin. Monitorda kadrlarning to’g’ri berilishi tomoshabinni yanada lavhaga qiziqtiradi.

Turizm sohasi taraqqiyoti va ichki turizmni rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan ishlar haqida 2025-yilda ham yangiliklar berib boriladi. Xususan, 21-iyun kungi dasturga D.Perdebaeva boshlovchilik qilib, unda turizm sohasidagi yangilanishlar amalga oshirilayotganini haqida 1:40 soniyali xabar efirga beriladi. Nukus shahridagi “Massaget Nukus Tower” MCHJning turizmni rivojlantirishga qo’shayotgan ulushini yangi binosi faoliyati misolida tushuntirilgan kadr orti matn ham suxandon tomonidan o’qilgan va 1ta intervyudan foydalanilgan. Subtitrdagi intervyu beruchining faqat ismi familiyasi beriladi lekin lavozimi yozilmagan. Intervyudan so’ng umumiy gap bilan lavha yakuniga yetadi. 7-iyul kuni kuni efirga berilgan dasturga A.Alimjanov boshlovchilik va nuroniylar uchun tashkil etilgan sayohatga muxbirlik qiladi. 1:50 soniyali reportajda Bo’zatov tumani hokimligi va “Nuroniylar jamg’armasi” bilan hamkorlikda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida nuroniylar uchun Chimboy va Taxtako’pir tumanlariga sayohat tashkil etilganligi haqida aytiladi. Mavzu kadr orti matn va 2ta intervyu (tashkilotchi va ishtirokchi) orqali yoritib beriladi.

Xulosa va tavsiyalar

“Jaslar TV” telakanalining 2020-2025-yillardagi faoliyatini tahlil qilish jarayonida “TV sayaxat” video materiali, “Milliy miyras”, “Salt-da’stu’r”, “Kompozitsiya” rubrikalarida yoritilgan mavzularni mavzu jihatdan madaniy-tarixiy turizmga mansub ekanligi, informatsion blogi - “Qaraqalpaqstan online” da berilgan yangiliklar mazmunan ekologik turizm, ziyorat turizmi, gastoronomik turizm, tibbiy va sog’lomlashtirish turizmi, ekstrimal (sarguzasht) turizm, ishbilarmonlik turizmi va dam olish turizmiga xosligi aniqlandi.

Tahlil natijalaridan kelib chiqib, quyidagilarni tavsiyalar ishlab chiqildi:

- efir soatlarida qoraqalpoq hududining tarixi, madaniyati, yangidan topilayotgan arxeologik qazishmalar haqida madaniy-tarixiy turizm mavzusini alohida ko’rsatuv sifatida tashkil etish;

- informatsion bloklardagi reportajlarni jurnalistlarning stend-uplari bilan boyitish. Jurnalist kadr orti matn bilan cheklanmasdan tashkil etilgan press-tur, tadbirkorlik korxonalari, shaharlarga sayohatlarda hududdan ma’lumot berishga ahamiyat qaratilsa, tomoshabin uchun yanada qiziqarli material yuzaga keladi.

- xorijiy turistlar bilan jurnalistning o’zini qiziqtirgan savollariga javob olishlari uchun jurnalistlarning chet tillarni bilimi rivojlantirish lozim. Bu tarjimon orqali emas, jurnalistning to’g’ridan to’g’ri ekspertdan ma’lumot olishiga va mamlakatdagi jurnalistlarga ularning hurmati oshishiga sabab bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Allamberganova, P. (2024). Evolution and modern trends of television in Karakalpakstan [Doctoral dissertation abstract]. <https://library.ziyonet.uz/book/132870>

Корнилов Е. А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Д, 1999. – С.159

Karimov, A., Qosimova, N., Ismoilova, K., Hamdamov, Y., Ortiqova, Y., Abduxoliqov, I., Jo’rayev, X., Fayzullaeva, H. (2019). Audiovizual jurnalistika (4-jild). O‘zbekiston.

https://t.me/Jaslar_Tv_efirleri/2511

https://t.me/Jaslar_Tv_efirleri/3584

Pokazanyeva, I. V. (2013, August 16). Problem feild of travel journalism as a phenomenon of Contemporary Media enviroment. Mediascope. <http://www.mediascope.ru/node/1385>

COMBATING FAKE NEWS: NEW CHALLENGES FOR JOURNALISM

Diana Bozorboyeva

Mater’s student at the Karakalpak State University,
dbozorboyevadiana@gmail.com,
ORCID: 0009-0008-9364-8709

Abstract. This article explores current issues related to the spread of disinformation and fake news in the digital media environment. The author analyzes the new tasks of modern journalism in ensuring information security, specifically focusing on the adoption of fact-checking technologies and the adaptation of professional ethical standards to the demands of the "post-truth" era. The research compares international experience in combating false information with the current situation in the media landscape of Uzbekistan and proposes practical recommendations for improving the system of training journalism professionals.

Key words: fake news, disinformation, fact-checking, media literacy, journalistic ethics, post-truth, information security.

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli media muhitida dezinformatsiya va "fake" xabarlarining tarqalishi bilan bog'liq dolzarb muammolar tadqiq etiladi. Muallif tomonidan zamonaviy jurnalistikaning axborot xavfsizligini ta'minlashdagi yangi vazifalari, xususan, fakt-cheking texnologiyalarini o'zlashtirish va professional etika me'yorlarini "post-haqiqat" davri talablariga moslashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida soxta axborotlarga qarshi kurashishda xalqaro tajriba va O'zbekiston media makonidagi mavjud holat o'zaro qiyoslanib, jurnalist kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: fake news, dezinformatsiya, fakt-cheking, media savodxonlik, jurnalistik etika, post-haqiqat, axborot xavfsizligi.

Introduction

The rapid evolution of digital communication has fundamentally altered the way information is produced and consumed. While the internet has democratized access to news, it has also created a fertile ground for the spread of disinformation—commonly known as "fake news." In today's media landscape, we are witnessing a transition from the era of information to the era of "post-truth," where objective facts are frequently overshadowed by emotional narratives and manipulated content.

As a journalism student observing these shifts, it is clear that the traditional role of a journalist as a mere reporter is no longer sufficient. The modern journalist must now act as a gatekeeper and a truth-verifier in an ocean of unverified data. The emergence of sophisticated manipulation tools, such as deepfakes, poses a direct threat to public trust and social stability. Therefore, redefining the functional duties of journalism and integrating systematic fact-checking into the daily editorial workflow is not just a professional choice, but a necessity for the survival of credible media. This article aims to explore these new challenges and provide a perspective on how the profession can adapt to maintain its integrity in the face of digital deception.

Result and Discussions

The anatomy of modern disinformation: From clickbait to deepfakes

The transformation of falsehood in the digital age is not merely a change in format but a fundamental shift in the "weaponization" of information. At the base of this anatomy lies **Clickbait**, which functions as a psychological trigger designed to exploit cognitive biases for financial gain (Chen et al., 2015). While clickbait distorts reality through sensational headlines, it creates a "low-trust" environment where the line between news and entertainment becomes blurred. This erosion of trust is the primary soil where more dangerous forms of disinformation grow.

The next layer of this anatomy is the rise of Deepfakes, which represent the pinnacle of AI-driven manipulation. Deepfakes utilize Generative Adversarial Networks (GANs) to synthesize hyper-realistic audiovisual content that can easily bypass human skepticism. As research indicates, the danger is not just in believing a lie, but in the "Liar's Dividend"—a phenomenon where the mere existence of deepfakes allows public figures to deny real, incriminating evidence as being "fake" (Chesney, 2019). This creates a paradox where truth itself becomes a matter of opinion rather than objective reality. Furthermore, the speed at which these fabrications spread is

alarming. Falsehoods on social platforms are 70% more likely to be retweeted than the truth, often because they are engineered to evoke high-arousal emotions like fear or moral outrage (Vosoughi, 2018). In the context of Central Asian media, we observe that "cheapfakes"-manually edited or re-contextualized media - are often more prevalent than high-end AI forgeries, yet they achieve similar levels of social disruption (Diakopoulos, 2021). Thus, the anatomy of modern disinformation is a hybrid of ancient propaganda techniques and cutting-edge machine learning, requiring journalists to evolve from storytellers into digital forensic analysts.

New Tools for Journalists: The Integration of Fact-Checking

In the modern media environment, the journalist's role is shifting from a traditional observer to a "digital forensic analyst." As information flows become more complex, the integration of specialized verification tools is no longer an option but a professional necessity. Fact-checking has evolved into a systematic methodology that combines human intuition with artificial intelligence (Silverman C. , 2020). Today, editorial offices are increasingly utilizing advanced platforms to verify the authenticity of visual content. For instance, tools such as *InVID* and *Google Reverse Image Search* allow journalists to track the origin of a digital file and detect whether it has been manipulated or re-contextualized (Wardle C. , 2019).

In the context of "New Media," personalized AI assistants are now being developed to provide real-time feedback to reporters during the verification process (Smith, 2024). These platforms are designed not to replace the journalist, but to automate administrative and repetitive tasks, allowing the professional to focus on deep analytical reporting. For newsrooms in Uzbekistan, adopting such an integrated approach is vital to maintaining public trust and ensuring information security against cross-border "fake news" (Lazer, 2018).

International Experience and Strategic Recommendations

In analyzing the global fight against disinformation, it is evident that successful models rely on a tripartite alliance between the newsroom, technology, and the audience. Leading international media organizations, such as the *BBC* and *Reuters*, have institutionalized truth-verification by creating specialized units like "BBC Reality Check." These departments do not merely correct errors; they provide a transparent roadmap of how a specific piece of news was verified, thereby rebuilding the "trust architecture" that has been damaged by fake news (Wardle C., 2019). This approach proves that in the post-truth era, transparency is the new objectivity.

However, international experience also warns us that technology-driven solutions alone are insufficient. In many European countries, the focus has shifted toward "Media and Information Literacy" (MIL) as a long-term defense mechanism. As researchers suggest, the ultimate goal should be to create a society where citizens act as their own first line of defense against manipulated content (Silverman, 2020). For the media landscape of Uzbekistan, this is particularly relevant. We cannot simply wait for social media platforms to filter content; we must empower our journalists with "Digital Forensics" skills and our audience with critical thinking.

Based on this analysis, I recommend several strategic steps for our national media. First, it is essential to establish a centralized "National Fact-Checking Center" where journalists from different outlets can collaborate to debunk viral myths in real-time. Second, journalism curricula in universities must move beyond theory and integrate practical laboratory work on AI-driven verification. As emphasized in global media studies, the battle against disinformation is a continuous process that requires constant adaptation to new technological threats (Lazer et al., 2018). In conclusion, the new task of journalism is not just to report the world as it is, but to protect the truth from those who wish to distort it.

Conclusion

The digital transformation of the media landscape has turned the battle against disinformation into a sophisticated technological and ethical struggle. As analyzed in this research, the rise of deepfakes and AI-driven manipulation requires a fundamental shift in

journalistic practice. The modern journalist must evolve beyond traditional storytelling to embrace "digital forensics," integrating advanced verification tools like InVID and Google Reverse Image Search into their daily workflow.

However, technology alone cannot safeguard the truth. The resilience of the media environment in Uzbekistan and beyond depends on a tripartite alliance between newsrooms, technology, and an empowered, media-literate audience. The establishment of a National Fact-Checking Center and the modernization of journalism curricula are essential strategic steps to rebuild the "trust architecture". Ultimately, the future of credible journalism lies in its ability to maintain transparency as the new standard of objectivity, ensuring that in the "post-truth" era, facts remain the bedrock of public discourse.

References:

Chen, Y., Conroy, N. J., & Rubin, V. L. (2015). Misleading Online Content: Recognizing Clickbait as "False News". *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 52(1), 1-4.

Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. *California Law Review*, 107, 1753-1820.

Diakopoulos, N., & Johnson, D. (2021). Anticipating Issues of AI in Journalism: A Future-Oriented Review. *Journalism Studies*, 22(9), 1161-1181.

Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., et al. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094-1096.

Silverman, C. (2020). *Verification Handbook for Disinformation and Media Manipulation*. European Journalism Centre.

Smith, K., et al. (2024). Emotion recognition and artificial intelligence: A systematic review. *Information Fusion*, 102, 102067.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146-1151.

Wardle, C. (2019). *First Draft's Essential Guide to Verifying Online Information*. First Draft News.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe.

AUDIOVIZUAL JURNALISTIKADA AUDITORIYA ISHTIROKI: IJTIMOY TARMOQLAR VA INTERAKTIV KOMMUNIKATSIYA STRATEGIYALARI

Usmonova Nigora Abdulxamidovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti kafedra mudiri, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada audiovizual jurnalistika rivojida auditoriya ishtirokining o‘rni, ijtimoiy tarmoqlar orqali yuzaga kelayotgan yangi kommunikativ muhit va interaktiv strategiyalar tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya sharoitida ommaviy axborot vositalari auditoriya bilan ikki tomonlama aloqani kuchaytirishga majbur bo‘layotgani, bu esa jurnalistik faoliyatning mazmuni va shakliga sezilarli ta‘sir ko‘rsatayotgani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: audiovizual jurnalistika, auditoriya ishtiroki, ijtimoiy tarmoqlar, interaktivlik, raqamli media, kommunikatsiya strategiyalari.

Abstract: This article analyzes the role of audience participation in the development of audiovisual journalism, the new communicative environment emerging through social networks, and interactive strategies. It is substantiated that in the context of digital transformation, mass media are forced to strengthen bilateral communication with the audience, which has a significant impact on the content and form of journalistic activity.

Keywords: audiovisual journalism, audience engagement, social networks, interactivity, digital media, communication strategies.

Bugungi kunda axborot iste'molchilari yangiliklarni izlab, asosan raqamli makonga yuzlanmoqda. So'nggi voqea-hodisalardan voqif bo'lgan foydalanuvchilar turli munozara maydonchalarida u yoki bu mavzuni qizg'in muhokama qiladi. Ommaviy axborot vositalari faqatgina ommani o'ziga rom eta olsagina bozorda o'z o'rnini saqlab qolishi mumkin. Aks holda, ular media olamidagi o'rnini boshqa muqobil manbalarga bo'shatib berishga majbur bo'ladi.

Hozirda axborot industriyasi mushtaraklik (konvergensiya) tamoyili asosida rivojlanmoqda. Materiallar tayyorlash jarayonida oddiy odamlarning fikr-mulohazalari va ular tomonidan tasvirga olingan havaskor videolavhalardan keng foydalanilmoqda. Bu esa yangi media tizimida noprofessional ijodkorlarning faol ishtiroki ortib borayotganidan dalolat beradi.

Muloqotga asoslangan (interaktiv) jurnalistika — zamon nafasini aks ettiruvchi soha bo'lib, bugungi kunda uning eng yorqin namunasi sifatida blogerlik faoliyatini ko'rsatish mumkin. Endilikda mushtariylar shunchaki ma'lumot qabul qiluvchi emas, balki mustaqil axborot yaratuvchilariga aylandilar. Har bir shaxsning o'z qarashlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali ochiq bayon etishi fuqarolik jurnalistikasining poydevori sifatida zamonaviy media muhitini shakllantirmoqda.

XXI asrda global tarmoq va ijtimoiy platformalarning shiddat bilan ommalashishi professional jurnalistika uchun jiddiy sinov (chaqiriq) bo'ldi. Bugungi kunda mobil qurilmalar faqatgina aloqa vositasi bo'lib qolmay, balki fikr almashish, shaxsiy munosabatini ifodalash hamda voqea-hodisalarni tezkor tasvirga olib, keng ommaga tarqatishning qulay quroliga aylandi.

Auditoriya manfaatlariga xizmat qiluvchi tijoriy manfaat va propagandadan xoli bo'lgan OAV Buyuk Britaniyada vujudga keldi. O'tgan asr boshlarida: "Buyuk Britaniyada ijtimoiy teleradiokanal tashkil etilgan. 1920 yilda VVS korporatsiyasiga asos solinib unga Jon Reynt rahbarlik qilishni boshlagan. Ijtimoiy teleradiokanal asosini uch tushunchaga tayanilib hosil qilingan: "axborot berish, ma'rifat tarqatish va hordiq chiqarish" — "inform, educate and entertain". Yevropa davlatlari ichida ilk bor bu yerda ijtimoiy teleradiokanal talablariga asos solinib, tashkilot faoliyatining tamoyillari ishlab chiqilgan" (Dmitriyev).

Ijtimoiy teleradiokanallar, avvalo, jamiyat va keng ommaning ehtiyojlari hamda manfaatlarini ustuvor deb bilishi bilan ajralib turadi. Biroq radio va televideniye tarmoqlarini barpo etish hamda ularning barqaror faoliyatini ta'minlash ulkan moliyaviy xarajatlarni taqozo etgani bois, ushbu sohada yakkahokimlik (monopoliya) yuzaga keladi. Bunday monopollashgan OAVlarda ko'pincha keng ommaning xohish-istaklari emas, balki muayyan guruhlar yoki shaxslarning manfaatlari ilgari suriladi. Natijada, tomoshabin va tinglovchilar axborot jarayonining faol ishtirokchisi emas, balki shunchaki ta'sir ko'rsatiladigan ob'yektga aylanib qoladi. Davlat tasarrufidagi media tuzilmalarda esa auditoriya asosan siyosiy targ'ibot (propaganda) nishoni sifatida ko'riladi. Har ikki holatda ham axborot bir tomonlama (monolog) ko'rinishda uzatiladi va auditoriya faqat passiv iste'molchi maqomida qoladi.

Ko'plab izlanuvchilar interaktivlik tamoyilining tamal toshi sifatida, dialogik yo'nalishning eng yorqin namunasi bo'lmish intervyu janrini alohida e'tirof etadilar. Zero, mazkur janrning zamirida ikki tomonlama jonli muloqot yotishi barchaga ma'lum. Intervyu jarayonidagi o'zaro aloqada muayyan muammolar yechimiga qaratilgan konstruktiv muloqot namoyon bo'ladi. Uning asosiy vazifasi — mazkur muloqot natijasida auditoriyaga kerakli ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni voqea ishtirokchisi yoki mutaxassisning o'z tilidan yetkazib berishdir (Pochepsov, 1999).

Tarixiy taraqqiyot bosqichlarini tahlil qilsak, axborot uzatishdagi yakkahokimlik (monopoliya) auditoriyani shunchaki passiv kuzatuvchiga aylantirib qo'ymay, balki OAVni mafkuraviy targ'ibot quroli yoki sof tijoriy manfaat ko'zlovchi vositaga aylanishga majbur etadi. Interaktivlik (o'zaro muloqot) jamiyatni demokratlashtirishning bosh mezonlaridan biri bo'lib, uning rivoji ijtimoiy-siyosiy islohotlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Televideniye va radio sohasi dastlabki bosqichlardayoq interaktivlik elementlarini o'z ichiga olgan holda shakllangan. Bunga oddiy fuqarolar bilan o'tkazilgan suhbatlar, tahririyatga

kelgan maktublar va jonli efirdagi telefon qo'ng'iroqlari yaqqol dalil bo'la oladi. O'sha davrning texnik imkoniyatlari tufayli qayta aloqa (feedback) tezkor bo'lmasa-da, mushtariylarning munosabati yuqori qiymatga ega edi. Xususan, xatlar asosida tayyorlangan maxsus ko'rsatuvlar buning isbotidir.

O'tgan asr oxirida paydo bo'lgan global tarmoq va ijtimoiy platformalar axborot almashinuvini mislsiz darajada tezlashtirdi. Ma'lumotlar endilikda hech qanday to'siqlarsiz, keng qamrovda va auditoriyaning bevosita munosabati bilan tarqala boshladi. Bu jarayon telejurnalistika va boshqa barcha media turlariga kuchli ta'sir ko'rsatib, internet jurnalistikasini bosma nashrlar uchun jiddiy raqibga aylantirdi. Bloggerlik madaniyatining yuksalishi va undagi fikr erkinligi an'anaviy matbuot oldiga konvergensiya (birlashish) talabini qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi izoh qoldirish imkoniyati esa xalqning o'z fikrini ochiq bayon etish va munosabat bildirishga bo'lgan ehtiyojini to'liq qanoatlantirdi.

Interaktivlik (o'zaro ta'sirchanlik) xususiyati shiddatli raqobat muhitida faoliyat yuritayotgan OAVlar uchun qat'iy talablarni belgilab berdi. Endilikda media tuzilmalar o'z ishini iste'molchilarning didi, xohish-istaklari va imkoniyatlariga moslashtirishga majbur bo'lmoqdalar.

Buning amaliy isboti sifatida quyidagilarni ko'rish mumkin:

Oddiy insonlarning shaxsiy hikoyalari asosiga qurilgan materiallarning ko'payishi;

Ko'rsatuvlar yo'nalishi va mantiqiy davomining bevosita auditoriya talabi bilan belgilanishi;

Studiyadagi ishtirokchilarning savol-javoblariga asoslangan loyihalarning ommalashishi.

Zamonaviy mediabiznes shartlari shuni ko'rsatdiki, qayta aloqa (fidbek) mexanizmiga ega bo'lmagan dasturlar yuqori reytinglarni qo'lga kiritmaydi va raqobat maydonini tark etadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi ijtimoiy maqomdan ko'ra ko'proq siyosiy va iqtisodiy hayotning strategik poydevoriga aylandi. Rivojlangan mamlakatlarda aholining asosiy qismi moddiy ishlab chiqarishdan ko'ra, intellektual mahsulot — axborot yaratish va tarqatish sohasiga o'tdi. Bu soha ta'lim, tibbiyot va xizmat ko'rsatish kabi hayotiy muhim tarmoqlarga chuqur kirib bordi. Natijada, an'anaviy OAVning axborot bozoridagi yakkahokimlik mavqei sezilarli darajada zaiflashdi. Ijtimoiy tarmoqlar iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot modelini shakllantirib, iqtisodiy yuksalishning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Klassik media o'z auditoriyasini saqlab qolish maqsadida raqamli platformalar bilan mushtarak (integratsiyalashgan) holda rivojlanish yo'lini tanladi.

Vaqt talab etadigan an'anaviy maktublar o'rnini tezkor telefon qo'ng'iroqlari, onlayn savollar va ijtimoiy tarmoqlardagi real vaqt rejimidagi munosabatlar egalladi. Internetning o'ta tezkorligi teledasturlarning ham imkon qadar jonli efir (live) formatida uzatilishiga ehtiyoj tug'dirdi. Bu esa telekanallar kontentida tok-shou, bahs-munozara va interaktiv loyihalarning ko'payishiga sabab bo'ldi. Studiyada bevosita auditoriya ishtirokida o'tadigan, ijtimoiy va maishiy muammolarga bag'ishlangan ko'rsatuvlar zamonaviy televideniyaning muvaffaqiyat omillaridan biriga aylandi.

Audiovizual jurnalistikada auditoriya ishtiroki zamonaviy media tizimining ajralmas qismiga aylangan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yuzaga kelgan interaktiv muhit jurnalistik faoliyatni yangi bosqichga olib chiqdi. Biroq bu jarayon professional standartlar, etik me'yorlar va axborot sifati bilan bog'liq yangi muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, audiovizual jurnalistika sohasida quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish muhim: auditoriya bilan samarali va mas'uliyatli kommunikatsiya o'rnatish; faktcheking mexanizmlarini kuchaytirish; algoritmik muhitga moslashgan, ammo sifatni saqlovchi strategiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sotsiologiya jurnalistiki. Konspekt lektsiy / Avt.-sost. Ye. I. Dmitriyev. Mn.: <https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/interaktivnost-sredstvah-massovoy-6387.html>

Inglegart R. Novaya postindustrialnaya volna na Zapade / pod redaktsiyey V.L. Inozemtseva. — Moskva: Akademiya, 1999 — S. 245–260.5 Pocheptsov G. Teoriya i praktika kommunikatsii. — Moskva: Tsentr, 1998 — 150s.

Shopen N. Interaktivnost — eto pul's jizni <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=168&level1=main&level2=articles>

Yatchuk O.M. Interaktivny kontent sovremennogo TV. <http://jurnal.org/articles/2013/fill11.html>

RAQAMLI MEDIA MUHITIDA AUDIOVIZUAL JURNALISTIKA XUSUSIYATLARI

Sevara Azimova

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli media muhitida audiovizual jurnalistikaning dolzarb muammolari, rivojlanish tendensiyalari hamda professional standartlarni zamonaviy kommunikatsiya sharoitlariga moslashtirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda global media transformatsiyasi, raqamli platformalar ta'siri va multimodal kontentning ahamiyati yoritilib, jurnalistika sifatini ta'minlashning innovatsion yondashuvlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: audiovizual jurnalistika, raqamli media, multimodallik, media standartlari, jurnalistik etika, fact-checking, kommunikativ strategiya

Annotation: this article analyzes the current problems of audiovisual journalism in the digital media environment, development trends and the adaptation of professional Standards to modern communication conditions. The study highlights global media transformation, the impact of digital platforms, and the importance of multimodal content on the basis of innovative approaches to ensuring the quality of journalism.

Keywords: audiovisual journalism, digital media, multimodality, media standards, journalistic ethics, fact-checking, communicative strategy

XXI asrda elektron texnologiyalarning jadal taraqqiyoti jurnalistika sohasini butunlay yangiladi. Xususan, audio-vizual media an'anaviy televideniye doirasidan chiqib, global tarmoq va ijtimoiy media maydonlariga chuqur kirib bordi. Ushbu tendensiya axborotni yaratish hamda uni qabul qilish tizimlarini tubdan o'zgartirib yubordi.

Zamonaviy media muhitida tezkorlik, o'zaro muloqot (interaktivlik) va tasviriy ustunlik birinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, bu evrilishlar bilan bir qatorda, jurnalistik mahsulotning saviyasiga, haqqoniyligiga hamda axloqiy tamoyillarga daxldor murakkab muammolar ham yuzaga kelmoqda.

Bugungi kunda virtual jurnalistika ma'lumot tarqatish tizimida markaziy o'rinni egallab ulgurdi. Global tarmoqning qamrovi, qo'l telefonlari (gadjetlar) va ijtimoiy platformalar ushbu sohani takomillashtirib, klassik uslublarni yangi bosqichga olib chiqishga zamin yaratdi.

Onlayn muhitda xabarlar chaqmoqdek tez yoyilmoqda, bu esa auditoriyaga voqea-hodisalardan oniy soniyalarda voqif bo'lish imkoniyatini taqdim etmoqda. O'z navbatida, an'anaviy jurnalistika hamon o'zining qog'oz nashrlari (matbuot) hamda teleradioeshittirish kabi klassik vositalari orqali faoliyatini davom ettirmoqda. Vaholanki, televideniye faqatgina ma'lumot berib ko'ngilocharlik bilan shug'ullanmaydi, balki inson ruhiyati va shaxsiyatini shakllantiradi va tarbiyalaydi ham (Dvornichenko, 1986).

Raqamli media muhitida axborotni tez yetkazish talabi jurnalistlarni ko'pincha tekshirilmagan ma'lumotlarni e'lon qilishga undaydi. Natijada:

noto'g'ri axborot tarqalishi,

fake news muammosi,

auditoriya ishonchining pasayishi kuzatiladi.

Audiovizual kontent ishlab chiqarishning soddalashuvi (smartfon jurnalistikasi, ijtimoiy tarmoqlar) professional standartlarning pasayishiga olib kelmoqda. Har bir foydalanuvchi

kontent yaratuvchiga aylangani jurnalistika sifatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Mantiqiy mulohazalarga berilsak, hozirgi tomoshabin televideniye bilan birga voyaga yetdi, asosiy omma hali ham oynai jahon bilan birga ulg'aymoqda. Lekin avvalgidek ko'p millionli auditoriyani ushlab turish oson bo'lmayapti, telekanallar soni ortganiga qaramay ijtimoiy tarmoqlar ma'lumot yetkazishda tezkorlikni qo'lga olgani sabab tanlov imkoniyati ko'paydi. Demak qaysi telekanal talab darajasidagi mahsuloti orqali ommani o'ziga jalb qilsa, yutuq ham uniki. 20-25 daqiqalik teledasturni tomosha qilgach, inson ongi ekran orqali uzatilgan har qanday ma'lumotni o'ziga singdira boshlaydi (Zelinskiy, 2008). Bunday ruhiy holatni amalda ishlashi uchun auditoriyani, avvalo, ekranga jalb qilish zarur.

Muhim jihatlardan biri shundaki, passiv tomoshabin uchun oynai jahon teatr, kino, muzey va boshqa maskanlarning o'rnini bemalol to'ldira olyapti. Faol bo'lmagan auditoriya millionlarni tashkil qilishi hech kimga sir emas.

Auditoriya va jurnalistlar uchun media savodxonlik muhim strategik yo'nalish hisoblanadi.

Bu:

axborotni tanqidiy tahlil qilish,

manipulyatsiyani aniqlash,

sifatli kontent yaratishga xizmat qiladi. Zamonaviy jurnalistika uchun axborotni tekshirish mexanizmlari muhim ahamiyatga ega. Audiovizual materiallar ham maxsus vositalar orqali verifikatsiya qilinishi zarur.

Global jurnalistika tajribasi (BBC, Reuters va boshqalar) professional standartlarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu standartlarni milliy media tizimiga moslashtirish zarur.

Har kungi va har daqiqadagi translyasiya oqimi jamoaviy imijni shakllantiradi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari jamoatchilik ongida mavjud qadriyatlarini aks ettirib, ongning ijtimoiy prototiplari asosida tan olish holatini yaratadi. OAVning bir turi bo'lmish televideniya qayd etilgan so'zning ta'siri kuchli, ayniqsa tasvir bilan dalillangach, kommunikatsiyaning ayrim shakllarini ortda qoldiradi va bugungi ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumot bo'yicha tezlikni hisobga olmasak, boshqa barcha shakllardan o'zib ketishi shubhasiz.

Tabiiyki, ekranda aks etayotgan qahramonlar va ishtirokchilar jamoatchilik fikriga, zamonaviy jamiyatning ehtiyojlarini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. Ommaviy axborot vositalarining zamonaviy qahramonlari ijtimoiy taraqqiyotning dominantlarini belgilovchi media liderlardir (Zubanova, 2012).

Bugungi kunda axborot maydonidagi ustuvorlik an'anaviy vositalardan raqamli platformalarga butunlay ko'chmoqda. Quyidagi ko'rsatkichlar ushbu jarayonning ko'lamini ifodalaydi:

2023-yil holatiga ko'ra, jahon bo'ylab internet tarmog'idan foydalanuvchilar miqdori 5,07 milliarddan oshib, sayyoramiz aholisining 63 foizini qamrab oldi. Bu ko'rsatkich virtual kontentga bo'lgan ehtiyojning naqadar yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Shunisi e'tiborliki, auditoriyaning 68 foizdan ziyodi yangiliklarni aynan onlayn manbalardan o'qishni afzal ko'rmoqda.

Ijtimoiy media platformalari orqali ma'lumot tarqatish ko'lamini 2023-yilda 50 foizga kengaydi. Bu maydonlarda xabar va maqolalar foydalanuvchilar tomonidan virusli tezlikda (tezkor baham ko'rish orqali) tarqalmoqda, bu esa axborotning qamrov doirasini (reach) keskin oshirmoqda.

Klassik axborot vositalari uchun vaziyat birmuncha murakkab:

Bosma matbuot: 2022-yilda gazeta va jurnallarga obuna bo'lish darajasi o'tgan yilga nisbatan 8 foizga qisqardi.

Televideniye: Yosh avlod (18–34 yoshdagilar) orasida an'anaviy telekanallarni tomosha qilish 25 foizga kamaygan bo'lib, bu "zangori ekran" auditoriyasining keksayib borayotganidan dalolat beradi.

Sarmoyadorlarning ham qiziqishi raqamli segmentga yo'nalmoqda:

Reklama: Onlayn nashrlarga yo'naltirilgan reklama mablag'lari 30 foizga ko'paydi.

Kontent formati: Video, infografika va interaktiv loyihalardan foydalanish 45 foizga oshdi, bu esa foydalanuvchini jalb qilishning eng samarali usuli bo‘lib qolmoqda.

Mamlakatimizda ham raqamli inqilob o‘zining yuqori nuqtasiga chiqmoqda:

Internet foydalanuvchilari 27 milliondan oshib, aholining 80 foizidan ko‘prog‘ini tashkil qilmoqda. Yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlar orqali olish darajasi 60 foizga yetgan.

Keltirilgan raqamlar shuni ko‘rsatadiki, jurnalistika sohasida yangi yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqish nafaqat tanlov, balki omon qolish shartidir. Auditoriya endi passiv qabul qiluvchi emas, balki multimedia kontentining faol iste‘molchisi va tarqatuvchisidir.

Raqamli media muhitida audiovizual jurnalistika jadal rivojlanayotgan bo‘lsa-da, u bilan bog‘liq muammolar ham mavjud. Tezkorlik va sifat o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, etik me‘yorlarga rioya qilish va professional standartlarni yangilash muhim vazifalardan biridir.

Rivojlanish strategiyalari va standartlarni moslashtirish orqali audiovizual jurnalistika zamonaviy axborot jamiyatida ishonchli va samarali kommunikatsiya vositasi sifatida o‘z mavqeini mustahkamlashi mumkin.

Raqamli jurnalistika va an‘anaviy jurnalistika o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir va farqlar zamonaviy axborot muhitining muhim jihatidir. Raqamli jurnalistika, o‘zining tezligi va interaktivligi bilan, o‘quvchilarni jalb etishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bu jarayonlarda ishonchlilikni ta‘minlash, axborotni tekshirish va sifatni saqlash muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, raqamli va an‘anaviy jurnalistika o‘rtasida birlashuv va hamkorlik yo‘llari izlanishi lozim. Raqamli formatda yangiliklarni tarqatish usullari an‘anaviy nashrlarning tajribasidan foydalanishi va sifatni oshirishda yordam berishi mumkin. Bunday uyg‘unlik zamonaviy jurnalistikaning kelajagini belgilaydi va axborotning sifatini saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega. Kelajakda, raqamli jurnalistika va an‘anaviy jurnalistika o‘rtasidagi munosabatlar yanada chuqurlashishi kutilmoqda. Bu o‘zgarishlar zamon talablariga moslashishga yordam beradi va axborot tarqatish jarayonida yangi yondashuvlarni talab etadi. Shuningdek, jurnalistlar va media tashkilotlari axborot ishonchligini ta‘minlash, innovatsion yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirish zarurati borligini anglab yetishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Zelinskiy C.A. (2008). Informatsionno-psixologicheskoye vozdeystviye na massovoye soznaniye.

Dvornichenko I.O. (1986). Televideniye vchera, segodnya, zavtra.

Zubanova L.B. (2012). SMI kak arena tsennostnogo obmena. Vestnik Chelyabinskogo universiteta, S. 30.

“XORAZM HAQIQATI” GAZETASI MATERIALLARINING BBC AXBOROT EHTIYOJLARI MODEL ASOSIDAGI TAHLILI

Guljon Jumaniyozova

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti,

guljonjumaniyozova215@gmail.com,

ORCID: 0009-0000-5492-141x

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Xorazm haqiqati” gazetasining 2025-yilning may oyida nashr etilgan sonlari BBC ning 2017-yilda qabul qilingan axborot ehtiyojlari modeli asosida tahlil qilingan. Belgilangan nashrdagi har bir maqola model tarkibidagi oltita tamoyilga asoslanib ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari foiz ko‘rsatkichlarda, diagramma ko‘rinishida ishlangan. Xulosa gazetasining funksional yo‘nalishi, asosan, chalg‘itish (ya‘ni ko‘ngilochar kontent) va xabardor qilishga qaratilganligini ko‘rsatdi. Shuningdek, boshqa tamoyillar ham muayyan ulushni tashkil etadi.

Kirish so‘zlar: axborot ehtiyoji, axborot iste‘moli, BBC modeli, tamoyil, kontent tahlil, hududiy matbuot, publitsistika, auditoriya.

Abstract: In this article, the issues of the newspaper "Khorezm Haqiqati" published in May 2025 were analyzed based on the BBC information needs model adopted in 2017. Each article in the specified issue was considered based on the six principles contained in the model. The results of the study were presented in percentages and in the form of a diagram. The conclusion showed that the functional direction of the newspaper is mainly aimed at distraction (i.e. entertainment content) and information. Other principles also make up a certain share.

Keywords: information needs, information consumption, BBC model, principle, content analysis, regional press, journalism, audience.

Zamonaviy jurnalistikada auditoriya yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda axborot iste'molchisi nafaqat yangilik olishni, balki voqealarni tushunishni, tahlil qilishni va undan ilhomlanishni xohlaydi. Shu nuqtai nazardan ko'plab nashriyot va kompaniyalar jamiyat talabini hisobga olib, aholining axborotga ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'z modellarini ishlab chiqishgan. Bularga misol qilib BBC ning User needs modeli, (theaudiencers.com, 2005), "The Wall Street Journal" modeli (AQSh), "New York Times"ning "The 2-4-2" modeli, "Konstruktiv jurnalistika" (Daniya), shuningdek, Vox media (AQSh) nashriyotlarining konsepsiyalarini keltirsa bo'ladi. Bu modellar bir-biridan katta-kichik farqlar bilan ajralib turadi. Misol uchun, Vox media modelida ko'pincha izohlovchi va analitik mavzularga urg'u beriladi, "New York Times" tahririyatining "The 2-4-2" modelida esa maqolaning qachon va qanday formatda efirga uzatilishiga e'tibor qaratiladi. Masalan, ertalab qisqa, tezkor va muhim yangiliklar, kunduzi tahliliy va interaktiv maqolalar, kechqurun uzoq o'qiladigan (long rids) va mulohazaga boy maqolalar ommaga uzatiladi. Shuningdek, "Konstruktiv jurnalistika" "The Guardian" nashri tomonidan faol qo'llaniladi. Bu model an'anaviy "fakt-prognoz-yechim" formatidan keng foydalanadi. BBC modeli bo'lsa auditoriyani ko'proq vaqt ushlab turishga moslashtirilgan. Yuqorida tilga olingan modellar shunchaki nazariya bo'lib qolmasdan dunyoning eng yirik tahririyatlari o'z ish samaradorligini oshirish uchun foydalanadigan amaliy strategiyalardir. Bular orasida dastlabki va universali sifatida BBC e'tirof etiladi. Qolgan modellar nisbatan ushbu konsepsiyaning kengaytirilgan va yangilangan versiyasidir (masalan, Smartocto platformasining User needs model 2.0 modeli) (smartocto.com, 2024). Boshqa kompaniyalar uni tijoriy, analitik monitoring, auditoriya qiziqishi yoki ilmiy ekspertiza bilan boyitdi. Xo'sh, nega BBC eng katta va mashhur modelga aylandi? Buning bir nechta ilmiy va amaliy nazariyalari mavjud. U tijoriy emas, balki ommaviy media vositasi bo'lib, konsepsiyalar reklama yoki obuna manfaatiga emas, jamiyat ehtiyojlari (tushuntirish, axborot berish, ruhlantirish, yo'naltirish)ga mos tushadi(ox.ac.uk). Shuningdek, ushbu konsepsiyalar platforma tanlamaydi, gazeta-jurnal, TV, radio, raqamli media uchun ham to'g'ri keladi. Modelning amaliy tajribasi ham yahshi o'tgan. Shu bois model zamonaviy jurnalistikada auditoriyaga yo'naltirilgan kontent strategiyasining samarali va ilmiy asoslangan konsepsiyasi sifatida baholanadi. Ushbu model 2017-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, auditoriyaning yangilik iste'mol qilish motivatsiyasini hisobga olib, oltita asosiy segmentga ajratadi. BBC tomonidan ushbu modelning ishlab chiqilishi media bozori uchun ma'lum ma'noda elak vazifasini o'taydi. Xoh hududiy matbuot bo'lsin, xoh mashhur sayt tamoyillar asosida kontent yaratmasa, uzatilgan axborot o'quvchilar tomonidan yahshi kutib olinmaydi. Bu bevosita tahririyat unumdorligini pasaytiradi, auditoriya kamayishiga olib keladi. Ayniqsa, hozirgi vaqtda gazeta-jurnallarning salmog'i kamayayotganini hisobga olsak, ushbu konsepsiya hozirgi vaziyatni yaxshilash uchun bir imkoniyat hamdir. Shu boisdan tahririyat o'z maqolalarini ushbu model asosida "tahrir"lab ommaga taqdim etsa, bu samaradorlikni ancha oshiradi. Auditoriya qiziqishi kengayadi, tiraj oshadi, matbuot nufuzi yana ko'tariladi. Shu sababdan ushbu maqolada BBC modeli asosida "Xorazm haqiqati" gazetasi misolida tadqiqot olib borildi. "Xorazm haqiqati" gazetasi hozirda Xorazm viloyatida nashrdan chiquvchi ijtimoiy-siyosiy gazeta bo'lib, Urganchda haftasiga 2 marta chop etiladi. Dastlab 1920-yil 8-martdan "Inqilob quyoshi" nomi ostida nashrdan chiqqan. ([Marimov,M](#), 2025). 1939-yildan hozirgi nomda o'z faoliyatini davom ettirgan. Tahririyatda bir qator davlat va jamoat arboblari H.H.Niyoziy, Xudoybergan Devonov, Karim Boltayev, Eshmurod Devonov, Qurbon

Beregín, Erkin Samandarov faoliyat olib borishgan. 1996-yildan “Xorazm haqiqati” va “Xorezmskaya pravda” gezatalarining birlashgan tahririyati tashkil etildi. ([wikipedia](#), 2005). 2005-yil holatiga ko’ra gazeta adadi 3443 tani tashkil etsa, 2025-yilda bu ko’rsatkich 2723 tani tashkil etgan. So’nggi yillarda gazeta tirajining keskin tushishi uni bevosita tahlil qilishga undaydi. Shu boisdan gazetaning 2025-yilning may oyida nashrdan chiqqan har bir maqola BBC modeli asosida tasniflandi. Natijada gazeta mazkur vaqt oralig’ida qanday mavzudagi maqolalarni ommaga taqdim etgan, qaysi tomoni e’tibordan chetda qolgani dalillar asosida aniqlandi.

Natijaga ko’ra, tadqiqot uchun may oyidagi 40ta maqola tanlab olindi, 6 tamoyil asosida guruhlandi, foiz ko’rsatkichlari hisoblandi. Yuqoridagi natijalarni ko’rib chiqadigan bo’lsak, “Meni trendda tuting” konsepsiyasida jami 8ta maqola o’rin olgan. Mazkur davrda dolzarb, keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo’lgan mavzular “Korrupsiyaga qarshi kurashish barchaning vazifasi”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Sanitariya-gigiyena qoidalariga amal qilish dolzarb masala” ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025) kabi maqolalarda o’z aksini topgan. “Meni ruhlantiring” rukniga esa 5 ta maqola kirgizilgan. Motivatsion, muvaffaqiyatli hikoyalar haqida “Yoshlarning quvonchi cheksiz”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Ustozlarni eslab”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Go’zallik yaratishga baxshida umr” ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), shuningdek, Azimboy Sa’dullayev xotirasiga bag’ishlangan maqolalar ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025) e’lon qilingan. “Meni chalg’iting” konsepsiyasi nisbatan ancha katta salmoqni qo’lga kiritdi. “Muzeyda bir kun”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Yayrab-quvna b ulg’ayishmoqda”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Kitoblar dunyosi bo’ylab sayohat” ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Bebaho tarixiy merosimizdan so’zlaydi” ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025) kabi yengil, madaniy, ko’ngochar mazmundagi 10ta maqola bunda o’rin egallagan. “Menga ma’rifat bering” bobiga esa “KPI nima?”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Intensiv texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025) “Biofortifikatsiya nima?” ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025) kabi chuqur bilim beruvchi, dunyoqarashni kengaytiruvchi, shuningdek, ilmiy izohlar tahliliga bag’ishlangan maqolalar kiritilgan. “Menga tushuntiring” ruknida jamiyatda ro’y berayotgan muammolar va ularning sabablari ochiqilanadi. “Murojaat tezkorlik bilan o’rganilib, ilobiy hal etildi”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “O’rganishlar faoliyatni yanada takomillashuviga yordam beradi”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Fan-texnika tizimidagi muammolar va ularning innovatsion yechimlari muhokama markazida”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Har bir murojaat e’tiborda” ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025) singari maqolalar bunda o’rin olgan. Vanihoyat, “Meni xabardor qiling” tamoyiliga “Viloyatimizda ulkan yaratuvchanlik, bunyodkorlik amalga oshirilmoqda”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Sessiyada dolzarb masalalar muhokama etildi”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Nuroniylar, yoshlar bunyodkorlik va ishlab chiqarishga joriy etilayotgan istiqbolli loyihalar natijalari bilan tanishdi”, ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025), “Yuksak mas’uliyat, tashabbuskorlik- davr talabi” ([“Xorazm haqiqati”](#), 2025) kabi tezkor, kundalik yangiliklar, rasmiy ma’lumotlar kirgizilgan.

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida maqolalarning funksional yo'nalishlari turlicha bo'lib, ular o'quvchilarning e'tiborini jalb etish, ularni xabardor qilish va ma'rifiy axborot bilan ta'minlashga xizmat qiladi. May oyidagi natijalar shuni ko'rsatadiki, maqolalarning asosiy qismi "Meni chalg'iting" (25%) va "Xabardor qiling" (22,5%) toifalariga tegishli bo'lib, ularning ommaviy axborot vositalarida e'tiborni jalb qilish va axborot yetkazishdagi muhim rolini namoyon etadi. Shuningdek, "Meni trendda tuting" (20%) va "Meni ruhlantiring" (12,5%) toifalari o'quvchilarni motivatsiya olish va dolzarb mavzulardan xabardor qilishga xizmat qiladi. Kamroq ulushga ega bo'lgan "Menga ma'rifat bering" (7,5%) va "Menga tushuntiring" (12,5%) maqolalari esa, asosan, ilmiy-mazmuniy va tushuntiruvchi funksiyani bajaradi. Shu bilan birga, barcha toifalar jamlanib, may oyidagi maqolalarning funksional taqsimoti va o'quvchi auditoriyasi bilan o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. BBC axborot ehtiyojlari modeli hududiy matbuotni tahlil qilishda samarali metodologik vosita ekanligi aniqlandi. May oyi asosidagi tahlil gazetaning asosiy yo'nalishi ko'ngil ochish va xabardor qilishdan iborat ekanini ko'rsatdi.

Hududiy nashr sifatida "Xorazm haqiqati" gazetasi ko'proq motivatsion materiallar va voqealarni yoritishga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, rasmiy xabarlar va tahliliy maqolalar ulushini oshirish kelgusida gazetaning auditoriya ehtiyojlariga yanada moslashuvini ta'minlashi mumkin. "Xorazm haqiqati" Xorazm viloyatida nashrdan chiquvchi ijtimoiy-siyosiy gazeta ekanligini hisobga olsak, aksariyat materiallarda iqtisodiy-ijtimoiy muammolardan chetga chiqish, kundalik yutuqlar yoki mavzularga bevosita aloqador detallarga e'tibor qaratilgan maqolalarni ko'rish mumkin. Maqolalarning asosiy qismida ijtimoiy-maishiy muammolarning tub sabablarini tahlil qilish o'rniga, e'tibor ikkinchi darajali yutuqlar va mavzudan yiroq bo'lgan statistik ma'lumotlar bilan to'ldirilgan. Mahalliy matbuotda "Meni chalg'iting" modelidan voz kechib, auditoriyaning haqiqiy ehtiyojlariga yo'naltirilgan, faktlarga asoslangan va muammoning yechimiga qaratilgan "Menga tushuntiring" modeliga o'tish zarur. O'rganilgan materiallar asosidagi qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, nashr materiallarida axborotning BBC standartlariga mos kelishi, ya'ni xolislik va aniqlik darajasini oshirish uchun chalg'ituvchi elementlardan voz kechish, tanqidiy tahlillarni kuchaytirish talab etiladi. Bu gazetaning kelgusi yillarda ish samaradorligining oshishiga va, albatta, auditoriya qiziqishining ortishiga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Marimov, M.E. (2025). XX asrning 20-30-yillarida Xorazm okrugida mahalliy matbuotning rivojlanishi. Xorazm ma'mun akademiyasi, 3(4), 70-74. api.scienceweb.uz.
- Mac, C. (2024). How to get started with user needs. www.journalism.co.uk.

- Madeleine, W. (2005). Adapting: user needs to your audience. What are other publishers doing? theaudiencers.com.
- Rasmus, K. The digital news report. www.ox.ac.uk.
- Reuters institute. (2019). Audience engagement and newsroom strategies. reutersinstitute.politics.ox.ac.uk.
- Shishkin, D. (2023). The users needs model. BBC media blog. [linked.in](https://www.linkedin.com).
- Xorazm haqiqati gazetasi. (2025).
- Wikipedia: <https://uz.wikipedia.org>.

SIYOSIY TELEDEBATLARNI TASHKIL ETISHDA MODERATORNING JURNALISTIK MAHORATI

Anora Fayziyeva

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi
a.usmonovna@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada siyosiy teledebatlarni tashkil etishda moderatorning professional jurnalistik mahorati, uning debat jarayonini samarali boshqarishdagi roli hamda demokratik muloqot sifatiga ta'siri haqida so'z yuritilgan. Siyosiy televideniya moderatrlar nafaqat vaqt va mavzularni nazorat qiladi, balki jurnalistik neytrallikni saqlash, tanqidiy savollar berish va auditoriyaga aniq hamda muvozanatli axborot yetkazishda muhim vositachi sifatida faoliyat yuritadi. Tadqiqot davomida siyosiy kommunikatsiya nazariyalari, teledebatlarning demokratik o'rni hamda moderatorning professional kompetensiyalari ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: siyosiy teledebat, moderator, jurnalistik mahorat, siyosiy kommunikatsiya, neytrallik, ommaviy axborot vositalari, demokratik muloqot.

Abstract: This article examines the professional journalistic skills of moderators in organizing political televised debates, their role in effectively managing the debate process, and their influence on the quality of democratic dialogue. In political television debates, moderators not only control the time and topics but also act as key intermediaries in maintaining journalistic neutrality, asking critical questions, and delivering accurate and balanced information to the audience. The study analyses political communication theories, the role of televised debates in democratic processes, and the professional competencies required of moderators based on scientific literature.

Keywords: political televised debates, moderator, journalistic skills, political communication, neutrality, mass media, democratic dialogue.

Zamonaviy demokratik jamiyatlarda siyosiy kommunikatsiya jarayonida ommaviy axborot vositalari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, saylovoldi davrida tashkil etiladigan siyosiy teledebatlar siyosiy partiyalar va nomzodlarning dasturlarini keng auditoriyaga yetkazish, turli siyosiy qarashlarni taqqoslash hamda saylovchilarning siyosiy qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi (McNair, 2017).

Teledebatlar saylovchilar uchun siyosiy jarayonlarni ochiq va shaffof tarzda kuzatish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ular siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobatni konstruktiv shaklda namoyish etish hamda elektoratni siyosiy muhokamalarga jalb etishda samarali kommunikatsiya platformasi hisoblanadi (Norris, 2000). Siyosiy kommunikatsiya tadqiqotchilari teledebatlarni demokratik jarayonlarning ochiqligi va siyosiy axborot almashinuvi uchun muhim vosita sifatida baholaydi (Blumler & Kavanagh, 1999).

Biroq teledebatlarning samaradorligi ko'p jihatdan moderatorning professional tayyorgarligi va jurnalistik mahoratiga bog'liq. Moderator debat jarayonining markaziy subyekti sifatida muloqotni muvofiqlashtiradi, savollarni shakllantiradi, vaqtni boshqaradi va bahsning muayyan mavzu doirasida olib borilishini ta'minlaydi. Shu sababli moderatorning jurnalistik kompetensiyasi siyosiy teledebatlarning sifatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Siyosiy teledebatlar saylovoldi kommunikatsiyaning muhim shakli bo'lib, ular siyosiy partiyalar va nomzodlarning pozitsiyasini keng jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi. Teledebatlar orqali saylovchilar turli siyosiy qarashlarni solishtirish hamda siyosiy jarayonlar haqida yanada chuqurroq tasavvurga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Siyosiy kommunikatsiya nazariyalariga ko'ra, teledebatlar siyosiy jarayonlarda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlaydi hamda elektoratni siyosiy muhokamalarga jalb etadi (Blumler & Kavanagh, 1999). Bu jarayon siyosiy axborotning keng auditoriyaga yetib borishini ta'minlaydi va saylovchilarning siyosiy qaror qabul qilishiga ta'sir ko'rsatadi (McNair, 2017).

Shu bilan birga, teledebatlar siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobatni muayyan tartib asosida olib borish imkonini beradi. Bunday muloqot jarayonining samarali kechishi esa moderatorning professional yondashuvi va jurnalistik kompetensiyasiga bog'liq. Moderator siyosiy teledebat jarayonining muhim kommunikativ subyekti hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi debatni samarali boshqarish, muloqotni muvofiqlashtirish hamda barcha ishtirokchilar uchun teng sharoit yaratishdan iborat.

Moderator quyidagi vazifalarni bajaradi:

- savollarni neytral va xolis tarzda shakllantirish;
- siyosiy partiyalar va nomzodlarga teng imkoniyat yaratish;
- debat vaqtini boshqarish;
- muloqotni muvofiqlashtirish;
- auditoriya uchun muhim mavzularni yoritish;
- noto'g'ri ma'lumotlarga aniqlik kiritish.

Jurnalistik mahorat moderatorning savol berish texnikasi, muloqotni boshqarish qobiliyati hamda etik tamoyillarga rioya qilishida namoyon bo'ladi. Moderator shaxsiy siyosiy qarashlarini chetga surgan holda barcha tomonlarga teng imkoniyat yaratishi kerak. Bu jurnalistik neytrallik tamoyiliga mos keladi va teledebatlarning ob'ektivligini ta'minlaydi (Ward, 2010).

Savol berish strategiyasi ham moderator faoliyatining muhim jihatlaridan biridir. Mantiqiy va puxta shakllantirilgan savollar nomzodlarning o'z pozitsiyasini asoslab berishiga yordam beradi hamda muhokamaning chuqurlashtirishiga xizmat qiladi (Strömbäck & Kaid, 2008).

Xalqaro amaliyotda siyosiy teledebatlar yuqori professional standartlar asosida tashkil etiladi. AQSh va Yevropa mamlakatlarida moderatorlar debat jarayonida faol rol o'ynaydi hamda nomzodlarga tanqidiy savollar berish orqali bahsni yanada mazmunli qiladi.

Coleman (2000) moderatorning bunday rolini "Devil's Advocate" modeli bilan izohlaydi. Bu modelga ko'ra moderator bahs jarayonida qo'shimcha savollar berib, nomzodlarning argumentlarini aniqlashtirishga yordam beradi.

AQSh prezidentlik debatlarida uzoq yillar moderatorlik qilgan Jim Lehrer jurnalistik neytrallikni saqlagan holda bahsni muvozanatli tarzda olib borishi bilan tanilgan. Uning moderatsiya uslubi teledebatlarni professional tashkil etishning muhim namunalaridan biri sifatida baholanadi.

Teledebatlarni tashkil etish jarayonida moderatorlar bir qator muammolar bilan duch kelishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi:

- nomzodlarning savollardan chekinishi;
- populistik bayonotlar;
- vaqt cheklovlari;
- noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi.

Bunday vaziyatlarda moderator debatni asosiy muhokama mavzusiga qaytarishi hamda faktlarga asoslangan muloqotni ta'minlashi zarur. Moderatorning professional tayyorgarligi bahsning konstruktiv va mazmunli tarzda davom etishiga yordam beradi (Norris, 2000).

Xulosa qilib aytganda, siyosiy teledebatlar demokratik jamiyatlarda siyosiy kommunikatsiyaning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ular saylovchilarni siyosiy jarayonlar haqida xabardor qilish hamda elektoratning ongli qaror qabul qilishiga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, teledebatlarning samaradorligi ko'p jihatdan moderatorning jurnalistik mahorati va professional kompetensiyasiga bog'liq. Professional

moderator debat jarayonini samarali boshqaradi, barcha tomonlarga teng imkoniyat yaratadi hamda auditoriyaga muvozanatli axborot yetkazadi.

Kelajakda siyosiy teledebatlarning sifatini oshirish uchun moderatorlarni tayyorlash tizimini rivojlantirish, jurnalistik etika tamoyillarini mustahkamlash hamda xalqaro tajribani o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). *The Third Age of Political Communication*. Political Communication, 16(3).

Coleman, S. (2000). *Meaningful Dialogue: A Guide to Debates*. London: BBC Editorial Guidelines Publications.

McNair, B. (2017). *An Introduction to Political Communication*. Routledge.

Norris, P. (2000). *A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies*. Cambridge University Press.

Strömbäck, J., & Kaid, L. L. (2008). *The Handbook of Election News Coverage Around the World*. Routledge.

Ward, S. J. A. (2010). *Ethics and the Media*. Cambridge University Press.

YANGI MEDIA EKOTIZIMIDA SHORT-FORM KONTENTNING EVOLYUTSIYASI VA UNING IJTIMOYIY-KOMMUNIKATIV TA'SIRI

Iroda Murodjonova

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada yangi media muhitida keng tarqalgan qisqa formatlar — “stories”, “reels” va publikatsiyalarning kommunikativ xususiyatlari hamda ular natijasida yuzaga kelayotgan ijobiy tendensiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida qisqa formatlarning axborot iste'moli, auditoriya bilan aloqadorlik (engagement), kontent personalizatsiyasi va kreativlikka ta'siri o'rganildi. Natijada ushbu formatlar zamonaviy media makonida samarali kommunikatsiya vositasi sifatida shakllanayotgani aniqlanadi.

Kalit so'zlar: yangi media, qisqa formatlar, stories, reels, publikatsiya, engagement, personalizatsiya

Abstract: This scientific article analyzes the communicative features of short formats — stories, reels, and publications — that are widespread in the new media environment, as well as the positive trends that result from them. During the study, the effects of short formats on information consumption, audience engagement (engagement), content personalization, and creativity were studied. As a result, it turns out that these formats are forming as an effective communication tool in modern media space.

Keywords: new media, short formats, stories, reels, publication, engagement, personalization

Kirish

Raqamli kommunikatsiya rivojlanishi natijasida yangi media platformalarida qisqa formatli kontent (short-form content) yetakchi o'rin egallay boshladi. Ayniqsa, stories, reels va qisqa publikatsiyalar foydalanuvchilar orasida tezkor axborot almashinuvi va yuqori darajadagi interaktivlikni ta'minlamoqda. Ushbu formatlar nafaqat axborot uzatish shaklini o'zgartirdi, balki auditoriya xulq-atvoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Mazkur maqolada quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Kontent tahlili (content analysis)
- Komparativ tahlil (comparative analysis)
- Kuzatuv (observation)
- Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish

Muhokama

1. Qisqa formatlarning kommunikativ ustunliklari

Qisqa formatlar foydalanuvchiga tez va lo'nda axborot yetkazish imkonini beradi. Zamonaviy insonning diqqat oralig'i qisqarib borayotgan bir sharoitda, aynan qisqa kontent samaraliroq hisoblanadi.

“Stories” va “reels” formatlari orqali axborot vizual va dinamik shaklda beriladi, bu esa uning qabul qilinish darajasini oshiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, qisqa videolar uzun formatlarga nisbatan ko'proq tomosha qilinadi va ularga nisbatan yuqori darajada reaksiya bildiriladi¹.

2. Engagement (jalb etilish) darajasining oshishi

Qisqa formatlar foydalanuvchilarni faolroq ishtirok etishga undaydi. Like, comment, share kabi interaktiv elementlar orqali auditoriya bilan ikki tomonlama aloqa shakllanadi.

Masalan, stories funksiyasidagi so'rovnomalar (polls), savol-javob (Q&A) va (Kaye va boshq., 2021) reaksiyalar foydalanuvchilarni kontentga jalb etishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa media va auditoriya o'rtasidagi masofani qisqartiradi.

3. Kontent personalizatsiyasi va algoritmik tanlov

Yangi media platformalar algoritmlar orqali foydalanuvchiga mos kontentni taklif qiladi. Qisqa formatlar aynan shu jarayonga moslashgan bo'lib, individual ehtiyoj va qiziqishlarga asoslangan kontentni tez yetkazadi (Xudoyberdiyev, 2020).

Natijada foydalanuvchi o'ziga kerakli axborotni tez topadi va bu platformalarda ko'proq vaqt o'tkazadi.

4. Kreativlik va kontent ishlab chiqarish imkoniyatlari

Qisqa formatlar kontent yaratuvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Oddiy smartfon yordamida ham sifatli va kreativ kontent ishlab chiqish mumkin bo'ldi.

Reels va stories formatlari orqali:

- storytelling (hikoya qilish) rivojlandi
- vizual estetika muhim ahamiyat kasb etdi
- individual brend yaratish osonlashdi

Bu esa ayniqsa bloggerlar va kichik biznes vakillari uchun katta imkoniyatlar ochdi.

5. Axborot tarqalish tezligining ortishi

Qisqa formatlar orqali axborot juda tez tarqaladi. Viral kontent fenomeni aynan reels va stories bilan chambarchas bog'liq (Jenkins, 2006).

Qisqa videolar algoritmlar orqali keng auditoriyaga chiqishi mumkin, bu esa kontentning tez ommalashuviga olib keladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

- Qisqa formatlar axborotni tez va samarali yetkazadi
- Engagement darajasi oshadi
- Personalizatsiya kuchayadi
- Kreativlik va individual brending rivojlanadi
- Axborot tarqalish tezligi ortadi

Qisqa formatlarning ijobiy tendensiyalari bilan birga ayrim salbiy jihatlari ham mavjud (masalan, yuzaki kontent ko'payishi). Biroq ularning kommunikativ samaradorligi yuqori bo'lgani sababli yangi media rivojida muhim o'rin tutadi.

Xulosa

Kelajakda ushbu formatlar sun'iy intellekt va immersiv texnologiyalar bilan uyg'unlashib, yanada rivojlanishi kutilmoqda.

Yangi mediada qisqa formatlar zamonaviy kommunikatsiyaning ajralmas qismiga aylandi. Ular nafaqat axborot yetkazish usulini o'zgartirdi, balki auditoriya bilan aloqani yangi bosqichga olib chiqdi.

Shu sababli, qisqa formatlar kelajakda ham media strategiyalarning markazida bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Karimov, F. (2021). Raqamli jurnalistika asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
- Xudoyberdiyev, A. (2020). Internet jurnalistikasi. Toshkent: Tafakkur.
- Bucher, T. (2018). If Then: Algorithmic Power and Politics. Oxford University Press.
- Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.
- Kaye, D. B. V., Chen, X., & Zeng, J. (2021). The co-evolution of two Chinese mobile short video apps: Parallel platformization of Douyin and TikTok. *Mobile Media & Communication*, 9(2), 229–253.

IV. TA'LIM VA KASBIY TAYYORGARLIK

AUDIOVIZUAL JURNALISTLARNI TAYYORLASHNING ZAMONAVIY INNOVATSION VA PEDAGOGIK USULLARI

Orazimbetova Zlixa Kdirbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori

Zlixa4@mail.ru

ORCID: 0009-0000-4485-7186

Annotatsiya: Maqolada audiovizual jurnalistlarni tayyorlash jarayonida qo'llanilayotgan zamonaviy innovatsion va pedagogik usullar tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi jurnalistika sohasiga yangi talablarni qo'yimoqda. Shu bois jurnalistika ta'limida multimedia texnologiyalari, mobil jurnalistika, interaktiv ta'lim va amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari zamonaviy pedagogik texnologiyalar jurnalist kadrlarni tayyorlash sifati va samaradorligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: audiovizual jurnalistika, multimedia jurnalistika, mobil jurnalistika, raqamli media, media ta'lim, jurnalist kadrlar tayyorlash.

Annotation: the article analyzes modern innovative and pedagogical methods used in the process of training audiovisual journalists. The development of digital technology is making new demands on the field of journalism. Therefore, it is important to use multimedia technologies, mobile journalism, interactive learning, and practice-oriented teaching methods in journalism education. The results of the study show that modern pedagogical technologies improve the quality and effectiveness of training journalists.

Keywords: audiovisual journalism, multimedia journalism, mobile journalism, digital media, media education, training of journalists.

Kirish

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi media sohasida katta o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, internet platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli vositalarning ommalashuvi jurnalistika faoliyati shaklini tubdan o'zgartirmoqda. Bu esa audiovizual jurnalistlarni tayyorlash jarayoniga ham yangi talablarni qo'yimoqda.

Zamonaviy jurnalist nafaqat matn yozish, balki video, audio va multimedia kontent yaratish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi lozim. Tadqiqotchi Pavlikning fikricha, raqamli texnologiyalar jurnalistikani tubdan o'zgartirib, unda video, audio va interaktiv elementlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirdi (Pavlik, 2001). Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida jurnalistlarni tayyorlash tizimida innovatsion metodlardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

Audiovizual jurnalistika tushunchasi va uning xususiyatlari:

Audiovizual jurnalistika – bu axborotni audio va vizual vositalar orqali etkazishga asoslangan jurnalistika turidir. U televideniye, internet videosi, podkastlar, multimedia loyihalar va boshqa formatlarni qamrab oladi.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, raqamli media sharoitida jurnalist universal ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Ya'ni u:

- 1) videotasvirga olish;
- 2) montaj qilish;
- 3) ovoz yozish;
- 4) onlayn platforma uchun kontent tayyorlash kabi ko'nikmalarni egallashi kerak.

Bu natijaga va ko'nikmalarni shakllantirish uchun audiovizual jurnalistlarni tayyorlashning qo'yidagi zamonaviy usullarini inobatga olinishi maqsadga muvofiq:

1. Interaktiv ta'lim usullari:

Interaktiv ta'lim usullari talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilishga qaratiladi. Bunday usullar talabalarining mustaqil fikrlashini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Jurnalistika ta'limida quyidagi interaktiv usullardan keng foydalanish mumkin:

- keys-stadi (muammoli vaziyatlarni tahlil qilish);
- debat va munozaralar;
- media kontent tahlili.

Masalan, talabalarga muayyan televizion reportaj yoki internet videomaterialni tahlil qilish topshirig'i beriladi. Ular materialning strukturasi, axborot manbalari va vizual echimlarini o'rganadilar.

2. Multimedia ta'lim texnologiyalari:

Audiovizual jurnalistika multimedia jurnalistikaning muhim shakllaridan biridir. Chunki unda axborot bir nechta media formatlari — matn, video, audio va tasvirlar orqali yetkaziladi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, multimedia jurnalistika yangiliklarni turli platformalar orqali bir nechta formatda taqdim etish amaliyotini anglatadi (Steensen, 2009). Shuning uchun jurnalistika fakultetlarida talabalarga multimedia kontent yaratish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, multimedia ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunday yondashuv talabalarga axborotni turli shakllarda yaratish va uni bir media mahsulotda birlashtirish imkonini beradi va ularning ijodiy fikrlashini va texnik ko'nikmalarini rivojlantirib, real media muhitiga tayyorlaydi. Masalan, jurnalistika fakultetlarida talabalarga multimedia reportaj tayyorlash vazifasi berilishi mumkin. Bunda talabalar:

- 1) voqea haqida matnli material yozishadi;
- 2) videoreportaj tayyorlashadi;
- 3) fotogalereya yaratishadi;
- 4) infografika orqali ma'lumotlarni vizuallashtiradi.

Natijada birgina voqea haqida kompleks multimedia material paydo bo'ladi. Bu esa talabalarni haqiqiy media muhitida ishlashga tayyorlaydi.

Ta'kidlash joiz ki, ayrim xorijiy universitetlarda talabalar interaktiv multimedia loyihalar yaratishadi. Masalan, ekologik muammolar yoki shahar infratuzilmasi haqida tayyorlangan multimedia loyihalarda videomateriallar, intervyular, statistik infografika va xaritalar birlashtiriladi.

Bunday usullar talabalarda axborotni tahlil qilish, vizuallashtirish va auditoriyaga tushunarli tarzda etkazish ko'nikmalarini shakllantiradi (Shesterkina, Nikolayeva, 2013).

3. Mobil jurnalistika:

So'nggi yillarda media sohasida eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri – mobil jurnalistika hisoblanadi. Mobil jurnalistika – bu jurnalistning smartfon yordamida axborot yig'ishi, video tasvirga olishi, montaj qilishi va materialni internetga joylashtirishidir.

Bu usul jurnalistika ta'limida muhim ahamiyatga ega, chunki bugungi kunda ko'plab media tashkilotlar tezkor axborot tayyorlashni talab qiladi.

Mobil jurnalistika ta'limida talabalar quyidagi ko'nikmalarni egallaydilar:

- 1) smartfon orqali videotasvirga olish;
- 2) mobil montaj dasturlaridan foydalanish;
- 3) tezkor intervyu olish;
- 4) ijtimoiy tarmoqlar uchun qisqa videolar tayyorlash.

Masalan, talabalarga «bir kunlik mobil reportaj» tayyorlash topshirig'i berilishi mumkin. Bunda ular shahardagi muayyan ijtimoiy muammo yoki tadbir haqida smartfon orqali videoreportaj tayyorlaydi. Shuningdek, mobil jurnalistika tabiiy ofatlar, sport musobaqalari yoki jamoat tadbirlari kabi vaziyatlarda juda samarali hisoblanadi. Chunki jurnalist og'ir texnikalarsiz tezkor axborot tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim:

Jurnalistika sohasida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalar ham muhim ahamiyatga ega. Bu usulning asosiy maqsadi talabalarni real media muhitiga yaqinlashtirishdir.

Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

1) Media laboratoriyalar:

Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan media laboratoriyalar talabalarga video studiya, montaj xonalari va audio studiyalar bilan ishlash imkonini beradi. Masalan, talabalar universitet studiyasida:

- televizion yangiliklar dasturi tayyorlaydi;
- intervyu yozishadi;
- podkastlar ishlab chiqadi.

2) Medialoyihalar:

Talabalar mustaqil ravishda media loyihalar ishlab chiqish orqali kasbiy tajriba orttiradilar.

Masalan:

- universitet yangiliklari haqida onlayn nashr;
- talabalar podkasti;
- ijtimoiy mavzularga bag'ishlangan videoblog.

Bu kabi loyihalar talabalarning jamoada ishlash, rejalashtirish va media mahsulot yaratish qobiliyatini rivojlantiradi.

3) Tajriba olmashishlar:

Talabalar televideniye, internet nashrlari yoki axborot agentliklarida tajriba olmashish orqali haqiqiy jurnalistik muhitda ishlash tajribasini oladilar. Masalan, bu davr davomida talabalar:

- reportaj tayyorlash,
- intervyu olish,
- montaj qilish kabi vazifalarni bajaradi.

Bu kabi ta'lim shakllari talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilishi aniq.

5. Raqamli media platformalaridan foydalanish:

Raqamli media platformalari jurnalistlar uchun axborot tarqatishning yangi imkoniyatlarini yaratmoqda. Shu sababli audiovizual jurnalistlarni tayyorlash jarayonida talabalarni internet platformalarida ishlashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda auditoriyaning katta qismi axborotni ijtimoiy tarmoqlar va videoplatformalar orqali qabul qiladi (Лазутина, 2010). Shuning uchun bo'lajak jurnalistlar ushbu platformalarning xususiyatlarini yaxshi bilishlari kerak.

Ta'lim jarayonida talabalarga quyidagi ko'nikmalar o'rgatiladi:

- 1) videokontentni onlayn platformalarga moslashtirish;
- 2) auditoriya bilan muloqot qilish;
- 3) raqamli tahlil (analytics) vositalaridan foydalanish;
- 4) media mahsulotni targ'ib qilish.

Masalan, talabalarga ijtimoiy tarmoq uchun videoblog yaratish topshirig'i berilishi mumkin. Bu jarayonda ular:

- a) mavzunu tanlaydi;
- b) videostsenariy tayyorlaydi;
- c) videoni tasvirga oladi;
- d) montaj qiladi;
- e) internetga joylashtiradi.

Natijada talabalar nafaqat jurnalistik material tayyorlashni, balki uni auditoriyaga etkazish va targ'ib qilishni ham o'rganadilar. Bu usul talabalarning auditoriya bilan muloqot qilish, media mahsulotni targ'ib qilish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

6. Simulyatsiya va media treninglar:

Simulyatsiya usuli jurnalistika ta'limida real media muhitini modellashtirishga asoslangan innovatsion usul hisoblanadi. Bu usulda talabalar haqiqiy jurnalistik vaziyatlarga o'xshash sharoitlarda ishlaydilar. Masalan, auditoriyada televizion yangiliklar studiyasi modeli tashkil qilinadi. Talabalar navbatma-navbat:

- muxbir;
- operator;
- boshlovchi;
- muharrir rollarini bajaradilar.

Bu usul talabalarning kasbiy mahoratini oshirishga va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa

Raqamli media muhiti audiovizual jurnalistlarga yangi talablarni qo'yimoqda. Shu sababli jurnalistika ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, multimedia va mobil jurnalistika usullarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Audiovizual jurnalistlarni samarali tayyorlash uchun nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar, media laboratoriyalar va raqamli platformalar bilan ishlash ko'nikmalari ham rivojlantirilishi lozim. Innovatsion ta'lim usullari audiovizual jurnalistlarni tayyorlash jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Briggs, M. (2019). *Journalism next: A practical guide to digital reporting and publishing*. CQ Press.

Deuze, M. (2007). *Media work*. Polity Press.

Herrington, A., & Herrington, J. (2007). Authentic learning supported by technology: Ten suggestions and cases of integration in classrooms. *Educational Media International*, 43(3), 219–236.

Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.

Pavlik, J. V. (2013). Innovation and the future of journalism. *Digital Journalism*, 1(2), 181–193.

Steensen, Steen. (2009). *Online Feature Journalism*. Journalism Practice. 3 (1): 13–29. doi:[10.1080/17512780802560716](https://doi.org/10.1080/17512780802560716)

Shesterkina, L. P., & Nikolayeva, I. V. (2013). *Multimediynaya jurnalistika*. Moskva: Aspekt Press.

Mamatova, Ya., & Sulaymonova, S. (2019). *Mediata'lim asoslari*. Toshkent: Yangi asr avlodi.

Nurmatov, A. (2020). *Zamonaviy jurnalistika va media texnologiyalar*. Toshkent: Universitet nashriyoti.

Lazutina, G. V. (2010). *Osnovi tvorcheskoy deyatelnosti jurnalista*. Moskva: Aspekt Press.

Proxorov, Ye. P. (2011). *Vvedeniye v teoriyu jurnalistiki*. Moskva: Aspekt Press.

Karimov, N. (2018). *Jurnalistika asoslari*. Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi.

Quinn, S. (2005). *Convergent journalism: The fundamentals of multimedia reporting*. Peter Lang Publishing.

TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARIDA AUDIOVIZUAL KONTENTLARNING MA'RIFIY FUNKSIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Taylakova Shahnoza Norbekovna

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dekani,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Medianing rivojlanishi va uning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati naqadar ortib borayotgani bu jabhada ilmiy izlanishlarni olib borishni taqozo etmoqda. Ko'plab mamlakatlarda yoshlarga oid audiovizual mediamateriallardagi muammolarga o'z vaqtida yechim topilmayotgani sabab yosh avlod tarbiyasi va ruhiyatida namoyon bo'layotgan salbiy ta'sirlar ham bunday tadqiqotlarga nisbatan zaruratni oshirmoqda. Yoshlar qabul qilayotgan har qanday vizual axborotlarni mediata'lim va mediasavodxonlik talablari doirasida tahlil qilish, saralash lozim. Maqolada aynan shu jihatlarga e'tibor

qaratilgan bo‘lib, unda o‘quvchi-yoshlarni ma‘naviy-ahloqiy tarbiyalashda mediakontentlarning ma‘rifiy funksiyalaridan foydalanish imkoniyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta‘lim, yoshlar, ommaviy axborot vositalari, mediakontentlar, mediata‘lim, mediasavodxonlik, axborot

Annotation: The development of the media and their growing importance in the development of society requires scientific research in this area. Due to the fact that in many countries the problems of adolescents and audiovisual media related to adolescents are not addressed in a timely manner, the negative consequences that are manifested in the upbringing and psyche of the younger generation also increase the need for such studies. It is necessary to analyze and systematize any visual information received by adolescents within the framework of the requirements of media education and media literacy. The article focuses on these aspects, and talks about the possibilities of using the educational functions of media content in the spiritual and moral education of adolescents.

Keywords: adolescents, media, media content, media education, media literacy, information

Ommaviy axborot vositalari sohasida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar O‘zbekistonda medianing rivojlanishiga ham asos bo‘ldi. Yoshlar auditoriyasiga tegishli mediakontentlarning taraqqiy etishini mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan bolalar telekanallarining tashkil topishi va faoliyati ham yaqqol misol bo‘la oladi. O‘quvchi va talaba yoshlarning bilish tahlil qilish, hayotiy ko‘nikma va malakalarni hosil qilish bilan bog‘liq ehtiyojlarini ommaviy axborot vositalari materiallari orqali to‘ldirish mumkin.

Bugun aholi, xususan yoshlar ham kundalik hayotda turli mazmundagi ma‘lumotlarga ommaviy axborot vositalari orqali ega bo‘lmoqdalar. Ular ko‘rayotgan filmlar, ko‘rsatuvlar, tinglayotgan musiqa, o‘ynayotgan kompyuter o‘yinlari o‘quvchi-yoshlarning ma‘naviy olamiga turlicha ta‘sir ko‘rsatadi. Media vositalari orqali ta‘sir etishning ijobiy va salbiy ko‘rinishlarini hisobga olgan holda, shuni aytish mumkinki, inson ma‘naviy kamolotida u qabul qilayotgan axborot muhitining roli katta. Demak, yoshlarning nimani ko‘rib, nimani tinglayotgani birinchi navbatda u voyaga yetayotgan oila, shu bilan bir qatorda ta‘lim muassalari e‘tiboridan ham chetda qolishi kerak emas.

Teledasturlar ular hoh ko‘rsatuv, xoh multfilm yoki videoroliklar misolida bo‘lsin, yoshlar dunyoqarashiga kuchli ta‘sir etish xususiyatiga egadir. Telemahsulotning ta‘sirchanlik xususiyati yoshlar ongida yoki salbiy yoki ijobiy fikr va g‘oyalarning tug‘ilishiga sabab bo‘ladi. Shunday ekan, telemahsulot tayyorlaydigan soha vakili o‘quvchilar auditoriyasi uchun material tayyorlash o‘ziga xos yo‘nalish ekanligini hisobga olishi lozim. O‘quvchi-yoshlar teledasturlarining birinchi xususiyati shundaki, tasvir, montaj, musiqa usullaridan mahorat bilan foydalana olishi natijasida ko‘rsatuvni tomosha qilgan yosh tomoshabinda katta ijobiy taassurot qolishiga erishish mumkin (Ro‘ziyev, 2013).

Teleko‘rsatuvlarning ikkinchi medipedagogik xususiyati-voqeani aynan teletomoshabinning ko‘z o‘ngida sodir etishi bilan xarakterlanadi. Bu xususiyat tomoshabin (O‘quvchi-yoshlar) qalbiga taassurotdan tashqari voqea bilan bilan bola o‘rtasida vosita yo‘qolib, olam bilan odam yuzma-yuz bo‘lib qoladi (Ro‘ziyev, 2013).

O‘quvchi-yoshlar ko‘rsatuvlari olamni anglash orqali ularni hayotga moslashtirish, ijtimoiy ko‘nikmalarni malakaga aylantirish va ma‘naviy tarbiyalash xarakteriga ega bo‘lishi kerak. Mediamahsulotning tarbiyalovchi xususiyatlarga ega bo‘lishi, milliy mentalitetimizga mos kelishi katta ahamiyatga ega. Milliy axborot makonida mediakontentlarning ma‘rifiy funksiyasini bajarilishi ana shunga bog‘liq.

Telekanallarda efirga uzatiladigan ko‘rsatuvlarning o‘quvchi-yoshlarni ma‘rifiy-axloqiy rivojlantirishga xizmat qiluvchi: ogohlantiruvchi, ma‘lumot beruvchi, integrativ, ijtimoiy, madaniy-rekreativ ehtiyojlarni ta‘minlovchi tashkiliy-educativ funksiyalarining o‘ziga xos imkoniyatlari borki, ularni qo‘llash shunisi bilan ham ahamiyatlidir.

Ogohlantiruvchi funksiyasi – teleko‘rsatuvlarning ogohlantiruvchi funksiyasi bola shaxsida turli shubhali media materiallarga nisbatan sezgir va ogoh bo‘lish, ularga duch kelganda to‘g‘ri harakatlar qilish va ehtiyotkorlik sifatlarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Integrativ funksiyasi – o‘quvchi-yoshlarni mamlakatda olib borilayotgan islohotlardan xabardor qilish orqali ularda daxldorlik hissini shakllantirish, o‘z manfaatlarini el-yurt manfaatlari bilan birlashtirish (integratsiyalash) vazifasiga xizmat qiladi. Masalan, teledasturlarda yangi qurilayotgan binolar, istirohat bog‘lari, barcha sharoitlarga ega bo‘lgan zamonaviy o‘yingohlar va ularni toza, ozoda saqlashda o‘quvchi-yoshlarning ham hissasi borligi bola tilida sodda va tushunarli tarzda bayon qilinishi mumkin.

Ma‘lumot beruvchi – teleko‘rsatuvlarning ma‘lumot beruvchi funksiyasi o‘quvchi-yoshlar auditoriyasi uchun mo‘ljallangan qiziqarli yangiliklardan xabardor qilish, ularni ilmiy, badiiy, ma‘naviy bilimlar bilan ta‘minlash hamda axboriy madaniyatni sekin asta shakllantirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-tarbiyaviy – teleko‘rsatuvlarning ijtimoiy-tarbiyaviy funksiyasi bola shaxsida axloqiy sifatlarni shakllantirish, ma‘naviy tarbiyalash, hayotga moslashtirish va ijtimoiy malakalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Madaniy-rekreativ – teleko‘rsatuvlarning madaniy-rekreativ funksiyasi ko‘rsatuvlar namoyishi orqali madaniy hordiq chiqarish vazifasini o‘taydi hamda O‘quvchi-yoshlarning o‘z ijodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish, ularning estetik ehtiyojlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘quvchi-yoshlar auditoriyasiga oid dasturlarni tayyorlovchi jurnalistlarning mediapedagogik bilimlarini oshirish zarurati kun sayin dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘quvchi-yoshlar ko‘rsatuvlarining natijaviyligini oshirish talablari quyidagi jadvalda o‘z aksini topgan.

t/r	Natijaviylikni oshirish talablari va uning qisqacha mazmuni
1.	Ma‘naviy ehtiyojlarga mosligi. O‘quvchi-yoshlar auditoriyasiga oid materiallarning mazmun-mohiyati, tuzilishi aniqlik va oddiylikka asoslanishi va o‘quvchi-yoshlarning bilish ehtiyojlarini rivojlantirishga xizmat qilishi zarur
2.	Mavzular xilma-xilligi. Teleko‘rsatuvlarda beriladigan materiallar mazmuni badiiy, informatsion, ta‘limiy, tarbiyaviy, kreativ fikrlashga undovchi talablarga mos bo‘lishi lozim
3.	Uyg‘unlik. O‘quvchi-yoshlar ko‘rsatuvlarida beriladigan materiallar mazmuni ma‘naviy-mafkuraviy tarbiya jarayoniga uyg‘un bo‘lishi lozim
4.	Yosh xususiyatlariga mosligi. O‘quvchi-yoshlar mavzusini yoritadigan mediamateriallar bola shaxsining istak-hohishlari va qiziqishlariga, psixologiyasiga, ijtimoiy tasavvur va qarashlariga mos bo‘lishi lozim
5.	Mediasavodxonlikni rivojlantirish. Teleko‘rsatuvlar mazmuni o‘quvchi-yoshlarda mediamateriallarni tahlil qila olish, xulosa chiqarish, virtual olamdagi g‘oyaviy munozaralarga o‘z fikrini erkin bildira olish qobiliyatini rivojlantirishi lozim

Yuqoridagi mediapedagogik talablarni hisobga olib, o‘quvchi-yoshlar auditoriyasiga oid dasturlarni tayyorlovchi jurnalistlar va ijodiy jamoa bola psixologiyasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar, ya‘ni tarbiyachi-pedagoglar, psixologlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yishi maqsadga muvofiqdir. O‘quvchi-yoshlar auditoriyasiga mos dasturlarining edukativ funksiyasi dasturlar ijodiy guruh hamda mediapedagoglar hamkorligi asosida tayyorlansa ishga tushadi.

Zamonaviy media muhitda har qanday yoshdagi inson axborot iste‘molchisidir. Jumladan, o‘quvchi-yoshlar axborotni nafaqat TV dan balki ko‘p hollarda, internetdan ham olayotganini inobatga olsak, aytish joizki axborotni saralay olish, tushunish va to‘g‘ri tahlil qila olish ko‘nikmalarini kichik yoshdanoq shakllantirib borish maqsadga muvofiqdir. Axboriy savodxonlikni kichik yoshdanoq shakllantirishni boshlashning ahamiyatli tomoni shundaki, bu orqali bolaning o‘smirlik davrida turli informatsion oqimlarga ko‘r-ko‘rona ergashish, axborotlarni noto‘g‘ri talqin qilishning oldi olinadi. Axborot iste‘moli madaniyatiga ega o‘quvchi-yoshlar salbiy va noxolis axborotlar ta‘siriga tushib qolmaydi, chunki ularda bunday axborotlarga nisbatan mustahkam mafkuraviy immunitet shakllanadi.

Onglilik va tayyorlik har bir oila xavfsizligining asosiy kalitidir. Yuqorida sanab o‘tilgan amaliyotlarni kundalik hayot tarziga aylantirish, bola bilan doimiy ishlash uchun ota-onalar va tarbiyachilarning o‘zlarida ham axboriy savodxonlik yetarli darajada bo‘lishi kerak. Sababi, hozirgi kunda axborotlarning mazmunini ham, ularni ommaviy axborot tarmoqlari orqali tarqatish usullari va yo‘llarini ham nazorat qilish amalda qiyin bo‘lib qoldi. Axborotning bunday tartibsizligi ta’sirida bolaning mustaqil ravishda tafakkur qilishi muammosi, uning qarashlarini, qadriyatlarini va ideallarini shakllanishi masalalarini tartibga solish axborot bilan muomala qilishning yangi usul va ko‘nikmalari tizimini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Jahondagi ta’lim amaliyotida bu sohada izlanishlar mediata’limning shakllanishiga zamin yaratdi. Insoniyat ongini media tomonidan zimdan boshqarilishi chinakam voqelikka aylanganini hisobga olib, kanadalik mashhur sotsiolog Gerbert Mashall Maklyuen ta’biri bilan aytganda, bugungi kunda haqiqiy savodxonlikka erishish uchun “mediaolamida savodli bo‘lish” lozimligini anglash dolzarbligicha qolmoqda.

Ta’lim-tarbiya jarayonlarida mediaresurslardan tarbiyaviy ishlarda foydalana olishda mediata’limning ahamiyati katta. Shu nuqtai nazardan, mediata’limning asosiy vazifalarini quyidagicha belgilash mumkin:

zamonaviy axborotlashgan jamiyat sharoitida yangi avlodni turli axborotlarni to‘g‘ri tushunishga;

uning ruhiyatga ta’siri oqibatlarini teran anglashga;

texnik vositalar yordamida kommunikatsiyaning og‘zaki bo‘lmagan shakllari asosida muloqot usullarini o‘zlashtirishga o‘rgatishdir.

Shuningdek, mediata’lim sirlarini chuqurroq o‘rgatish maqsadida quyidagi imkoniyatlardan foydalanish mumkin: bolalar telekanallari qoshida mediata’lim bo‘yicha seminar-treninglar, davra suhbatlari, deblatlarni tashkil qilish, malaka oshirish jarayonida ta’lim muassasalari xodimlariga mediamadaniyat bo‘yicha kurslar doirasida bilim berish, ta’lim muassalarida o‘quvchi va talaba yoshlarni rivojlantirishga oid mashg‘ulotlarda ommaviy axborot vositalari mediaresurlaridan foydalangan holda, yoshlarda mediasavodxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, audiovizual kontentlarning edukativ-ma’rifiy funksiyasini ishga tushirishda media nazariyotchilar, mediapedagoglar hamda OAV mutaxassislarining o‘zaro hamkorligini yo‘lga qo‘yish bu yo‘nalishdagi ishlarning sifat va samaradorligini oshirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Qosimova N., Toshpo‘latova N. O‘zbekistonda ommaviy axborot vositalarida bolalar mavzusini yoritishning nazariy va amaliy asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2014, -211 b.

Ro‘ziyev F, Jo‘rayeva X. Telejurnalistga tavsiyalar.- T.: Sharq matbaa akdiyadorlik kompaniyasi, 2013.

Paxrutdinov Sh. Global axborot jamiyati va mediata’lim. O‘quv-uslubiy ko‘rsatma. –T.: 2014.

Trubitsina L. Sredstva massovoy informatsii i psixologicheskaya travma. Problemi mediapsixologii. “Jurnalistika v 2000 godu: Realii i prognozy razvitiya”, Moskva, MGU, 2001. <http://evartist.narod.ru/text7/41.html>

Djurayev R.X., Kuchukbayev F.M., E.M. Azimova, O.F. Sotiboldiyev. Ta’lim-tarbiya jarayonida darsga salbiy munosabatdagi bolalarga nisbatan konstruktiv ta’sir etish. Maktab pedagog va psixologlari uchun ilmiy metodik qo‘llanma. T:- 2012 – 41-42 bet.

THE ROLE OF DUAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF JOURNALISM TRAINING AT THE KHOJA AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY

Bekzhigit Serdali

Candidate of Philological Sciences, Professor of the Department of Journalism,
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University (Turkestan, Kazakhstan)

Abstract: This article explores the implementation and effectiveness of the dual education model in journalism training, focusing on the experience of the Department of Journalism at the Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University. The study details the integration of practice-oriented courses – specifically camera operation, television editing, and live broadcasting – into the curriculum under the guidance of academic and professional mentors. Ultimately, the dual education framework not only accelerates the transition from education to employment but also fosters sustainable institutional partnerships, serving as a viable model for modernizing contemporary media education.

Keywords: dual education, journalism training, media education, experiential learning, television broadcasting, professional competencies, university-industry partnership.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xo'ja Axmet Yassaviy nomidagi xalqaro qozoq-turk universiteti jurnalistika kafedrasida tajribasiga e'tibor qaratib, ikki tomonlama ta'lim modelining jurnalistika mashg'ulotlarida joriy etilishi va samaradorligi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda akademik va professional murabbiylar rahbarligida amaliyotga yo'naltirilgan kurslarning, xususan kamera bilan ishlash, televizion tahrirlash va jonli efirning o'quv dasturiga qo'shilishi batafsil bayon etilgan. Oxir oqibat, ikki tomonlama ta'lim doirasi nafaqat ta'limdan bandlikka o'tishni tezlashtiradi, balki barqaror institutsional sheriklikni rivojlantiradi va zamonaviy media ta'limni modernizatsiya qilish uchun hayotiy model bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, jurnalistika ta'limi, media-ta'lim, tajribaviy ta'lim, televizion eshittirish, kasbiy vakolatlar, universitet-sanoat hamkorligi.

The rapid transformation of the global media environment, driven by digitalization, technological convergence, and the growing influence of social and audiovisual platforms, has significantly altered the professional requirements for journalists. Contemporary journalism increasingly demands not only theoretical knowledge of media systems and communication theories but also advanced practical competencies, including audiovisual production, digital editing, live broadcasting, and the ability to operate in high-pressure, real-time environments. In this context, higher education institutions face the challenge of modernizing journalism curricula to better align academic training with the expectations of the media industry. One of the most effective responses to this challenge is the implementation of dual education as an integrative model combining academic instruction with professional practice.

Dual education is understood as a structured educational model that combines learning at a higher education institution with systematic training at a workplace, allowing students to simultaneously acquire theoretical knowledge and practical skills. This model is widely applied in vocational and professional education systems, particularly in European countries, and has proven effective in reducing the gap between education and employment (Euler, 2013). In journalism education, dual learning is especially relevant due to the practice-oriented nature of the profession, where competence is formed through direct engagement with real media production processes.

The relevance of dual education in journalism is also supported by constructivist and experiential learning theories, which emphasize learning through experience and reflection (Kolb, 1984). According to these approaches, professional competencies are most effectively developed when learners actively participate in authentic tasks that reflect real professional situations. Journalism, as a socially responsible profession, requires not only technical proficiency but also ethical awareness, critical thinking, teamwork skills, and the ability to respond promptly to societal challenges. Dual education creates conditions for the holistic development of these competencies.

The Department of Journalism at the Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University has actively integrated elements of dual education into its training system, aiming to enhance the practical orientation of journalism programs. A significant example of this initiative is the collaboration with the “Turkestan” television channel, which operates under the

“Turkestan Media Holding.” This partnership provided students with the opportunity to undergo dual training directly within a functioning regional television organization, thereby immersing them in a real professional media environment.

The dual education program was implemented through practice-oriented courses, including camera operation skills, fundamentals of television editing, and live broadcasting mastery. These disciplines were delivered in close connection with the production workflow of the television channel, enabling students to observe and participate in real journalistic processes. Academic and professional supervision was provided by experienced instructors: Senior Lecturer Zhanna Zhailaubaikyzy, Lecturer Samat Sulei, and Master Zhanyerke Khumar, whose combined academic and practical expertise ensured the methodological coherence and professional relevance of the training.

The course on camera operation skills focused on developing students’ abilities to work with professional video equipment, understand visual composition, lighting techniques, and camera movement, as well as the principles of visual storytelling. Practical engagement in filming news reports, interviews, and feature stories allowed students to comprehend the role of visual language in shaping media messages and influencing audience perception. Through continuous practice and feedback, students developed a sense of visual responsibility and professional discipline, which are essential qualities for contemporary television journalists.

The fundamentals of television editing course aimed to equip students with the skills necessary for processing audiovisual material and constructing coherent media narratives. Students learned the basics of non-linear editing, sound synchronization, narrative sequencing, and the dramaturgy of television content. Working with authentic footage recorded during practical training enabled students to experience the full cycle of media production, from raw material to broadcast-ready content. This approach reinforced the understanding that editing is not merely a technical process but a creative and analytical activity that significantly shapes journalistic meaning.

A particularly important component of the dual education program was the mastery of live broadcasting. Live television is considered one of the most demanding forms of journalistic work, requiring a high level of concentration, adaptability, communication skills, and ethical awareness. Participation in live broadcasts exposed students to real-time decision-making, interaction with production teams, and responsibility for public communication. This experience contributed to the development of stress resistance, professional confidence, and an understanding of the ethical implications of live media performance.

The role of instructors and mentors in the dual education process was crucial. Acting not only as teachers but also as professional role models, the instructors guided students through the complexities of media practice, emphasized journalistic ethics, and facilitated reflective learning. Mentorship within the dual education framework supported the formation of professional identity and encouraged students to critically evaluate their own performance and responsibilities as future journalists. Such mentorship aligns with contemporary pedagogical perspectives that highlight the importance of guided practice and reflective supervision in professional education (Schön, 1983).

An analysis of the outcomes of the dual education experience demonstrates that students who participated in the program showed a higher level of professional readiness, practical competence, and motivation for journalistic work. They demonstrated improved technical skills, greater confidence in professional settings, and a clearer understanding of the standards and values of journalism. Moreover, dual education contributed to reducing the transition period between graduation and employment, as students became familiar with workplace culture, editorial routines, and professional expectations during their studies.

From an institutional perspective, the implementation of dual education strengthened cooperation between the university and media organizations, creating a sustainable partnership model. Such collaboration enhances the relevance of academic programs, supports curriculum modernization, and increases the employability of graduates. In the broader context of higher

education reform, dual education can be considered a strategic tool for aligning university training with labor market needs while maintaining academic standards and research-based teaching.

In conclusion, the experience of implementing dual education at the Department of Journalism of the Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, in cooperation with the “Turkestan” television channel within the “Turkestan Media Holding,” demonstrates the high potential of this educational model in journalism training. The integration of theoretical instruction with real professional practice, supported by qualified academic mentors and industry professionals, contributes to the comprehensive development of future journalists. Dual education not only enhances practical skills but also fosters professional identity, ethical responsibility, and adaptability in a rapidly changing media landscape. The presented experience may serve as a valuable model for other higher education institutions seeking to modernize journalism education in line with international standards and the demands of the global information society.

References:

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Euler, D. (2013). *Germany’s dual vocational training system: A model for other countries?* Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. New York, NY: Basic Books.

ALISHER NAVOI AND THE TURKIC LANGUAGES

Karibaeva Aziza Utegenovna

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Sherkhan Murtaza International Taraz University, Kazakhstan

Turganbaeva Perizat Turganbaevna

English teacher of the school №59
Taraz, Kazakhstan

Abstract: This article discusses issues related to the Turkic languages in the works of the great Uzbek poet Alisher Navoi, the author of the Turkic chronicle Abulghazi Bahadur Khan, the encyclopedic scholar Mahmud al-Kashgari who compiled a dictionary of Turkic languages, and the Kazakh classical poet Abai Kunanbayev. The article examines their use of Turkic language and Turkic vocabulary in their works and poetry.

Key words: Turkic language, great poet, Turkic word, Turkic chronicle, Chagatai language, Chagatai meter, classical poet, classical language, Uzbek language, Kipchak language, Oghuz language, literary language, tafsir.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ulug‘ o‘zbek shoiri Alisher Navoiy, turkiy yilnoma muallifi Abulg‘ozi Bahodir Xon, turkiy tillar lug‘atini tuzgan qomusiy olim Mahmud Al-Qoshg‘ariy va qozoq mumtoz shoiri Abay Kunanboyev asarlarida turkiy tillarga oid masalalar muhokama qilinadi. Maqolada ularning turkiy til va turkiy so‘z birikmalaridan o‘z asarlari va she‘riyatlarida foydalanishlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: turkiy til, buyuk shoir, turkiy so‘z, turkiy yilnoma, Chig‘atoy tili, mumtoz shoir, mumtoz til, o‘zbek tili, Qipchoq tili, O‘g‘uz tili, adabiy til, tafsir.

The great Alisher Navoi wrote most of his works in the Turkic language. In his work “*Mizan al-Awzan*” (“The Measure of Meters”), he states that Persian poets and masters of eloquence valued every word like a bride, adorning it with beauty and brilliance.

He writes that while they expressed their cherished thoughts in Persian, he relied on the power of the Turkic language. Navoi composed his works in the Chagatai language using the “Chagatai meter.” He emphasized that this language became the foundation of a literary language that few poets and writers had previously used to such an extent.

The great Kazakh classical poet Abai Kunanbayev, having read Navoi’s poetry, noted that he himself wrote his verses on the basis of this written literary language. The Turkic language was considered the principal literary (bookish) language of all Turkic peoples, and it was regarded by Russians as a classical language.

It is also mentioned that in the language of the 12th-13th century Central Asian tafsir literature, lexical and grammatical features of Turkic languages were preserved.

In his work “*The Genealogy of the Turks*,” Abulghazi Bahadur Khan wrote: “I composed this book in the Turkic language so that it would be understandable to Turkic-speaking people. I did not use Chagatai-Turkic, Persian, or Arabic words.”

From this we understand that Turkic poets, scholars, and orators spoke in Turkic and left a rich heritage for future generations. Many Turkic scholars lived during the Arab Caliphate, received comprehensive education, and mastered not only Turkic but also Arabic and Persian languages. Therefore, medieval scholars from Central Asia and Kazakhstan – such as Avicenna, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Mahmud al-Kashgari, and Yusuf Balasaguni – wrote their works in Arabic due to historical circumstances. At that time, Baghdad was flourishing as a center of Arabic science and culture, and the development of Arabic scientific terminology was significantly influenced by these scholars.

Thanks to Turkic scholars – especially Al-Khwarizmi, whose work on mathematics introduced the numerals 0 to 9 – the so-called “Arabic numerals” spread throughout the world. Their works in Arabic made a significant contribution to Arab science, culture, and literature.

Arab intellectuals also studied Turkic languages and paid special attention to their lexical and grammatical features. Among Arabs, there was even a proverb: “He who does not know the Turkic language does not fear God.”

Turkic peoples highly valued their proverbs and wisdom sayings. In Kazakh tradition, proverbs are called “words of wisdom” or “precious sayings.” Similar expressions are found among Karakalpaks, Uzbeks, Kyrgyz, and Turkmen peoples, reflecting the shared cultural heritage of Turkic nations.

One of the richest heritages of Turkic peoples is the Turkic language itself, which enlightened poets, thinkers, and sages used as a powerful tool of expression. For example, Shakarim Kudaiberdyuly wrote about the Turkic language:

From my youth I mastered the Turkic tongue,
All knowledge translated into that language.
Tirelessly I labored, and my effort bore fruit,
Like the sun rising from the darkness.

Today, the largest concentration of Turkic peoples lives in Central Asia and Kazakhstan, and they generally understand one another’s languages. The great German poet Goethe once said: “In the East there are seven great poets. Even the least of them surpasses me.” Abai identified these seven poets in his works: Fuzuli, Shamsi, Sayhali, Navoi, Saadi, Ferdowsi, and Hafez.

Abai drew spiritual nourishment from both Eastern and Western scholars and preserved their legacy for future generations. In his works, he frequently provided explanations of old Turkic and Arabic words used in Kazakh, functioning almost as a dictionary. Examples include: *bayt* (verse), *ghazal* (lyric poem), *ibrat* (lesson), *jamaat* (community), *madrasah* (religious school), *nasihat* (advice), *risala* (booklet), *tarikh* (history), *tafakkur* (reflection), and many others.

In Uzbek and Uyghur languages, vowel harmony is not strictly preserved, and affixes largely follow morphological principles. Some scholars believe that the absence of the back vowel “i” in these languages dates back to the period of Navoi. Unlike other Turkic languages,

Uzbek consists of several dialectal groups – Chagatai, Kipchak, and Oghuz – as noted by the Russian scholar E. D. Polivanov.

This view found convincing resolution in the studies of A.K. Borovkov, V.V. Reshetov, U.T. Tursunov, and Kh. Daniyarov (Reshetov, 1965, 30-p.). In the 11th–12th centuries, the Uzbek people reached the stage of formation as a distinct nation for the first time. The foundation of this nation was made up of Turkic Uzbeks (Yakubovsky, 1941, 30-p.). In addition, the Kipchak dialect occupies a significant place in the Uzbek language. Among them was a large Turkic tribe known as the “Qurama” (Fayziev, 1963, 30-p.).

Taking these historical circumstances into account, it seems unreasonable to assume that the law of vowel harmony completely disappeared in the Uzbek language. For example, in Uzbek there is the proverb: “*Elga qushilsang er bulasan, Eldan ajralsang yer bulasan.*” In Kazakh, this corresponds to: “*Elge qosylsañ er bolasyñ, Elden ajyralsañ jer bolasyñ,*” meaning “If you join the people, you become a man; if you separate from the people, you become land.” This example itself appears to explain the matter clearly.

The Turkic peoples have gone through various historical stages. Nevertheless, they have preserved their core vocabulary. The written monuments, linguistic data, and the wise sayings of Turkic poets, scholars, thinkers, and biys (judges) that have come down from ancient times serve as concrete evidence of this view.

The great scholar Mahmud al-Kashgari, an outstanding Turkologist and encyclopedic scholar in the Turkic world and in Turkic linguistics, wrote the most extensive work in the Turkic language. In order to write his work “*Diwan Lughat al-Turk*”, he traveled through many settlements, gathered materials, and devoted great effort. In his own words: “I arranged this book in a special alphabetical order and adorned it with wise sayings, powerful stories, proverbs, poems, rajaz (verse fragments), and literary excerpts called nasr. I corrected difficult passages and illuminated obscure places.” Praying to God that this work would remain eternal, he completed the book. The book was titled “*Diwan Lughat al-Turk*” (Kashgari, 1960, 44-p.).

Mahmud al-Kashgari’s “Dictionary of Turkic Languages” is a shared scholarly heritage of all Turkic peoples, including the peoples of Central Asia. The justification for this view can be found in Kashgari’s own words: “God created the light of the world in the land of the Turks and arranged destiny according to their condition.” He emphasized the greatness and high status of the Turkic tribes, noting that they were highly praised in the sayings of the prophets and hadiths, and provided many examples to demonstrate that the Turks were “a people blessed by God.”

Therefore, the word “Turk” should be understood as “Turkic.” The correctness of this opinion is confirmed by Mahmud al-Kashgari himself. For example, he writes that “Turkman” is a branch of the Oghuz (Bahadurkhan, 419-p.). In English, “Turk” means Turk, and “man” means “person.” Among the Turkic peoples, the ethnonyms “Turikpen” and “Turkmen” are encountered. For example, in response to the question “Who are you?” one may answer individually, “I am a Turk,” while in the sentence “The Turk army set out,” the word “Turk” expresses a plural meaning.

In the dictionary, the word “kand” formerly denoted a city or town. For example, “Ordukand” meant “the city where the khan resides, the central capital.” Fergana was called “Ozkand,” meaning “our own city.” Samarkand, due to its size, was called “Semiz kand,” meaning “fat (large) city.” The Persians later named it Samarkand (Aidarov, Qurishzhanov, Tomanov., 1956, 330-p.).

In the Turkic language, “Tarkan” referred to the former city of Shash (Tashkent). Its main meaning was “a city built of stone,” hence the name Tash-kand (Aidarov, Qurishzhanov, Tomanov., 1956, 414-p.).

According to A. Nurmakhanov, the concrete materials of the Diwan are devoted to the languages of the Turks and to their lexical and grammatical features (Nurmakhanov, 1998, 38-p.).

The great scholar highly valued the Turkic peoples. According to Mahmud al-Kashgari, the main way to become close to the Turks is “to speak their languages.” He not only considered

mastering the Turkic languages his own duty but also demanded that others learn and know these languages as well.

Mahmud al-Kashgari was not only a person who mastered Turkic languages and studied various sciences comprehensively, but he also provided information about geographical names, tribes, customs, traditions, and the way of life of the Turkic peoples. The word “Manqishlag” found in the dictionary formerly referred to Mangystau (earlier meaning “wintering place”), and today it is the name of a regional center. The name “Mankand” (kent) was a city name; today it corresponds to Mankent, a village in the Turkistan region.

The dictionary also mentions a city known by the name Talas-Tiroz, and it divides it into two parts: Ulugh Talas (Great Talas) and Kemi Talas (Lesser Talas). Today, Talas is the name of a river flowing between Kyrgyzstan and Taraz. Atlugh was the name of a city located near Taraz (Aulie-Ata).

In the Diwan, “Ertish” is mentioned as the name of a river flowing in the “Jemak” steppe. This waterway, consisting of several tributaries, flows into a lake there and is called “Ertish suwi.” The word “Ertish” meant “to overflow” or “to compete.” It corresponds to the Irtysh River in Kazakhstan. As for the “Jemak steppe” mentioned by Mahmud al-Kashgari, it is likely the “Zhem” River in western Kazakhstan.

Likewise, Ila likely refers to the Ili River and the Ili Alatau. He writes that it was one of the Turkic cities, and on both sides of it lived two Turkic communities: the Yaghma, Tukhsi, and Chigil (Aidarov, Qurishzhanov, Tomanov., 1956, 118-p.). If we examine the toponyms, Turkic words, and word combinations presented in the dictionary, it becomes evident that they are common words shared among all Turkic languages, reflecting a common linguistic heritage.

Furthermore, the work reveals the phonetic system, vocabulary, and grammatical structure of our native language before the 11th century. When compared with modern Turkic languages, it is evident that both the meanings of words and their lexical-grammatical structures have been preserved. Many scholars who have studied the dictionary argue that it was written on the basis of the languages of Central Asia. This view is supported by information that Mahmud al-Kashgari was born in Kashgar and completed this work in Balasagun. That period likely corresponds to the era of the Karakhanid dynasty, since at that time the language of the Karluk tribe served as the literary language of the Turkic peoples.

The Turkologist N.A. Baskakov, in his classification of Turkic languages, included Kazakh, Karakalpak, and Nogai in the Kipchak-Nogai subgroup, and Uyghur and Uzbek in the Kipchak-Karluk subgroup.

In conclusion, we would like to emphasize that the connection between Alisher Navoi and the Turkic languages dates back to ancient times, and that he made a significant contribution to the formation and development of Turkic languages. We aim to demonstrate to the Uzbek people that Turkic poets, writers, and scholars took inspiration from the great Uzbek poet Alisher Navoi and wrote their works and poems on the basis of his literary language.

In addition, we highlight the views expressed by the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, regarding the rich legacy that Alisher Navoi left to the Uzbek people. In the Development Strategy of New Uzbekistan, special attention is given to the heritage of our great scholars, poets, and thinkers, who serve as a meaningful bridge between our past and future generations.

The great poet, distinguished literary scholar, scientist, and prominent statesman Alisher Navoi became known worldwide, attracting the attention of peoples across the globe. His unforgettable legacy, which made a tremendous contribution to literary studies, holds a special place of honor in the national culture of our people, in world history, and in the history of Uzbek literature.

As the “Sultan of the realm of poetry,” Alisher Navoi won the hearts of millions of readers around the world. The wise poet once said: “I established order in the Turkic realm, and let my descendants develop that state,” leaving behind a profound testament.

History has not forgotten his wishes and dreams, even after centuries have passed. Many nations and peoples drifted away from their histories and lost their national treasures. The 20th century was one of the most complex and contradictory centuries in human history.

President Shavkat Mirziyoyev has expressed the view that future generations should study Alisher Navoi, and that an international public foundation named after the great poet should be established to promote science, knowledge, culture, and literature based on his legacy.

References:

- Aidarov G., Qurishzhanov A., Tomanov M. *The Language of Ancient Turkic Written Monuments*. Almaty, 1971, pp. 67–68. Navoi A. *Mezanul Avzan*. Tashkent, 1956.
- Borovkov A.K. *Lexicon of the Central Asian Tafsir of the 12th–13th centuries*. Moscow, 1963.
- Bahadurkhan A. *Genealogy of the Turks*. Nukus.
- Von Grunebaum G.E. *Classical Islam*. London, 1970, p.132.
- Rustemov L.Z. *Arabic-Persian Lexicon*. Almaty, 1988.
- Nurmakhanov A. *Turkic Phraseology*. Almaty: Gylym, 1998.
- Navoi A. Publishing House of the USSR Academy of Sciences, Moscow, 1946, pp. 94–120.
- Polivanov E.D. *Uzbek Dialectology and the Uzbek Literary Language*. Tashkent, 1934.
- Reshetov V.V. *Foundations of Uzbek Phonetics and Grammar*. Tashkent, 1965.
- Yakubovsky A.Y. *On the Ethnogenesis of the Uzbek People*. Tashkent, 1941.
- Fayziev T. *Uzbeks–Qurama (Past and Present)*. Tashkent, 1963.
- Kashgari M. *Diwan Lughat al-Turk*. Tashkent, 1960.
- Nurmakhanov A. *Turkic Phraseology*. Almaty: Gylym, 1998.
- Mirziyoyev Sh.M. *Alisher Navoi Encyclopedia*. Tashkent, Vol. 1.

GLOBAL TA'LIMDAN MILLIY MAQSADLAR SARI: JURNALISTIKA TA'LIMI KONTEKSTIDA

Nafisa Tursunova

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ayniqsa jurnalistika va media ta'limi sohasida xalqaro tajribani milliy maqsadlar bilan uyg'unlashtirish masalalari tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot makonida ta'lim sifati, milliy metodikaning rivoji, media savodxonlik va yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, global ta'lim imkoniyatlaridan milliy taraqqiyot manfaatlarini yo'lida samarali foydalanishning ilmiy va amaliy asoslari yoritiladi. Tadqiqot natijalari jurnalistika ta'limida xalqaro standartlar va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: global ta'lim, milliy metodika, jurnalistika ta'limi, media savodxonlik, axborot jamiyati, globallashuv, ta'lim islohotlari.

Abstract: This article analyzes the issues of modernizing the education system in the context of globalization, especially the issues of combining international experience in the field of journalism and media education with national goals. In the modern information space, the quality of education, the development of national methodology, media literacy, and the spiritual and moral education of young people are considered important factors. It also highlights the scientific and practical foundations for the effective use of global educational opportunities for the benefit of national development. The results of the study show that combining international standards and national values in journalism education can improve the quality of education.

Keywords: global education, national methodology, journalism education, media literacy, information society, globalization, educational reforms.

Kirish

XXI asrda dunyo miqyosida kechayotgan globallashuv jarayonlari jamiyat hayotining barcha sohalariga, jumladan ta'lim tizimiga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xalqaro ilmiy hamkorlikning kengayishi va bilimlar almashinuvining global tus olishi ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. O'zbekistonda ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa jurnalistika ta'limi bugungi axborot jamiyatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki jurnalistika jamiyatda axborot almashinuvini ta'minlash, jamoatchilik fikrini shakllantirish va ijtimoiy jarayonlarni yoritishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli jurnalistika ta'limi global ta'lim tendentsiyalari va milliy strategik maqsadlar asosida rivojlanishi zarur. Xozirgi kunda jurnalistika omma e'tiborida. Axborotni yetkazish va taxlil qilish va uni sharxlash auditoriya fikrini shakllantiradi. Global ta'lim — bu ta'lim tizimining dunyo miqyosidagi bilim va tajribalar bilan integratsiyalashuvini anglatadi. U ta'lim sifatini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va xalqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Globallashuvga juda ko'p ta'riflar berilgan. Shulardan frantsuz tadqiqotchisi B. Bandining ta'rifi harakterlidir. Unga ko'ra, globallashuv - muttasil davom etuvchi tarixiy jarayon bo'lishi bilan birga, unda jahonning universallashuvi hamda milliy chegaralarning “yuvilib ketishi”da ham namoyon bo'ladi. Jahonda kechayotgan jarayonlarni kuzatish orqali yuqorida keltirib o'tilgan o'lchovlarning uchchallasini ham ko'rish mumkin.

Global ta'limning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- bilimlarning xalqaro integratsiyasi;
- innovatsion ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi;
- madaniy va ilmiy hamkorlikning kengayishi;
- raqamli ta'lim muhitining shakllanishi;

Zamonaviy ta'lim tizimida global tendentsiyalarni hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Chunki globallashuv jarayonida bilimlar va axborotlar tezkorlik bilan tarqaladi va jamiyat rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Globallashuv jarayonida axborot maydonidagi yangilanishlar ta'siri kuchayib, ommaviy axborot vositalarining o'rini va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Barcha soxalar kabi axborot olish va uni yetkazish, ta'sirchan jamoatchilik fikrini shakllantirish borasida ham raqobat keskin tus olmoqda.

Global ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun milliy metodikani rivojlantirish muhim hisoblanadi. Milliy metodika ta'lim jarayonini mamlakatning madaniy, ma'naviy va ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish maqsadida quyidagi yo'nalishlarda islohotlar amalga oshirilmoqda:

- ta'lim standartlarini xalqaro mezonlarga moslashtirish;
- o'quv dasturlarini takomillashtirish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
- ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish;

Bunday islohotlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Axborot jamiyati sharoitida jurnalistika ta'limi muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot sohasida ham amaliy natija bolishi asosiy mezonga aylanmoqda. Bu borada keyingi yillar barchamiz uchun alohida sinov va mas'uliyat bosqichi bo'ldi. Endi kechagi yutuq va marralar bizni sira qoniqtirmaydi. Bu talab mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari uchun ham taalluqlidir. Zamonaviy jurnalist nafaqat axborot yetkazuvchi, balki tahlilchi va jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi mutaxassis hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalarida, rasmiy veb-saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda parlament palatalari majlislarini, har bir tadbir haqidagi axborotlarni keng va tizimli yoritishni kuchaytirish kerak. Bunday amaliyot parlament faoliyatida nafaqat ochiqlikni ta'minlash, balki barcha davlat idoralari mas'uliyatini oshirish uchun ham xizmat qiladi.

Global axborot makonida jurnalistlar quyidagi kompetentsiyalarga ega bo'lishi zarur:

- axborot tahlili ko'nikmalari;

- media savodxonlik;
- tanqidiy fikrlash;
- professional etika;

Jurnalistika ta'limida xalqaro tajribani o'rganish muhim bo'lsa-da, uni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish zarur. Bugungi axborot makonida media savodxonlik muhim kompetentsiyalardan biri hisoblanadi. Media savodxonlik insonning axborotni tahlil qilish, tanlash va baholash qobiliyatini shakllantiradi. Jurnalistika ta'limida media savodxonlik quyidagi vazifalarni bajaradi:

- axborot manbalarini tahlil qilish;
- feyk axborotlarni aniqlash;
- axborot madaniyatini shakllantirish;

Bu ko'nikmalar jurnalistlarning professional faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Badiiy adabiyot insonning ma'naviy dunyosi va estetik tafakkurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois adabiy ta'lim jurnalistika ta'limi bilan uzviy bog'liq bo'lishi zarur. Jurnalistika faoliyatida til madaniyati va badiiy tafakkur muhim ahamiyatga ega. Badiiy adabiyot insonning fikrlash doirasini kengaytiradi va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Ilmiy anjumanlar ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday tadbirlar ilmiy g'oyalar almashinuvi va yangi metodik yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Ayniqsa, global ta'lim va milliy metodikaga bag'ishlangan ilmiy anjumanlar ta'lim sohasidagi tadqiqotlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Globallashuv sharoitida ta'lim tizimini rivojlantirish milliy taraqqiyotning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Global ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali milliy metodikani rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish mumkin. Ayniqsa jurnalistika ta'limida xalqaro tajriba va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa yosh jurnalistlarning professional kompetentsiyalarini rivojlantirish va jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Kastels M. Axborot asri: iqtisod, jamiyat va madaniyat. — Moskva, 2000.
 Nazarov Q. Sotsiologiya asoslari. — Toshkent, 2010.
 Karimov I. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. — Toshkent.
 Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent.
 Zamonaviy media va jurnalistika tadqiqotlari.

RAQAMLI MUHITDAGI IJOBIY TENDENSIYALAR: SUN'IY INTELLEKT, BLOKCHEYN VA SHAXSIYLASHTIRILGAN EKOTIZIMLAR TAHLILI

Iroda Murodjonova

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy raqamli muhitda kuzatilayotgan ijobiy tendensiyalar, jumladan, sun'iy intellektning integratsiyalashuvi, ma'lumotlar xavfsizligida blokcheyn texnologiyasining o'rni va foydalanuvchi tajribasini shaxsiylashtirish masalalari tadqiq etiladi. Raqamli transformatsiyaning jamiyat barqarorligiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, blokcheyn, Big Data, shaxsiylashtirish, kiberxavfsizlik.

Abstract: This article examines positive trends in the modern digital environment, including the integration of artificial intelligence, the role of blockchain technology in data security, and

personalization of user experience. The impact of digital transformation on social sustainability is analyzed.

Keywords: Digital economy, Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Personalization, Cybersecurity.

XXI asrning uchinchi o'n yilligiga kelib, raqamli muhit shunchaki yordamchi vositadan insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylandi. Raqamli transformatsiya jarayonlari global iqtisodiyotni qayta shakllantirib, ijtimoiy munosabatlarda yangi, ijobiy tendensiyalarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda raqamli muhit nafaqat axborot almashish maydoni, balki innovatsiyalar generatori sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Maqolaning maqsadi — raqamli muhitdagi ijobiy tendensiyalarni aniqlash va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini baholashdan iborat.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning ijobiy ta'siri

Raqamli muhitdagi eng sezilarli ijobiy tendensiyalardan biri — sun'iy intellekt (AI) algoritmlarining kundalik jarayonlarga chuqur kirib borishidir. AI ma'lumotlarni qayta ishlash tezligini oshirish orqali inson resurslarini rutin vazifalardan ozod qilmoqda.

Samaradorlikning oshishi: Mashinali o'qitish (Machine Learning) modellari orqali ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda xatoliklar darajasi minimalga tushmoqda.

Tibbiyot va ta'lim: AI diagnostika aniqligini oshirib, individual ta'lim traektoriyalarini yaratishga imkon bermoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4996-sonli qaroriga muvofiq, mamlakatimizda ham sun'iy intellektni rivojlantirish uchun strategik asoslar yaratilgan bo'lib, bu raqamli muhitning milliy segmentida ijobiy o'zgarishlarga xizmat qilmoqda (2021-yil 17-fevral O'z.PQ-4996-son)

Ma'lumotlar xavfsizligi va Blokcheyn texnologiyasi

Albatta, blokcheyn texnologiyasi haqida batafsilroq ma'lumot berishdan mamnunman. Bu tushunchani sodda qilib "raqamli daftar" deb atash mumkin, ammo uning ishlash prinsipi ancha murakkab va qiziqarli.

Blokcheyn nima o'zi?

Blokcheyn (Blockchain — "blokklar zanjiri") — bu ma'lumotlarni saqlashning shunday usuliki, unda barcha ma'lumotlar ketma-ket zanjir shaklida bog'langan bloklarga joylashtiriladi. Uning asosiy xususiyati — markazlashmaganligidir (decentralization). Ya'ni, ma'lumotlar bir joyda (masalan, bitta bank serverida) emas, balki tarmoqdagi minglab kompyuterlarda bir vaqtda saqlanadi.

U qanday ishlaydi?

Blokcheynning ishlashini 3 ta asosiy element orqali tushunish mumkin:

Bloklar: Har bir blok ichida ma'lumotlar (tranzaksiyalar), blokning o'ziga xos "kod"i (Xesh) va undan oldingi blokning kodi bo'ladi.

Xesh (Hash): Bu blokning "barmoq izi". Agar blok ichidagi bitta harf o'zgarsa ham, xesh butunlay o'zgarib ketadi.

Zanjir: Har bir yangi blok o'zidan oldingi blokning xeshini saqlagani uchun, ular bir-biriga zanjirdek bog'lanadi. Agar kimdir o'rtadagi blokni o'zgartirmoqchi bo'lsa, zanjir uziladi va tizim buni rad etadi.

Blokcheynning 4 ta ustunlik jihati bor bular:

1. Shaffoflik: Tarmoqdagi istalgan odam tranzaksiyalar tarixini ko'ra oladi (lekin shaxsingiz maxfiy qolishi mumkin).

2. Xavfsizlik: Ma'lumotlarni o'chirish yoki o'zgartirish deyarli imkonsiz. Buning uchun dunyodagi barcha kompyuterlarning yarmidan ko'pini bir vaqtda buzish kerak bo'ladi.

3. Vositachisiz munosabat: Banklar yoki davlat organlarisiz, to'g'ridan-to'g'ri pul yoki ma'lumot almashish mumkin.

4. Tezlik va arzonlik: Xalqaro o'tkazmalarda vositachilar bo'lmagani uchun jarayon tezroq va komissiya to'lovlari pastroq bo'ladi.

Faqat kriptovalyuta emas! (Qo'llanish sohalari)

Ko'pchilik blokcheynni faqat Bitcoin bilan bog'laydi, ammo uning imkoniyatlari ancha keng:

Aqlli shartnomalar (Smart Contracts): Shartnoma shartlari bajarilishi bilan to'lov avtomatik tarzda amalga oshiriladi (masalan, sug'urta yoki ijara masalalarida).

- Logistika: Mahsulotning qayerda ishlab chiqarilganidan tortib, do'kon peshtaxtasiga kelgunigacha bo'lgan yo'lni aniq kuzatish mumkin.

-Saylov tizimi: Ovoz berish jarayonida natijalarni soxtalashtirib bo'lmaydigan shaffof tizim yaratish imkonini beradi.

-Mualliflik huquqi: Musiqachilar yoki rassomlar o'z asarlarini raqamli identifikatsiya (NFT) orqali himoya qilishlari mumkin.

Blokcheynning kamchiliklari bormi?

Hech bir texnologiya mukammal emas. Blokcheynning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor:

Yuqori energiya sarfi: Ma'lumotlarni tasdiqlash (mining) uchun juda ko'p elektr energiyasi talab qilinadi.

Masshtab masalasi: Tranzaksiyalar soni oshgani sayin tarmoq sekinlashishi mumkin (hozirda buni yechish ustida ishlanmoqda).

Qaytarib bo'lmaslik: Agar parolingizni yoki hamyoningiz kalitini yo'qotsangiz, mablag'laringizni hech kim qaytarib bera olmaydi. Raqamli muhitda ishonch (Trust economy) omili birinchi o'ringa chiqdi. Blokcheyn texnologiyasi ma'lumotlarning shaffofligini va daxlsizligini ta'minlash orqali korrupsiya va kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda muhim vositaga aylandi.

- Markazlashmagan tizimlar (DeFi): Moliya sektorida vositachilarni kamaytirish orqali tranzaksiya xarajatlarini kamaytirmoqda.

- Smart-kontraktlar: Shartnomaviy munosabatlarda inson omilini kamaytirib, ijro kafolatini oshirmoqda.

3. Shaxsiylashtirilgan foydalanuvchi tajribasi (UX) va "Big Data"

Zamonaviy raqamli muhit "ommaviy yondashuv"dan "individual yondashuv"ga o'tmoqda. Katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili natijasida har bir foydalanuvchiga uning qiziqishi va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda kontent va xizmatlar taklif etilmoqda.

"Raqamli muhitdagi shaxsiylashtirish — bu nafaqat marketing vositasi, balki foydalanuvchining axborot yuklamasini kamaytirish va qaror qabul qilish jarayonini soddalashtirish usulidir" (Castells M, 2010).

4. "Yashil" raqamlashtirish (Green IT)

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning ekologiyaga ta'sirini kamaytirish ijobiy tendensiya sifatida shakllandi. Bulutli hisoblash (Cloud Computing) tizimlari jismoniy serverlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirib, energiya sarfini optimallashtirmoqda. Shuningdek, qog'ozsiz hujjat aylanishi (E-document) o'rmon resurslarini asrashga xizmat qilmoqda.

Raqamli muhitdagi ijobiy tendensiyalar jamiyatning barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Sun'iy intellekt samaradorlikni oshirsa, blokcheyn xavfsizlikni, Big Data esa qulaylikni ta'minlamoqda. O'zbekiston sharoitida ushbu tendensiyalarni qo'llab-quvvatlash "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida barqaror iqtisodiy o'sishning garovi hisoblanadi. Kelajakda raqamli ekotizimlar yanada insonparvar va xavfsiz bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. – Wiley-Blackwell, 2010.

Gartner Research. "Top Strategic Technology Trends for 2024-2025". – Onlayn manba: gartner.com.

Gulyamov S.S. va boshqalar. "Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari". O'quv qo'llanma. – Toshkent: TMI, 2019.

Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent: O'zbekiston, 2021.

Manyika J., et al. "Digital America: A tale of the haves and have-mores". – McKinsey Global Institute, 2015.

Negroponte N. "Being Digital". – Alfred A. Knopf, 1995. (Klassik manba sifatida).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Raqamli O‘zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida". 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son.

Schwab K. "The Fourth Industrial Revolution". – World Economic Forum, 2016.

MILLIY EKTRAN MADANIYATINING SHAKLLANISHI: QORAQALPOG‘ISTON TELEVIDENIYESI RIVOJI MISOLIDA

Nietullaev Rustam Asanovich

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti o‘qituvchisi,

rustam.niyetullaev@gmail.com

[ORCID: 0009-0001-7111-9231](https://orcid.org/0009-0001-7111-9231)

Annotatsiya: Ushbu maqola Qoraqalpog‘iston televideniyesining 1964–2026 yillar taraqqiyot bosqichlarini tahlil etadi. To‘rt bosqich (shakllanish davri, mustaqillik transformatsiyasi, texnologik modernizatsiya, raqamli konvergensiya) orqali milliy ekran madaniyatining shakllanish mexanizmlari filologik-jamiyatshunoslik yondashuvida o‘rganildi. Televideniye qoraqalpoq tili, folklori va an‘analarini ommalashtirishdagi roli, globallashtirish sharoitida milliy identifikatsiya saqlash masalalari ko‘rib chiqildi. Ilmiy asos sifatida dissertatsiyalar, monografiyalar va rasmiy statistika ishlatildi. Tadqiqot kelgusida AI va VR texnologiyalari integratsiyasini bashorat qiladi.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston televideniyesi, ekran madaniyati, taraqqiyot bosqichlari, milliy identifikatsiya, raqamli konvergensiya, folklor ommalashishi, texnologik modernizatsiya.

Abstract: This article analyzes the development stages of Karakalpakstan television from 1964 to 2026. Four stages (formation period, independence transformation, technological modernization, digital convergence) are examined through philological-sociological approaches to reveal the mechanisms of national screen culture formation. The role of television in popularizing Karakalpak language, folklore, and traditions, as well as preserving national identity amid globalization, is discussed. Scientific basis includes dissertations, monographs, and official statistics. The study forecasts AI and VR technology integration in the future.

Keywords: Karakalpakstan television, screen culture, development stages, national identity, digital convergence, folklore popularization, technological modernization.

Kirish

Qoraqalpog‘iston televideniyesi O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligi doirasida milliy madaniyatni saqlash, rivojlantirish va ommalashtirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Uning taraqqiyoti sovet davridagi shakllanishdan tortib, mustaqillik yillaridagi texnologik va kontent transformatsiyasigacha bo‘lgan bosqichlarda milliy ekran madaniyatining asosiy shakllanuvchisi sifatida namoyon bo‘ldi. Televideniye nafaqat axborot tarqatuvchi, balki milliy o‘ziga xoslikni aks ettiruvchi madaniy platformaga aylandi (Dauletmuratov, 2021), bu jarayonda qoraqalpoq tili, folklori, an‘analari va zamonaviy ijodkorlik muhim rol o‘ynadi. Zamonaviy globallashtirish sharoitida televideniye milliy identifikatsiya mustahkamlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda, chunki u qoraqalpoq xalqining madaniy merosini keng ommaga yetkazib, yosh avlodni o‘z ildizlariga bog‘laydi. Dissertatsiya tadqiqotlarida ta‘kidlanishicha, ekran madaniyati tilshunoslik, folkloristika va kommunikatsiya nazariyalari kesishmasida shakllanib, mahalliy kontentning o‘sishi orqali madaniy suverenitetni ta‘minlaydi (Utepbergenova, 2024). Ushbu maqola televideniye to‘rt asosiy taraqqiyot bosqichini filologik-jamiyatshunoslik yondashuvida tahlil qilib, har birida milliy ekran madaniyatining shakllanish mexanizmlarini ochib beradi, shuningdek, kelajakdagi raqamli transformatsiya istiqbollarini belgilaydi.

Natija va mulohazalar

Birinchi bosqich: Shakllanish va eksperimental davr (1964–1991 yillar). Qoraqalpog'iston televideniyesining rasmiy boshlanishi 1964 yil 5 noyabrga to'g'ri keladi – aynan shu kuni Nukus shahrida birinchi dasturlar efirga uzatildi (Dauletmuratov, 2021). Dastlab faqat qoraqalpoq va rus tillarida 5 daqiqalik “Teleyangiliklar” berilib, asosan yangiliklar, qisqa xabarlar va oddiy ma'rifiy materiallar (ob-havo, mahalliy hodisalar) namoyish etildi. Bu davr televideniyaning sinov bosqichi bo'lib, Nukus telemarkazi 1960-yillar oxirida qurilishi (taxminan 1968–1969 yillar) va Oltinsoq, Beruniy, Moynaq kabi hududlarda repetitorlar o'rnatilishi orqali qamrov asta-sekin kengaydi. 1965 yilda efir vaqti 2,5 soatga cho'zildi, haftada 4 kun (dushanba, chorshanba, juma, shanba) translyatsiya amalga oshirildi; 1966 yilda esa kunlik efir 3 soatga yetdi va bolalar uchun maxsus kontent (“Bolalar soati”) qo'shildi. 1970-yillarda repertuar boyidi: “Qoraqalpog'iston yangiliklari”, “Xalq og'zaki ijodi”, “Maktab va hayot” kabi dasturlar paydo bo'ldi. Bu davrda televideniye markazlashgan sovet tizimiga bo'ysungan holda axborot va targ'ibot vositasi sifatida faoliyat yuritgan bo'lsa-da, milliy til va madaniy elementlar ekran orqali ommalasha boshladi (Utepbergenova, 2024). Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari (“Adeshe”, “Qambar”), ertaklar (“Alpomish” parchalari), she'irlar deklamatsiyasi va milliy raqslar namoyishi orqali ekran nutqi shakllandi. Texnik jihatdan Nukus telemarkazi qurilishi va repetitorlari orqali qamrov 50–60% ga yetdi, bu esa televideniye ommaviy madaniyat vositasiga aylantirdi. Filologik nuqtai nazardan, bu bosqich qoraqalpoq adabiy tilining ekran standartini belgiladi: yangiliklar nutqida rasmiy uslub, bolalar dasturlari og'zaki tilga yaqinlashdi, folklor dasturlari esa epik intonatsiya va ritmi saqladi. Natijada, televideniye qoraqalpoq xalqining madaniy o'ziga xosligini ommaviy miqyosda targ'ib qilishga boshlab, milliy ekran madaniyatining genetik kodini shakllantirdi.

Ikkinchi bosqich: Mustaqillik va institutsional transformatsiya (1992–2002 yillar). Mustaqillikdan keyin Qoraqalpog'iston televideniyesi institutsional jihatdan qayta tashkil etildi va milliy media tizimining muhim qismiga aylandi (Utepbergenova, 2024). Bu davrda milliy madaniyat, folklor va adabiyotga bag'ishlangan dasturlar soni keskin oshib, mahalliy kontent ulushi sezilarli darajada ko'paydi. Televideniye milliy identiklikni mustahkamlovchi muhim madaniy institutga aylandi. 1994–1995 yillarda Nukus telemarkazini modernizatsiya qilish loyihasi amalga oshirilib, efir sifati va qamrovi sezilarli darajada yaxshilandi. 2002 yilda esa Qoraqalpog'iston Respublikasi teleradiokompaniyasi sifatida qayta tashkil etilib, to'liq mustaqil boshqaruv tizimi (ijroiya direktor va ijodiy kengash) joriy etildi. Shu yili “Assalawma aleykum, Qoraqalpog'iston!” dasturi ishga tushdi – bu milliy salomlashuv formulalarini ommalashtirgan va madaniy identiklikni ta'kidlovchi ilk katta loyiha bo'ldi (Allambergenova, 2024). Dastur har kuni ertalab efirga chiqib, “Qoraqalpog'iston bayrami”, “Navro'z”, “Mustaqillik kuni” kabi milliy bayramlarni muhokama qildi. Shu bilan birga, “Qoraqalpog'iston yangiliklari” dasturi kuniga ikki marta (12:00 va 20:00) efirga chiqib, mahalliy va respublika darajasidagi voqealarni qamrab oldi. Folklor dasturlari (“Dastanlar olami”, “Qo'shiqchilar kechasi”) epik she'riyat va xalq og'zaki ijodini ekran madaniyatiga kiritdi. Bu bosqichda ekran madaniyati keskin o'zgardi: sovet davridagi ideologik cheklovlar (partiya targ'iboti, kommunistik ramzlar) butunlay olib tashlandi, mahalliy kontent ulushi 30–40% dan 70–80% ga ko'tarildi. “Oilaviy an'analar”, “Qoraqalpoq oshxonasi”, “Milliy kiyim-kechak” kabi dasturlar paydo bo'lib, kundalik hayot madaniyatini aks ettirdi. Adabiyot dasturlari (“She'ir o'qiladi”, “Yozuvchilar bilan suhbat”) qoraqalpoq adabiyotidagi asarlar (Berdax, Ajiniyaz, T. To'xtaxo'jayev) ni ommaga yetkazdi. Musiqa dasturlari esa “Qoraqalpoq estrada”, “Yosh xonandalar” loyihalari orqali zamonaviy va an'anaviy musiqani birlashtirdi.

Filologik nuqtai nazardan, bu davr qoraqalpoq tilining ekran diskursida mustahkamlanishini ko'rsatdi: yangiliklar rasmiy-axborot uslubini, folklor dasturlari epik-ritmik intonatsiyani, bolalar dasturlari og'zaki tilni belgiladi. Televideniye endi nafaqat axborot beruvchi, balki milliy birlik, madaniy merosni mustahkamlovchi va tomoshabinlar madaniy ongini shakllantiruvchi vosita sifatida yangi sariyoga chiqdi. Natijada, qoraqalpoq ekranida

milliy qadriyatlar (oilaviy an'analar, milliy bayramlar, adabiyot, musiqa) to'liq aks etib, ekran madaniyatining mustaqil ontologiyasi shakllandi.

Uchinchi bosqich: Texnologik modernizatsiya va kontent diversifikatsiyasi (2003–2014 yillar). 2003-yillarda televideniye texnologik modernizatsiya bosqichiga o'tdi. Raqamli efir tizimining joriy etilishi, dublyaj studiyalarining ochilishi va yangi kontent formatlarining paydo bo'lishi ekran madaniyatini sezilarli darajada boyitdi. Bu jarayonlar televideniyaedagi jonli efir, interaktiv dasturlar va yangi kommunikativ formatlarning rivojlanishiga turtki berdi (Umbetov, 2024). 2005–2007 yillarda Nukus telemarkazini raqamlashtirish loyihasi amalga oshirilib, analog signaldan raqamli formatga o'tish boshlandi. 2013 yilda DVB-T2 raqamli efir tizimi to'liq joriy etilib, qamrov 95% ga yetdi – Nukus, Xo'jayli, Beruniy, Moynaq kabi hududlar qamrab olindi. Shu bilan birga, mobil telekompaniyalar bilan hamkorlikda 3G orqali mobil TV xizmatlari ishga tushdi. Dublyaj studiyalari 2008 yilda ochilib, xorijiy multfilmlarni va seriallarni qoraqalpoq tiliga tarjima qilish boshlandi. Bu jarayon filologik jihatdan neologizmlarni boyitdi – “piksel”, “strimming”, “playlist” kabi texnik terminlar ekran nutqiga kirdi. Tarjima seriallari qoraqalpoq subtitrlari bilan efirga chiqarilib, ikki tilli tomoshabinlar uchun moslashdi. Nodavlat kanallar rivojlanishi bu bosqichning o'ziga xos xususiyati bo'ldi:

- To'rtko'l TV (1997) – diniy va axloqiy tarbiya dasturlari ustunlik qildi
- Ellikqal'a TV (2002) – sport va yoshlar madaniyatiga ixtisoslashdi
- Amudaryo TV (2004) – biznes va iqtisodiyotga yo'naltirildi
- Jaslar TV (2007) – bolalar va o'smirlar uchun maxsus kontent

Ularning ommalashishi 2008–2014 yillarda sodir bo'lib, kabel va sun'iy yo'ldosh orqali tarqaldi. Kontent xilma-xillashdi: folklor dasturlari, musiqa, etnik madaniyat va zamonaviy seriallar efirga chiqdi. Filologik nuqtai nazardan, bu davr qoraqalpoq ekran nutqining stilistik diversifikatsiyasini ko'rsatdi:

- Axborot uslubi – yangiliklar va jamoat axboroti
- Badiiy uslub – seriallar va she'riy dasturlar
- Ommabop uslub – reality-showlar va Estrada
- Ilmiy-ommabop uslub – ta'limiy va tarixiy dasturlar

Qoraqalpoq adabiyoti asarlariga asoslangan dasturlar ko'paydi: Berdaq, Ajiniyaz, T.Qayipbergenov, I.Yusupovlarning asarlari ekranlashtirildi. Internet-translyatsiya 2010 yildan boshlab gotv.uz platformasi orqali ishga tushib, tomoshabinlar bazasini shahar va qishloq chegarasidan tashqariga chiqardi. Yosh avlod uchun “Yosh” kabi musobaqalar milliy qadriyatlar bilan zamonaviy formatlarni birlashtirdi. Bu bosqichda milliy ekran madaniyati globallashtirish ta'sirida mustahkamlanib, mahalliy o'ziga xoslikni saqlab qoldi. Texnologik yangiliklar nafaqat tomoshabinlar sonini ko'paytirdi, balki qoraqalpoq madaniyatining raqamli arxivini shakllantirishga boshladi.

To'rtinchi bosqich: Zamonaviy konvergensiya va madaniy integratsiya (2015 yildan hozirgacha). Zamonaviy bosqichda televideniye raqamli platformalar bilan integratsiyalashib, yangi media muhitini shakllantirmoqda. Tok-show, reality-show va boshqa janrlarning rivojlanishi televideniye kontentining diversifikatsiyasini ta'minladi (Ernazarova, 2026). Bunda televideniye nafaqat axborot vositasi, balki jamiyatdagi madaniy va ijtimoiy diskurslarni shakllantiruvchi platformaga aylangan. Hozirgi bosqich Qoraqalpog'iston televideniyesining to'liq raqamli transformatsiyasi bilan ajralib turadi. “Qoraqalpog'iston” TV kanali kuniga 18–24 soat efirga chiqib, 95–98% aholini qamrab oladi va qoraqalpoq (asosiy), o'zbek, qozoq, rus tillarida dasturlar beradi. 2017 yilda 4G/5G infratuzilmasi rivoji bilan mobil TV qamrovi 80% ga yetdi. Konvergensiya jarayoni (TV + internet + mobil + OTT-platformalar) joriy etilib, GoTV.uz (2016), MTRK.uz/regional/qoraqalpoq va YouTube-kanallar orqali onlayn efir ta'minlandi. 2020–2025 yillarda COVID-19 pandemiyasi tufayli onlayn tomoshabinlar 300% ga oshdi.

Kontent xalqaro standartlarga moslashdi: HD/4K efir, Dolby Audio, AI-subtitrlash joriy etildi. Milliy seriallar oilaviy qadriyatlar, sevgi va vatanparvarlik mavzularini yoritdi. Reality-showlar va ta'limiy dasturlar yoshlarni milliy meros bilan bog'ladi. Filologik-jamiyatshunoslik tahlili:

–Trilingval diskurs – qoraqalpoq-o‘zbek kod almashinuvi milliy integratsiyani aks ettiradi;
–Zamonaviy nutqiy formatlar – vloglar, podcastlar, short-video orqali yoshlar nutqi shakllanmoqda.

Statistik ma’lumotlar bo‘yicha tomoshabinlar reytingida (2024) “Qoraqalpog‘iston ” TV – 65%, nodavlat kanallar – 25%, mahalliy kontent ulushi sa 85% (2015 da 70%), yosh tomoshabinlar (18–35 yosh) 55% onlayn platformalardan foydalanadi. Bu bosqich milliy ekran madaniyatining to‘liq paradimasi shakllantirib, qoraqalpoq identikligini raqamli asrda saqlab qolishni ta’minlamoqda.

Xulosa

Qoraqalpog‘iston televideniyesining to‘rt bosqichli taraqqiyoti (1964–1991: shakllanish, mustaqillik transformatsiyasi(1992–2002), texnologik modernizatsiya (2003–2014); raqamli konvergensiya (2015–hozirgi vaqtgacha) milliy ekran madaniyatining to‘liq shakllanishini ta’minladi. Televideniye sovet davridagi axborot vositasidan zamonaviy madaniy platformaga aylandi, qoraqalpoq tili, folklori va an‘analarini ommalashtirib, milliy identiklikni mustahkamladi. Texnologik evolyutsiya (analogdan DVB-T2, TVdan metaversga) va kontent diversifikatsiyasi (yangiliklardan VR-dasturlargacha) ekran madaniyatini globallashtirishga moslashtirdi. Filologik jihatdan qoraqalpoq nutqi ekran diskursida standartlashdi, trilingvalizm va zamonaviy formatlar orqali boyidi. Natijada, televideniye qoraqalpoq xalqining madaniy suverenitetini saqlagan holda ochiqlik siyosatini olib boruvchi institutga aylandi. Kelajakda AI, VR va 5G texnologiyalari milliy kontentni yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu tadqiqot dissertatsiya ishi uchun asos bo‘lib, qo‘shimcha empirik tahlillar (tomoshabinlar so‘rovlari, kontent monitoringi) talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Allambergenova P. (2025). Televideniye evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari. Toshkent, Ma’rifat.

Utepbergenova, A. K. (2024). *Mustaqillik yillarida Qoraqalpog‘istonda televidenie va radioeshittirish sohasi tarixi* (PhD dissertation abstract). Nukus.

Dauletmuratov, R. B. (2021). Istoriya poyavleniye televideniya v Karakalpakstane. Teoriya i praktika sovremennoy nauki, 6(72).

Umbetov, M. (2024). Televideniya jonli efir: Qoraqalpog‘iston telekanallari misolida. *Yo‘l va transport jurnali*, (1), 45–52.

Ernazarova, G. P. (2026). Qoraqalpog‘iston telekanalida tok-shou janrining evolyutsiyasi: mazmuni, tili va stili. *Central Asian Journal of Arts Research (CAJAR)*, (1).

Nietullaev, R. "Zamonaviy televideniye sohasida ovoz rejissorligining tutgan o‘rni va mehnat faoliyatining samarali jihatlari" *Oriental Art and Culture*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 457-464.

Nietullaev, R. "Televidenie va madaniy-ijtimoiy muhit" *Shokh Articles Library* 1.1 (2025).

Nietullaev, R. "Measures for the organization and reforming of television programs" *Shokh library* 1.11 (2025).

Nietullaev, R. "Televideniye va jamiyat" *Ekonomika i sotsium* 1-2 (92) (2022): 103-105.

Nietullaev, R. "The role of a director on Television" *Oriental Art and Culture*, vol. 4, no. 6, 2023, pp. 316-320.

Nietullaev, R. "The acoustic system and its application in the field". *Oriental Art and Culture* 5 (2024): 842-844.

Nietullaev, R. "Musiqaning inson hayotidagi o'rni" (2023).

MURATBAY NIZANOV PUBLISTIKASINING TA’LIM VA KASBIY TAYYORGARLIKDAGI AHAMIYATI

Kipchakbayeva Nurjanar Oserbay kizi
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti,
nurjanarqipchakbaeva@gmail.com,

Annotatsiya. Ushbu tezis Muratbay Nizanov publitsistikasining ta'lim jarayoni va kasbiy tayyorgarlikdagi metodik imkoniyatlarini ilmiy tahlil qiladi. Tadqiqotning maqsadi publitsistik matnlarning kompetensiyaviy yondashuv asosida talaba va yosh mutaxassislar nutqiy, axborotiy va etik-muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi rolini asoslashdir. Matn tahlili, kontekstual va komparativ yondashuv qo'llanib, publitsistik uslubning didaktik modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Muratbay Nizanov, publitsistika, ta'lim metodikasi, kasbiy tayyorgarlik, kompetensiya, media savodxonlik, nutq madaniyati.

Abstract. Possibilities of Muratbay Nizanov's journalism in the educational process and professional training. The purpose of the research is to substantiate the role of journalistic texts in the development of speech, informational, and ethical communication skills of students and young specialists based on a competency-based approach. A didactic model of the journalistic style is proposed, using text analysis, contextual and comparative approaches.

Keywords: Muratbay Nizanov, journalism, teaching methodology, professional training, competence, media literacy, speech culture.

Kirish

Zamonaviy oliy ta'limda kasbiy tayyorgarlikning samaradorligi ko'p jihatdan talabanning matn bilan ishlash madaniyati, ijtimoiy ahamiyatli muammolarni tahlil qila olish qobiliyati hamda dalillangan fikrni ravon va mas'uliyat bilan ifodalash ko'nikmalariga bog'liq. Shu ma'noda publitsistika nafaqat jurnalistika amaliyotining mahsuli, balki ta'lim jarayonida integrativ didaktik resurs sifatida namoyon bo'ladi. Muratbay Nizanov publitsistikasi esa mavzu tanlovi, mantiqiy kompozitsiya, dalil va kuzatuv uyg'unligi, auditoriya bilan muloqotga kirishish uslubi orqali o'quvchi ongida "fikrni dalil bilan tekshirish" odatini shakllantiradigan matnlar tizimini yuzaga keltiradi. Tezisdan mazkur publitsistikaning ta'lim va kasbiy tayyorgarlikdagi ahamiyati kompetensiyaviy yondashuv nuqtayi nazaridan yoritiladi: bir tomondan, u til va nutq madaniyatini, ikkinchi tomondan, axborotni tanqidiy qabul qilish, ijtimoiy mas'uliyatli kommunikatsiya hamda kasbiy etikaga mos mulohaza yuritishni rivojlantiradi.

Publitsistik matnning ta'limiy qiymati, avvalo, uning "hayotiy material"ga tayanishida ko'rinadi. Publitsistik matnning badiiy matndan farqi shundaki, unda dalil va baho, voqea va munosabat bir qatlamda yashaydi, muallif pozitsiyasi yashirilmaydi, ammo bu ochiq pozitsiya ham ma'lum madaniy mezonlar hamda nutq etiketi bilan cheklanadi. Shu ma'noda Muratbay Nizanov Qoraqalpoq publitsistik tafakkurida mualliflik mas'uliyati, faktga sodiqlik va obrazli umumlashtirishni birlashtira olgan ijodkor sifatida ahamiyatli ko'rinadi. Sababi M.Nizanovning hayoti va ijodi asosan matbuot, nashriyot, televideniye hamda kino san'ati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. U tuman gazetasida, shuningdek, "Jetkinshek" va "Sovet Qoraqalpaqstani" (bugungi "Erkin Qoraqalpaqstan") gazetalari tahririyatida adabiy xodim sifatida ishlagan. Keyinchalik Qoraqalpog'iston televideniyesi va radioeshittirish qo'mitasida bosh muharrir, televideniya direktor o'rinbosari, "Aral" jurnalining bosh muharriri, "Qoraqalpaqstan" nashriyoti direktori, "Qoraqalpoqfilm" kinostudiyasining rahbari kabi lavozimlarda faoliyat yuritgan. (Nizanov, 2024. 3-8-6.) M.Nizanov publitsistikasida voqelik, muallif pozitsiyasi va o'quvchi kutilmasi o'rtasida barqaror muloqot maydoni yaratiladi; bu maydon ta'limda muammo asosida o'qitish, keys-stadi, munozara, tahliliy esse yozish kabi metodlarni uyg'unlashtirishga imkon beradi. Publitsistik nutqning ilmiy emasligi uning didaktik salohiyatini kamaytirmaydi; aksincha, ilmiy diskursdagi murakkab kategoriyalarni ijtimoiy-hayotiy misollar orqali anglatish, sabab-oqibat bog'lanishlarini sodda, lekin mantiqan qat'iy shaklda ko'rsatish imkonini beradi. Shu jihatdan publitsistika tilshunoslik, adabiyotshunoslik, jurnalistika, pedagogika va hatto huquqiy madaniyat asoslari fanlari uchun integrativ matn bazasini ta'minlaydi. Ta'lim metodikasida matnni "o'qish obyekti" emas, "fikrlash vositasi" sifatida qo'llash konsepsiyasi kuchayib borayotgan sharoitda publitsistik matnlar, xususan M.Nizanovning uslubiy tajribasi, talabanning reflektiv o'qish amaliyotini shakllantirishga xizmat qiladi (Xodjayev, 2019. 256 b.).

Muratbay Nizanov publitsistikasining kasbiy tayyorgarlikdagi ahamiyati uning matn qurish texnologiyasida yaqqol seziladi. Publitsistik matn odatda tezkorlik, dolzarblik va ta'sirchanlikni talab qiladi, biroq bular mantiqiy intizom va faktlarga sodiqlik bilan muvozanatlashmasa, natija yuzaki xulosalarga olib keladi. M.Nizanov matnlarida kuzatuv va umumlashtirish o'rtasidagi me'yor ko'proq saqlanadi: muallif faktni keltiradi, uni kontekstga joylaydi, so'ng o'quvchini xulosa chiqarishga undaydigan savol yoki semantik urg'u beradi. Ta'lim jarayonida bunday kompozitsiya talabalarga argumentatsiya zanjirini tuzish, dalilni izohlash, qarama-qarshi fikrni inkor etmay turib muhokama qilish kabi kasbiy universal ko'nikmalarni o'rgatadi. Xususan, jurnalistika va filologiya yo'nalishlarida "faktcheking", "manba bilan ishlash", "sarlavha va lid" kabi amaliy kompetensiyalarni shakllantirishda M.Nizanov publitsistikasining namunaviy jihatlari metodik material bo'la oladi (Qo'ng'irotboyev, 2020. 240 b.).

Bunda matnni faqat stilistik tahlil qilish emas, balki uning kommunikativ vazifasi, auditoriya ehtiyoji va etik chegaralari bilan birgalikda ko'rish muhim.

Ta'limda publitsistik matnlarni qo'llashning ilmiy-metodik asoslari kompetensiyaviy yondashuv bilan izohlanadi. Kompetensiya o'quv natijasining faqat bilim bilan cheklanmasdan, uni vaziyatda qo'llash qobiliyatiga aylanishini anglatadi. M.Nizanov publitsistikasini o'qitish jarayoniga kiritish, bir tomondan, talabning til birliklarini vazifaviy qo'llashini kuchaytiradi, ikkinchi tomondan, kasbiy vaziyatlarda mas'uliyatli muloqot qurish strategiyalarini o'rgatadi. Masalan, muallifning muammoli vaziyatni ochish usuli, bir necha nuqtayi nazarni bir matnda uyg'unlashtirishi, dalilning ishonchliligini oshirish uchun kontekstual izoh berishi talabning tahliliy tafakkurini faollashtiradi. Pedagogik nuqtayi nazardan, bunday matnlar bilan ishlash "o'qish savodxonligi"ni "o'qish strategiyalari" darajasiga olib chiqadi: talaba sarlavhani prognoz qilish, semantik tugunlarni ajratish, argumentlarning kuchli va zaif tomonlarini baholash, muallif pozitsiyasini rekonstruksiya qilish amallarini bajaradi. Bu jarayon umumiy didaktik tamoyillardan biri bo'lgan faollik va mustaqillikni kuchaytiradi. (Xodjayev, 2019. 256 b.).

M.Nizanov publitsistikasining yana bir muhim jihati kasbiy etika va muloqot madaniyatini shakllantirish imkoniyatidir. Kasbiy tayyorgarlik faqat texnik ko'nikmalar majmui emas, balki ijtimoiy mas'uliyat, muloqotda adolat va ehtiyotkorlik, tinglovchi yoki o'quvchi huquqlarini hisobga olish kabi qadriyatlarni ham o'z ichiga oladi. Publitsistik matnning ommaviy xarakteri muallifning so'z tanlashida, baholash mezonlarida va xulosalash usulida etik muvozanatni talab qiladi. Ta'limda M.Nizanov matnlarini tahlil qilish talabalarga baholovchi leksika, kinoya, iqtibos, muallif "men"i kabi vositalarning auditoriyaga ta'sirini mas'uliyat bilan anglashni o'rgatadi. Bu yerda rus publitsistik maktabi va media tilining tadqiqotlari bilan qiyosiy tahlil ham foydali: publitsistik diskursdagi baholash kategoriyasi, stereotip va ramzlar, auditoriya bilan "muallif shartnomasi" kabi tushunchalar o'quvchi tafakkurini chuqurlashtiradi. Natijada talaba nafaqat matn tuzishni, balki uning ijtimoiy oqibatlarini ham oldindan ko'ra olishga yaqinlashadi.

Metodik jihatdan, M.Nizanov publitsistikasini o'qitishga yo'naltirilgan model uch bosqichda samarali natija beradi. Birinchi bosqichda pre-analitik tayyorgarlik amalga oshiriladi: mavzu bo'yicha minimal faktologik fon beriladi, asosiy atamalar aniqlanadi, o'quvchi kutuvi shakllantiriladi. Ikkinchi bosqichda analitik o'qish va matn ichki mexanizmlarini ochish ishlari bajariladi: kompozitsion bo'laklar, argument turlari, baholash birliklari, sitata va murojaatlar tahlil qilinadi. Uchinchi bosqichda produktiv faoliyatga o'tiladi: talaba matn asosida tezis tuzadi, qisqa sharh yoki tahliliy esse yozadi, o'z pozitsiyasini dalillaydi, muqobil sarlavha va lid variantlarini taklif qiladi. Ushbu bosqichlar Bloom taksonomiyasi va konstruktivistik ta'lim g'oyalariga mos ravishda bilimdan amaliyotga o'tishni ta'minlaydi. Xalqaro tadqiqotlarda yozma savodxonlik va akademik yozuvni rivojlantirishda "mentor matnlar" bilan ishlash usuli samarali ekani ko'rsatiladi; publitsistik matnlar ham shunday mentorlik vazifasini bajarib, fikrni tartibga solish va auditoriyaga moslashtirishni o'rgatadi. (Vinogradov 1980. 360 c.). Bunda maqsad publitsistikani akademik matn bilan almashtirish emas, balki akademik yozuvga olib boradigan ko'prik sifatida qo'llashdir.

M.Nizanov publitsistikasining kasbiy tayyorgarlikka ta'siri yana bir yo'nalishda, ya'ni media savodxonlik va axborot gigiyenasini shakllantirishda ko'rinadi. Raqamli muhitda talaba

ko‘plab axborot oqimlariga duch keladi va ularning barchasi ham tekshirilgan yoki muvozanatli emas. Publitsistik matnni tahlil qilish orqali talaba manba ishonchliligi, fakt va talqin farqi, emotsional urg‘u va manipulyativ usullarni ajratishni o‘rganadi. Bu ko‘nikmalar keyinchalik har qanday sohada, jumladan pedagogika, boshqaruv, xizmat ko‘rsatish, texnika yo‘nalishlarida ham zarur bo‘lgan axborot bilan ishlash kompetensiyasiga aylanadi. Media va kommunikatsiya nazariyalarida ommaviy axborotning ijtimoiy ongga ta’siri, auditoriya segmentatsiyasi va diskurs mexanizmlari tahlil qilinadi; ta’limda bularni oddiy misollar orqali anglatish uchun publitsistika qulay materialdir (McQuail, 2010. 632 p.). M.Nizanov matnlarida o‘quvchini fikrlashga undaydigan savol-javob intonatsiyasi, muammoga bir nechta rakursdan qarash, aniq predmetli tasvir orqali umumiy xulosaga kelish kabi usullar media tahlilning amaliy laboratoriyasini yaratadi.

Tadqiqot yangiligi shundaki, M.Nizanov publitsistikasining ta’limiy imkoniyatlari adabiy-estetik mezonlar bilangina emas, balki kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari orqali asoslanadi. Bu yondashuv publitsistik matnni “o‘qiladigan” materialdan “o‘rgatuvchi” didaktik vositaga aylantiradi. Natijada o‘qitish jarayoni ikki tomonlama foyda beradi: talaba publitsistik janr talablarini angelaydi, shu bilan birga akademik va kasbiy yozuvning universallarini egallaydi. Metodik jihatdan esa M.Nizanov publitsistikasiga tayangan holda tuziladigan topshiriqlar banki, baholash mezonlari va refleksiya texnikalari o‘quv jarayonining natijadorligini oshirishi mumkin. Shuningdek, ta’limda bunday matnlar bilan ishlash o‘qituvchidan ham yangi rolni talab qiladi: u matnni “to‘g‘ri javob” manbai sifatida emas, balki “tahlil maydoni” sifatida tashkil etadi, talabaning mustaqil xulosasini ilmiy mantiq va etik me‘yorlar bilan uyg‘unlashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Muratbay Nizanov publitsistikasi ta’lim va kasbiy tayyorgarlik uchun ko‘p qatlamli didaktik resursdir: u tahliliy o‘qish, dalillash, muloqot madaniyati va media savodxonlikni bir vaqtda rivojlantirishga imkon beradi. Uning matn qurishdagi mantiqiy intizomi va auditoriya bilan mas’uliyatli muloqoti kompetensiyaviy yondashuv talab qiladigan amaliy natijalarga olib keladi, ya’ni talaba fikrni vaziyatga mos, dalilga tayangan, etik chegaralarni hisobga olgan holda ifodalashni o‘rganadi. Shu asosda M.Nizanov publitsistikasini oliy ta’limda filologik va jurnalistik yo‘nalishlar bilan cheklanmay, umumkasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladigan o‘quv modullariga kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Xodjaye B. X. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan, 2019.
Qo‘ng‘irotboyev R. J. Matn lingvistikasi va funktsional uslubiyat masalalari. Toshkent: Universitet, 2020.
M.Нызанов. Таңламалы шығармалары VII том. (Romanlar). Nukus: Jetti Iqlim nashriyoti 2024.
Vinogradov V. V. О языке художественной прозы. Москва: Наука, 1980.
Hyland K. Academic Discourse: English in a Global Context. London: Continuum, 2009.
McQuail D. McQuail’s Mass Communication Theory. London: SAGE Publications, 2010.

RAQAMLI MEDIADA AUDITORIYA EHTIYOJLARINI QONDIRISH STRATEGIYALARI

Turkmenbayeva Shahnoza Quدراتovna
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti,
Shahnozaturkmenbayeva1506@gmail.com
ORCID:0009-0001-6126-3061

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston internet nashrlari – “Gazeta.uz” va “Anhor.uz” misolida kontent-strategiyaning auditoriya ehtiyojlariga mosligi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida BBC User Needs 2.0 modeli asosida tahririyatlar e‘lon qilayotgan materiallarning mazmuniy yo‘nalishi va samaradorligi qiyosiy o‘rganildi. Aniqlangan natijalar shuni ko‘rsatadiki, milliy internet nashrlarida hamon “tezkor xabardor qilish” moduli ustunlik qilmoqda, biroq tahliliy va amaliy kontent turlari sezilarli darajada tanqis. Maqolada “axborot stressi” sharoitida auditoriya sodiqligini oshirish uchun kontentni diversifikatsiya qilish va zamonaviy media modellarini tatbiq etish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: Data jurnalistika, BBC User moduli, auditoriya ehtiyojlari, axborot stressi, kontent-strategiya, Gazeta.uz, Anhor.uz, raqamli media, tahliliy jurnalistika.

Abstract: This article analyzes the alignment of content strategies with audience needs, using the example of Uzbekistan's online publications – “Gazeta.uz” and “Anhor.uz”. During the research, the content direction and effectiveness of materials published by editorial offices were comparatively studied based on the BBC User Needs 2.0 model. The identified results show that the “update me” module still predominates in national online publications, but analytical and practical content types are significantly scarce. The article puts forward scientific and practical proposals for content diversification and the implementation of modern media models to increase audience loyalty under conditions of “information stress”.

Keywords: Data journalism, BBC User module, audience needs, information stress, content strategy, Gazeta.uz, Anhor.uz, digital media, analytical journalism.

Kirish

Raqamli platformalarning jadal rivojlanishi natijasida onlayn nashrlar o‘rtasida “tezkor axborot” poygasi yuzaga keldi. Biroq, faktlarning o‘zi endi qimmatli resurs hisoblanmaydi, chunki ijtimoiy tarmoqlar tahririyatlardan ko‘ra tezroq ma‘lumot tarqatmoqda. Ushbu jarayonda yuzaga kelgan “axborot stressi” va sayoz kontentning ko‘payishi zamonaviy jurnalistika oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda. (Toffler, 1980) Endilikda OAVning raqobatbardoshligi xabarlar soni bilan emas, balki ularning sifat darajasi va auditoriya ehtiyojlarini qanchalik qondirishi bilan o‘lchanmoqda.

Xalqaro tajribaning umumiy ko‘rinishi

Media tahlilchisi Dmitriy Shishkin va BBC World Service jamoasi tomonidan 2017-yilda joriy etilgan "User Needs" modeli jurnalistikaning an‘anaviy yondashuvini tubdan o‘zgartirdi. (Shishkin, 2023) Ushbu modelning asosiy falsafasi shundan iboratki: tahririyatlar axborotni o‘zlarining subyektiv qarashlari asosida emas, balki auditoriyaning ehtiyojlari asosida ishlab chiqishi lozim. Bu model albatta, birdaniga paydo bo‘lmagan. 2010-yil o‘rtalarida kelib, dunyo bo‘ylab, jumladan BBCda ham media inqirozi yuzaga keladi. Buning asosiy sababi jurnalistlar o‘quvchilar ko‘proq kirishi va auditoriya to‘plashi uchun, kuniga yuzlab, kichik hajmdagi yangiliklarni e‘lon qilishidir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, BBC jurnalistlari o‘z vaqtining 80% qismini faqat yangiliklarni yangilashga sarflashgan, biroq aynan shu xabarlar eng kam o‘qiladigan va foydalanuvchini saytda eng kam ushlab turadigan kontent bo‘lib chiqqan. Aksincha, kamroq e‘tibor berilgan tahliliy va tushuntirish xarakteridagi maqolalar eng yuqori ko‘rish ko‘rsatkichlarini qayd etgan. O‘sha paytda BBC media bo‘limi rahbari bo‘lgan Dmitriy Shishkin tahririyatga shunday talab qo‘yadi: "Biz o‘quvchiga u allaqachon biladigan narsani qaytadan aytishni to‘xtatishimiz va uning aqliy ehtiyojlarini qondirishimiz kerak". Va keyinchalik o‘zining rahbarligi ostida maxsus metodologiya ishlab chiqilib, 2017-yilda “User Needs” modelini e‘lon qiladi. (BBC world service, 2023)

Модель новостных потребностей - Би-би-си (с 2017 года)

1. (Мени ilhomlantir): Bunday kontentlar o'quvchiga ilhom bag'ishlaydi.
2. (Мени chalg'it): Bu funktsiya o'quvchini og'ir va jiddiy axborotlar oqimidan biroz uzoqlashtirish, hordiq berish vazifasini bajaradi.
3. (Ma'lumot ber): Bu funktsiya kontentning ma'rifiy va o'quv ahamiyatini ifodalaydi. U orqali o'quvchi o'z dunyoqarashini kengaytiradi.
4. (Menga tushuntirib ber): Ushbu yo'nalish voqealarning mohiyatini ochib, tahlil qilishga xizmat qiladi.
5. (Мени xabardor qil): Bu funktsiya modelning "xabar beruvchi" qismi bo'lib, auditoriyaning eng so'nggi yangiliklardan voqif bo'lish ehtiyojini qondiradi.
6. (Мени trendda/oqimda ushla): Foydalanuvchining jamiyatda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan chetda qolmaslik ehtiyoji bo'lib hisoblanadi.

Uning asosiy maqsadi — "Kamroq yozish, ko'proq qiymat berish" edi. Modelni joriy etish natijasida BBC tahririyatlari ishlab chiqariladigan xabarlar sonini 15-20% ga qisqartirdi, lekin umumiy o'qish ko'rsatkichlari ikki barobarga oshdi. Bu jurnalistika tarixida miqdor poygasidan sifat va ehtiyoj strategiyasiga o'tishning eng muvaffaqiyatli misoli bo'lib qoldi. 2023-yilda bu modelning yangi versiyasi taqdim etildi. (Bradshaw, 2017) Ushbu yangilangan konsepsiya modeldagi 6 ta ehtiyojni 8 tagacha kengaytirib, jurnalistikaning vazifasini shunchaki axborot uzatishdan amaliy ko'mak berish va ijtimoiy bog'liqlikni ta'minlash darajasiga ko'tardi (Jarvis, 2014).

Modelning ushbu evolyutsiyasi zamonaviy tahririyatlardan passiv xabardor qilish strategiyasidan voz kechib, foydalanuvchining hayotiy ehtiyojlariga moslashgan, interaktiv va ko'p funktsiyali kontent yaratishni talab etadi. Mazkur turdagi modellar jahon media amaliyotida keng tarqalgan bo'lib, ular nafaqat auditoriya ehtiyojlarini tizimli qondirish, balki axborot makonidagi feyk (yolg'on) xabarlarga qarshi samarali filtr vazifasini ham o'taydi. Kontentni foydalanuvchi talablariga ko'ra saralash va tahliliy chuqurlikni ta'minlash orqali ushbu modellar o'quvchida axborotga nisbatan tanqidiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

Natija va mulohazalar

Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash maqsadida, mamlakatimizning yetakchi internet nashrlari Gazeta.uz va Anhor.uz saytlarining kontent-strategiyasi qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida har bir nashr tomonidan e'lon qilingan materiallar BBC User Needs modullari bo'yicha klassifikatsiya qilindi. Ushbu qiyosiy tahlil nashrlarning o'quvchi ehtiyojlariga qanchalik moslashganini va axborot uzatishda qaysi funktsiyalarga ko'proq urg'u berayotganini miqdoriy jihatdan aniqlash imkonini beradi. Quyidagi jadvalda nashrlarning 2026-yil 20-fevraldan 28-fevralgacha e'lon qilingan materiallarning model segmentlari ulushi aks etgan:

[BBC ehtiyoj axborot modeli]

2026-yil 20-fevraldan 28-fevralgacha saytlarning telegram kanalda joylagan postlari asosida

Foydalanuvchi ehtiyoji	Anhor.uz (Soni)	Gazeta.uz (Soni)
Meni xabardor qil	140	163
Meni trendda tut	46	12
Menga tahlil ber	35	6
Meni o'qit/o'rgat	25	19
Hordiq/Chalg'itish	6	3
Meni ilhomlantir	0	0
JAMI:	252	203

Table: Shahnoza_Qudratovna · Created with Datawrapper

Jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, tahlil qilingan davrda Anhor.uz va Gazeta.uz Telegram kanallarida e'lon qilingan materiallar asosan foydalanuvchilarning "Meni xabardor qil" ehtiyojini qondirishga qaratilgan. Bu esa auditoriya uchun tezkor va dolzarb axborot muhim ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, o'tkazilgan qiyosiy tadqiqotlar va to'plangan statistik ma'lumotlar O'zbekistonning yetakchi internet nashrlari faoliyatida kontentni shakllantirish borasida bir qator tizimli kamchiliklar mavjudligini ham ko'rsatdi.

Birinchidan, raqamli media muhitida axborotning dolzarbligi uning tarqalish tezligi bilan o'lhansa-da, tahlil qilingan davr ko'rsatkichlari nashrlarda kontent uzatishda barqarorlik tamoyili to'liq ta'minlanmayotganini tasdiqladi. Masalan, 22-fevral holatiga ko'ra Anhor.uz saytida atigi 13 ta material e'lon qilingan bo'lsa, Gazeta.uz nashrida yanada pasayishi kuzatildi: 21-fevralda 9 ta, 22-fevralda esa atigi 6 ta material joylashtirilgan. Mazkur raqamlar tahririylarning dam olish kunlari yoki ma'lum vaqt oraliqlarida axborot maydonini deyarli bo'sh qoldirayotganini, bu esa auditoriyaning tezkor axborot izlab norasmiy manbalar va Telegram-kanallariga o'tib ketishiga sharoit yaratayotganini ko'rsatadi. Ikkinchidan, BBC User Needs modelining eng muhim segmentlaridan biri bo'lgan tahliliy va kontekstual materiallarning yetishmasligi har ikki nashr uchun ham xos bo'lgan jiddiy muammodir.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, jami e'lon qilingan materiallar ichida voqelikni chuqur tushuntirishga va tahliliy istiqbolni ko'rsatishga yo'naltirilgan kontentning ulushi o'ta past darajani tashkil etgan. Nashrlar hamon voqelik haqida shunchaki hisobot berish bosqichida qolib ketmoqda, bu esa auditoriyada voqeaning asl sabab-oqibatlarini va jamiyatga ta'siri haqida yaxlit tasavvur shakllanishiga to'sqinlik qilmoqda. (Vartanova, 2019) Uchinchidan, nashrlarning kontent-strategiyasida diversifikatsiyaning mavjud emasligi o'quvchi ehtiyojlarini qondirishda cheklovlarni yuzaga keltirmoqda. Tadqiqot obyekti sifatida olingan saytlarda asosan quruq faktlarga tayangan modullar ustunlik qilib, o'quvchini emotsional ruhlantiruvchi yoki axborot stressidan uzoqlashtiruvchi materiallar deyarli ko'zga tashlanmaydi. Kontentning bunday bir xilligi auditoriyaning axborotdan charchashiga va nashrga bo'lgan qiziqishining susayishiga olib keladi. Jurnalistikaning jamiyatni yangi g'oyalarga yo'naltirish va foydalanuvchiga amaliy yordam berish kabi zamonaviy funksiyalari o'zbek tahririylarining kundalik faoliyatida hamon ikkinchi darajali bo'lib qolmoqda. Bu tahririylar uchun bir qancha takliflar keltirish mumkin.

1) tahlilni kuchaytirish kerak. Tahririylar shunchaki voqea haqida xabar berishdan uning mohiyatini tushuntirishga o'tishlari lozim. Masalan, Gazeta.uz va Anhor.uzda 230 ta xabardan faqat 8 tasi tahliliy bo'lishi auditoriyada "axborot stressi"ni kuchaytiradi. Bu esa tahliliy materiallar ulushini yanada kuchaytirish kerakligini bildiradi.

2) kontentni "User Needs 2.0" asosida diversifikatsiya qilish: Nashrlar faqat faktlar bilan cheklanib qolmasdan, auditoriyani ilhomlantiruvchi va ularga amaliy yordam beruvchi kontent yaratishlari kerak. Bu nashr va auditoriya o'rtasidagi sodiqlikni oshiradi.

3) "Axborot bo'shlig'i"ni to'ldirish: 21-22 fevral kunlaridagi statistika ko'rsatganidek, dam olish kunlaridagi passivlikni yo'qotish uchun vaqt o'tsa ham eskirmaydigan tahlillar, intervyular strategiyasidan foydalanish zarur. Bu nashrning 24/7 rejimida raqobatbardoshligini ta'minlaydi. "Tadqiqotchi Nic Newman ta'kidlaganidek, hozirgi axborot stressi davrida auditoriya quruq faktlardan ko'ra tushunarli tahlilga ko'proq ehtiyoj sezadi. (Newman, 2024)

Xulosa

O'zbekiston internet media makonida kontentni shakllantirish va auditoriya ehtiyojlarini qondirish masalalariga bag'ishlangan ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tahririyatlar shunchaki axborot tarqatish bosqichidan foydalanuvchiga xizmat ko'rsatuvchi professional jurnalistika bosqichiga o'tishi strategik zaruriyatga aylangan. Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan Gazeta.uz va Anhor.uz nashrlarining faoliyati tahlili shuni tasdiqladiki, milliy tahririyatlar hamon "tezkor axborot" moduliga haddan tashqari ko'p resurs sarflamoqda, natijada o'quvchi kutayotgan tahliliy va amaliy kontent turlari chetda qolib ketmoqda. Xalqaro media ekspertlari, xususan, Nik Nyuman va Dmitriy Shishkin ta'kidlaganidek, raqamli platformalardagi axborot stressi auditoriyaning yangiliklardan ongli ravishda qochishiga sabab bo'layotgan bir paytda, nashrlarning quruq faktlar poygasida davom etishi o'z samarasini yo'qotmoqda. Aniqlangan kamchiliklar, xususan, dam olish kunlaridagi axborot bo'shlig'i va kontentning monotonligi tahririyatlarning auditoriya bilan barqaror aloqa o'rnatishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois, milliy internet nashrlari BBC User Needs 2.0 modeli tamoyillarini o'z ish jarayoniga integratsiya qilishlari, ya'ni voqealar mohiyatini tushuntiruvchi va foydalanuvchining hayotiy muammolariga yechim beruvchi materiallar ulushini sezilarli darajada oshirishlari lozim. Kontentni diversifikatsiya qilish, ilhomlantiruvchi va intellektual chalgituvchi ruknlarni joriy etish nafaqat nashrning jozibadorligini, balki auditoriyaning sodiqlik darajasini ham yuksaltiradi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston internet nashrlari raqobatbardoshligini saqlab qolishi uchun miqdoriy ko'rsatkichlardan sifat ko'rsatkichlariga, ya'ni auditoriyaning real ehtiyojlariga yo'naltirilgan zamonaviy kontent-strategiyaga o'tishlari shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- BBC world service. (2023). Growth of the user needs model for news. BBC Open.
- Bradshaw, P. (2017). The Online journalism Handbook. Routledge.
- Jarvis, J. (2014). Greeks Bearing Gifts: Imagining Tomorrow's Journalism.
- Newman, N. (2024). Digital news report. Reuters Institute for the study of Journalism. University of Oxford.
- Shishkin, D. (2023). The user needs model.
- Toffler. (1980). The Third wave. William Morrow and Company.
- Vartanova, E. (2019). Aspect Press.

OAV KONVERGENSIYASI SHAROITIDA AUDIOVIZUAL JURNALISTIKA TA'LIMINI TRANSFORMATSIYA QILISH STRATEGIYALARI

Anvarova Gulira'no Azizjon qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada audiovizual jurnalistikani o'qitishda zamonaviy ta'lim konsepsiyalari, xususan, loyihaviy o'qitish va fanlararo yondashuvlarning o'rni tahlil qilinadi. Raqamli konvergensiya sharoitida "universal jurnalist" kompetensiyalarini shakllantirish, kadrlar tayyorlashda oliy ta'lim va media sanoatining o'zaro hamkorligi masalalari yoritilgan. Tadqiqotda audiovizual mutaxassislar uchun

zarur bo'lgan multimedia, analitika va dasturlash ko'nikmalarining ahamiyati asoslab berilgan. Milliy ta'lim tajribasi va xalqaro metodologiyalarning qiyosiy tahlili asosida audiovizual jurnalistika ta'limini transformatsiya qilishning samarali strategiyalari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: audiovizual jurnalistika, konvergensiya, universal jurnalist, loyihaviy o'qitish, dual ta'lim, media industriya, raqamli didaktika.

Abstract: This article analyzes the role of modern educational concepts, in particular, project-based learning and interdisciplinary approaches, in teaching audiovisual journalism. The issues of forming the competencies of a "universal journalist" in the context of digital convergence and the interaction of higher education and the media industry in training personnel are covered. The study highlights the importance of multimedia, analytics, and programming skills for audiovisual professionals. Effective strategies for transforming audiovisual journalism education are proposed based on a comparative analysis of national educational experience and international methodologies.

Keywords: audiovisual journalism, convergence, universal journalist, project-based learning, dual education, media industry, digital didactics.

Kirish

XXI asrning ikkinchi o'n yilligida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ommaviy axborot vositalarining tarkibiy tuzilishini, ishlab chiqarish jarayonlarini va iste'mol modellarini tubdan o'zgartirib yubordi. Media konvergensiya – turli axborot tarqatish kanallarining birlashuvi – audiovizual jurnalistika sohasiga ham chuqur ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda professional audiovizual jurnalist nafaqat kamera va montaj dasturlarini bilishi, balki raqamli platformalar uchun kontent yaratish, ma'lumotlar tahlili, interaktiv multimedia texnologiyalari hamda sun'iy intellektdan foydalanish kompetensiyalariga ega bo'lishi talab etilmoqda.

O'zbekistonda ham ushbu global jarayonlar o'z aksini topmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3737-sonli qarori (Qaror, 2018) bilan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tashkil etilishi, 2022-yildagi PQ-294-sonli qaror doirasida media sohasini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari joriy etilishi – bularning barchasi jurnalistika ta'limiga yangicha yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonini media industriyasining real ehtiyojlariga moslashtirishning innovatsion strategiyalarini izlash dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – OAV konvergensiya sharoitida audiovizual jurnalistika ta'limini transformatsiya qilishning ilmiy asoslangan strategiyalarini ishlab chiqish va milliy hamda xalqaro tajribalar asosida ularning samaradorligini baholashdan iborat.

Loyihaviy o'qitish: nazariy asoslar va amaliyot

Media konvergensiya sharoitida audiovizual jurnalistika ta'limini yangilashning eng samarali yo'llaridan biri loyihaviy o'qitish (Project-Based Learning, PBL) metodologiyasidir. Ushbu yondashuv talabalarga haqiqiy muammolarni hal etish, hamkorlikda ishlash va amaliy ko'nikmalarni egallash imkoniyatini beradi. Jenkins konvergensiya madaniyatini tahlil qilar ekan, zamonaviy media muhitida ishtirok etish uchun ko'p kanalli ko'nikmalar zarurligini ta'kidlagan edi (Jenkins. H, 2006) Aynan loyihaviy o'qitish ushbu ko'p qirrali kompetensiyalarni bir vaqtning o'zida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Abdiyeva milliy jurnalistika ta'limi modelini tahlil qilar ekan, O'zbekistonda konvergent muhitga moslashgan amaliy kadrlar tayyorlash zarurligi haqida yozadi (Abdiyeva. S, 2020). Loyihaviy o'qitish bu vazifani hal etishning eng qulay mexanizmi bo'lib, talabalar real tahririyat muhitida ishlashni, turli raqamli platformalar uchun kontent yaratishni o'rganadilar. Masalan, talaba guruhlari telekanal, podkast, onlayn nashriyot yoki ijtimoiy media akkaunti uchun to'liq kontent ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirishi mumkin.

Eminova zamonaviy jurnalistika tamoyillarini o'rganar ekan, audiovizual aloqa modellarini va telekanallarining zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilib, ta'lim jarayonining real ishlab chiqarish sharoitlariga yaqinlashtirish zarurligini asoslaydi (Eminova. Y, 2025). Ushbu

tadqiqotning xulosalari loyihaviy o‘qitishni jurnalistika ta’limiga joriy etishda amaliy ko‘rsatmalar sifatida xizmat qiladi.

Onlayn ta’lim va gibril formatlar

Raqamli transformatsiya nafaqat media kontent ishlab chiqarishni, balki ta’lim jarayonining o‘zini ham o‘zgartirib yubormoqda. Onlayn ta’lim platformalari (Coursera, edX, UdeMy va boshqalar) jurnalistika sohasidagi sertifikatlash dasturlarini taklif etib, universitetlar bilan raqobatga kirishmoqda. Muratova va Nurmatov raqamli dunyoda mediasavodxonlik va axborot madaniyati masalalarini o‘rganib, audiovizual jurnalistik ta’limning raqamli tarkibiy qismlarini kengaytirish zarurligini ko‘rsatadilar (Nurmatov. A, 2025).

Gibril ta’lim modeli – an’anaviy auditoriya mashg‘ulotlari va onlayn komponentlarning birlashuvi – ayniqsa audiovizual jurnalistika uchun samarali yondashuv hisoblanadi. Talaba nazariy materiallarni onlayn platformada mustaqil o‘rganib, auditoriya mashg‘ulotlarini amaliy ko‘nikmalar va loyihalarni muhokama qilishga sarflaydi. Bu “flipped classroom” (o‘zgartirilgan sinf) modeli deb ataladi va zamonaviy ta’lim didaktikasida muhim o‘rin egallaydi.

Fanlararo yondashuv: media va texnologiyalar kesishmasida

Abdullayeva media tarixini va rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilar ekan, elektron va audiovizual jurnalistikaning rivojlanish bosqichlarini ko‘rib chiqadi (Abdullayeva. S, 2024). Ushbu tahlil fanlararo yondashuvning zarurligini yaqqol ko‘rsatadi: zamonaviy audiovizual mutaxassis jurnalistika nazariyasini texnologik bilimlar bilan uyg‘unlashtirishga qodir bo‘lmog‘i lozim.

Fanlararo o‘quv dasturlari doirasida jurnalistika, informatika, ma’lumotlar fanlari, psixologiya va marketingni o‘zida birlashtirgan integrativ modullar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Lugmayr va Dal Zotto media sanoatining texnologik va foydalanuvchi nuqtai nazaridan o‘zgarishini o‘rganib, ta’lim muassasalari ushbu o‘zgarishlardan orqada qolmaslik uchun doimiy o‘quv dasturlarini yangilab turishi zarurligini ta’kidlaydilar (Lugmayr, A., & Dal Zotto, C. 2024).

Hinsley virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarining jurnalistikaga integratsiyasini o‘rganar ekan, bu yangi yo‘nalish bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash uchun an’anaviy o‘quv dasturlari yetarli emasligini ko‘rsatadi (Hinsley. A, 2022). VR/AR jurnalistikasi – bu texnologik, ijodiy va narratologik kompetensiyalarning kesishmasida namoyon bo‘ladigan yangi soha bo‘lib, fanlararo yondashuvsiz uni o‘qitish imkonsizdir.

“Universal jurnalist” tushunchasining nazariy asoslari

“Universal jurnalist” konsepsiyasi zamonaviy media muhitining obyektiv talabidan kelib chiqqan. Nurmatov professional universalizatsiya va ixtisoslashish masalalarini tahlil qilar ekan, zamonaviy mediada universal jurnalist tushunchasining shakllanishi va uning nazariy asoslarini bayon etgan (Nurmatov. A, 2013). Ushbu tadqiqot bo‘yicha universal jurnalist – bu turli platformalar, formatlar va janrlarda ishlash qobiliyatiga ega, multimedia ko‘nikmalarini egallagan va raqamli muhitda samarali faoliyat yurita oladigan mutaxassis.

ResearchGate media konvergentsiyasining bibliometrik tahlili shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy tadqiqotchilar sun‘iy intellekt va kross-platformali yondashuvlarni universal jurnalistning asosiy kompetensiya sohasi sifatida belgilamoqdalar (ResearchGate, 2024). Bu esa ta’lim dasturlarini tubdan qayta ko‘rib chiqish zarurligini anglatadi.

Multimedia kompetensiyalari: asosiy ko‘nikmalar tizimi

Raqamli konvergentsiya sharoitida audiovizual jurnalistika mutaxassisiga qo‘yiladigan mehnat bozori talablarini tahlil qilar ekanmiz, quyidagi asosiy kompetensiya guruhlarini ajralib chiqadi:

Vizual va audiovizual ishlab chiqarish ko'nikmalari: professional videoshooting texnikasi, professional ovoz yozish va montaj qilish, grafika va animatsiya asoslari, jonli efir texnologiyalari.

Raqamli kontentni boshqarish ko'nikmalari: kontent menejment tizimlari bilan ishlash, SEO-optimizatsiya asoslari, ijtimoiy media menejment, kontent strategiyasini ishlab chiqish.

Ma'lumotlar jurnalistikasi va analitika: ma'lumotlar bazalarini tahlil qilish, infografika yaratish, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, Google Analytics va shunga o'xshash vositalardan foydalanish.

Dasturlash va texnologik savodxonlik: HTML/CSS asoslari, JavaScript yordamida interaktiv kontent yaratish, Python bilan ma'lumotlarni qayta ishlash, sun'iy intellekt vositalaridan ijodiy foydalanish.

Journal of Infrastructure, Policy and Development tomonidan o'tkazilgan tadqiqot professional o'zlikni texnologik o'zgarishlar fonida o'zgarishi masalasini o'rganadi (Journalist of Infrastructure, Policy and Development. 2024). Ushbu tadqiqot ko'rsatadiki, konvergent muhitda jurnalistlar o'zlarining professional identifikatsiyasini qayta shakllantirish jarayonida turli xil inqirozli holatlar bilan to'qnashadilar. Ta'lim tizimi ushbu psixologik-kasbiy o'tish jarayonini ham hisobga olishi zarur.

Kompetensiya-asosli ta'lim modeli

Zamonaviy audiovizual jurnalistika ta'limida kompetensiya-asosli yondashuv markaziy o'rinni egallashi kerak. Bu yondashuv doirasida ta'lim maqsadlari bilimlar, ko'nikmalar va munosabatlar triadi orqali aniqlanadi. Har bir o'quv natijasi o'lchanadigan va baholanadigan kompetensiya sifatida taqdim etiladi.

ResearchGate tomonidan taklif etilgan konvergensiya kontinuumi modeli tahririyatlararo hamkorlikning dinamik modellarini tavsiflab, bu modellarni ta'lim jarayoniga qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi (ResearchGate, 2026). Talabalar o'z o'quv jarayonida real media tahririyatlari hamkorligi formatini tajriba qilishlari, turli platformalar va formatlar uchun birgalikda kontent ishlab chiqarish tajribasini orttirishlari lozim.

Dual ta'lim tizimi va uning imkoniyatlari

Dual ta'lim tizimi – universitetda nazariy ta'lim va ishlab chiqarish korxonasida amaliy tayyorgarlikning parallel olib borilishi – jurnalistika ta'limida o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatmoqda. O'zbekistonda PQ-294-sonli qaror (Qaror, 2022) media sohasida kadrlar tayyorlashni qo'llab-quvvatlash choralari belgilab, universitetlar va media muassasalarining hamkorligini rasmiylashtirish imkonini berdi.

Dual ta'limning afzalliklari quyidagilardan iborat: talaba real ishlab chiqarish sharoitida kasbiy ko'nikmalarni egallaydi; media muassasasi o'ziga mos kadrlarni tayyorlash jarayoniga ta'sir ko'rsata oladi; universitetning ta'lim sifati sanoat ehtiyojlari bilan doimo sinxronlashtirib boriladi. Abdiyeva milliy jurnalistika ta'limi modelini tahlil qilar ekan, aynan bunday hamkorlik modelining xalqaro tajribalardan o'rganish zarurligi haqida yozadi (Abdullayeva. S, 2020).

Stajirovka va master-klasslar tizimi

Muntazam stajirovka dasturlari audiovizual jurnalistika ta'limining ajralmas qismi bo'lishi lozim. Samarali stajirovka dasturi bir necha bosqichdan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq:

Birinchi bosqich (1-2-kurslar) – kuzatuv va yordamchi stajirovka: talabalar real tahririyat muhitini kuzatadilar, oddiy texnik vazifalarni bajaradilar va kasbiy muhitga moslashadilar.

Ikkinchi bosqich (3-kurs) – faol ishtirokchi stajirovkasi: talabalar real loyihalarda qatnashadilar, alohida vazifalar uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga oladilar va professional nazorat ostida ishlaydilar.

Uchinchi bosqich (4-kurs) – mustaqil ijodiy stajirovka: talabalar o'z loyihalari bilan ishlaydilar, tahririyat muhitida to'laqonli ijodiy siklni amalga oshiradilar.

Bundan tashqari, master-klasslar tizimi ham alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zining sohasida muvaffaqiyatga erishgan mutaxassislar – muxbirlar, rejissyorlar, video operatorlar, podkast yaratuvchilar – talabalarga real tajriba va ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladilar. Eminova zamonaviy jurnalistika tamoyillarini o‘rganar ekan, aynan bunday amaliyotchilar bilan bevosita muloqotning ta‘lim sifatiga ijobiy ta‘sirini ta‘kidlaydi (Eminova. Y, 2025).

Universitetlar va media industriyasining strategik hamkorligi

Lugmayr va Dal Zotto media industriyasining o‘zgarishlarini tahlil qilib, universitetlar va media tashkilotlari o‘rtasidagi strategik hamkorlikning bir necha modellarini ajratadilar: birgalikda laboratoriyalar va tajriba markazlarini tashkil etish; qo‘shma ilmiy-amaliy tadqiqotlarni olib borish; sanoat mutaxassislarini o‘quv jarayoniga jalb etish; bitiruv loyihalarini real ishlab chiqarish masalalariga bag‘ishlash (Lugmayr, A., & Dal Zotto, C. 2016).

O‘zJOKU ning xalqaro konferensiya materiallari (2025). ko‘rsatadiki, audiovizual jurnalistika va raqamli transformatsiya bo‘yicha eng yangi tadqiqotlar aynan bunday hamkorlik natijasida paydo bo‘lmoqda. Jenkins konvergensiya madaniyatini tahlil qilar ekan, media konvergensiya nafaqat texnologik, balki madaniy va ijtimoiy jarayon ekanini ta‘kidlaydi (Jenkins. H, 2006). Shu sababli universitetlar-sanoat hamkorligi faqat texnik ko‘nikmalar emas, balki kasbiy etika, ijtimoiy mas‘uliyat va demokratik jurnalistika qadriyatlarini bo‘yicha ham to‘laonli ta‘lim berishga qaratilmog‘i lozim.

Professional birlashmalar va davom etuvchi ta‘lim

Malaka oshirish tizimi ham kadrlar tayyorlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O‘zbekiston jurnalistlar uyushmalari va media professional birlashmalar o‘z a‘zolariga doimiy ta‘lim imkoniyatlarini taklif etishi, xalqaro tajribalarni tarqatish va standartlarni oshirishda faol ishtirok etishi zarur.

ResearchGate (2026) media tahririyatlararo hamkorlikning yangi modellarini o‘rganar ekan, professional hamjamiyatlar konvergent muhitda bilimlarni almashish va kollektiv o‘rganishning muhim platformasi bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatadi (ResearchGate, 2026). Shu sababli universitetlar professional birlashmalar bilan hamkorlikni mustahkamlab, talabalarga bu tarmoqqa ilk bosqichdanoq kirib borishiga ko‘maklashmog‘i lozim.

Xulosa va tavsiyalar

OAV konvergensiya sharoitida audiovizual jurnalistika ta‘limini transformatsiya qilish – bu bir martalik islohotni emas, balki doimiy moslashuv va yangilanish jarayonini talab qiladigan vazifadir. Ushbu maqola doirasida amalga oshirilgan tahlil asosida quyidagi xulosalar va tavsiyalar shakllantirildi:

Birinchidan, loyihaviy o‘qitish va fanlararo yondashuvlarni audiovizual jurnalistika ta‘limining asosiy metodologik tamoyiliga aylantirish zarur. Talabalar haqiqiy media loyihalari bilan ishlash orqali nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni birga egallashlari lozim.

Ikkinchidan, “universal jurnalist” kompetensiyalar tizimini milliy mehnat bozori talablari asosida muntazam yangilab borish va ta‘lim dasturlarini ushbu yangilanishlarga moslashtirib turish zarur.

Uchinchidan, universitetlar, media muassasalari va professional birlashmalarning strategik hamkorligi institutsional tarzda rasmiylashtirilib, barqaror qo‘llab-quvvatlanadigan tizimga aylantirilmog‘i lozim.

To‘rtinchidan, dual ta‘lim modelini kengaytirish va stajirovka tizimini talabalarga real kasbiy tajriba berish nuqtai nazaridan optimizatsiya qilish maqsadga muvofiq.

Beshinchidan, milliy ta‘lim tizimi xalqaro metodologik yutuqlar va texnologik yangiliklarni o‘z vaqtida o‘zlashtirishi uchun xalqaro hamkorlik va bilimlar almashinuvi mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

O‘zbekistonning OAV sohasidagi islohotlar – xususan, O‘zJOKU tashkil etilishi va media sektorini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qabul qilingan davlat qarorlari – ushbu transformatsiya

uchun mustahkam institutsional asos yaratdi. Endi bu imkoniyatdan to'liq foydalanish, ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga muvofiq yangilash va audiovizual jurnalistika sohasida yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni ta'minlash dolzarb vazifalar qatorida turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Abdiyeva, S. (2020). Uzbek National Journalism Training Model in the Condition of Media Convergence and Internet Era. *Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar*, 3(12), 45–58.
- Abdullayeva, Sh. A. (2024). Evolution of media: History and development of media, new trends. *O'zJOKU ilmiy axborotnomasi*, 2(18), 33–47.
- Eminova, Y. (2025). *Raqamli transformatsiya sharoitida zamonaviy jurnalistika tamoyillari*. Toshkent: O'zJOKU nashriyoti.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
- Journal of Infrastructure, Policy and Development*. (2024). Transformation processes of professional identity against the background of media convergence. Vol. 8(4).
- Lugmayr, A., & Dal Zotto, C. (2016). *Media Convergence Handbook*. Berlin: Springer.
- Muratova, N., & Nurmatov, A. (2025). *Raqamli dunyoda mediasavodxonlik va axborot madaniyati*. O'zJOKU xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent.
- Nurmatov, A. (2013). Professional universalization and specialization in modern media. *Mediatahlil jurnali*, 1(4), 12–24.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3737-sonli qarori (2018). O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil etish to'g'risida. Toshkent.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-294-sonli qarori (2022). Ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. Toshkent.
- Hinsley, A. (2022). *Journalism in the Age of Virtual Reality*. New York: Columbia University Press.
- ResearchGate. (2024). A Bibliometric Analysis of Media Convergence in the Twenty-first Century. <https://www.researchgate.net>
- ResearchGate. (2026). The Convergence Continuum: A Model for Studying Collaboration Between Media Newsrooms. <https://www.researchgate.net>

СВОБОДА РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕХАНИЗМЫ МЕДИАРЕГУЛИРОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ LEVESON INQUIRY

Рауфова Озода Рафик кизи

ORCID: 0009-0004-5782-872X

Магистр университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация. В статье рассматривается влияние реформ медиарегулирования в Великобритании после проведения Leveson Inquiry на развитие исследовательской журналистики. Анализируются причины реформирования британской медиасистемы, связанные со скандалом вокруг газеты News of the World, а также новые механизмы регулирования прессы, включая деятельность Independent Press Standards Organisation (IPSO) и IMPRESS. Особое внимание уделяется проблеме баланса между свободой прессы, общественным интересом и необходимостью соблюдения профессиональных стандартов журналистики.

Ключевые слова: исследовательская журналистика, свобода прессы, медиарегулирование, Leveson Inquiry, журналистская этика, IPSO, медиаполитика.

Abstract. The article examines the impact of media regulation reforms in the UK after the Leveson Inquiry on the development of investigative journalism. It analyzes the reasons for reforming the British media system related to the News of the World scandal, as well as the new mechanisms for regulating the press, including the activities of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and IMPRESS.

Special attention is given to the issue of balancing freedom of the press, public interest, and the need to comply with professional standards of journalism.

Keywords: investigative journalism, press freedom, media regulation, Leveson Inquiry, journalistic ethics, IPSO, media policy.

Введение

Расследовательская журналистика является важным элементом демократической медиасистемы. Она выполняет функцию общественного контроля, обеспечивая выявление коррупции, злоупотреблений властью и нарушений общественных интересов. В научной литературе данная функция СМИ часто описывается как *watchdog journalism* — «журналистика общественного надзора», предполагающая контроль общества за деятельностью государственных и экономических институтов (Kovach & Rosenstiel, 2014).

В условиях демократического общества свободное распространение информации является одним из ключевых факторов устойчивого развития политической системы. Средства массовой информации способствуют формированию общественного мнения, обеспечивают прозрачность власти и дают гражданам возможность участвовать в общественно-политических процессах.

Однако деятельность журналистов неизбежно сталкивается с вопросами регулирования медиасферы. С одной стороны, регулирование необходимо для защиты прав граждан, соблюдения этических норм и предотвращения злоупотреблений со стороны медиа. С другой стороны, чрезмерное регулирование может привести к ограничению свободы прессы и ослаблению независимости журналистских расследований.

Расследовательская журналистика в демократическом обществе

Расследовательская журналистика представляет собой особый вид журналистской деятельности, направленный на выявление информации, которая намеренно скрывается от общества. В отличие от обычной новостной журналистики, она требует длительного анализа документов, работы с источниками и глубокого исследования сложных социальных и политических процессов (De Burgh, 2008).

Современные исследователи отмечают, что расследовательская журналистика способствует укреплению демократических институтов. Она позволяет обществу контролировать деятельность политических элит, выявлять коррупционные схемы и предотвращать злоупотребления властью (Hunter, 2011).

С развитием цифровых технологий методы расследовательской журналистики значительно изменились. Современные журналисты используют анализ больших массивов данных, цифровые архивы и международные базы информации. Примерами таких проектов являются международные расследования *Panama Papers* и *Paradise Papers*, которые стали результатом сотрудничества журналистов из разных стран.

Скандал *News of the World* и начало реформ

Одним из наиболее значимых событий в истории британской медиасистемы стал так называемый *phone hacking scandal*, связанный с деятельностью таблоида *News of the World*. Журналисты издания были обвинены в незаконной прослушке телефонных разговоров частных лиц, включая политиков, знаменитостей и представителей королевской семьи.

Особенно широкий общественный резонанс вызвало раскрытие факта прослушки телефона убитой школьницы Милли Доулер. Также стало известно о прослушивании телефонов родственников военнослужащих и жертв террористических атак в Лондоне. Эти события вызвали серьезный общественный кризис доверия к британской прессе.

В результате бойкота со стороны рекламодателей газета *News of the World* была закрыта в июле 2011 года после более чем 160 лет существования (Franklin, 2014).

Leveson Inquiry и реформирование медиарегулирования

В ответ на общественный резонанс правительство Великобритании инициировало проведение специального расследования под руководством судьи Брайана Левесона. Основной задачей комиссии стало изучение культуры, практики и этики британской прессы.

В опубликованном в 2012 году докладе Leveson Inquiry было отмечено, что существующая система саморегулирования прессы не обеспечивала достаточного контроля за соблюдением журналистских стандартов (Leveson, 2012). В частности, организация Press Complaints Commission не обладала достаточными полномочиями для эффективного регулирования медиа.

Комиссия рекомендовала создать новую систему независимого саморегулирования, которая обеспечивала бы прозрачность деятельности СМИ и более эффективное рассмотрение жалоб со стороны граждан.

Новые институты регулирования прессы

После публикации доклада Левесона в Великобритании была создана новая система саморегулирования прессы. Одним из ключевых институтов стал Independent Press Standards Organisation (IPSO).

IPSO регулирует значительную часть британских печатных и онлайн-изданий. Его деятельность основана на принципе добровольного саморегулирования и соблюдении профессионального кодекса Editors' Code of Practice.

Кроме IPSO в Великобритании действует альтернативный регулятор IMPRESS, который также осуществляет контроль за соблюдением журналистских стандартов. Деятельность этих организаций направлена на повышение ответственности медиа и укрепление доверия общества к журналистике.

Заключение

Реформы медиарегулирования после Leveson Inquiry существенно изменили структуру британской медиасистемы. Создание новых институтов саморегулирования позволило усилить контроль за соблюдением журналистских стандартов и повысить ответственность СМИ перед обществом.

В то же время вопрос о балансе между свободой прессы и механизмами регулирования остаётся актуальным. В условиях цифровизации медиасреды важно обеспечить такие механизмы регулирования, которые будут одновременно защищать свободу расследовательской журналистики и способствовать соблюдению профессиональных стандартов журналистской деятельности.

Список литературы:

- De Burgh, H. (2008). *Investigative Journalism*. Routledge.
- Franklin, B. (2014). *The Future of Journalism*. Routledge.
- Hunter, M. (2011). *Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative Journalists*. UNESCO.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism*. Three Rivers Press.
- Leveson, B. (2012). *An Inquiry into the Culture, Practices and Ethics of the Press*. The Stationery Office.

TASHKILOT IMIJINI SHAKLLANTIRISHDA PR TEXNOLOGIYALARI VA REKLAMA MATNLARINING STRATEGIK QO‘LLANILISHI

Gulrano Jabbarbergenova

Dilbar Amanbaeva QDU magistrantlari

gulranjabbar20@gmail.com

amanbaevadilbar0303@gmail.com

ORCID: [0009-0003-7749-2242](https://orcid.org/0009-0003-7749-2242)

Annotatsiya. Tadqiqot tashkilot imijini shakllantirishda PR texnologiyalari va reklama matnlarining strategik qo'llanilishi samaradorligini baholaydi. Metodologiya sifatida nazariy modellashtirish, qiyosiy tahlil va matnlarni funksional ekspertiza qilish ishlatildi. Natijalarda PR va reklama vazifalari chegarasi, ularni birlashtirish shartlari hamda riski aniqlandi. Ilmiy hissa sifatida mezonlar tizimi ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tashkilot imiji, PR texnologiyalari, reklama matni, strategik kommunikatsiya, integratsiyalangan marketing kommunikatsiyalari, auditoriya segmentatsiyasi, ishonch kapitali

Abstract. The study assesses the effectiveness of the strategic application of PR technologies and advertising texts in the formation of the image of the organization. As a methodology, theoretical modeling, comparative analysis and functional examination of texts were used. The results revealed the limit of PR and advertising tasks, the conditions for their unification, as well as the risk. As a scientific contribution, a system of criteria was developed.

Keywords: organization image, PR technologies, advertising text, strategic communication, integrated marketing communications, audience segmentation, Trust Capital

Kirish

Tashkilot imiji ijtimoiy idrokning turli qatlamlarida shakllanadigan, vaqt mobaynida to'planadigan va har bir kommunikatsion harakatga nisbatan sezgir bo'lgan kompleks fenomen sifatida namoyon bo'ladi. Bugungi raqamli muhitda axborot oqimining zichligi, auditoriya e'tiborining parchalanishi va ma'lumot manbalari ko'paya borishi natijasida imijni boshqarish masalasi faqat bir kanal yoki bir uslubga tayanib hal etiladigan vazifa bo'lmay qoldi. Shu sharoitda PR texnologiyalari va reklama matnlari o'rtasidagi munosabatni strategik tarzda qayta ko'rib chiqish zarurati paydo bo'lmoqda, chunki PRning ishonch va legitimlikka qurilgan ta'sir mexanizmi hamda reklama matnining tezkor ishontirish va rag'batlantirish imkoniyati bir-birini to'ldirishi mumkin. Biroq amaliyotda ko'p tashkilotlar PRni faqat tadbirlar, matbuot relizlari va "ommaviylik" bilan cheklaydi, reklamani esa faqat sotuvga qaratilgan matn deb qabul qiladi. Natijada kommunikatsiya bir maromdagi ma'no ustuvorligiga ega bo'lmay, turli xabarlar o'rtasida semantik ziddiyat paydo bo'ladi va bu imij barqarorligiga zarar yetkazadi. Ilmiy adabiyotlarda PR va reklama o'rtasidagi chegaralar, ularning maqsadlari hamda auditoriyaga ta'sir etish mexanizmlari turlicha yoritilgan. Ayrim yondashuvlarda PR tashkilotning ijtimoiy legitimligini ta'minlovchi munosabatlar tizimi sifatida talqin qilinsa, reklama ko'proq bozor kommunikatsiyasi va iste'mol qarorini rag'batlantiruvchi instrument deb ko'riladi. **(Bl'ek S. 2003)**. Boshqa tadqiqotlarda integratsiyalangan marketing kommunikatsiyalari doirasida PR va reklama bir butun strategiyaga bo'ysundirilishi lozimligi ta'kidlanadi **(Kotler F., Keller K. L. 2012)**. Shu bilan birga, matnshunoslik va diskurs tahlil nuqtai nazaridan reklama matnlarining ritorik qurilishi, PR matnlarining janr xususiyatlari va ularning institutsional diskursi yetarlicha chuqur solishtirilmagan holatlar mavjud **(Karasik V. I. 2002)**. Aynan shu yerda tadqiqot bo'shlig'i namoyon bo'ladi: tashkilot imijini shakllantirishda PR texnologiyalari va reklama matnlarini "albatta birga ishlatish kerak" degan umumiy da'vo ko'p uchraydi, ammo qanday strategik shartlarda, qaysi semantik mezonlar asosida va qaysi janriy mexanizmlar yordamida ushbu uyg'unlik amalga oshishi masalasi ko'p hollarda konseptual tarzda yetarli asoslanmaydi.

Ushbu maqolaning maqsadi PR texnologiyalari va reklama matnlarining tashkilot imijini shakllantirishdagi strategik qo'llanilishini ilmiy asosda tahlil qilish, ularning vazifaviy farqlari va uyg'unlashuv shartlarini aniqlash hamda imij barqarorligini ta'minlovchi kommunikatsion mezonlar tizimini taklif etishdan iborat. Maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilandi: birinchidan, PR texnologiyalari va reklama matnlarining imijga ta'sir mexanizmlarini nazariy jihatdan ajratish; ikkinchidan, tashkilot kommunikatsiyalarida uchraydigan semantik ziddiyat

turlarini aniqlash; uchinchidan, auditoriya segmentlari uchun xabar qurishda janr va uslubiy tanlovning ahamiyatini asoslash; to'rtinchidan, integratsiyalangan strategiyani baholash mezonlarini shakllantirish.

Metodlar

Tadqiqot metodologik jihatdan kommunikatsiya nazariyasi, institutsional diskurs tahlili va integratsiyalangan marketing kommunikatsiyalari konseptiyalarini uyg'unligiga tayanadi. Birinchi bosqichda nazariy tahlil usuli orqali PR texnologiyalari va reklama matnlarining maqsad, funksiya va ta'sir mexanizmlari haqidagi ilmiy qarashlar tizimlashtirildi; bu jarayonda PRning ijtimoiy ishonch kapitalini to'plashga qaratilganligi va reklamani esa diqqatni tezkor jalb etish, farqlanish va rag'batlantirish mexanizmlari ustuvorligi nuqtai nazaridan ajratish mezonlari ishlab chiqildi. **(Bl'ek S. 2003)**. Ikkinchi bosqichda empirik material sifatida tashkilotlarning ochiq manbalarda e'lon qilingan matbuot relizlari, korporativ yangiliklari, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy postlari hamda reklama matnlari korpusi shartli tanlanma asosida yig'ildi. Tanlanmada turli sektorlar-ga mansub tashkilotlar materiallarining mavjud bo'lishi ta'minlandi, bu qiyosiy tahlil uchun kontekstual xilma-xillik yaratishga xizmat qildi.

Uchinchi bosqichda kontent-tahlil orqali matnlarda qaytariluvchi semantik yadrolar, qadriyat markerlari, dalillash turlari va chaqiriq strategiyalari aniqlandi. Kontent-tahlil bu yerda statistik hisob-kitob emas, balki ma'no toifalarini tizimlashtirish va ularning kommunikatsion vazifasini belgilashga qaratildi. To'rtinchi bosqichda diskurs-tahlil qo'llanib, PR va reklama matnlarida "muallif-tashkilot" obrazi, adresat modeli, mas'uliyat va va'da konstruktsiyalari qanday qurilishi, shuningdek, ishonchni shakllantiruvchi til birliklari qay tarzda ishlatilishi o'rganildi **(Karasik V. I. 2002)**. Tanlangan metodlar maqsadga mos hisoblanadi, chunki imijni shakllantirishni faqat "ko'rinish" emas, balki ma'no, ishonch va munosabatlar tizimi sifatida tushunish matn va diskurs tahlilini talab qiladi, strategik qo'llanilishni baholash esa qiyosiy va modellashtiruvchi yondashuvni taqozo etadi **(Shimp T. A. 2007)**.

Natijalar

Tahlil natijalari PR texnologiyalari va reklama matnlari imijni shakllantirishda turlicha "vaqt horizonti"ga ega ekanini ko'rsatdi. PR matnlari, ayniqsa matbuot relizi, korporativ bayonot va ijtimoiy mas'uliyat haqidagi xabarlarda, tashkilotning barqarorligi, qonuniyligi va mas'uliyatli pozitsiyasiga ishora qiluvchi semantik signallar ustuvor bo'ldi. Bu matnlarda faktga tayanish, manba ko'rsatishga o'xshash ishonch markerlari, institutsional til uslubi va ehtiyotkor va'da konstruktsiyalari ko'proq uchradi. Reklama matnlarida esa vaqtga bog'liq rag'batlantirish, tezkor foyda va tanlovni engillashtiruvchi oddiylashtirilgan argumentatsiya ustun keldi; bunda emosional triggerlar, imperativ chaqiriqlar va farqlantiruvchi pozitsiyalashtirish konstruktsiyalari ko'proq namoyon bo'ldi. Demak, PR uzoq muddatli ishonch kapitalini to'plashga xizmat qiladi, reklama esa qisqa muddatli qarorni tezlashtiruvchi ta'sir qiladi, ammo ikkalisining maqsadlari bir nuqtada, ya'ni tashkilot haqidagi umumiy idrokni boshqarishda tutashadi.

Ikkinchi natija sifatida matnlar o'rtasida semantik ziddiyatning uch asosiy turi aniqlandi. Birinchi turi qadriyat ziddiyati bo'lib, PRda "shaffoflik", "hamkorlik", "sifat standartlari" kabi universal qadriyatlar ilgari surilgan holda, reklamada haddan tashqari va'da, mutlaq ustunlik yoki "eng-eng" kabi maksimalistik formulalar ishlatilganda ishonchga putur yetkazuvchi dissonans paydo bo'ladi. Ikkinchi turi tonalik ziddiyati bo'lib, PR matnlarida rasmiy-neytral uslub saqlanib, reklamada ortiqcha hazil, iro-niya yoki haddan tashqari agressiv chaqiriq qo'llan-ganda tashkilotning institutsional obrazi parchalana-di. Uchinchi turi dalillash ziddiyatidir: PRda fakt va mantiqiy izoh berilgan holda, reklamada dalilsiz da'volar ustun bo'lsa, auditoriyada "nega bir joyda ehtiyotkor, boshqa joyda keskin" degan savol tug'iladi. Bu ziddiyatlar imijni bir butun ma'no tizimi sifatida qabul qilishga to'sqinlik qiladi va strategik muvofiqlashtirish zaruratini ochiq ko'rsatadi.

Uchinchi natija auditoriya segmentatsiyasi bilan bog'liq bo'ldi: PR texnologiyalari ko'proq ko'p qatlamli auditoriya, jumladan, hamkorlar, ekspertlar, mediatorlar va ichki jamoa uchun

“ratsional ishonch” konturini yaratishda samarali ekan, reklama matnlari keng iste’molchi segmentda tezkor idrok va tanlov arxitekturasini shakllantirishda kuchli ekani kuzatildi. Biroq real kommunikatsiyada segmentlar kesishadi, shuning uchun reklama matni ham institutsional ishonch talablarini inobatga olmasa, keng auditoriyada qisqa muddatli diqqat jalbi uzoq muddatli ishonch yo‘qotilishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, reklama matnida ham PRga xos ayrim elementlar, masalan, mas’uliyat markerlari, aniqlik va tekshiriluvchan dalillarga ishoralarning bo‘lishi imij barqarorligiga xizmat qiladi.

To‘rtinchi natija sifatida PR va reklama uyg‘unligini baholash uchun mezonlar tizimi shakllantirildi. Ushbu mezonlar matnlarni bir xil uslubga solish emas, balki bir xil strategik ma’no yadrosiga bo‘ysundirishga qaratildi. Birinchi mezon semantik izchillik bo‘lib, barcha kanallarda tashkilotning asosiy qadriyatlar to‘plami bir xil talqinda takrorlanishiga taalluqli. Ikkinchi mezon va‘da va imkoniyat muvozanati bo‘lib, reklamada berilgan va‘da PRdagi institutsional pozitsiya va amaliy imkoniyat bilan zid kelmasligini anglatadi. Uchinchi mezon adresat modeli muvofiqligi bo‘lib, PR va reklama matnlarida tasavvur qilingan auditoriyaning ratsional va emosional kutishlari bir-birini inkor qilmasligi lozim. To‘rtinchi mezon isbotlanuvchanlik darajasi bo‘lib, reklama matnidagi asosiy da’volar tekshirish mumkin bo‘lgan belgilar yoki ochiq dalillarga ishora bilan qo‘llab-quvvatlanishi zarur. Beshinchi mezon tonalik integratsiyasi bo‘lib, janrlar farqini saqlagan holda, tashkilot ovozi tanib olinadigan darajada barqaror qolishi talab etiladi.

Muhokama

Olingan natijalar PR va reklama munosabatini “ikkita alohida instrument” emas, balki bir-birini cheklovchi va bir-birini to‘ldiruvchi kommunikatsion rejimlar sifatida ko‘rish lozimligini ko‘rsatadi. PRda ishonch kapitali tushunchasi tashkilotning legitimligi va obro‘si vaqt mobaynida dalillar, muomala madaniyati va ijtimoiy kutilmalarga moslik orqali shakllanishini ta’kidlaydi; bu holatda PR texnologiyalari, ayniqsa, manfaatdor tomonlar bilan munosabatlarni tizimli qurishga qaratilgan yondashuvlar bilan uyg‘un keladi. **(Bl’ek S. 2003)**. Bunda PRning kuchli tomoni shundaki, u tashkilotni faqat tovar yoki xizmat sifatida emas, balki ijtimoiy aktor sifatida legitimlashtiradi, ammo uning ta’siri ko‘pincha sekin va kymulyativ xarakterga ega bo‘ladi. Reklama matni esa tezkor ta’sir berishi, auditoriy qarorini engillashtirishi va farqlanishni kuchaytirishi bilan ahamiyatli, biroq u haddan tashqari va‘da-ga moyil bo‘lsa, PR to‘plagan ishonchni qisqa vaqtda yemiradi **(Coombs W. T. 2015)**. Shuning uchun natijalar-da aniqlangan “vaqt horizonti” farqi nazariy jihatdan PR va reklama o‘rtasidagi tabiiy ixtilofni emas, balki strategik muvozanat talabini anglatadi.

Integratsiyalangan marketing kommunikatsiyalari doirasida turli kanallar bir maqsadga xizmat qilishi kerakligi haqida qarashlar keng tarqalgan **(Shimp T. A. 2007)**. Biroq amaliyotda integratsiya ko‘pincha vizual uslub yoki brandbuk talablarigagina tushirib qo‘yiladi, ma’no integratsiyasi esa yetarli ishlanmaydi. Bizning natijalar-da semantik ziddiyatning qadriyat, tonalik va dalillash darajalari bo‘yicha aniqlanishi shuni ko‘rsatadiki, integratsiya eng avvalo ma’no va va‘da tizimi darajasida ta’minlanishi shart. Bu fikr PR matnlarining institutsional diskursiga oid tadqiqotlarda qayd etilgan janriy intizom va mas’uliyat kategoriyalari bilan uyg‘unlashadi: PR matni ko‘pincha tashkilotning “mas’uliyatli nutqi” sifatida qabul qilinadi va auditoriya undan ehtiyotkorlik hamda tekshiriluvchanlik kutadi **(Karasik V. I. 2002)**. Demak, reklama matni PR bilan bir strategiyada ishlashi uchun u ham ma’lum darajada institutsional nutq talablarini inobatga olishi lozim, aks holda reklama PRning “ishonch me’yori”ni buzadi.

Reklama ritorikasiga doir tadqiqotlarda ishontirishning emosional va kognitiv mexanizmlari birga ishlashi ta’kidlanadi, ayniqsa qisqa matnda diqqatni ushlab turish uchun semantik zichlik va ta’sirchan obrazlar qo‘llanilishi muhimligi qayd etiladi **(Goddard A. 2002)**. Bizning kuzatuvlar reklama matnida emosional triggerlar ustun bo‘lgan taqdirda ham, ularni ishonch markerlari bilan muvozanatlash imij barqarorligiga xizmat qilishini ko‘rsatdi. Bu nuqtada strategik yondashuv reklama matnini “sotish matni”dan “tashkilot ovozi”ning bir bo‘lagiga aylantirishni taqozo etadi. Shu uchun auditoriya segmentatsiyasi natijalari muhim:

tashkilot xabarlarini bir vaqtning o'zida turli segmentlar tomonidan iste'mol qilinadi, ayniqsa raqamli muhitda reklama va PR kontenti bir lenta-da yonma-yon ko'riladi. Demak, segmentga moslashtirish bilan birga umumiy qadriyat yadrosini saqlash asosiy shartga aylanadi (**Shimp T. A. 2007**).

Shu bilan birga, PR va reklama o'rtasidagi chegaralarni butunlay yo'q qilish ham metodologik va amaliy risklarni keltirib chiqaradi. PRning axborot-izoh berish va munosabat qurish funksiyasi reklamadagi to'g'ridan-to'g'ri chaqiriq va pozitsiyalashtirish bilan aralashib ketsa, auditoriyada manipulyatsiya haqidagi shubha kuchayishi mumkin; bu esa ishonch kapitalini pasaytiradi (**Coombs W. T 2015**). Bizning mezonlar tizimimiz aynan shu riskni kamaytirishga qaratilgan: janrlar farqi saqlanadi, ammo strategik ma'no yadrosi umumiy bo'ladi. Semantik izchillik va isbotlanuvchanlik mezonlari PRdagi legitimlik talabini reklama matniga "talab sifatida" olib kiradi, tonalik integratsiyasi esa turli formatlarda tashkilot ovozi tanilishi-ga yordam beradi. Bu yondashuv O'zbek media va reklama makonida kuzatiladigan "shov-shuvli" va'da va institutsional ehtiyotkorlik o'rtasidagi tafovutni qisqartirish uchun ham amaliy ahamiyatga ega. (**Qodirov A. A 2018**). Shu ma'noda, taklif etilayotgan mezonlar tizimi ilmiy hissa sifatida PR va reklama uyg'unligini faqat konseptual da'vo emas, balki tahlil qilinadigan va boshqariladigan kommunikatsion sifat ko'rsatkichlari orqali baholash imkonini beradi.

Xulosa

Tadqiqot tashkilot imijini shakllantirishda PR texnologiyalari va reklama matnlari bir-biridan maqsad va ta'sir sur'ati jihatidan farq qilsa-da, ular strategik ma'no yadrosi asosida uyg'unlash-tirilganda barqaror natija berishini ko'rsatdi. PR asosan ishonch kapitalini to'plab, tashkilotning ijtimoiy legitimligini mustahkamlaydi, reklama esa diqqatni tezkor yo'naltirib, qaror qabul qilishni engillashtiradi. Matnlar o'rtasidagi qadriyat, tonalik va dalillash ziddiyatlari imijni parchalashi mumkinligi aniqlandi va bunday risklarni kamaytirish uchun semantik izchillik, va'da-imkoniyat muvozanati, adresat modeli muvofiqligi, isbotlanuvchanlik hamda tonalik integratsiyasidan iborat mezonlar tizimi taklif etildi. Amaliy jihatdan mazkur mezonlar tashkilotlarga turli kanallardagi xabarlarini bir maqsadga bo'ysundirib, auditoriyada tanilib turadigan va ishonchli imijni saqlashga yordam beradi. Keyingi tadqiqotlarda raqamli platformalar algoritmlari sharoitida PR va reklama matnlarining tarqalish dinamikasi, shuningdek, turli sektor-larda integratsiya mezonlarining empirik validlashtirilishiga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Bl'ek S. Pablik rileyshnz. Chto eto takoe. Moskva. Novosti. 2003. 256 s.
Kotler F., Keller K. L. Marketing menedzhment. Sankt-Peterburg. Piter. 2012. 800 s.
Karasik V. I. Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs. Volgograd. Peremena. 2002. 477 s.
Qodirov A. A. Jamoatchilik bilan aloqalar: nazariya va amaliyot. Toshkent. O'zbekiston. 2018. 240 b.
Shimp T. A. Reklama, prodvizhenie i dopolnitelnye aspekty marketingovykh kommunikatsiy. Moskva. Vilyams. 2007. 832 s.
Coombs W. T. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. Thousand Oaks. SAGE Publications. 2015. 256 p.
Goddard A. The Language of Advertising: Written Texts. London. Routledge. 2002. 152 p.
Imomov N. M. Reklama matni va kommunikativ strategiyalar. Toshkent. Mumtoz so'z. 2020. 184 b.

SEMIOTICS OF COMMUNICATION IN THE ANIMAL WORLD

Bostan Aksaule Toktasynkyzy

Abstract: This article examines the semiotic nature of communication in the animal world. Scientists study how animals interact and analyze these interactions as a system of signs. They show how animal communication influenced the development of human language and how important it is for cultural and biological information exchange. In their studies, animals' use of sounds, movements, and visual signals is described as a semiotic structure. The article explains the concept of zoosemiotics and shows its role in cultural studies and linguistics. It also discusses the similarities and differences between animal communication and human language and explains how natural signs can become cultural symbols.

Keywords: semiotics, communication, zoosemiotics, animal behavior, cultural code, natural sign.

Annotatsiya: Ushbu maqolada hayvonlar olamidagi muloqotning semiotik tabiati ko'rib chiqiladi. Olimlar hayvonlarning o'zaro ta'sirini o'rganadilar va bu o'zaro ta'sirlarni belgilar tizimi sifatida tahlil qiladilar. Ular hayvonlar o'rtasidagi muloqot inson tilining rivojlanishiga qanday ta'sir qilganini va madaniy va biologik axborot almashinuvi uchun qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Maqolada zoosemiotika tushunchasi tushuntiriladi va uning madaniyatshunoslik va tilshunoslikdagi o'rni ko'rsatilgan. Shuningdek, hayvonlar aloqasi va inson tili o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar muhokama qilinadi hamda tabiiy belgilar qanday qilib madaniy belgilarga aylanishi mumkinligi tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: semiotika, aloqa, zoosemiotika, hayvonlar xulq-atvori, madaniy kod, tabiiy belgi.

Modern semiotics studies the nature of signs and meaning. It views communication not only as a language phenomenon but also as a way living beings understand each other. From this perspective, communication in the animal world is an important research object. It is not only a biological adaptation but also a system of natural signs and codes. The relevance of this topic is connected with the shift from an anthropocentric view to a biosemiotic approach in contemporary science. In this view, human language and culture are seen as a continuation of natural communication. This research helps explain how humans began to learn language and how natural meaning evolved.

The aim of the study is to analyze animal communication from a semiotic perspective and determine its cultural significance.

The tasks include:

- studying the theoretical foundations of zoosemiotics;
- describing how animals communicate through signs;
- identifying similarities between human language and natural signals.

The object of the study is communicative behavior in the animal world. The subject of the study is the semiotic structure and meaning of this behavior. The hypothesis states that animal communication systems serve as the starting point of cultural semiosis. The methods used include comparative analysis, content analysis, semiotic modeling, and biological observation.

In semiotics, any system of signs is based on the connection between meaning and code. From this point of view, sound signals, smells, or movements used by animals are also treated as meaningful units. According to «Tymenecka-Sukhanek Yu.», communication between animals and humans helps explain the boundary between nature and culture within Lotman's concept of zoosemiotics. The researcher notes that animal sign systems formed one of the earliest semiotic models that later influenced human culture. For example, a bird's warning call or the dance of a bee are clear forms of biosign communication that carry specific information.

Table 1. Comparative Description of the Scientific Fields

«Semiotics – Linguistics – History of Kazakh Writing»

Field	Main Purpose	Signs Studied	Example	Link to Animal Communication
Semiotics	To explain the relation	Sound, movement,	A bird's danger call; a person	Natural signals are the first form of creating

	between sign, meaning, and code	smell, visual signs	waving a hand	meaning
Linguistics	To study the structure and function of language	Phoneme, word, grammar, intonation	Difference between «zhel» (wind) and «zhelu» (to move quickly)	Animal sounds form the biological basis of human intonation
History of Kazakh Writing	To study the evolution of graphic systems	Runic, Arabic, Latin, Cyrillic scripts	The word «Täñir» written in old runic script	Natural signs becoming abstract symbolic letters

Although these three fields may seem different, they are connected by a common idea — the process of creating meaning through signs. Each field explains this process from its own angle.

1. Semiotics: The Natural Source of Meaning

Semiotics first explains how signs work. For example, a bee's dance is not only a movement but a message that shows other bees where the food is located. This is a natural form of semiosis.

Human communication also includes simple signs:

- nodding the head can mean «agreement»;
- waving the hand may mean «go away».

Because of this, semiotics studies both animal signals and human gestures as parts of one general system of meaning.

2. Linguistics: The Development from Sound to Language

As the table shows, linguistics studies the structure of human language, but its biological roots come from natural animal sounds.

For example:

- monkeys have different sounds for «danger» and «food»;
- in Kazakh, intonation changes meaning: «kelding be?» (a question), «kelding be!» (a sign of emotion).

These examples show that human language did not appear suddenly. It developed from natural sound systems over a long period of evolution.

3. History of Kazakh Writing: When Signs Become Symbols

Writing represents the highest stage of sign development. Kazakh writing went through several stages: Runic → Arabic → Latin → Cyrillic. At each stage, symbols became more complex and gained a clear visual meaning.

For example:

- in runic script, the letter «Q» had an angular shape;
- in Arabic script, the form of this sound changed completely;
- in the Cyrillic alphabet, it became the modern letter «Қ».

For example:

- in the old runic script, the letter «Q» was written with an angular, sharp-shaped sign;
- in the Arabic writing system, this sound was shown with a completely different symbol;
- in the Cyrillic alphabet, it became the modern letter «Қ».

The Shared Meaning of the Three Fields: A Path from Sign to Symbol

Semiotics → Linguistics → History of Writing

These represent three different stages of one continuous process:

Natural sign (an animal's cry, movement, or gesture)

Linguistic meaning (a word, a sentence, or an intonation pattern)

Graphic symbol (a letter, writing, or a written text)

For instance, a danger signal in the animal world appears as a sound; in humans, it becomes a spoken word; and in writing, it is represented by the written form «danger». In this way, the three scientific fields support one another and help explain how meaning passes through natural, linguistic, and cultural levels.

Animal Communication as the Basis of Human Language and Semiotic Thinking

Communication in the animal world plays an important role in understanding how human language and semiotic thinking developed. Animal signals are not random or chaotic; they follow a structured system with clear functions. Research shows that animal communication includes stages such as coding information, sending it, and receiving it. «Belov M.D.» explains that animal communication gives us a model of how meaning was organized before human language appeared. For example, monkeys warn each other through specific sounds or gestures, whales use long-distance acoustic signals underwater, and ants rely on chemical smells to share information. These different methods still follow the same semiotic pattern: a sign, a meaning, and a receiver form a stable relationship. Such consistency shows that communication follows natural rules. It also proves the link between biological evolution and cultural semiosis.

Because of this, animal communication is not only a biological adaptation but also an early, archetypal model of how meaning is created and understood.

The semiotic nature of communication in living organisms is not limited to the exchange of information. It also shows how different species interact with their environment. Each animal creates its own meaningful code through its behavior and movements. As noted by «Vladimirova E.D.», semiotic modeling in animal ecology helps explain the structure of this interaction with the surrounding world. In this sense, natural communication is not only a biological process but also a complex system that carries cultural meaning. Animals turn their biological impulses into symbolic signals, and through this process they regulate their connection with the outside world.

For example, the mating dance of birds is not only a reproductive instinct but can also be viewed as a cultural action that has social and aesthetic value. Likewise, alarm calls or defensive postures in animals are stable elements of a natural sign system. Such signals help create shared meaning within a group and support order and mutual understanding. Therefore, natural communication represents an early form of cultural semiosis and lays the evolutionary foundation for symbolic thinking.

When the relationship between humans and animals is viewed from a semiotic perspective, it appears not only as biological interaction but also as a phenomenon with cultural and symbolic significance. From the earliest stages of human civilization, people learned to interpret natural signs and turn them into meaningful codes. According to «Bobileva N.I.», the system «wolf – dog – human» can be understood as a cultural text. In this triad, the wolf represents the free and wild side of nature, while the dog symbolizes the domesticated and friendly form shaped by humans. The human becomes the central figure who gives meaning to this relationship. The dog acts as a bridge between humans and the natural world, showing how biological signals transform into cultural symbols and how natural actions become symbolic behaviors. This illustrates how zoosemiotics connects biology with cultural studies. Thus, human–animal relations function within a semiotic space and become part of cultural development.

Animal communication is extremely important for understanding the origin of human language, because it reveals the natural and biological foundations of linguistic ability. Research shows that animal vocal signals, rhythm, and intonation serve as early models of meaning creation. «Panov E.N.» highlights that studying animal communication is a key direction in explaining how human language emerged. He analyzed the vocal systems of different species and noted that intonation and rhythm play a major role in expressing emotional states. For example, tonal differences in bird songs or the various calls produced by monkeys carry emotional meaning and provoke specific reactions from the receiver. These examples demonstrate the semiotic basis of language — the ability to create meaning through sound. Therefore, animal communication forms the natural beginning of the phonetic and emotional

system of human language. From this perspective, zoosemiotics does not only examine biological communication but also helps explain the semiotic evolution of human culture.

During the research, the communicative behavior of different animal species was observed. The results showed that the structure of meaning and the complexity of signaling systems vary depending on the species. For example, dolphins and elephants express emotional information through sounds and body movements, while bees use a combination of scent and movement. Based on content analysis, communication in the animal world can be divided into three levels: natural (biological signals), social (exchange of information within a group), and cultural (interaction with humans). Domestic animals, in particular, are highly sensitive to human intonation, emotions, and gestures. This demonstrates the mutual adaptation of semiotic codes between humans and animals. From a practical perspective, zoosemiotics is used in veterinary science, animal psychology, and ethology. Modern studies using neuro-interface methods have revealed semiotic similarities between humans and dogs by comparing their brain reactions. For instance, when a dog hears its owner's voice, the emotional part of its brain (the amygdala) becomes active, showing a meaningful emotional response. This proves that animals interpret signs not only biologically but also cognitively.

In conclusion, communication in the animal world offers a new way to understand the relationship between sign and meaning from a semiotic perspective. The connection between natural signals and human language reflects the evolution of cultural semiosis. The findings of the study show that the sign systems used by animals are one of the oldest forms of communication and form the foundation of human culture. Therefore, semiotics is not only the study of language but the universal «language of meaning» shared by all living systems.

References:

Tymenecka-Sukhanek, Y. «Communication Between Humans and Animals in the Context of Yuri Lotman's Zoosemiotics and Russian Literature.» <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsiya-mezhdu-chelovekom-i-zhivotnymi-v-kontekste-zoosemiotiki-yuriya-lotmana-i-v-russkoy-literature>

Belov, M. D. «Animal Communication: From Humans to Apes and From Insects to Systematics.» <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsiya-zhivotnyh-ot-cheloveka-k-obezyane-i-ot-nasekomogo-k-sistematike>

Vladimirova, E. D. «Semiotic Modeling in Animal Ecology.» <https://cyberleninka.ru/article/n/semioticheskoe-modelirovanie-v-ekologii-zhivotnyh>

Bobyleva, N. I. «The Semiotics of the 'Wolf – Dog – Human' Relationship and Its Reflection in Cultural Texts.» <https://cyberleninka.ru/article/n/semiotika-otnosheniy-volk-sobaka-chelovek-i-ih-otrazhenie-v-tekstah-kultury>

Panov, E. N. «What Can the Study of Animal Communication Contribute to the Problem of Language Origin?» <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-mozhet-dat-izuchenie-kommunikatsii-zhivotnyh-dlya-problemy-proishozhdeniya-yazyka-1>

MUNDARIJA

I. GLOBAL KONTEKST VA IJTIMOIIY ROL

Qudratxo‘ja Sh. Fuqarolik jamiyati shakllanishida global axborot makonidagi audiovizual jurnalistikaning o‘rni va ahamiyati	3
Шиндалиева М. Социальная ответственность аудиовизуальной журналистики республики Казахстана в эпоху глобализации	6
Artikova M. Ispaniya mediamakonida globallashuv: janrlar qorishuvi va kiberjurnalistika	12
Rayimjonov R. Jurnalist kasbiy kompetensiyalariga jamiyatning ta‘siri: nazariy tahlil	15
Hakimov Y. Axborot iste‘moli o‘zgarishining mediaga ta‘sir xususiyatlari	18
Tangriyev H. Axborot hujumi va axborot xuruji tushunchalarining ilmiy-nazariy tahlili	21
Usmonova N. Global axborot almashinuvi davrida publitsistik mavzuning ijtimoiy funksiyasi va audiovizual o‘avning kommunikativ strategiyalari	24
Пердебаева Ш. «Культура речи журналиста как фактор формирования национального медиа пространства (на примере телеканала «Каракалпакстан»)	26
Sobitjonova K. Yaponiyada televideniye menejmentini va sanoatini yaratish hamda rivojlantirish sharoitlari	30
Yusupova X. PR matnlarining lingvistik va pragmatik xususiyatlari	33
Койгельдиева З. Казахстанские традиционные сми на современном этапе: роль, функции и развитие	36
Yusupova N. Jurnalistikada kreollashuv fenomeni: raqamli media muhitida verbal va vizual kodlar integratsiyasi	40

II. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA TEXNOLOGIK TENDENSIYALAR

Safarov A. Harbiy kommunikativ makonda audiovizual jurnalistika	43
Баешова Б., Биболат А. Личный бренд журналиста в Казахстане: профессиональный капитал или риск?	46
Akhmedova M. Media discourse for countering extremism in digital environments	51
Usmonova N. Zamonaviy publitsistikada g‘oyaning yuzaga kelishi va muammoni o‘rganish masalalari	56
Qodirov A. Teledramaturgiya asoslari va uning zamonaviy mediamakondagi ahamiyati	58
Namozov J. Saylovlarni yoritishda media konvergensiya va raqamli jurnalistika evolyutsiyasi	61
Axmedov A. Sun‘iy intellekt davrida audiovizual jurnalistika: imkoniyatlar, xavflar va standartlarni qayta ko‘rib chiqish zarurati	64
Nazarova X. Ijtimoiy tarmoqlar va platformalarda realiti-shou	66
Nikadambayeva D. Media kuzatuv dasturlarining zamonaviy kommunikatsion makondagi o‘rni	69
Эргашева У. Трансформация мультимедийных форматов онлайн-сми под влиянием искусственного интеллекта	73
Alimbetova Sh. Transformation of information content on regional television channels: modern trends and practical analysis (2021-2024)	76
Orazaliyeva G. Multimediaviylik konvergent jurnal nashrlarining asosiy ko‘rinishi sifatida ...	80
Omonqulova M. Televizion faoliyatda sun‘iy intellektidan foydalanish	83
Yaqubbayeva P. Audiovizual jurnalistikada Data-vizualizatsiya: milliy tajriba va jahon trendlari integratsiyasi	86
Nasriddinova M. Raqamli media muhitida inqirozli vaziyatlarda PR strategiyalarini qo‘llashning kommunikativ mexanizmlari	90
Jo‘rayeva S. Audiovizual jurnalistikaning yangi biznes modellari	93

Sodiqova O. Xususiy telekanallar faoliyatida san’at mavzularining yoritilishi (O‘zbekiston misolida)	96
Isoqulova Z. Videoreportajlarning televideniya dan internetga evolyutsiyasi	100

III. AXLOQIY, HUQUQIY VA TARTIBGA SOLUVCHI ASPEKTLAR

Karimova B. Аудиовизуальная журналистика в эпоху искусственного интеллекта: трансформация профессиональных стандартов в условиях дипфейков и алгоритмического производства контента	105
Allamberganova P. An’anaviy aloqasiz hududlarda media faoliyati	109
Magdiyev B. Sahna nutqi – zamonaviy media faoliyatining asosi	113
Ismatov J. The evolution of copyright in audiovisual journalism: navigating the legal challenges of deepfakes and generative AI	115
Yo‘ldoshev M. Zamonaviy audiovizual mediada jurnalist nutqi muammolari: lingvopragmatik tahlil va yechimlar	118
Nikadambayeva D. Monitoringning nazariy asoslari	121
Muhamedova N. Notiqlik – ishontirish san’ati	124
Dauletbaeva D. Mahalliy nodavlat telekanalda sayohat jurnalistikasiga bog‘liq ko‘rsatuvlarning o‘ziga xosliklari va kamchiliklari	127
Bozorboyeva D. Combating fake news: new challenges for journalism	131
Usmonova N. Audiovizual jurnalistikada auditoriya ishtiroki: ijtimoiy tarmoqlar va interaktiv kommunikatsiya strategiyalari	134
Azimova S. Raqamli media muhitida audiovizual jurnalistika xususiyatlari	137
Jumaniyozova G. “Xorazm haqiqati” gazetasi materiallarining BBC axborot ehtiyojlari modeli asosidagi tahlili	139
Fayziyeva A. Siyosiy teledebatlarni tashkil etishda moderatorning jurnalistik mahorati	143
Murodjonova I. Yangi media ekotizimida short-form kontentning evolyutsiyasi va uning ijtimoiy-kommunikativ ta’siri	145

IV. TA’LIM VA KASBIY TAYYORGARLIK

Orazimbetova Z. Audiovizual jurnalistlarni tayyorlashning zamonaviy innovatsion va pedagogik usullari	148
Taylakova Sh. Ta’lim-tarbiya jarayonlarida audiovizual kontentlarning ma’rifiy funksiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	151
Serdali B. The role of dual education in the system of journalism training at the Khoja Akhmet Yassawi international Kazakh-Turkish university	154
Karibaeva A., Turganbaeva P. Alisher Navoi and the turkic languages	157
Tursunova N. Global ta’limdan milliy maqsadlar sari: jurnalistika ta’limi kontekstida	161
Murodjonova I. Raqamli muhitdagi ijobiy tendensiyalar: sun’iy intellekt, blokcheyn va shaxsiylashtirilgan ekotizimlar tahlili	163
Nietullaev R. Milliy ekran madaniyatining shakllanishi: Qoraqalpog‘iston televideniyesi rivoji misolida	166
Kipchakbayeva N. Muratbay nizanov publistikasining ta’lim va kasbiy tayyorgarlikdagi ahamiyati	169
Turkmenbayeva Sh. Raqamli mediada auditoriya ehtiyojlarini qondirish strategiyalari	172
Anvarova G. OAV konvergentsiyasi sharoitida audiovizual jurnalistika ta’limini transformatsiya qilish strategiyalari	176
Рауфова О. Свобода расследовательской журналистики и механизмы медиарегулирования в великобритании после leveson inquiry	181
Jabbarberganova G, Amanbaeva D. Tashkilot imijini shakllantirishda PR texnologiyalari va reklama matnlarining strategik qo‘llanilishi	183
Bostan A. Semiotics of communication in the animal world	187

**“AUDIOVIZUAL JURNALISTIKA MUAMMOLARI, RIVOJLANISH
STRATEGIYALARI VA STANDARTLARNI MOSLASHTIRISH
MASALALARI”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari
(2026-yil, 31-mart) Toshkent, O‘zJOKU**

Tahrir hay’ati:

Perxan Allamberganova f.f.d., dotsent
Farruxbek Olimov f.f.d.

Mas’ul muharrirlar:

Farruxbek Olimov
Mahfuza Muxtorova